

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

**Kultursensible Beratung und Begleitung von
Eltern mit tamilischem Migrationshintergrund
im Rahmen der Heilpädagogischen
Früherziehung**

Eingereicht von: Talitha Céline Moser

Begleitung: Kolja Ernst

Eingereicht am: 22.04.2024

Abstract

Gegenstand dieser Masterarbeit ist es interkulturelle Kernkompetenzen für die zielführende und gleichzeitig feinfühligere Beratung und Begleitung von Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund zu ermitteln. Dafür werden die professionelle Haltung, sowie der Aufbau von Hintergrundwissen beleuchtet. Die inhaltsanalytische Auswertung der Experteninterviews zeigt auf, dass die Migration genauso einen Einfluss auf die Erziehungsvorstellungen und -praktiken hat, wie der kulturelle Hintergrund. Die Erhebung zeigt ausserdem auf, dass zwei der wichtigsten Erziehungsziele eine gute Bildung und eine spätere Heirat sind. Das Ansprechen einer Behinderung kann die Erfüllung dieser Ziele gefährden, was Ängste und dadurch auch Widerstände auslösen kann. Es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die interkulturelle Haltung der Fachperson der Schlüssel für die Zusammenarbeit ist. Dadurch, dass das Verhalten der Eltern verstehend entschlüsselt wird, können sich die Fachperson und die Eltern auf einen gemeinsamen Prozess einlassen.

Danksagung

Ich danke Kolja Ernst für die gute Betreuung meiner Masterarbeit in Form von wertvollen, hilfreichen, konstruktiven Inputs und Gesprächen.

Weiter danke ich meinen Interviewpartnerinnen und meinem Interviewpartner für ihre Zeit und die angenehmen Gespräche.

Reto Wyssmann danke ich für die Korrekturen und für die hilfreichen Anmerkungen.

Ausserdem danke ich Benjamin Moser fürs transkribieren, die wertvollen Tipps, die pragmatische Unterstützung und die Hilfsbereitschaft zu jeder Zeit.

Ebenfalls möchte ich mich bei Rahel Jost bedanken, die mir mit viel Ermutigungen, Unterstützung und Geduld zur Seite gestanden ist.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich in dieser Zeit motiviert und unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Fragestellung.....	4
1.3	Vorgehen und Aufbau.....	4
2	Theoretische Auseinandersetzung	6
2.1	Begriffsklärung.....	6
2.1.1	Begriffsverwendungen in der Heilpädagogischen Früherziehung	6
2.1.2	Begriffsverwendungen in der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund.....	8
2.2	Kultursensible Beratung und Begleitung	10
2.2.1	Definition Beratung und Begleitung	10
2.2.2	Haltung als Kernkompetenz in der Beratung und Begleitung	11
2.2.3	Interkulturelle Sensibilität in der Beratung und Begleitung	15
2.2.4	Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund.....	17
2.3	Kontext von Familien mit tamilischem Migrationshintergrund	20
2.3.1	Tamilische Herkunft	21
2.3.2	Tamilische Kultur in Sri Lanka	22
2.3.3	Behinderungsverständnis und Auswirkungen auf Bildung in Sri Lanka.....	24
2.3.4	Erziehungsvorstellungen in Sri Lanka.....	27
2.3.5	Migration in die Schweiz, geprägt von Veränderung und Tradition	28
2.3.6	Erkenntnislücken.....	31
3	Forschungsmethodik	33
3.1	Datenerhebung der qualitativen Forschung	33
3.2	Datenauswertung und -analyse.....	35
4	Darstellung der Ergebnisse	38
4.1	Rollen und Aufgaben der beteiligten Personen	38
4.2	Erziehung	39

4.3	Unterstützung und Förderung durch das Spielen und Lernen	40
4.4	Diagnosen, Behinderung, Auffälligkeiten und Unterstützungsangebote	42
4.5	Migration.....	44
4.6	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	46
5	Diskussion der Ergebnisse	48
5.1	Rollen und Aufgaben der beteiligten Personen	48
5.2	Erziehung	49
5.3	Unterstützung und Förderung durch das Spielen und Lernen	52
5.4	Diagnosen, Behinderung, Auffälligkeiten und Unterstützungsangebote	53
5.5	Migration.....	55
5.6	Reflexionen zur Forschungsmethodik	57
6	Fazit	59
6.1	Beantwortung der Fragestellung	59
6.2	Ausblick	61
7	Verzeichnisse.....	62
7.1	Literaturverzeichnis	62
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	69
8	Anhang	70

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der kultursensiblen Beratung und Begleitung von Eltern mit tamilischem Migrationshintergrund im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung. Als Erstes wird die Relevanz der Thematik vorgestellt (vgl. Kapitel 1.1). Anhand der Problemstellung wird die Fragestellung ausgearbeitet (vgl. Kapitel 1.2). Anschliessend werden Vorgehen und Aufbau dieser Arbeit dargelegt (vgl. Kapitel 1.3).

1.1 Ausgangslage

Bei meiner Arbeit als Heilpädagogischen Früherzieherin begegne ich vielen verschiedenen Familien, Geschichten, Situationen, problematischen wie auch schönen Momenten. Seit längerem beschäftige ich mich mit Familien mit Migrationshintergrund, insbesondere aus Sri Lanka. Im Einzugsgebiet, in dem ich arbeite, begegne mir und meinen Teamkolleginnen und -kollegen häufig Familien mit tamilischem Migrationshintergrund. Dies ist vielleicht auch dadurch zu begründen, dass es dort seit 1997 einen Sri Thurkkai Amman-Tempel hat (Baumann C. P., 2003). Wie in den folgenden zwei Beispielen, stosse ich immer wieder auf Situationen und Verhaltensweisen, welche Fragen aufwerfen, die ich nicht mit meinem westlichen kulturellen Hintergrund zu beantworten weiss:

1. Ein dreieinhalbjähriger Junge hat eine genaue Vorstellung, was er anziehen will und was nicht. Seine Eltern erzählen, dass er sich vehement äussert, wenn sie ihm ein Kleidungsstück geben, welches er nicht will. Gegenüber Spielaktivitäten und Förderangeboten reagiert er passiv. Wenn er zwischen zwei oder drei Spielzeugen auswählen darf, sitzt er einfach da. Wenn das Spiel von der Heilpädagogischen Früherzieherin, den Eltern oder dem älteren Bruder angeleitet wird, ahmt er die Geräusche und die Spielhandlungen nach. Eigene Ideen entwickelt er jedoch nicht. Es scheint so, als könnte er nicht aus intrinsischer Motivation heraus eine Spielaktivität oder ein Förderangebot auswählen. Wie kommt es dazu, dass der Junge weiss, was er anziehen will, aber nicht, was er spielen will?
2. Ein vierjähriges Mädchen mit einer Behinderung am Bein ist sehr bewegungsaktiv. Sie kann das Knie aufgrund einer Infektion im Säuglingsalter nicht biegen. Wenn sie die Eltern begleitet oder die Eltern miteinander sprechen, sitzt sie still daneben und macht nichts. Dies kann ein bis zwei Stunden dauern. Wenn sie zuhause ist, ist sie hingegen sehr viel in Bewegung - auch wenn die Eltern das Gegenteil von ihr verlangen. Das Sofa ist vollgezeichnet mit Kreisen, obwohl die Eltern sagen, dass sie das nicht darf. Das Mädchen will alles selber machen und spricht sehr streng und laut mit der Heilpädagogischen Früherzieherin, wenn diese etwas nicht so macht, wie sie sich das vorstellt. Die Eltern erzählen, dass wenn das Mädchen etwas nicht bekommt, sie es ihren Grosseltern (per Telefon) in Sri Lanka erzählt. Die Grossmutter

fragt dann die Eltern, weswegen sie das dem Mädchen verweigern. Wie kommt es dazu, dass ein Kind, welches zuhause tun und lassen kann was es will, genauso über lange Zeit still neben ihren Eltern sitzen und nichts fordern kann?

In beiden Fallbeispielen ist das Kind in einer Situation sehr aktiv und fordert den eigenen Willen ein und in einer anderen Situation nicht. Diesem für mich widersprüchliche Verhalten möchte ich auf den Grund gehen. Obwohl die Schilderungen der beiden Kinder unterschiedlich sind, haben diese Fallbeispiele viele Ähnlichkeiten. Beide Familien haben einen tamilischen Migrationshintergrund. Die Väter leben schon länger in der Schweiz und können schon ein wenig Deutsch. Die Mütter sind nachgezogen und sprechen kaum Deutsch. Der Junge wurde in der Schweiz geboren, das Mädchen in Sri Lanka. In beiden Wohnungen steht eine grosse Plastikbox mit vielen verschiedenen Spielzeugen mitten im Wohnzimmer. Die Eltern des Mädchens fordern es immer wieder laut auf, dass es das ABC aufsagt oder dass es zählt - natürlich in beiden Sprachen. Auch darf das Mädchen nicht frei zeichnen, sondern soll die Buchstaben schreiben. Den Eltern des Jungen ist es sehr wichtig, dass er korrekt zeichnet oder beim Ausmalen die Linien nicht überschreitet. Wenn die Kinder etwas bei den sogenannten schulischen Fähigkeiten falsch machen, sind die Eltern sehr streng. Die Kinder müssen es dann noch einmal machen. Beide Kinder haben eine Sprachverzögerung. Die Eltern des Jungen erwiderten darauf, dass Tamilisch eine schwierige Sprache ist und viele Kinder in ihrem Umfeld auf einem ähnlichen sprachlichen Entwicklungsniveau sind wie ihr Sohn. Das Mädchen bekam Heilpädagogische Früherziehung gesprochen, weil sie eine Behinderung am Bein hat, der Junge, weil seine Sprach- und Spielentwicklung verzögert sind. Beide Eltern äussern, dass sie die Förderung am Kind sehr schätzen.

Im Austausch mit anderen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung fällt auf, dass solche Fallbeispiele, insbesondere das erste, relativ häufig in der Praxis zu beobachten sind. Genau wie Chapin (2014) überrascht mich dieses, in meinem westlichen Verständnis widersprüchliche, Verhalten. Auch Chapin (ebd., S.1) beschreibt dieses Verhalten: «One in which she demanded her own way and the other in which she passively accepted whatever she was given». In diesem Zusammenhang stellt sich unter anderem auch die Frage, was für gesellschaftliche Einflüsse in das Erziehungsverhalten der Eltern einfließen. Was setzen die Eltern für Prioritäten und auf welcher Grundlage? Und welche Rolle spielen Behinderung oder eine Entwicklung, welche von der Norm abweicht?

Aufgrund des über 20-jährigen Bürgerkrieges gab es viele Menschen mit tamilischer Zugehörigkeit, welche aus Sri Lanka geflüchtet sind (Perrenoud, 2013). Trotz Kriegsende im Jahre 2009, gehört Sri Lanka mit einem Prozent immer noch zu den wichtigsten Herkunftsstaaten im schweizer Asylwesen (Perrenoud, 2013; Schweizerische

Eidgenossenschaft, 2023). Aus Sri Lanka gab es im Jahr 2022 4'840 anerkannte Flüchtlinge, 1'730 Personen im Asylprozess, 500 im Verfahrensprozess, 1'094 vorläufig aufgenommene Personen, 264 Personen mit Rückkehrunterstützung und 138 Asylgewährungen (Staatssekretariat für Migration SEM, 2023). Sri Lanka gehört 2022 immer noch zu den «Top 10 Nationen der Asylgewährungen» und Schutzgesuche (Staatssekretariat für Migration SEM, 2023, S. 20). Seit 2022 erlebt Sri Lanka «eine schwere Wirtschafts- und Politikkrise» (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2023, S. 13). Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA, 2023) betont in den «Reisehinweisen für Sri Lanka», dass es «trotz vordergründiger Beruhigung der Lage [...] weiterhin hohe politische und soziale Spannungen, ebenso wie Spannungen zwischen religiösen beziehungsweise ethnischen Gemeinschaften» gibt und dies zu unvermittelten und «gewaltsamen Ausschreitungen» führen könnte. Unter anderem deswegen, bleibt diese Personengruppe im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung relevant.

Es ist anzunehmen, dass es aufgrund verschiedener Vorstellungen von Erziehung oder von einem bestimmten idealen Elternverhalten zu Missverständnissen und damit verbundenen «Erschwernissen in der Kontaktgestaltung und im Beratungs- und Therapieprozess» kommen kann, wenn die Fachperson gewisse Aspekte nicht berücksichtigt (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 73). Nicht nur das Elternverhalten, sondern auch «die Überzeugung, was ein optimales kindliches Funktionsniveau ausmacht und wie es aufrechterhalten und stabilisiert» wird, könnte unterschiedlich sein (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 30). Die Arbeit mit den Familien ist sehr vielfältig und umfasst zu einem grossen Teil die Beratung und Begleitung von Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Das Wissen um interkulturelle Kommunikation ist gerade deswegen wichtig, um die Familien und Betreuungspersonen möglichst professionell beraten und begleiten zu können. Hierbei ist es bedeutend zu beachten, dass Verhaltensweisen und Überzeugungen auch von anderen Einflüssen geprägt sein können. Denn gerade weil Kulturen «dynamisch und veränderbar» sind, kann es auch innerhalb der Kulturen grosse Unterschiede geben (Viernickel, Völkel, & Focali, 2009, S. 39). Trotzdem ist es wichtig, sich mit der spezifischen Kultur und deren Idealen, Zielen und Praktiken in den Bereichen der Erziehung und Sozialisation sowie deren Bedeutungssystemen auseinanderzusetzen, da es die «Bereitschaft zur Mitarbeit», sowie das Vertrauen stärkt (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 81). Durch die Bearbeitung dieser Thematik ist eine Kultursensibilität, welche die Beratungs- und Begleitungscompetenz steigert, wie auch ein erhöhtes spezifisches kulturelles Hintergrundwissen, zu erwarten. Dabei wird die Thematik mit dem Gedanken bearbeitet, was Fachpersonen in ihr Repertoire aufnehmen könnten. Die zugrundeliegende Haltung ist, dass die Diversität eine grosse «Chance für unsere Gesellschaft» ist (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 135).

1.2 Fragestellung

In der Literaturrecherche fällt auf, dass es viele Angaben und Berichte zur medizinischen Versorgung oder Ernährung, unter anderem in der Schule, gibt. Auch gibt es viele Quellen, welche die Geschichte von Sri Lanka beschreiben. Was jedoch wenig vorhanden ist, sind Berichte über die Erziehung in Sri Lanka oder darüber, wie mit dem Thema Behinderung oder mit Auffälligkeiten in der Entwicklung umgegangen wird. Trotzdem wird in dieser Arbeit versucht, aus der Literatur kulturelles Hintergrundwissen aufzubauen, um in der Heilpädagogischen Früherziehung Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund in der Schweiz zu unterstützen.

Einerseits durch ein besseres Verständnis von ihrer kulturellen Herkunft, andererseits durch den Aufbau kultureller Sensibilität kann eine bessere und zielgerichtete Beratung und Begleitung gewährleistet werden. Dabei stellt sich die Frage, welche Kernkompetenzen es braucht und auf welche Haltung sich diese stützen. Daraus entwickelten sich folgende Fragestellungen:

Hauptfragestellung: Welche interkulturellen Kernkompetenzen braucht es, um Familien mit tamilischem Migrationshintergrund zielführend und gleichzeitig feinfühlig zu beraten und begleiten?

Unterfragestellung 1: Welche Haltung braucht es, um eine tamilische Familie beim Thema Behinderung/Auffälligkeiten kultursensibel zu beraten und zu begleiten?

Unterfragestellung 2: Welches kulturelle Hintergrundwissen ist dafür nötig?

1.3 Vorgehen und Aufbau

Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich an der sogenannten «Eight Step Qualitative Content Analysis Process» nach Mayring (2022, S. 106), welche inhaltlich mit den Impulsen von Roos und Leutwyler (2022), sowie Mayring (2023) ergänzt wurden:

1. Forming the research question
2. Establishing the theoretical background of the study
3. Designing the study
4. Gathering textual material, sampling
5. Choosing and constructing adequate methods
6. Conducting the study and presenting the results

7. Discussing quality criteria
8. Reflecting on research implications

Im Einleitungskapitel wurde bereits die heilpädagogische Relevanz der Thematik dieser Arbeit erörtert (vgl. Kapitel 1.1) und die Forschungsfragen daraus abgeleitet (vgl. Kapitel 1.2). Als nächster Schritt wird ein theoretischer Hintergrund zu diesen Forschungsfragen erarbeitet (vgl. Kapitel 2). Dazu werden als Grundlage Begriffe der Heilpädagogischen Früherziehung, wie auch Begriffe aus der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund definiert, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden (vgl. Kapitel 2.1). Aus den zwei Unterfragestellungen leiten sich zwei Unterkapitel ab. Einerseits wird in dieser Arbeit der Frage nachgegangen, was es für eine Haltung in der Beratung und Begleitung braucht und wie sie kultursensibel gestaltet werden kann (vgl. Kapitel 2.2). Andererseits wird versucht den Kontext von Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund herzuleiten (vgl. Kapitel 2.3). Dabei werden die Bereiche der tamilischen Herkunft, Kultur, Erziehung sowie die Migration von Menschen mit tamilischer Herkunft in die Schweiz mit deren möglichen Chancen und Herausforderungen in Bezug auf die schweizer Kultur analysiert. Um dieses Kapitel abzurunden, werden Erkenntnislücken der Literaturrecherche dargelegt (vgl. Kapitel 2.3.6).

Um die Fragestellung umfassend zu beantworten, werden Experteninterviews und deren anschliessende qualitative Auswertung und Analyse verwendet. Dazu wird das gewählte forschungsmethodische Vorgehen in Kapitel 3 mit Leitplanken, woran sich die Datenerhebung, -auswertung und -analyse orientiert, beschrieben. Nach der Durchführung der Experteninterviews werden die Ergebnisse geordnet dargestellt (vgl. Kapitel 4). Daraufhin werden sie interpretiert und anhand der theoretischen Auseinandersetzung diskutiert (vgl. Kapitel 5). Auch wird der Prozess der Datenerhebung, -analyse und -durchführung reflektiert (vgl. Kapitel 5.6). Zum Schluss werden die Hauptfragestellung und die zwei Unterfragestellungen beantwortet (vgl. Kapitel 6.1). Ausserdem wird ein Ausblick auf weiterführende Forschung dargelegt (vgl. Kapitel 6.2).

2 Theoretische Auseinandersetzung

Die theoretische Auseinandersetzung beinhaltet neben der Begriffsklärung zwei thematische Schwerpunkte: Im Kapitel 2.2 *Kultursensible Beratung und Begleitung* wird eine Haltung in der Begegnung mit Migrationserfahrungen in der Heilpädagogischen Früherziehung erarbeitet. Dabei werden Aspekte beleuchtet, wie eine interkulturelle Sensibilität aufgebaut werden kann. Im Kapitel 2.3 *Kontext von Familien mit tamilischem Migrationshintergrund* wird der Frage nachgegangen, welche Prägungen Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund mitbringen und wie diese die Kindererziehung und andere Lebensbereiche beeinflussen könnten. Zum Schluss werden die Erkenntnislücken zusammengetragen, um daraus die Interviewfragen herzuleiten (vgl. Kapitel 2.3.6).

2.1 Begriffsklärung

Es wird geklärt, auf welcher Grundlage die Begriffe in der Heilpädagogischen Früherziehung und spezifisch in der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund verstanden und verwendet werden.

2.1.1 Begriffsverwendungen in der Heilpädagogischen Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung

«In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (Sonderpädagogik-Konkordat, 2007, S. 3).

Dazu wird die Profession der Heilpädagogischen Früherziehung in fünf Aufgabenfeldern aufgeteilt: Diagnostik, Förderung des Kindes, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen, Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit, Früherkennung und Prävention (Lütolf, Venetz, & Koch, 2014; Weiss, Neuhäuser, & Sohns, 2004). Die Förderung des Kindes richtet sich nach seinen Bedürfnissen und findet in seiner Lebenswelt statt, was auch Lebensweltorientierung genannt wird (Lütolf, Venetz, & Koch, 2014; Weiss, Neuhäuser, & Sohns, 2004). Deswegen wird als erstes ein entwicklungspsychologisches Testverfahren und eine Umfelddiagnostik durchgeführt (Dahms & Seidel, 2012; Lütolf, Venetz, & Koch, 2014). So werden einerseits die Interessen des Kindes, andererseits die Sorgen der Eltern berücksichtigt (Weiss, Neuhäuser, & Sohns, 2004). In der interdisziplinären Zusammenarbeit ist es wichtig, «dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen»

(Lütolf, Venetz, & Koch, 2014, S. 16). Die präventiven Massnahmen und die Früherkennung setzen ihren Fokus darauf, «bei Behinderungen und Entwicklungsgefährdungen von Kindern die Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten und sich in ihre Lebenswelt integrieren können» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 13).

Mit den Grundprinzipien der der Ganzheitlichkeit, der Familienorientierung sowie der Interdisziplinarität und Vernetzung wird versucht das Kind, die Familie und das System zu berücksichtigen (Thurmair & Naggl, 2010; Weiss, Neuhäuser, & Sohns, 2004). Welche Kompetenzen es braucht, um die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen möglichst zielgerichtet zu gestalten, wird in Kapitel 2.2 näher definiert.

Behinderung

In dieser Arbeit wird Behinderung aus der Sicht des bio-psycho-sozial-Modelles der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet (Kraus de Camargo, 2020). Aus dieser Betrachtung wird Behinderung in dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) als ein Resultat der Wechselwirkung zwischen den individuellen Bedingungen und der Umweltbedingungen definiert, welche die Person mit Behinderung an der Partizipation und Teilhabe hindern (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014). In der Arbeit mit Kindern wird das Klassifikationssystem ICF-CY verwendet (Kraus de Camargo, 2020). Pretis (2020, S. 64) bringt das Ziel der ICF folgendermassen auf den Punkt:

Sie [die ICF] versucht, Menschen mit einem Gesundheitsproblem in ihrer Ganzheitlichkeit zu beschreiben. Behinderung wird [...] als soziales Problem der Teilhabe in konkreten Lebensumwelten verstanden. Die ICF beschreibt die Interaktion eines Kindes oder eines Jugendlichen (mit Behinderung) *mit und in* seiner relevanten Umwelt. Dabei erlaubt sie selbst keine Diagnosestellung.

Diese Arbeit stützt sich ausserdem auf die Aussage der WHO, welche die Erkenntnis unterstreicht, dass das Behinderungsverständnis in ständiger Weiterentwicklung ist (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014).

Erziehung

In dieser Arbeit wird die Definition der WHO für den Begriff Erziehung verwendet. Sie teilt die Rollen und Aufgaben der Eltern in die fünf Bereiche «connection – love», «behaviour control – limit», «respect for individuality – respect», «modelling of appropriate behaviour – model» und «provision and protection – provide» ein (WHO, 2007, S. 8). Bei «connection» geht es

um die positive, stabile emotionale (Ver-)Bindung und Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern (WHO, 2007, S. 9). Bei «behaviour control» handelt es sich um die Verhaltenskontrolle welche Grenzsetzungen, Regulationen, Monitoring und Strukturierung beinhaltet, die das Verhalten des Kindes beeinflussen und wenn nötig einschränken (WHO, 2007, S. 11). Mit «respect for individuality» wird gefordert, dass das Kind ein gesundes Selbstempfinden entwickelt (WHO, 2007, S. 13). Unter «modelling of appropriate behaviour» werden die Eltern in ihrer Vorbildfunktion für Vermittlung von Normen und angemessenem Verhalten angesprochen (WHO, 2007, S. 16). Bei «provision and protection» geht es letztlich darum, dass die Eltern ihre Schutzfunktion wahrnehmen und sich darum bemühen die nötigen Ressourcen bereitzustellen (WHO, 2007, S. 18).

2.1.2 Begriffsverwendungen in der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund

Familie

Das Familienmodell der westlichen Gesellschaft ist grundsätzlich «die soziale und moralische Norm» der Klein- und Kernfamilie (ebd., S. 23). Darunter wird vor allem ein Eltern-Kind-Haushalt verstanden (Bundschuh, 2007). Der Begriff Familie ist jedoch in einem kontinuierlichen Wandel und steht in einem «Spannungsfeld zwischen Tradition und Veränderung» (Jetter, 2003, S. 15). So ist auch Europa geprägt von verschiedenen Familienformen (Münz, 2021). Beispielsweise waren im 19. und 20. Jahrhundert grössere Haushalte, bestehend aus «Mehrgenerationen-Familie[n]» sowie Erwerbsgemeinschaften gang und gäbe (Bundschuh, 2007, S. 159; Münz, 2021). Es ergibt sich, dass das Konstrukt Familie nicht nur zwischen verschiedenen kulturellen Modellen, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft unterschiedlich verstanden und gelebt werden kann. So definiert Wagenblast (2006, S. 14) den Familienbegriff als «das Ergebnis von gesellschaftlichen Definitions- und Aushandlungsprozessen. Das Verständnis dessen, was Familie ist, ist ein zeitbedingtes, kultur- und systemabhängiges Konstrukt, das sich im Zuge gesellschaftlicher Wandlungsprozesse immer wieder verändert hat». Unterschiedliche Kulturen und Gesellschaftsschichten haben unterschiedliche Arten, Familie zu leben. Deswegen ist es unklar, ob der Begriff Familie einheitlich definiert und/oder verstanden werden kann (Jetter, 2003). Daher wird in dieser Arbeit beim Begriff Familie der jeweilige Blickwinkel eingenommen, welcher die Kultur, Gesellschaftsschicht oder anderen Einflüsse berücksichtigt.

Migration

Migration ist ein Begriff, der sehr weit gefasst werden kann. Genau genommen bedeutet Migration (lat. migrare) wandern, also eine «(räumliche) Verlagerung des Lebensmittelpunktes» (Böhm & Seichter, 2018, S. 328). Dies kann innerstaatliches oder

internationales Wandern meinen (Santel, 1995). In dieser Arbeit wird der Schwerpunkt auf internationale Migration gelegt. Dabei wird die Ursache der Migration in den Aspekten der Push- oder Pull-Faktoren verstanden (Deutscher Bundestag, 2020; Lee, 1972). Push-Faktoren können aufgrund einer «Bedrohung wirtschaftlicher (Arbeitslosigkeit, fehlende Sozialleistungen), physischer (Umweltkatastrophen, Krieg) oder psychischer (religiöse, politische Werte) Existenz» sowie «Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation aufgrund der (einschränkenden) Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft» sein (Böhm & Seichter, 2018, S. 328). Anstelle von Dingen, die jemanden wegstoßen, sind Pull-Faktoren Dinge, die eine Person oder eine Familie in ein Land ziehen (Lee, 1972). Der Migrationsprozess muss jedoch in seiner ganzen Komplexität, mit den verschiedenen zusammenwirkenden Einflüssen berücksichtigt werden (Deutscher Bundestag, 2020). Abdallah-Steinkopff (2018, S. 41) bringt es folgendermassen auf den Punkt: «Migration lässt sich als ein Akt, ein Prozess und ein Zustand zugleich verstehen».

In dieser Arbeit wird Migration unter Berücksichtigung dieser Aspekte verstanden. Auch wird davon ausgegangen, dass Migration und die damit zusammenhängenden Erfahrungen einen Einfluss auf die Familie hat (ebd.). Migration kann einerseits belastende Faktoren mit sich bringen, andererseits kann sie eine bessere Lebensqualität bewirken (ebd.).

Kultur

Ursprünglich wurde der Begriff Kultur aus dem lateinischen Begriff cultura hergeleitet, was so viel wie Ackerbau bedeutet (Böhm & Seichter, 2018). Kultur wird als Komplementärbegriff zur Natur gesehen (Viernickel, Völkel, & Focali, 2009). Der Mensch kann die Natur kultivieren und pflegen, aber nicht erschaffen (ebd.). Im Gegensatz zur Natur ist die Kultur ein Produkt, welches von den Menschen erworben und durch das gemeinsame Handeln konstant neu geformt wird (Heringer, 2017; Viernickel, Völkel, & Focali, 2009). So entsteht Kultur «überall dort, wo sich Menschen austauschen, wo Menschen gemeinsam ihre Lebenssituationen gestalten, wo Menschen Lösungen und Wege finden, in der Verschiedenheit zu Gemeinsamkeiten zu kommen und wo durch die Gemeinsamkeiten Verschiedenheit lebbar wird» (Viernickel, Völkel, & Focali, 2009, S. 105). Dies führt zu ähnlichen Alltagsroutinen, Verhaltensmustern und Bedeutungssystemen, welche in einer Kultur auffindbar sind (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Die Sprache sowie der Wandel der Kommunikation prägt die Kultur (Dengscherz & Cooke, 2020; Heringer, 2017). So sind Kommunikation, Sprache und Kultur eng miteinander verbunden (Dengscherz & Cooke, 2020). Kultur kann als «ein soziales Gebilde» angeschaut werden, welches uns erst in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen bewusst wird (Heringer, 2017, S. 110).

Wenn in dieser Arbeit von Kultur gesprochen wird, ist dies immer im Bewusstsein, dass Kulturen «nicht homogen, sondern dynamisch und veränderbar» sind (Viernickel, Völkel, & Focali, 2009, S. 39). Auch wenn jemand eine gewisse Staatszugehörigkeit oder Herkunft hat, kann dies sehr Unterschiedliches bedeuten (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Trotzdem wird versucht, eine Allgemeingültigkeit herzuleiten, auch wenn es nicht auf alle Menschen dieser bestimmten Kultur passt. Gleichzeitig, mit der Berücksichtigung des kulturellen Ursprungs und Einflusses, ist es in der Berufspraxis mit den einzelnen Familien umso wichtiger, die individuellen Personen «mit ihren jeweiligen Unterschieden, Problemen, Wünschen und Bedürfnissen» wahrzunehmen und zu berücksichtigen (Viernickel, Völkel, & Focali, 2009, S. 51).

2.2 Kultursensible Beratung und Begleitung

Als erstes wird eine Definition der Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung erstellt (vgl. Kapitel 2.2.1). In der Erarbeitung von Kernkompetenzen einer professionellen Haltung zeigt sich, dass die heilpädagogische Haltung, die Haltung transkategorialen Kompetenz, wie auch die Haltung der interkulturellen Kompetenz sich überlappen und ergänzen (vgl. Kapitel 2.2.2). Was sich jedoch herauskristallisiert ist, dass die interkulturelle Haltung gewisse Nuancen für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung für Familien mit Migrationshintergrund hat, welche die anderen Haltungen nicht beinhalten. Aus dem interkulturellen Ansatz wird der Aufbau einer interkulturellen Sensibilität mit konkreten Herangehensweisen geschildert (vgl. Kapitel 2.2.3). Zum Schluss werden mögliche Herausforderungen und Ressourcen in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationserfahrungen diskutiert (vgl. Kapitel 2.2.4).

2.2.1 Definition Beratung und Begleitung

Der Begriff Beratung wird vom englischen Wort «Consulting abgeleitet» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 200). Dabei geht es um die fachliche Beratung in Form von Informationsvermittlung und/oder Klärungsangeboten (ebd.). Beides kann in Bezug auf die Entwicklung, Erziehung, Pflege sowie «Hinweise, Anregungen, Unterstützungen im Umgang mit ihrem Kind» sein (ebd., S. 200). Der Begriff Begleitung wird vom englischen Wort «Counseling» abgeleitet (ebd., S. 200). Dies beinhaltet die «psychotherapeutisch orientierte Beratung», womit vor allem die Prozessbegleitung und die Unterstützung der Familie gemeint ist (ebd., S. 200). Beratung und Begleitung sind je nach Nachfrage unterschiedlich gewichtet aber immer in Kombination miteinander zu verstehen (ebd.).

Die Beratung und Begleitung der Familie sowie allenfalls auch des erweiterten Umfeldes ist, gerade im Zusammenhang mit Auffälligkeiten in der Entwicklung oder bei Beeinträchtigungen oder Behinderungen, ein Kernpunkt der Heilpädagogischen

Früherziehung (Lütolf, Venetz, & Koch, 2014; Weiss, Neuhäuser, & Sohns, 2004). Der Bereich der Beratung und Begleitung stützt sich auf die allgemeinen Grundüberzeugungen der Heilpädagogischen Früherziehung sowie auf das Prinzip der Förderung der individuellen familiären und elterlichen Bewältigungskompetenzen (Klein, 2013; Sarimski, Hintermair, & Lang, 2021). Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist so wichtig, weil die Qualität der Familieninteraktionsmuster einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat (Guralnick, 2011; Lütolf, Koch, & Venetz, 2015). Die Bedürfnisse und Entscheidungen der Familie bestimmen inhaltlich das Angebot, weil davon ausgegangen wird, dass ein Kind besser unterstützt wird, wenn die Familie unterstützt wird (Dempsey & Keen, 2008; Lütolf & Venetz, 2018). Ausserdem wird in der Heilpädagogischen Früherziehung vorausgesetzt, dass die Familie die Bedürfnisse des Kindes am besten einschätzen und identifizieren kann (Dempsey & Keen, 2008). So geht es darum, einerseits die Anliegen, Sorgen und Bedürfnisse wie auch die Ressourcen der Familie, andererseits die «Anliegen von Bezugs- und Betreuungspersonen im ausserfamiliären Umfeld» zu erfassen und dort anzusetzen (Lütolf, Venetz, & Koch, 2014, S. 15; Lütolf, Koch, & Venetz, 2015).

2.2.2 Haltung als Kernkompetenz in der Beratung und Begleitung

Jede Familie ist anders. Je nach kulturellem Hintergrund, je nach Migrationsprozess, je nach Verhaltensauffälligkeit oder Behinderung des Kindes, je nach sozio-ökonomischen Möglichkeiten, je nach Belastung der Eltern oder weiteren Gründen (Lanfranchi, 2008). Deswegen wird das Unterstützungsangebot bei jeder Familie individuell angepasst (ebd.). Weil die Wirksamkeit zu einem grossen Teil von der Haltung der Fachpersonen abhängt, wird keine Methodenkompetenz, sondern eine Haltung herausgearbeitet (Hofer, 2007).

Heilpädagogische Haltung nach René Hofer (2007)

In der heilpädagogischen Haltung geht es grundsätzlich darum, wie die Fachperson ihr Gegenüber wahrnimmt und wie sie sich ihrem Gegenüber verhält (ebd.). Das Fundament dieser Haltung ist die Reflexion (ebd.). Reflexion bedeutet, die eigene Haltung immer wieder neu zu überprüfen und zu erarbeiten (ebd.).

Hofer (ebd.) verbindet dabei Elemente aus der anthroposophischen, psychologischen und pädagogischen Sicht (ebd.). Das Element der anthroposophischen Sichtweise ist «die Achtung der Würde und des Lebensrechts jedes Menschen, ungeachtet der Form und des Schweregrades der jeweiligen Behinderung» (ebd., S.27). Elemente der psychologischen Sichtweise sind «Wertschätzung und emotionale Wärme, Echtheit und Echtsein sowie einführendes Verstehen» (ebd., S. 27). Es geht darum, jemanden zu akzeptieren, ohne zu werten, dieser Person kongruent und transparent gegenüberzutreten sowie empathisch zu sein (Hofer, 2007; Pörtner, 2018). Empathisch zu sein beinhaltet die Entschlüsselung von

Erfahrungen und Gefühlen anderer Personen durch einführendes Verstehen (Hofer, 2007). Die Elemente der pädagogischen Sicht setzen sich aus der «Gegenwartsbezogenheit und der Zukunftsorientierung» zusammen (ebd., S. 27). Dabei wird eine Situation oder Erfahrung mit Offenheit, Gelassenheit und einer Perspektive der Hoffnung überprüft (Häussler, 2000; Hofer, 2007).

Die Haltung transkategorialen Kompetenz

Das Wort trans bedeutet so viel wie über etwas, beispielsweise über eine Grenze oder eine Kategorie, hinausschauen (Dengscherz & Cooke, 2020; Domenig, 2021a). Es wird davon ausgegangen, dass jede Person eine individuelle Lebensgeschichte und -welt sowie ein individuelles Umfeld hat, welches einen Einfluss auf sie und ihr Handeln hat (Domenig, 2021a). Einerseits wird durch das Wort trans versucht, über Kultur hinauszuschauen und andererseits wird beispielsweise in der transkulturellen Kompetenz «das *Denken in Kulturen* ständig reproduziert» (Domenig, 2021a, S. 662). Deshalb lauert bei der transkulturellen Kompetenz die Gefahr der Stereotypisierung und Stigmatisierung (ebd.). Da es gerade auch für «vulnerable Menschen ohne Migrationshintergrund spezifische Kompetenzen» braucht, benützt Dagmar Domenig (2021a, S. 662) die Begrifflichkeit der transkategorialen Kompetenz. Dabei betrachtet sie die transkategoriale Kompetenz als Erweiterung des transkulturellen Begriffes (ebd.). Die Migration ist dabei eine Kategorie (ebd.). Denn im Sinne der Intersektionalität nach Crenshaw (1989) sind die meisten Menschen mit mehreren herausfordernden Kategorien konfrontiert (Domenig, 2021a). Gleichzeitig werden in unserer Gesellschaft sogenannte «komplexe Identitäten», bestehend aus der kulturellen, sozialen und persönlichen Identität, als Norm angeschaut (Domenig, 2021a, S. 664; Stanjek, 2021). In diesem Kontext beschreibt Domenig die transkategoriale Kompetenz als «Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechend angepasste Handlungsweisen abzuleiten» (2021a, S. 664). Dies beinhaltet eine vorurteilslose, erfragende, respektvolle, anerkennende und wertschätzende Haltung (Domenig & Cattacin, 2015). Zentrum dessen ist immer die personenzentrierte Interaktion und die Fähigkeit dazu (Domenig, 2021a). Dies wird durch die drei Pfeiler der transkategorialen Kompetenz erreicht:

Selbstreflexion

Erst wenn die Fachperson lernt, ihre Biografie und ihre Lebenswelt in einen Kontext zu stellen, sie zu hinterfragen und fortwährend zu reflektieren, ist sie fähig «individuelle Lebenswelten von anderen Personen besser einzuordnen und zu verstehen» (ebd., S. 666).

Hintergrundwissen und Erfahrung

Die Fachperson baut sich Hintergrundwissen auf und öffnet sich dadurch der Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln (ebd.). Wichtig ist es dabei, dieses gewonnene Wissen nicht einer Person oder Situation zu überzustülpen, sondern als einen von vielen Erklärungsansätzen zu betrachten (ebd.). Es erfordert also einen sorgfältigen Umgang damit (ebd.).

Narrative Empathie

Empathie bedeutet, sich kognitiv in eine Person hineinversetzen zu können und dadurch auch mögliche Reaktionen antizipieren zu können (Esser, 1993). Bei der narrativen Empathie geht es um die Fähigkeit, Erfahrungen zuzuhören, ihnen ihre Bedeutung anzuerkennen und sie in einen grösseren Kontext zu stellen (Domenig, 2021a). «Narrative empathy is that mutual understanding [...] of how storied lives overlap, experiences are shared, and life's events and struggles, including pain, suffering, loss and illness, 'fit' into a larger life narrative» (Moore & Hallenbeck, 2010, S. 474).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich um ein «personenzentrierter Fokus», um eine «nicht diskriminierende Haltung» und um eine «interaktive Herangehensweise» handelt (Domenig, 2021a, S. 690f.). Nur so können mögliche Einflussfaktoren auf eine Person und deren Lebenswelt berücksichtigt werden (ebd.). Auch können Wissen und Erklärungsmodelle auf den individuellen Kontext überprüft und erweitert werden (ebd.).

Professionelle Haltung nach dem interkulturellen Ansatz

In der Interkulturalität spielt nicht nur der individuelle Kontext, sondern gerade auch die kulturellen Identitäten eine grosse Rolle (IKUD Seminare, 2023). Jede Person ist von Überzeugungen, Werten und Erwartungen geprägt, welche Halt geben (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Um sich als Fachperson auf die Andersartigkeit und auf das Fremde (unter anderem Personen, Verhalten, Ideen, Normen, Werthaltungen) einlassen zu können, ist es ausschlaggebend, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen (ebd.). Diese Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Fremden geschieht aufgrund einer wertneutralen Basis (ebd.) Eine professionelle Haltung zu formen ist ein konstanter Prozess der Selbstreflexion (ebd.). Das wiederum stellt eine stete hohe Anforderung an eine Fachperson dar (ebd.). Diese interkulturelle Haltung nach Borke, Schiller, Schöllhorn und Kärtner (2015) setzt sich folgendermassen zusammen (ebd.):

Selbstreflexivität

Die Selbstreflexivität als Kernkompetenz des professionellen Handelns verstanden (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015; Ebert, 2012). Die Fähigkeit zur Selbstreflexion setzt die Bereitschaft voraus «das eigene Sein und Gewordensein zu reflektieren» (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 131). Nur wer unter anderem seine Werte, Gefühle, Erfahrungen und Grenzen kennt, kann einen Perspektivenwechsel anstreben (ebd.). Der Prozess der Selbstreflexion kann in Gruppen, alleine oder begleitet geschehen (ebd.). Jeder weiterfolgende Aspekt kann nur auf der Grundlage der Selbstreflexion gelingen (ebd.).

Offenheit

Es geht darum, sich den eigenen Vorurteilen bewusst zu werden und trotz diesen Stereotypen offen für neue Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen zu sein (ebd.). Da das Bekannte Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt, ist es wichtig, dieses nicht zu verwerfen, sondern sich trotzdem mit Neugierde sowie «einer Haltung des Nichtwissens und der Bereitschaft, zu fragen, hinzuhören und hinzusehen» Neuem zu begegnen (ebd., S. 134).

Aktive Bejahung der Vielfalt

«Aktiv bejahte Vielfalt bedeutet [...], dass andere Wahrnehmungs-, Deutungs- und Verhaltensmuster nicht nur passiv toleriert, sondern als gleichwertig und bereichernd anerkannt werden» (ebd., S. 134). Diversität wird so als Realität und als Chance angeschaut (ebd.). Dadurch kann ein aktives Zugehen auf das Fremde erfolgen, anstelle einer passiven Reaktion (ebd.).

Bereitschaft sich in eigenen Überzeugungen irritieren zu lassen

«Überzeugungen sind [...] relativ stabil gegenüber Veränderungen» (ebd., S. 136). Damit eine Irritation geschehen kann, ist es wichtig, sich der eigenen kulturellen Prägung und dem Entstehungskontext einer Einstellung bewusst zu werden (ebd.). Der Gewinn einer Irritation ist ein neuer Blickwinkel (ebd.).

Ambiguitätstoleranz

Dies beschreibt die Fähigkeit, eine soziale Interaktion einzugehen und aufrechtzuhalten indem Widersprüchen, Ungewissheiten und Unsicherheiten anerkannt werden (ebd.). Gleichzeitig beinhaltet es die Fähigkeit, Kompromisse eingehen zu können (ebd.). Hintergrundwissen über die jeweilige Kultur kann dabei eine Unterstützung sein (ebd.).

Multiperspektivität

Multiperspektivität bedeutet die Betrachtung von Situationen und Handlungen aus verschiedenen Blickwinkeln (ebd.). Dabei geht es auch um die Fähigkeit sich in die Gefühle, Emotionen, Gedanken und Motive einzufühlen, was auch Empathie genannt wird (ebd.). Dies wird durch eine offene Haltung und durch Erfragen erreicht (ebd.).

Respekt

Der Mensch wird in seiner Ganzheit wertgeschätzt, akzeptiert und geachtet (ebd.). Diese positive Wertung schafft einen Raum der Berücksichtigung und Anerkennung, in dem alle Parteien am Prozess beteiligt sind (ebd.). Durch die Hin- und Zuwendung entsteht eine gemeinsame Aufmerksamkeit (ebd.).

Fähigkeit zu Kommunikation und Konflikt

Kontaktaufnahme und eine Basis der Kommunikation werden durch Zuhören, Nachfragen und Ernstnehmen geschaffen (ebd.). Dabei wird an die Ressource der Personen angeknüpft (ebd.). Bei unterschiedlichen Werten, Verhaltensweisen, Meinungen oder Einstellungen geht es darum, durch konstruktive Auseinandersetzung faire Lösungen auszuhandeln (ebd.). Wo es inakzeptable Verhaltensweisen gibt, ist es Aufgabe der Fachperson hinzuschauen, diese anzusprechen und für andere Möglichkeiten einzustehen (ebd.).

2.2.3 Interkulturelle Sensibilität in der Beratung und Begleitung

Aus der Erarbeitung dieser drei Haltungen wird ersichtlich, dass es in den Kernpunkten viele Übereinstimmungen gibt. Es zeigt sich jedoch auch, dass die interkulturelle Haltung wichtige Aspekte aus der heilpädagogischen Haltung wie auch aus der transkategorialen Kompetenz zusammenbringt. Die Begegnung der Menschen auf Augenhöhe der heilpädagogischen Haltung wie auch die Selbstreflexion und die Empathie der transkategorialen Kompetenz sind stark in der interkulturellen Haltung vertreten. Was weniger in der interkulturellen Haltung und mehr in der transkategorialen Kompetenz zum Ausdruck kommt, ist die Wichtigkeit des Hintergrundwissens. Genau dieses Hintergrundwissen wird in Kapitel 2.3 erarbeitet. Im Gegensatz zur transkategorialen Kompetenz, wo der Fokus weg von der Kultur geht, bleibt der Blick in dieser Arbeit weiterhin auf die Kultur sowie den möglichen Einfluss von Kultur und Migration auf die Einstellungen und Verhaltensweisen der betreffenden Personengruppe gerichtet. Deswegen werden in einem nächsten Schritt wichtige Aspekte der interkulturellen Sensibilität aufgezeigt. Somit wird ein Schwerpunkt auf die interkulturelle Kompetenz, unter Berücksichtigung der heilpädagogischen Haltung und der transkategorialen Kompetenz, gelegt.

Interkulturelle Sensibilität entwickeln nach Janet Bennett und Milton Bennett (2001)

J. Bennett und M. Bennett (2001) gehen davon aus, dass es ein aktiver kognitiver Prozess ist, interkulturelle Sensibilität zu entwickeln. Dadurch, dass sich eine Person konstant mit unterschiedlichen Weltanschauungen auseinandersetzt, hat das eine Auswirkung auf ihre Einstellung und auf ihr Verhalten (ebd.). Ausserdem kann durch komplexe vielfältige kulturelle Erfahrungen die interkulturelle Kompetenz zunehmen (ebd.).

J. Bennett und M. Bennett (2001, S. 13) teilen das «The Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS)» in zwei Stadien mit je drei Stufen ein, die den Aufbau interkultureller Sensibilität aufzeigen. Die ersten drei Stufen der Aneignung der interkulturellen Sensibilität sind ethnozentrisch (ebd.). Grundsätzlich wird die eigene kulturelle Erfahrung als wichtigstes Element der Realität erlebt, wobei kulturelle Unterschiede vermieden werden (ebd.). Die weiteren drei Stufen sind ethnorelativ (ebd.). Hier werden kulturelle Unterschiede auf verschiedene Arten erforscht, wobei die eigene kulturelle Realität im Kontext anderer Kulturen verstanden wird (ebd.).

Ethnozentrismus

In der ersten Stufe der Verleugnung oder Ablehnung («denial») wird die eigene Kultur als die einzige Realität erlebt (ebd., S. 14). Personen auf dieser Stufe sind grundsätzlich in kulturellen Fragen ignorant und erleben entweder keine kulturellen Unterschiede oder stempeln diese als fremd ab (ebd.). In der Stufe der Verteidigung oder Abwehr («defense») sind kulturelle Unterschiede Hindernisse, weswegen Unterschiede schlecht gemacht oder gar Menschengruppen stereotypisiert werden (ebd., S. 14). Dabei wird entweder die eigene Kultur oder eine angeeignete Kultur als die einzig gute Kultur definiert (ebd.). Die dritte und letzte Stufe des Ethnozentrismus ist die Minimierung («minimization») (ebd., S. 14). Kulturelle Unterschiede werden weiterhin vermieden, indem gewisse Elemente, wie beispielsweise Wünsche, Bedürfnisse und Werte der eigenen Kultur als allgemeingültig verstanden werden (ebd.).

Ethnorealität

In der Stufe der Akzeptanz («acceptance»), wird die Diversität der Kulturen erkannt (ebd., S.14). Überzeugungen, Werte und Verhaltensweisen werden im Kontext der jeweiligen Kultur betrachtet (ebd.). In der Adaption («adaption») wird Diversität als Ressource wahrgenommen (ebd., S. 14). Durch die Anstrengung eines Perspektivenwechsels und Erweiterung des Verhaltensrepertoires, geschieht eine Anpassung an andere kulturelle Verhaltensweisen (ebd.). Die letzte Stufe ist die Integration («integration») anderer

Weltanschauungen in die eigene Identität (ebd., S. 14). Verhalten wird im Licht des kulturellen Kontextes mit deren möglichen Grenzen und Stärken untersucht (ebd.).

Bei der Aneignung von interkultureller Sensibilität geht es schlussendlich darum, «unsere Verunsicherung und Unwissenheit zu akzeptieren, unsere und die fremde Lebenswelt nebeneinander stehen zu lassen, sich auseinanderzusetzen und genau hinzusehen, ohne das Eigene oder das Fremde zu hoch oder zu gering zu bewerten» (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 129). So ist es insbesondere als Fachperson wichtig anzuerkennen, in welcher Stufe sie sich befindet. Durch die interkulturelle Haltung kann es gelingen, die interkulturelle Sensibilität zu steigern und weiterzuentwickeln und dadurch eine nächste Stufe zu erreichen.

2.2.4 Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund

Die Grundlage einer gelingenden Zusammenarbeit ist eine erfolgreiche Kommunikation (Domenig, 2021c). «Denn Menschen, die aufgrund mangelhafter Kommunikation schlecht informiert werden oder sind, können nicht im gleichen Masse [sic] teilhaben wie gut informierte Menschen» (ebd., S. 556). Eine Fachperson muss fähig sein, sprachliche Mittel verantwortungsvoll, bewusst und zielgerichtet zu gestalten (Dengscherz & Cooke, 2020). Dafür muss sie kulturelle Aspekte der Kommunikation berücksichtigen und einschätzen können, welche Auswirkungen ihre Kommunikationsmittel haben können (ebd.).

Die Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund wird einerseits als sehr bereichernd und andererseits als sehr herausfordernd erlebt (Sarimski, Hintermair, & Lang, 2021). Gastfreundschaft, Dankbarkeit und eine grosse Aufgeschlossenheit werden als positiv gewertet (ebd.). Häufig kommt es aber auch vor, dass eine Diagnose oder das Ansprechen von Auffälligkeiten Widerstand auslösen (Lanfranchi, 2015). Lanfranchi (2008, 2015) betont jedoch, dass der Widerstand insbesondere in der Anfangsphase positiv gewertet werden sollte. Er deutet es um und nennt es «condition migrante» mit der Intention, dass dies «als Prozess zur Bewältigung von Übergängen» angesehen wird (Lanfranchi, 2008, S. 83). So kann ein nicht-normativ kritisches Lebensereignis, wie beispielsweise eine Diagnose, Widerstände auslösen (Lanfranchi, 2008). Im Gegensatz zu normativen Lebensereignissen, wie beispielsweise eine Geburt, welche häufig von vorgegebenen Abläufen und Ritualen begleitet werden, ist ein nicht-normativ kritisches Lebensereignis umso schwieriger zu bewältigen, da es nicht vorhersehbar ist (ebd.). Die Familien sind häufig auch von migrationsbedingten Folgen der Armut im Aufenthaltsland doppelt belastet (Tsirigotis, 2011). Zudem sind sie durch den Wechsel von einer Gross- zu einer Kleinfamilie und den unter anderem damit verbundenen veränderten Erziehungsaufgaben belastet (Abdallah-Steinkopff, 2016). Dies alles kann zu Widerstand führen. Um dem Widerstand entgegenzuwirken - aber

auch allgemein - ist es wichtig, die Familien in Entscheidungsprozesse sowie Zielfindungsprozesse einzubeziehen (Lanfranchi, 2008). «Somit entwickeln sie das Gefühl und Vertrauen, Ereignisse, die in ihrem Leben auftreten, mindestens teilweise vorhersagen und mitbestimmen zu können» (ebd., S. 86).

Ein häufiger Fehler von Fachpersonen ist es, optimale Entwicklung, Bindung, Elternverhalten und Umgang mit Kindern an den Massstäben der eigenen Kultur zu messen (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Wie beispielsweise auffälliges oder angemessenes Verhalten eingeschätzt wird, ist jedoch sehr häufig kulturspezifisch und normativ bedingt (ebd.). Borke, Schiller, Schöllhorn und Kärtner (2015) stellen die These auf, dass in unterschiedlichen Kulturen Interaktionsformen unterschiedlich gewichtet werden, was einen Einfluss auf das Verhaltensmuster von Kindern haben kann. So sind «je nach kulturellem Modell der Bezugspersonen [...] Entwicklungskontexte [...] unterschiedlich strukturiert bzw. werden von den Bezugspersonen aktiv so gestaltet, dass Eigenheiten der Kultur von Geburt an das Erleben und Verhalten des Kindes beeinflussen» (ebd., S. 32).

Um zwei verschiedene kulturelle Modelle darzustellen braucht Keller (2011) die Begriffe der Autonomie und Relationalität. In den westlichen kulturellen Kreisen sind die Menschen vor allem vom Konzept der Autonomie geprägt (Abdallah-Steinkopff, 2016; Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015; Keller, 2011). Der Individualität, Kognition sowie den Emotionen und Bedürfnissen der einzelnen Personen werden eine hohe Bedeutung zugeschrieben (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Dabei ist die Interaktion kindzentriert (ebd.). In der hierarchischen Relationalität liegt der Fokus auf der Gemeinschaft (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015; Keller, 2011). Hier sind Respekt, Gehorsam und seinen Teil für die Familie zu leisten wichtig (Abdallah-Steinkopff, 2016, 2018; Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Die Interaktion ist erwachsenenzentriert (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Häufig kommen Familien mit Migrationshintergrund aus sogenannten verbundheitsorientierten Gesellschaften, sind also vom Konzept der Relationalität geprägt (Abdallah-Steinkopff, 2016, 2018). Borke, Schiller, Schöllhorn und Kärtner (2015) betonen jedoch, dass dies zwei Prototypen sind. Das Ziel ist es, einen Ansatz zu haben, um verschiedene Verhaltensweisen und Weltanschauungen zu verstehen zu versuchen und nicht Menschengruppen auf diese zwei Konzepte zu reduzieren (ebd.). Allgemein kann das Wohlbefinden des Kindes und der Bezugspersonen als Massstab in der Beratung und Begleitung genommen werden (ebd.).

Das Hintergrundwissen über die kulturelle Herkunft ist beim Deuten der Vorstellungen, der Interaktion und des Verhaltens eine Unterstützung (ebd.). So kann auch besser eingeschätzt werden, ob das Verhalten aus kulturspezifischen oder aus anderen Gründen, wie beispielsweise ökonomischen Gründen oder psychischen Problemen oder Stress, zu

erklären ist (ebd.). Dabei geht es in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationserfahrungen darum, «sich für eine kontextsensitive und kulturspezifische Betrachtungsweise zu öffnen» (ebd., S. 51). Es liegt in der Verantwortung der Fachperson, mögliche, individuelle, spezifische oder kulturspezifische Ideale, inklusive deren «zentralen Überzeugungen, Wünsche, Ziele, Vorstellungen, Erwartungen, Werte und Normen bezüglich guten Elternverhaltens und optimaler Entwicklung der jeweiligen Familie» herauszufinden (ebd., S. 147). Gewisse Aspekte können kompatibel mit dem Aufenthaltsland sein, bei anderen Aspekten könnte es Diskrepanzen geben (ebd.). Erst wenn diese Ideale und Vorstellungen wie auch die Erwartungen an die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung sowie die erhofften Auswirkungen der Heilpädagogischen Früherziehung geklärt sind, können gemeinsame Ziele gesetzt werden (ebd.). Um mögliche Ursprünge und Gründe von Erziehungsvorstellungen und -praktiken in einer wertschätzenden Art aufzudecken, hat Abdallah-Steinkopff (2018) ein sogenanntes interkulturelles Pendeln entwickelt. Dieses interkulturelle Pendeln erlaubt es mitgebrachte Werte und Verhaltensrepertoires gemeinsam zu analysieren, zu erweitern und/oder anzupassen (ebd.).

Abbildung 1 Interkulturelles Pendeln in sieben Schritten (Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 119)

Indem sich auch Fachpersonen «alternativen kulturellen Konzepte und Umgangsweisen» öffnen, können sie gesammelte Erfahrungen in ihr Repertoire aufnehmen und mit einer erweiterten Grundlage der Intuition Situationen einschätzen lernen (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015, S. 68). Auf diese Weise können sich Fachpersonen auch auf

einen Vertrauensbildungsprozess einlassen, der sich vielleicht vom gewohnten professionellen Verständnis von Nähe-Distanz unterscheidet (Domenig, 2021b).

Was ausserdem in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt werden sollte ist, dass insbesondere diese Menschen durch ihre Migrationserfahrung eine ausgeprägte Problembewältigungsstrategie haben (Tsirigotis, 2011). «Die meisten der betroffenen Familien haben sich in individuell bedeutsamer Weise in der Situation befunden, Lebensentwürfe zu verändern, sich auf Ungewisses einzulassen, neue Perspektiven zu entwickeln, mit schlechten Bedingungen klarzukommen, Unsicherheiten auszuhalten, Veränderungen hinzunehmen oder Schicksalsschlägen zu begegnen» (ebd., S. 552). Genau diese Erfahrungen können als Ressource unter anderem im Umgang mit einer Diagnose in der Heilpädagogischen Früherziehung genutzt werden (ebd.). Solche Ressourcen und Kompetenzen müssen erkannt, erkundet, respektiert und wertgeschätzt werden (ebd.). Dies hat positive Auswirkungen auf das individuelle Kompetenz- und Belastungserleben (ebd.). Nach dem Prinzip der Familienorientierung geht es schlussendlich darum, «das Vertrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen zu fördern, die Entwicklung ihres Kindes positiv unterstützen zu können» (Sarimski, Hintermair, & Lang, 2021, S. 118).

2.3 Kontext von Familien mit tamilischem Migrationshintergrund

Seit dem Bürgerkrieg in Sri Lanka (1983-2009) haben viele Menschen mit tamilischer Herkunft in der Schweiz Zuflucht gefunden (Perrenoud, 2013). Einer der Gründe ist, dass die Schweiz als «eines der ruhigsten und sichersten Länder» empfunden wird (Burkard & Russo, 2004, S. 53). Da es Ende des 20. Jahrhunderts in der Schweiz so viele Asylgesuche von Menschen aus Sri Lanka, hauptsächlich Menschen mit tamilischem Hintergrund, gab, kam es zur Revision des Asylgesetzes vom 1. Juni 1984 (Stürzinger, 2005).

Um mögliche Einflüsse der Herkunftskultur von Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund herzuleiten, werden in diesem Kapitel die Aspekte der tamilischen Herkunft (vgl. Kapitel 2.3.1), der tamilischen Kultur (vgl. Kapitel 2.3.2), des Behinderungsverständnis und dessen Auswirkungen auf Bildung in Sri Lanka (vgl. Kapitel 2.3.3) sowie auf die Erziehungsvorstellungen (vgl. 2.3.4) aufgezeigt. Dabei wurde die Literaturrecherche in dieser Arbeit auch auf Bücher und Artikel über die singhalesische Bevölkerungsgruppe ausgeweitet. Grund dafür sind die Gemeinsamkeiten: Die tamilische Kultur hat bezüglich Riten und Kastensystem sowie Satzstruktur viele Ähnlichkeiten mit der singhalesischen Kultur (vgl. Kapitel 2.3.1). Ausserdem werden mögliche Einflüsse der Migration erläutert (vgl. Kapitel 2.3.5). Wichtig zu erwähnen ist, dass es weder *die* eine Ursache für eine Migration noch *die* eine Art gibt, wie sich Menschen im neuen Land

anpassen und integrieren (Baumann, Luchesi, & Wilke, 2003). Eine Gruppe erachtet es als essenziell, ihre Sprache und ihre Traditionen zu hegen und zu pflegen, während eine andere Gruppe es als Priorität erachtet, ihren Kindern die Landessprache und die Sitten des Aufenthaltslandes näherzubringen (ebd.). Auch hier wurde die Literaturrecherche auf Berichte aus Deutschland ausgeweitet. In Kapitel 2.3.6 werden die Erkenntnislücken mit Aussicht auf den Interviewleitfaden dargelegt.

2.3.1 Tamilische Herkunft

Bevölkerung Sri Lankas

Mit 74% sind die Menschen mit singhalesischer Abstammung die grösste Bevölkerungsgruppe Sri Lankas (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Sie sind Indoarier, kommen ursprünglich aus Nordindien und sind mehrheitlich buddhistisch (Chapin, 2014; Manogaran & Pfaffenberger, 2019; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Die Bevölkerungsgruppe mit tamilischer Abstammung kommen ursprünglich aus dem Süden Indiens, entstammen der ethnischen Gruppe der Draviden und sind vor allem der hinduistischen Religion zugehörig (Chapin, 2014; Manogaran & Pfaffenberger, 2019; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Sie machen circa 18% der Gesamtpopulation Sri Lankas aus, wobei 7% davon in der Kolonialzeit aus Indien als Plantagearbeitende ins Land gebracht worden sind (Manogaran & Pfaffenberger, 2019; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Die tamilische Population Sri Lankas wohnt hauptsächlich im Norden und entlang der Ostküste (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Eine kleine Prozentzahl der Bevölkerung sind Mauren, welche der muslimischen Religion zugehören (Manogaran & Pfaffenberger, 2019; Moret, Efonayi, & Stants, 2007).

Die tamilischen und singhalesischen Menschen von Sri Lanka haben ähnliche Satzstrukturen, eine ähnliche Organisation von Verwandtschafts- und Kastensysteme und ähnliche Rituale (Chapin, 2014; Manogaran & Pfaffenberger, 2019). Manogaran und Pfaffenberger (2019) behaupten sogar, dass diese Ähnlichkeiten einer langjährigen Freundschaftsbeziehung zueinander entstammen. Es bestehen viel mehr Gemeinsamkeiten zueinander als zur indisch tamilischen Population, was unter anderm in den Unterschieden des Kastensystems sichtbar wird (Manogaran & Pfaffenberger, 2019; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Da die Migrationsthematik in der Schweiz vor allem Menschen mit tamilischer Abstammung aus Sri Lanka betrifft, fokussiert sich diese Arbeit auf diese Population.

Geschichte

Ab dem 16. Jahrhundert kam Ceylon zuerst unter portugiesische, dann holländische und zuletzt britische Herrschaft (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). 1948 erlangte es die

Unabhängigkeit (ebd.). Die tamilische Minderheit wurde während der britischen Kolonialzeit begünstigt (ebd.). 1972 wurde die Insel Ceylon eine unabhängige Republik und auf den Namen Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka umgetauft (ebd.). Von 1983 bis 2009 herrschte ein Bürgerkrieg zwischen der Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) und der Regierung Sri Lankas (Moret, Efonayi, & Stants, 2007; Perrenoud, 2013). 2002 wurde ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, welches 2006 wieder gebrochen wurde (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Dieser Konflikt kostete vielen Menschen das Leben und trieb etliche Menschen mit tamilischer Herkunft in die Flucht (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Der Bürgerkrieg endete «mit der militärischen Niederlage der Separatisten» (Perrenoud, 2013).

Im Jahr 2007 gab es nahezu eine Million Migrantinnen und Migranten aus Sri Lanka, die sich vorwiegend in Kanada, Grossbritannien, Indien, den USA, Deutschland, Frankreich und der Schweiz niedergelassen haben (Moret, Efonayi, & Stants, 2007, S. 21). Davon lebten im Jahr 2010 25'493 in der Schweiz (Perrenoud, 2013).

Aktuelle Lebens- und Wirtschaftslage

Wie bereits in der Einführung erwähnt, erlitt Sri Lanka im Jahr 2022 eine schwere Wirtschaftskrise, welche sich bis heute auswirkt (Amnesty International, 2023b; Schweizerische Eidgenossenschaft, 2023). Im September 2022 stieg die Inflationsrate auf 73,7% (Amnesty International, 2023a). Die «Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit» wurden eingeschränkt und mehrere Male wurde mit Gewalt auf Proteste reagiert (Amnesty International, 2023b). Auch gab es immer wieder Festnahmen von Protestierenden «ohne Einhaltung eines ordnungsmässigen Verfahrens», was das «Recht auf Freiheit und Sicherheit» verletze (ebd.). Die Situation scheint aufgrund der Krisen der Ernährungssicherheit, des Gesundheitswesens sowie der Medikamentenknappheit, der politischen Situation sowie der Menschenrechtsverletzungen angespannt zu bleiben (Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, 2022).

2.3.2 Tamilische Kultur in Sri Lanka

Religion

70% der Menschen mit tamilischer Herkunft sind der hinduistischen Religion zugehörig (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). 9% zählen sich zur katholischen Religion und noch weitere gehören dem Islam, der protestantischen Kirche oder anderen Religionen an (ebd.). Da die meisten Menschen mit tamilischer Herkunft der hinduistischen Religion zugehörig sind, wird hier diese Religion mit dessen Kastensystem und Ritualen erläutert.

Weil die Religionszugehörigkeit in Sri Lanka nicht einheitlich ist, «ist sie für die tamilische Identität nicht entscheidend» (ebd., S. 97). Da die Religion im Alltag trotzdem wichtig ist, werden durchs Jahr und durch das Leben hindurch viele verschiedene traditionelle Feste, Praktiken und Rituale durchgeführt (Moret, Efonayi, & Stants, 2007; Sarma, 2010). Die Rituale «bezeichnen den Übergang zwischen zwei Lebensabschnitten und werden 'Samskara' genannt [...] Samskaras stehen stets in Verbindung mit zeitlichen oder räumlichen Veränderungen. Es sind lebenszyklische Rituale, welche biologische, körperliche oder altersbedingte Veränderungen kennzeichnen» (Sarma, 2010, S. 19). Parallel dienen diese Feste «einerseits der Feier der zentralen Person und andererseits der Bewältigung von damit verbundenen Unreinheiten» (Lüthi, 2005, S. 25; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Ein Beispiel ist, dass eine Frau durch die Menstruation in die Mutterschaft hineingeführt wird und so das Potenzial hat die Vollkommenheit erlangen (Sarma, 2010). Gleichzeitig wird eine Frau durch ihre Menstruation für eine Zeit lang unrein und muss darum verschiedene Vorschriften einhalten muss (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Die vielen Rituale können in pränatale Riten, Geburtsriten, Kindheitsriten, Pubertäts- und Adoleszenzriten sowie Erwachsenenriten eingeteilt werden (Sarma, 2010). Eine interessante Zeremonie ist beispielsweise die Initiation des Lernens (ebd.). Diese Zeremonie erfolgt im dritten Lebensjahr des Kindes (ebd.). Das Kind macht mit dem Zeigefinger einen ersten Kritzel in roten Sand und bekommt eine Alphabet-Tabelle (ebd.). Dieses Ritual ist wichtig, damit sich das Kind viel Wissen aneignen kann (ebd.). Denn «Wissen wird als kostbares Gut betrachtet, welches einem Menschen zahlreiche Möglichkeiten eröffnet und im Gegensatz zu materiellen Gütern nicht abhanden kommen kann» (ebd., S. 57).

Kasten

Wie bereits erwähnt, ist zu beachten, dass die Gesellschaft in Sri Lanka auf einem Kastensystem aufbaut, welches «erstaunlicherweise quer durch alle grossen Religionsgemeinschaften (Hinduismus, Buddhismus und Christentum) geht und diese in seiner gesellschaftsstrukturierenden Wirkung übersteigt» (Moret, Efonayi, & Stants, 2007, S. 22). So sind sich das Kastensystem der Menschen mit tamilischer Zugehörigkeit demjenigen der Menschen mit singhalesischer Zugehörigkeit sehr ähnlich. Das indische Kastensystem kann nicht mit diesen zweien gleichgesetzt werden (ebd.).

Unter anderem sichert das Kastensystem «eine feste Einteilung der Arbeit» und dient dazu «ein ausgeglichenes ökonomisches Fliessen, basierend auf den verschiedenen natürlichen Veranlagungen des Menschen» zu ermöglichen (Sarma, 2010, S. 139). Die grösste Kaste ist die der Landeigentümer, welche bei den Menschen mit tamilischer Zugehörigkeit Vellala genannt wird (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Die Vellala gehören zur höheren Kaste (ebd.). Die Brahmanen sind die Kaste der Priester und bilden die kleinste Kaste (ebd.). Die

Karaiyar sind «Angehörige der Kaste der Fischer, [diese] bilden heute die Mehrheit der in der Schweiz vertretenen Kasten» (ebd., S. 92). Heute spielt die Kastenzugehörigkeit noch in der Eheschliessung eine Rolle, sonst schwäche sich ihre Bedeutung jedoch ab (ebd.).

Familie

Von Mann und Frau wird generell erwartet, dass sie heiraten, um eine Familie zu gründen (Chapin, 2014). Üblicherweise werden die Ehen arrangiert, wobei sogenannte Liebesbeziehungen zunehmen (ebd.). Dadurch, dass es nicht erlaubt ist, unter seinem sozialen Ansehen oder seiner Kaste zu heiraten, bleiben die Eheschliessungen meist innerhalb der jeweiligen Kaste (ebd.). Mit der Heirat zieht die Frau traditionellerweise in das Haus des Mannes (ebd.). Da in der östlichen Küstenregion eine matrilineare Verwandtschaftsstruktur gängig ist, zieht dort der Mann traditionellerweise ins Haus der Frau (Chapin, 2014; Manogaran & Pfaffenberger, 2019). Ein eigener Haushalt wird nach den Kochpraktiken definiert (Chapin, 2014). Beispielsweise teilt die Familie die Küche mit anderen Personen, aber die Ehefrau kocht nur für ihren Mann und ihre Kinder (ebd.). Generell wird die Familie hoch gewertet (Moret, Efionayi, & Stants, 2007). Insofern tragen unter Umständen «alle Familienmitglieder und Generationen die Konsequenzen» bei schwerwiegenden Krisen (ebd., S. 102).

Interessanterweise wird allgemein den Frauen viel Autonomie, Bildung, Mitspracherecht und Respekt zugeschrieben (Chapin, 2014). Beispielsweise haben die Frauen seit 1931 das Recht zu wählen (ebd.). Die Meinung der Frau und ihre Arbeit werden grundsätzlich wertgeschätzt (ebd.). Gleichzeitig gelten die Frauen «als Hüterinnen der Ursprungskultur, der Tradition und der religiösen Bräuche. Sie tragen die Hauptverantwortung für die Erziehung der Kinder, und die Weitergabe der Ursprungskultur ist einer der Pfeiler dieser Erziehung» (Moret, Efionayi, & Stants, 2007, S. 101). Üblicherweise schaut die Mutter hauptsächlich zum Kind und der Vater ist für den finanziellen Aspekt zuständig (Chapin, 2014). Dies obwohl allgemein die Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder beiden Eltern zugeschrieben wird (ebd.). Wenn die Mutter aus einem Grund nicht dazu fähig ist, ihre Aufgaben wahrzunehmen, übernimmt der Vater diese Aufgaben (ebd.).

2.3.3 Behinderungsverständnis und Auswirkungen auf Bildung in Sri Lanka

In den 1960er-Jahren wurden die Schulen dem Staat untergeordnet und die Schulpflicht wurde eingeführt (Government of Sri Lanka, 2003). Dies führte dazu, dass die Einschulungsrate in Sri Lanka bei 92% liegt (ebd.). Allgemein gehört die Population Sri Lankas zu den lese- und schreibkundigsten der Entwicklungsländer (Baker, 1988; Gupta, 2014). Nach Angaben von Gupta (2014) beträgt der Alphabetisierungsgrad der Gesamtbevölkerung 93%. Den Eltern ist die Bildung ihrer Kinder und der damit verbundenen

Wissensvermittlung wichtig: «He who is uneducated lives in darkness. He who is educated lives in light» (Baker, 1988, S. 308). Grundsätzlich hat Bildung in der Kultur Sri Lankas einen hohen Wert (Gupta, 2014).

Im asiatischen Raum, so auch in Sri Lanka, ist es üblich, dass die schulische Bildung ein Auftrag der Schule ist (Gupta, 2014). Dabei ist die Lehrperson eine Respektsperson (ebd.). Es ist auch üblich, dass die informelle Bildung durch jeden, der dem Kind etwas beibringen kann, geschieht (ebd.). Das Kind lernt unter anderem durch Interaktionen mit Geschwistern oder Peers (ebd.). Die Aufgabe der Eltern ist es, dafür zu sorgen, dass das Kind seine Hausaufgaben macht, zuhause lernt und wenn es Unterstützung braucht, ihm diese zu gewährleisten (ebd.). Die Klassen sind gross und von Konkurrenzdenken geprägt (ebd.). Ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist das Auswendiglernen (ebd.). Es wird davon ausgegangen, dass durch das Auswendiglernen ein vertieftes Verstehen angeregt wird (ebd.).

In Sri Lanka gibt es einen sogenannten «Early Childhood Development sector of education» (Gupta, 2014, S. 30). Dieser ist für die Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren zuständig (ebd.). Die Vorschulen sind in der Verantwortung der unterschiedlichen Provinzen (ebd.). Es gibt weder ein nationales Curriculum für die Vorschulen noch für die Ausbildung der Fachpersonen (ebd.). Daher sind die Fachpersonen häufig nicht ausreichend für den Vorschulbereich ausgebildet (ebd.). Was in Sri Lanka verbreitet ist und häufig in Vorschulen angewendet wird, ist die Montessori Methode (ebd.). Das kommt daher, dass Maria Montessori mehrere Besuche in Südasien gemacht hat (ebd.).

Behinderungsverständnis

Die Kultur ist vom Aberglauben geprägt, welcher beispielsweise besagt, dass Behinderung ein schlechtes Omen ist oder Unglück bringt (Government of Sri Lanka, 2003). Ausserdem wird Sünde im vergangenen Leben als Grund für Behinderung betrachtet (ebd.). Deswegen ist es schwierig für diese Personen und ihre Geschwister Heiratspartnerinnen oder -partner zu finden (ebd.). Obwohl religiöse Überzeugungen besagen, dass Menschen mit Behinderung gleichwertig sind, ist die Realität von Stigmatisierungen geprägt (ebd.). Die Gesellschaft betrachtet Menschen mit Behinderung als hilflos, was wiederum die negativen Einstellungen ihnen gegenüber verschärft (ebd.).

Es zeigt sich, dass wenn jemand in der Familie eine Behinderung hat, die finanzielle und multidimensionale Armut höher ist (Kumara & Gunewardena, 2017). Einerseits begünstigt eine tiefe Schulbildung Armut, andererseits begünstigt Armut eine tiefe Schulbildung (Chandrakumara, 2010/2011). Allgemein haben Menschen mit Beeinträchtigung eine tiefe

Schulbildung und gehören zu den ärmsten von Sri Lanka (Government of Sri Lanka, 2003). Dies ist aufgrund von mangelnder Arbeit, negativen Stigmen und Barrieren bei Mobilität, Kinderbetreuung, öffentlichen Einrichtungen und so weiter (ebd.). So erfahren Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung die höchste Form von Marginalisierung in Sri Lanka (ebd.).

Auswirkungen auf Bildungsangebote

Sri Lanka gehört zu den 37 Ländern, welche Kindern mit Behinderung grundsätzlich eine Ausbildung zugestehen und ist vor allem mit der Bildung von Kindern mit Behinderung besonders in der Primarstufe anderen Ländern in dieser Region voraus (Department of Economic and Social Affairs, 2018; Government of Sri Lanka, 2003). Die nationale Behindertenpolitik Sri Lankas besagt, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung die gleichen Rechte haben (Government of Sri Lanka, 2003). In Verbindung mit der UN-Kinderrechtskonvention postuliert sie die Teilhabe und Partizipation von Kindern mit Behinderung (ebd.). So ist unter anderem ein inklusives Bildungssystem das Ziel (ebd.). Zudem strebt die Regierung Unterrichtsmöglichkeiten zuhause oder in Gemeindezentren an (ebd.). Auch für die Eltern und Familienmitglieder sollen Unterstützungsangebote in Form von Wissensvermittlung, Unterstützung, sowie Beratung und Begleitung angeboten werden (ebd.).

Obwohl Bildung ein fundamentales Menschenrecht ist, entscheiden sich Eltern dennoch, die betroffenen Kinder aus Angst vor Diskriminierung und Vorurteilen nicht in die Schule zu schicken, oder die Schule abzubrechen (Department of Economic and Social Affairs, 2018; Government of Sri Lanka, 2003). Auch kann es beispielsweise als verschwendete Ressource betrachtet werden, ein Mädchen mit Behinderung einzuschulen (Government of Sri Lanka, 2003). Dies verändere sich jedoch jetzt langsam (ebd.). Der Behindertenstatus und weitere Barrieren in der Gesellschaft können auch Gründe für einen mangelnden Schulbesuch sein (Department of Economic and Social Affairs, 2018; Government of Sri Lanka, 2003; Kumara & Gunewardena, 2017). Mögliche Barrieren sind die mangelnde Rollstuhlgängigkeit von Gebäuden, in ländlichen Gebieten uneben und nicht geteert Strassen und ungenügend ausgestattete Schulen (Government of Sri Lanka, 2003; Kumara & Gunewardena, 2017). Eine von fünf Personen (22%) mit einer gravierenden Behinderung gab in einer Studie an, dass die Toiletten, besonders in den Schulen ein grosses Hindernis darstellen (Department of Economic and Social Affairs, 2018). Gleichzeitig sind im Moment noch viele Spezialschulen privat geführt, was bedeutet, dass die Familien, die es sich nicht leisten können, ihre Kinder in die Schule zu schicken, sie aus diesem Grund zu Hause behalten (ebd.).

Frühkindliche Betreuungseinrichtungen oder Hilfen nehmen selten Kinder mit einer Behinderung auf (Government of Sri Lanka, 2003). Kinder mit Kombinationen aus totalem auditiven, sprachlichen oder visuellen Verlust haben gar keine Chance (ebd.). Kinder mit Autismus, Dyslexie oder AD(H)S erhalten wenig Unterstützung (ebd.). Insbesondere bei Mädchen mit Behinderung ist der Blick auf die Zukunft von Hoffnungslosigkeit geprägt (ebd.). Deswegen wird von der Regierung gefordert, dass die Vorschulen, Kindergärten und frühkindlichen Betreuungsinstitutionen über geschulte Fachpersonen verfügen, welche die Partizipation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung gewährleisten (ebd.). Allgemein soll durch regelmässige ärztliche Kontrollen und Gesundheitsprogramme präventiv gearbeitet werden (ebd.).

2.3.4 Erziehungsvorstellungen in Sri Lanka

Bei der Geburt eines Babys ist es typisch, dass die Mutter die ersten Wochen bis Monate bei ihrer eigenen Mutter verbringt (Chapin, 2014). So kann sich die Mutter erholen und zu ihrem Neugeborenen schauen, währenddem sie von ihrer Familie umsorgt wird (ebd.). In der Nacht schlafen die Kinder über längere Zeit bei ihren Eltern und später im gleichen Bett, wie ihre gleichgeschlechtlichen Geschwister, auch wenn die Finanzen separate Betten erlauben würden (ebd.). Die Babys werden gestillt, wann immer es nötig ist (ebd.). So wird der Rest der Familie nicht geweckt (ebd.). Kleinkinder werden über Jahre hinweg ohne viel Aufhebens und mit viel Sorge gestillt (ebd.). Das Kind darf so lange gestillt werden, bis es dies nicht mehr will (ebd.). Gleichzeitig kennen die Mütter Methoden, um ihren Kindern diese Entscheidung zu erleichtern (ebd.). Dabei streichen sie ein bitteres Öl auf ihre Brüste (ebd.). Herkömmlicherweise legen die Eltern ihren Kindern kaum Windeln an (ebd.). Wenn ein Kind seine Notdurft verrichten muss, halten es die Eltern von sich weg oder bringen es ins Badezimmer (ebd.). So sind Kleinkinder im Alter von zehn Monaten bereits fähig, ihre Blase und ihren Stuhlgang zu kontrollieren (ebd.).

Chapin (2014) beobachtet, dass die Eltern in Sri Lanka den Forderungen ihrer Kinder nachgeben, egal wie absurd diese sind. Dabei versuchen die Eltern das Kind zuerst zu ignorieren oder abzulenken (ebd.). Wenn das nicht funktioniert, versprechen sie dem Kind zukünftige Belohnungen oder warnen es vor zukünftigen Desastern (ebd.). Die Eltern geben ihren Kindern oft nach, weil sie glauben, dass Kleinkinder soziale Regeln und Konsequenzen noch nicht verstehen können (ebd.). Es sei sinnlos, Kleinkindern soziale Regeln beizubringen, da sie diese sowieso bis zu einem gewissen Alter nicht verstehen können (ebd.). Wenn die Kinder älter werden, fordern sie weniger, weil sie Einsicht erlangt haben, dass es für sie und ihre Familie nicht gut ist, ihren Wunsch durchzusetzen (ebd.). Deshalb geben die Eltern ihren Kindern zunächst, was sie wollen (ebd.). Gleichzeitig zeigen die Eltern ihren Kindern durch nonverbale Signale der Missbilligung und des Unbehagens schon sehr

früh, dass sie als Versorgende am besten wissen, was für das Kind gut ist und dass es potenziell destruktiv ist, seinen eigenen Wunsch durchzusetzen (ebd.).

The girl learns that her own desires are not to be trusted, that asserting them is likely to ruin the very things she cares most about, especially her relationships with those around her. [...] she learns that it is much more pleasant to accept what she is given by her caretakers, rather than try to direct their behavior and control her world herself. She learns that if she waits passively, she will not only receive things that are suitable for her but that she will also be approved of by those she cares about. (Chapin, 2014, S. 168)

Den Kindern wird nicht gelernt, ihre Bedürfnisse zu identifizieren und zu artikulieren (ebd.). Ihnen wird beigebracht, passiv zu warten, bis die Eltern, welche als primäre Versorgerinnen und Versorger angeschaut werden, sie versorgen (ebd.). «When children are compliant, passive, and agreeable, their parents and others around them anticipate their needs and provide for them in ways that are generally satisfying and safe» (ebd., S. 110). Die Eltern entwickeln ein feines Gefühl dafür, was ihre Kinder brauchen und gewähren dies ihren Kindern (ebd.). So vermitteln sie ihren Kindern, dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen, ohne dass sie es verbal kommunizieren müssen (ebd.).

Wenn sich ein Kind im öffentlichen Raum danebenbenimmt, schämen sich die Eltern dafür (ebd.). Wenn die Eltern die Kinder in aller Öffentlichkeit zurechtweisen würden, wäre dies ein Zeichen des Kontrollverlusts und der (ebd.). Gemäss Subaskaran & Balasuriya (2016) werden körperliche Bestrafungen vor Andern viel eher akzeptiert als verbale Zurechtweisungen.

2.3.5 Migration in die Schweiz, geprägt von Veränderung und Tradition

Religion

Der hinduistische Tempel hat im neuen Aufenthaltsland als «religiöser und sozialer Versammlungsort» an Bedeutung gewonnen (Baumann, Luchesi, & Wilke, 2003, S. 20). Dies gerade, weil er einen Ort der heimatlichen Kultur verkörpert (ebd.). Gleichzeitig kann aus Zeit- und Distanzgründen der Tempel häufig weniger oft besucht werden als in der Heimat (Lüthi, 2003). Neben den Tempeln gehören Hausaltäre «zu den wichtigsten religiösen Gedächtnisorten» (Marla-Küsters, 2015, S. 164). Allgemein wird versucht, die Unreinheitsrestriktionen auch in der Schweiz einzuhalten (Lüthi, 2003). Die Rolle der Frauen und Mädchen als Bewahrerinnen und Trägerinnen der tamilischen Kultur hat in der Schweiz eine umso wichtigere Bedeutung bekommen (Lüthi, 2003, 2005; Marla-Küsters, 2015; Moret, Efonayi, & Stants, 2007).

Während in der Öffentlichkeit die religiöse Identität häufig nicht erkennbar ist, wird sie zuhause und im Tempel bewahrt (Baumann, Luchesi, & Wilke, 2003). Mit ein Grund dafür ist, dass es Menschen mit tamilischer Zugehörigkeit als störend empfinden, wenn sie ständig jemand in der Öffentlichkeit darauf anspricht (Lüthi, 2003). Lüthi (2003) stellt die These auf, dass je stärker die Integration in die schweizer Gesellschaft ist, desto weniger religiös aktiv sie sind. Dies zeichnet sich vor allem bei den Eltern mit tamilischem Migrationshintergrund ab, welche in der Schweiz aufgewachsen sind (ebd.).

Familie

Auch die veränderte Familienstruktur ist eine Herausforderung (Marla-Küsters, 2015). Die erste Generation ist sich eine Grossfamilie gewöhnt, welche jedoch aufgrund der Migration aufgelöst wurde (ebd.). So ist nun die Erziehung, eine grössere Verantwortung der Eltern und insbesondere der Mutter (Marla-Küsters, 2015, S. 140; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Aus finanziellen Gründen üben die Frauen in der Schweiz viel häufiger einen Beruf aus als in Sri Lanka (Lüthi, 2003; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Dies wird wiederum als neu gewonnene Unabhängigkeit empfunden (Lüthi, 2003). In Sri Lanka ist es herkömmlicherweise die Tugend der Frau, liebend, treu, geduldig und leidend, kontrollierend oder dominierend zu sein (ebd.). In der Schweiz hat sich dieses Bild der Frau zu einer selbstbewussten, starken Frau, welche sich unter Umständen zu wehren weiss, gewandelt (ebd.). Lüthi (2003, S. 342) betont jedoch auch, dass sich «wie in Sri Lanka [...] auch in der Schweiz die Geschlechterbeziehungen, der Status und die Identität von tamilischen Frauen alles andere als eindeutig, sondern [...] weiterhin als äusserst ambi-, wenn nicht gar polyvalent» erweisen. Die grössere Erziehungs- und Religionsvermittlungsverantwortung, die Verantwortung den Haushalt zu führen und oft zusätzlich noch beruflich tätig zu sein kann zu einer Überforderung der Mutter führen (Marla-Küsters, 2015).

Bei der Eheschliessung spielt nach wie vor die tamilische Herkunft und die Kastenzugehörigkeit eine wichtige Rolle - auch wenn über Letzteres nicht gesprochen wird (Lüthi, 2003, 2005; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Ersteres wird als wichtig empfunden, da Ehen mit Schweizerinnen oder Schweizern als instabil betrachtet werden (Lüthi, 2005). Dies kann jedoch innerhalb der verschiedenen Generationen zu Konflikten führen (Lüthi, 2003; Moret, Efonayi, & Stants, 2007). In der Schweiz fehlt häufig eine ältere Autoritätsperson, welche in Eheproblemen oder bei Konflikten in der Familie traditionellerweise vermitteln würde (Lüthi, 2003). Teilweise wird diese Aufgabe neu auch von Verwandten, Tempelpriestern oder anderen Religionslehrpersonen übernommen (Marla-Küsters, 2015).

Die Familien sind oft auf verschiedene Kontinente verteilt und bilden sogenannte «transnationale Netzwerke» (Moret, Efonayi, & Stants, 2007, S. 17; Stürzinger, 2005). Wenn

die finanziellen Mittel vorhanden sind, fördern diese Netzwerke die Mobilität, da die Teilnahme an wichtigen Festen wichtig ist (Moret, Efionayi, & Stants, 2007; Stürzinger, 2005). Diese Netzwerke spielen auch in den Eheschliessungen eine Rolle (Moret, Efionayi, & Stants, 2007).

Bildung

Mit der Hoffnung einer besseren Zukunft für ihre Kinder, ist es den Eltern wichtig, ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen (Lüthi, 2005; Moret, Efionayi, & Stants, 2007). Allgemein wünschen die Eltern ihren Kindern beruflichen Erfolg (Moret, Efionayi, & Stants, 2007). Bei der Wahl des Werdeganges ihrer Kinder sind insbesondere Eltern, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind erpicht darauf, dass sie einen Berufsgang wählen, welcher auch in Sri Lanka nützlich ist und einen gewissen Stellenwert hat (ebd.). Es fällt jedoch auf, dass Kinder mit tamilischem Migrationshintergrund, wie das bei Kindern mit Migrationshintergrund allgemein ist, häufiger eine besondere Schulung in Anspruch nehmen (ebd.). Auch fällt auf, dass es in Bezug auf das schweizerische Schulsystem herausfordernd ist, wenn die Eltern dazu neigen, «ihren Kindern Werte wie Gehorsam und Zurückhaltung zu vermitteln, während die Lehrkräfte aktive Beteiligung und selbständiges Arbeiten der [Schülerinnen und] Schüler schätzen und durch das Verhalten der jüngeren tamilischen [Schülerinnen und] Schüler konsterniert sind» (ebd., S. 55).

Integration - ein Spannungsfeld

Die Einstellung zur anderen Kultur, in diesem Falle zur schweizer Kultur, ist unterschiedlich (Lüthi, 2005). Einerseits zeigt sich, dass sie eine «relativ starke Integrationsbereitschaft haben» und strukturell, also wirtschaftlich, relativ gut integriert sind (Moret, Efionayi, & Stants, 2007, S. 13). Die Menschen mit tamilischer Herkunft gelten in der Schweiz als sympathisch und integriert (Lüthi, 2005). Andererseits bleiben vor allem die Eltern, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind, «weitgehend unter sich und orientieren sich an der sri-lankisch-tamilischen Herkunftskultur» (ebd., S. 19). Dies ist möglich, weil sich «die tamilische Gemeinschaft in der Schweiz [...] gut organisiert» hat (Stürzinger, 2005, S. 17). So schicken sie ihre Kinder «in Kurse für tamilische Sprache, Geschichte und Bharata Natyam (indischer Tanz)» (Lüthi, 2005, S. 22; Moret, Efionayi, & Stants, 2007). Auch werden Medien, Essgewohnheiten sowie Geschichten und Erzählungen zur Vermittlung von kulturellen Werten eingesetzt (Marla-Küsters, 2015). Ihnen ist es wichtig, ihre Kultur zu bewahren und sind teilweise sogar skeptisch und/oder ablehnend den Werten und Verhaltensweisen der schweizer Kultur gegenüber eingestellt (Lüthi, 2005; Moret, Efionayi, & Stants, 2007). Gerade auch dieses Pflegen der heimatlichen Religion in der Schweiz hilft den Menschen mit

tamilischem Migrationshintergrund mit den Problemen in der Schweiz zurechtzukommen (Lüthi, 2003).

Da die Eltern, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind, sehr viel Wert auf die religiöse und ethische Identität legen, ist Tradition ihren Kindern wichtig (Marla-Küsters, 2015). Diese Kinder finden jedoch einen pragmatischen Umgang damit: «Die zweite Generation hingegen ist sowohl dem tamilischen als auch dem schweizerischen Wertesystem gegenüber positiv eingestellt und versucht, beide zu kombinieren» (Lüthi, 2005, S. 22; Marla-Küsters, 2015). Sie sind stärker interkulturell unterwegs (Marla-Küsters, 2015). Gleichzeitig stehen Eltern mit tamilischer Zugehörigkeit, welche in der Schweiz aufgewachsen sind, in einem Spannungsfeld «der Wertevorstellungen ihrer Ursprungskultur und denen ihres Wohnortes» (Moret, Efonyai, & Stants, 2007, S. 105). Es ist wichtig, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen (Marla-Küsters, 2015). Ihnen wird beigebracht, dass ihre Handlungen Konsequenzen für die gesamte Familie haben und es unbedingt zu vermeiden gilt, den Familienruf zu gefährden (Marla-Küsters, 2015). Dies löst einen grossen Druck aus (ebd.). Damit dem Familienruf durch freizügiges Verhalten oder «unerwünschte soziale Kontakte» nicht geschadet werden kann, kann es sein, dass Eltern die Freizeitgestaltung ihrer Kinder einschränken (ebd., S. 183). Diese «soziale Kontrolle» wird von ihren Kindern kritisiert (ebd.). Burkard & Russo (2004, S. 168) fassen diesen Balanceakt der Kinder, welche in der Schweiz aufwachsen, folgendermassen zusammen:

Sie sprechen mehr als nur die eine Landessprache und den Dialekt vom Ort ihrer Schule, sie bringen mit der Sprache und der Sprechmelodie ihrer Eltern auch die Musik aus deren Ursprungsländern mit, sie versuchen, mehr als einer Kultur die Treue zu halten, und können es doch nicht verhindern, dass sie, die eine Mischkultur entwickeln, sich ihren Eltern, die stets Fremde bleiben, entfremden. Sie sind nicht nur da und dort zu Hause, sondern letztlich überall, wo sie Menschen finden, die ihnen vertrauen und denen sie vertrauen können.

2.3.6 Erkenntnislücken

Weil die Literaturrecherche nicht auf Menschen mit tamilischem Hintergrund beschränkt ist, sondern auch auf Menschen mit singhalesischem Hintergrund ausgeweitet wurde, konnten erstaunlich viele Informationen zu Werten, Normen und Verhaltensweisen in Sri Lanka zusammengeführt werden. Das Hintergrundwissen über Sri Lanka und die Praktiken der Menschen dort ist zwar wichtig, hauptsächlich fehlen jedoch grundlegende Informationen zur Erziehung, zum Verständnis von Behinderung und/oder Auffälligkeiten sowie zum Umgang mit diesen Thematiken von Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund in der Schweiz.

Das Wissen über Erziehungsvorstellungen und -praktiken in Sri Lanka basiert hauptsächlich auf dem Buch von B. Chapin (2014). Diese eine Quelle reicht jedoch nicht aus, um sich ein

differenziertes Bild zu machen. Angaben zum Spiel, wer sich mit dem Kind beschäftigt sowie wo, wie und mit was gespielt wird, wurden nicht gefunden. Die Rollen der Eltern konnte aufgezeigt werden. Aber nach welchem Kodex sich Eltern verhalten und welche Werte und/oder Traditionen dabei eine Rolle spielen, konnte nicht zusammengeführt werden. Zugleich konnten beispielsweise beim Behinderungsverständnis und dessen Auswirkungen auf Bildung in Sri Lanka vor allem Fakten von der Regierung Sri Lankas gesammelt werden (vgl. Kapitel 2.3.3). Über die konkrete Handhabung in den Familien und im Alltag wurden kaum Informationen gefunden. Zum Beispiel fehlen Informationen darüber, was überhaupt als optimale Entwicklung betrachtet wird, welches Verhalten für Eltern herausfordernd ist, was eine Diagnose für Reaktionen auslöst, was es bedeutet, eine Diagnose zu haben, was besonders herausfordernd an einer Diagnose sein könnte oder auch was ein Sonderschuleintritt für eine Bedeutung hat.

In Anbetracht der genannten Erkenntnislücken wären für das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ausserdem Informationen darüber bedeutsam, was eine Fachpersonen berücksichtigen sollten, wo in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus der schweizer Kultur Konflikt- und Ressourcenpotenzial besteht, was die Eltern gegenüber Fachpersonen für Erwartungen haben und wie das Spielen den Eltern nähergebracht werden kann. Mit den Interviews wird versucht, diese Erkenntnislücken zu füllen (vgl. Anhang).

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die Datenerhebung, -auswertung und -analyse des forschungsmethodischen Vorgehens dargestellt.

3.1 Datenerhebung der qualitativen Forschung

Gütekriterien der qualitativen Forschung

Um den wissenschaftlichen Standard einer Forschung zu gewährleisten, braucht es wie in der quantitativen Forschung auch in der qualitativen Forschung Gütekriterien (Mayring, 2023). Für diese Arbeit erscheinen folgende Gütekriterien (Strauss, 1998, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 194) als angemessen:

1. Breite Abstützung der Datenauslegung und -interpretation

Die Daten werden so ausgewertet, dass Sichtweisen und Vorstellungen herausgearbeitet werden (ebd.). Um die Interpretationsergebnisse möglichst nah an diesen Sichtweisen und den Vorstellungen zu halten, ist es essenziell die Interpretationen immer wieder zu hinterfragen (ebd.). Nur so ist es möglich «der Komplexität der Daten gerecht zu werden und [...] diese angemessen zu erschliessen» (ebd., S. 194).

2. Intersubjektive Validierung

Die Interpretation ist immer subjektiv geprägt von Kultur und Gesellschaft (ebd.). Um dem entgegenzuwirken, wird es empfohlen, sich über das Datenmaterial auszutauschen (ebd.). Denn je mehr Personen sich damit auseinandersetzen, desto präziser können die Sichtweisen und Vorstellungen herausgearbeitet und interpretiert werden (ebd.).

3. Plausibilität

Gerade weil Abläufe in der qualitativen Forschung weniger standardisiert sind, muss die Ausarbeitung der Interpretationen nachvollziehbar dargestellt werden (ebd.). Dies geschieht durch die sorgfältige, ausführliche und verständliche Dokumentation und Darstellung des Forschungsprozesses (ebd.)

Das teilstrukturierte Interview

Die Daten werden mittels teilstrukturierten Interviews erhoben (Roos & Leutwyler, 2022). Diese Interviewform wurde gewählt, weil sie es ermöglicht, «subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken» (ebd., S. 253). Je offener

oder unstrukturierter ein Interview gestaltet wird, desto höher wird die Chance, «an tiefer liegende und hintergründige Einstellungen, Haltungen und Motivationen einzelner Personen heranzukommen» (ebd., S. 253). So ist ein grosser Vorteil der teilstrukturierten Interviews, dass die Fragen offener, reflektierter, ehrlicher und genauer beantwortet werden (Mayring, 2023). Die Herausforderung liegt darin, die Fragen jederzeit passend formulieren zu können aber auch angemessen auf die Aussagen der interviewten Personen spontan eingehen zu können (Roos & Leutwyler, 2022). So wird, um für eine Grobstruktur des Interviews zu sorgen, ein Interviewleitfaden erstellt, welcher im Interview selbst als Stütze dient (ebd., vgl. Anhang).

Beschreibung der Stichprobe

Da sich die Forschungsfrage auf Fachpersonen der Heilpädagogische Früherziehung in der Arbeit mit Familien mit tamilischem Migrationshintergrund ausrichtet, werden Expertinnen und Experten gesucht, welche entweder selbst einen tamilischen Migrationshintergrund haben oder durch eine Heirat eng mit dieser Kultur verbunden sind und die selbst als Fachpersonen mit Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund arbeiten und gute Deutschkenntnisse haben. Mit diesen Kriterien werden «gezielt besonders charakteristische, exemplarische Fälle» ausgewählt, wobei die Beantwortung der Fragestellung als Fundament dessen gilt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 210).

Es werden vier Interviews mit fünf Interviewpartnerinnen und -partner, welche aus Datenschutzgründen B1 bis B5 genannt werden, durchgeführt: Eine Heilpädagogische Früherzieherin mit tamilischem Migrationshintergrund (B1), eine Heilpädagogische Früherzieherin (B2) mit ihrem Partner mit tamilischem Migrationshintergrund (B3), eine interkulturelle Dolmetscherin mit tamilischem Migrationshintergrund (B4) und eine sozialpädagogische Familienberaterin mit tamilischem Migrationshintergrund (B5).

Vorbereitung der Interviews

Die Leitfragen für das Interview sind aus den Erkenntnislücken des theoretischen Teils dieser Arbeit entstanden und erarbeitet worden (vgl. Kapitel 2.3.6). Als Hilfestellung werden die Fragen mit diesen Leitgedanken von Roos und Leutwyler (2022, S. 255) zusammengestellt: «Was will ich genau in diesem Gespräch erfahren? Welche Informationen kann mir das Gegenüber liefern, die andere nicht geben können? Was ist speziell an seiner Perspektive auf den Forschungsgegenstand? Was will ich unbedingt von ihm erfahren?». So kann ein Fokus darauf gelegt werden, was diese teilnehmenden Fachpersonen an Informationen bereitstellen könnten, was andere nicht können (ebd.). Der Interviewleitfaden wird schriftlich festgehalten (vgl. Anhang). Dieser hat einen klaren Einleitungs-, Haupt- und

Schlusssteil (Reinders, 2016; Roos & Leutwyler, 2022). Die genaue Strukturierung, an dem sich der Interviewleitfaden orientiert, ist im Anhang vorzufinden (vgl. Anhang).

Gemäss Mayring (2023) ist es wichtig, ein Probeinterview durchzuführen, um den Leitfaden zu testen und wenn nötig anzupassen. Gerade weil es sowieso herausfordernd war, genug Expertinnen und Experten für die Interviews selbst zu finden, wird kein Probeinterview durchgeführt. Die Fragen werden jedoch mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin, welche auch häufig mit Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund arbeitet, diskutiert und angepasst.

Durchführung der Interviews

Bei der Durchführung wird allgemein darauf geachtet, dass «inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten» geklärt werden, dass einzelne Aussagen von der Interviewerin paraphrasiert werden, dass angemessen auf Gefühle und Situationen reagiert wird, indem Verständnis geäussert wird, dass die Befragten nicht unterbrochen werden, dass Stille ertragen wird und dass keine «'vorbelasteten' Wörter (wie bspw. 'Kuschelpädagogik')» verwendet werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 260).

Die Interviews werden mündlich, vor Ort und via Teams, durchgeführt. Die Interviewerin orientiert sich am erarbeiteten Interviewleitfaden. Nach jedem Interview wird ein vorbereitetes Postskriptum ausgefüllt, welches sich an den Angaben von Friebertshäuser und Langer (2013) orientiert (vgl. Anhang). Dieses beinhaltet Informationen zum Interviewkontext und zum Gesprächsverlauf (inklusive Schwerpunkte, Störungen, Unterbrechungen, Nebenereignissen und Unklarheiten) (Friebertshäuser & Langer, 2013). Auch werden nonverbale Aspekte der Kommunikation, die eigene emotionale Befindlichkeit, erste Gedanken und/oder Interpretationen sowie weitere Bemerkungen notiert (ebd.).

3.2 Datenauswertung und -analyse

Für die empirische Auswertung werden die Interviews nach festgesetzten Regeln transkribiert und systematisch anhand der Vorgaben der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Transkription

Die Interviews werden digital aufgenommen. Diese Aufnahmen werden nach den 15 inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018) in eine schriftliche Form gebracht (vgl. Anhang). Das Gesagte wird geglättet wiedergegeben (Mayring, 2023; Roos & Leutwyler, 2022). Das bedeutet, dass jedes Wort aufgeschrieben

und wenn nötig vom Dialekt ins Schriftdeutsche übertragen wird und sofern möglich Satzbaufehler behoben werden (Mayring, 2023; Roos & Leutwyler, 2022).

Qualitative Inhaltsanalyse

Der Kern der qualitativen Inhaltsanalyse sind die Kategoriensysteme (Mayring, 2022, 2023; Roos & Leutwyler, 2022). Kategorien werden gebildet, geprüft, überarbeitet und ausgewertet (Roos & Leutwyler, 2022). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, anhand der hochstrukturierten Analyse Kategorien herauszuarbeiten (Mayring, 2023). Genau darin, dass die qualitative Inhaltsanalyse das Material «streng methodisch kontrolliert [...] [und] schrittweise analysiert» liegt die Stärke dieser Methode (Mayring, 2023, S. 97f.). Durch die systematische Analyse verschiedener Aspekte können Betrachtungsweisen, Einstellungen, Meinungen und Perspektiven erkannt, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kategorien verstanden und herausgearbeitet, Deutungsmöglichkeiten aufgezeigt oder durch neu gewonnene Erkenntnisse Hypothesen abgeleitet werden (Mayring, 2023; Roos & Leutwyler, 2022).

Kategorien können deduktiv, induktiv oder aus einer Kombination entwickelt werden (Roos & Leutwyler, 2022). Bei der deduktiven Kategorienbildung werden aus der erarbeiteten Theorie im Vorfeld Kategorien gebildet (ebd.). Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien systematisch aus dem Material heraus abgeleitet (Mayring, 2022, 2023; Roos & Leutwyler, 2022). In dieser Arbeit werden die Kategorien induktiv gebildet. Trotzdem kommt ein deduktives Element in den Interviewleitfäden zum Vorschein (Mayring, 2023). Die Interviewfragen wurden aus den Erkenntnislücken der Theorie hergeleitet und in zwei Themengebiete eingeteilt. Diese sind jedoch Gebiete, welche später durchaus als Haupt- oder Subtheorien formuliert werden könnten.

Bei der induktiven Kategorienbildung werden folgende acht Punkte nach Mayring (2022) Schritt für Schritt durchgearbeitet:

Abbildung 2 Steps of Inductive Category Formation (Mayring, 2022, S. 82)

Die Grundlage von dieser Textanalyse ist, wie im ersten Punkt ersichtlich, die Forschungsfrage (Mayring, 2023). Als nächstes wird ein Kriterium für die mögliche Selektion definiert (ebd.). Dabei gilt: «Was selektiert wird, hängt von der Fragestellung ab» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 322). Denn es wird nicht alles Material analysiert und miteinbezogen (Mayring, 2022; Roos & Leutwyler, 2022). Auch wird definiert, wie spezifisch oder allgemein die Kategorien formuliert werden können (Roos & Leutwyler, 2022). Es wird ein Codierleitfaden aufgesetzt (Mayring, 2023). Dieser besteht aus «dem *Namen* der Kategorie», der *Codierregel*, die beschreibt, wann eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zuzuordnen ist, sowie einem *Ankerbeispiel*, das einer typischen Textstelle aus dem vorliegenden Datenmaterial entspricht und die Kategorie veranschaulicht» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 324). Danach werden die Interviewtexte Linie für Linie durchgearbeitet (ebd.). Die Textstellen werden möglichst trennscharf kategorisiert und/oder einer induktiv bereits gebildeten Kategorie zugeordnet, was auch Subsumption genannt wird (Mayring, 2022, 2023). Nach 10-50% der Bearbeitung wird überprüft, ob «alle relevanten Aussagen sinnvoll codiert werden konnten» (Mayring, 2023; Roos & Leutwyler, 2022, S. 324). Bei Bedarf werden diese angepasst. Aus diesen Subkategorien können Hauptkategorien entwickelt werden (Mayring, 2022). Danach werden die Codierungen und Ergebnisse entweder einer zweiten Person zur Überprüfung gegeben oder mit einer zweiten Person diskutiert (ebd.). Die Resultate werden schliesslich in Verbindung mit der Forschungsfrage gebracht, wobei diese beantwortet wird (ebd.).

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus der qualitativen Inhaltsanalyse herausgearbeiteten Resultate beschrieben. Die Hauptkategorien betreffen die Rollen und Aufgaben der beteiligten Personen (vgl. Kapitel 4.1), die Erziehung (vgl. Kapitel 4.2), die Unterstützung durch das Spielen und Lernen (vgl. Kapitel 4.3), Diagnosen, Behinderung, Auffälligkeiten und Unterstützungsangebote (vgl. Kapitel 4.4) sowie die Migration (vgl. Kapitel 4.5). Das Handlungsfeld der Beratung und Begleitung wird in unterschiedlicher Form in fast jeder Hauptkategorie eingewebt. Um die Textpassagen in den Interviews wiederzufinden, werden die Aussagen mit der jeweiligen Person und der Zeilenangabe gekennzeichnet (zum Beispiel B1:777). Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst (vgl. Kapitel 4.6).

4.1 Rollen und Aufgaben der beteiligten Personen

Die Rollen und Aufgaben der Eltern

In allen vier Interviews zeigt sich, dass die Rollen von Vater und Mutter klar getrennt sind. Der Vater ist der Hauptverdiener (B1:47ff., B2:179f., B4:45). Die Mutter ist für die Erziehung zuständig, spielt und beschäftigt sich mit dem Kind, sorgt für die Kinder, macht den Haushalt, kocht und ist für die Vermittlung der Religion verantwortlich (B1:46-51, B2:180, B4: 57-60/494f., B5:211f./454f.). Dies sei sich jedoch am Verändern (B4:50). Beispielsweise gehen auch vermehrt Mütter arbeiten (B1:50, B2:127). In welchem Rahmen dies umgesetzt wird, ist unterschiedlich. Einerseits wird von B4 (58-60) die Aussage gemacht, dass die Mutter einen Teilzeitjob hat, damit sie sich immer noch genug der Erziehung widmen kann, andererseits macht B2 (125-127) die Aussage, dass es die Aufgabe der Grosseltern ist, sich um die Kinder zu kümmern, damit beide Eltern Geld verdienen können.

Die Aufgaben der Eltern ist zu schauen, dass die Kinder genährt, gepflegt und versorgt sind (B5:36, B1:136ff.). Dies wird als Mutter- oder Vaterliebe assoziiert (B1:502f.). So ist es «ein Liebesbeweis der Mutter, wenn sie das Kind füttern kann» (B2:189f.). Dabei hat es wenig Priorität, die Selbstständigkeit zu trainieren (B1:176, B3:104, vgl. Kapitel 4.2). Es geht vielmehr darum, die Kinder zu Behüten oder Überzubehüten, ihnen alles abzunehmen, alles zur Verfügung zu stellen, sie zu «verwöhnen [...] und schauen, dass sie akademisch etwas erreichen» (B3:97), für sie da zu sein und dafür sorgen, dass es ihnen auch finanziell gut gehen wird (B1:596, B2:99, B3:50/424, B5:43).

Die Rollen und Aufgaben des Familiensystems

Die Familienform ist geprägt von einer Grossfamilie (B2:152f., B4:363f.). Es wird erwähnt, dass nicht nur Verwandte, sondern auch Bekannte zur Familie zählen und dass die

Erziehung hauptsächlich durch diese Netzwerke geschehen (B1:329f., B3:158-166, B4:40f./364, B5:40ff.). Auch hier in der Schweiz wird, wenn möglich versucht, dieses Netzwerk wieder aufzubauen (B2:149f.). Beispielsweise haben in Sri Lanka typischerweise die Grosseltern die Rolle als Familienoberhaupt (B3:143f.). Wenn dies in der Schweiz nicht möglich ist, weil die Grosseltern vielleicht nicht in der Nähe wohnen, werden die Rollen und Aufgaben im Familiensystem neu geregelt (B2:149f.). Dieses grosse Familiennetz hat Vor- und Nachteile. Einerseits wird das Miteinander und die Selbstverständlichkeit, dass zueinander geschaut wird, als grosse Ressource erlebt (B1:330f., B2:152f./201-204). Andererseits kann es schwierig sein, sich abzugrenzen, da Verwandte auch in Entscheidungen reinreden können (B1:323f./313f.).

4.2 Erziehung

Ziele, Erwartungen und Wünsche der Eltern für ihre Kinder

Die Eltern haben viele Erwartungen an ihre Kinder, insbesondere bezüglich sozialer Werte und Normen (B2:438f.). Diese werden vor allem in den zwei Hauptzielen für das Leben ersichtlich: Bildung und Heirat (B1:187ff.). «Wenn die beiden Sachen erfüllt sind, dann hat man ein gutes Leben, denkt man» (ebd.). Weiter hat die Erziehung das Ziel, dass die Mädchen und Jungen ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen (B2:177-181). Bei den Jungen ist es das Ziel, die Familie zu führen (B4:61). Falls der Vater nicht in der Familie ist, übernimmt der älteste Sohn die ganze Verantwortung (B4:61f.). Die Mädchen haben die Aufgabe, ihre Geschwister zu begleiten, ihnen beim schulischen Lernen zu helfen und sie moralisch zu unterstützen (B4: 62ff.).

Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, ist ein Thema, welches quer durch die Interviews hindurch geht, dass die Selbständigkeit kulturell keine Priorität hat (B1:175f., B2:106-113., B3:103f., B5:502). Werte wie Disziplin, «sich an Regeln halten, Regeln befolgen, nicht widersprechen» (B1:168-172), Ehre, Gewissenhaftigkeit, Bildung, Sauberkeit und Fürsorge werden in der Erziehung hingegen hoch gewertet (B1:168/507, B2:275f., B3:288f., B4:98ff./281ff./305, B5:164f.). In der Erziehung achten die Eltern grundsätzlich auf die körperliche, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes (B4:270f.). Sie wollen ein gesundes, gut genährtes und gepflegtes Kind (B1:543f., B4:271ff./281f., B5:111/164f./168f.). Auch wünschen sie sich ein intelligentes Kind und unterstützen es von Klein an bei der Bildung (B4:287f.). Denn das Ziel ist, dass ihre Kinder erfolgreich sind und «nicht das [...] erleben müssen, was sie eigentlich durchgemacht haben. [...] Sie wollen eigentlich nichts anderes, als dass es uns besser geht als den Eltern selber» (B3:418ff.) Was das beinhaltet, wird in Kapitel 4.3 und in Kapitel 4.5 dargestellt.

Erwartungen und Wünsche gegenüber Fachpersonen

Die Eltern sind den Fachpersonen gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt (B3:471, vgl. Kapitel 4.4). Die Fachpersonen werden selten hinterfragt (B2:474), denn «das, was die Fachperson sagt, ist richtig und korrekt und ist okay [...] vor allem bei den Eltern von der ersten Generation» (B3:475f.). Es wird erwartet, dass die Fachpersonen den Eltern gute Tipps geben, Spielsachen mitbringen, bei der Sprache oder beim Verstehen von ärztlichen oder schulischen Briefen helfen und dass die Fachpersonen das Beste tun, was sie können (B3:471, B4:167f./232-239). Die Hoffnung ist, «dass das Kind dann geheilt ist, dass ihr [die Fachpersonen] eigentlich alles dazu macht, dass es in die positive Richtung geht» (B3:471ff.). Die Fachpersonen sind zuständig, dass das Kind lernt, lernt zu spielen, lernt Regeln zu befolgen und Disziplin lernt (B1:397-400/386-389). Denn genau dies sei in Sri Lanka üblich (B1:387). Auch ist es ein Wunsch an die Fachpersonen, dass sie Lösung finden und die Probleme beheben (B5:270f.). Die Erziehungsaufgaben werden (ein Stück weit) an die Fachpersonen übergeben (B1:397, B5:247f.).

4.3 Unterstützung und Förderung durch das Spielen und Lernen

Die Bedeutung des schulischen Lernens

Bildung ist den Eltern sehr wichtig (B1:91, B2:68/276f., B3:62, B5:405). Denn «je mehr du gebildet bist, umso mehr Chancen hast du» (B5:29f.). Ein guter und hoher Abschluss, wobei die persönlichen Interessen der Kinder eher zweitrangig sind, wird mit einer erfolgreichen Erziehung assoziiert (B1:94-97, B2:277ff., B5:360ff.). Dies sei vorwiegend bei den Eltern so, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind (B4:511). Diese leistungsorientierte Haltung ist in Sri Lanka «korrekt, weil wenn du Leistung erbringst, kannst du einen angesehenen Job machen, hast du einen guten Job, du verdienst gut» (B5:395ff.). Das schulische Lernen gewinnt vor allem beim Kindertageeintritt an Bedeutung (B2:307).

Die Bedeutung des Spiels und des Lernens durch das Spiel

Im Gegensatz zum schulischen Lernen hat «das Spielen an sich [...] einfach nicht so eine Bedeutung» (B1:54-58, B3:29). Spielen wird mit Zeitvertrieb, Beschäftigung und Freude in Verbindung gebracht (B2:92/306). Spiele bekommen dann eine Bedeutung, wenn sie «einen Zweck für die Schule oder fürs spätere Leben» haben (B1:59). So sind beispielsweise Brettspiele bedeutsamer als Puppen oder Legos (B1:58-61). Aber das sei je nach Familie unterschiedlich (B1:61).

Zuhause spielen die Kinder miteinander, aber die Eltern spielen nicht mit den Kindern (B3:30-33). Die Eltern sorgen dafür, dass Spielzeuge vorhanden sind (B1:564ff., B3:49,

B5:86ff.). Dabei wird von den interviewten Fachpersonen die Wahl der Spiel- und Lernangebote, wie beispielsweise «Bling-Bling Spielzeuge» (B1:564ff.) oder das Handy, kritisiert (B5:86-91). Es wird damit begründet, dass die Eltern nicht wissen, wie und was sie mit den Kindern spielen sollen und wie wichtig Spielen für das Lernen ist (B1:215ff., B2:78ff., B3:88ff., B4:537-541). B5 (59/85f.) erklärt, dass das Spielen in Sri Lanka «automatisch stattfand. Gegeben war» aber das Spielelement in der Schweiz verloren wird:

In Sri Lanka wird viel mehr mit Natur zusammen gespielt, oder? Die Kinder sind draussen. Sie können auf die Bäume klettern, dürfen Sand essen, dürfen Blätter sammeln, dürfen Früchte essen. Also wirklich viel mehr spielerisch, weil die Natur das gibt. Und hier in den vier Wänden sind die Eltern herausgefordert, das Spielen mit den Kindern zu fördern. (B5:59-63)

Weitere Motive, weshalb den Kindern gewisse Lerngelegenheiten nicht angeboten werden, sind beispielsweise die Angst, dass sich das Kind verletzen könnte, dass das es krank wird, finanzielle Aspekte oder auch, dass es unhygienisch sei (B1:522-529, B4:109, B5:71-76/86ff.). Bei den Eltern, welche hier aufgewachsen sind, ist das anders (B3:37-40, B5:64ff./435ff.). Das Element des Spiels fliesst viel mehr in ihre Erziehung mit ein (B3:52-55).

Die Vermittlung des Spiels

In der Vermittlung der Bedeutung des Spiels geht es um «dieses Bewusstsein, dass es nicht ein Extra- falsch-machen, sondern ein Nichtwissen ist» (B2:214f., B3:88f., B4:662, B5:432f.). So sind gewisse Verhaltensweisen und Erziehungsmuster der Eltern dadurch zu erklären, dass sie «kulturell bedingt» (B2:215) sind und aufgrund ihrer Erfahrungen in Sri Lanka andere Vorstellungen von Lernen haben (B1:114f., B4:96f.). Es ist davon auszugehen, dass sich die Mutter Mühe gibt, «das, was sie zu Hause in Sri Lanka erfahren hat, hier weiterzugeben» (B5:52f.).

In den Interviews wird deutlich, dass es darum geht, den Eltern das Element des Spielens mit einer ressourcenorientierten und bestärkenden Haltung näherzubringen, wie beispielsweise durch das Modelllernen, also Vormachen und Nachmachen und durch das Erkennen und Benennen ihrer Ressourcen (B1:67-78, B2:76, B4:91ff.). Ausserdem würden es die Eltern sehr schätzen, wenn auch Spielzeuge ausgeliehen werden oder wenn den Eltern kostengünstige Möglichkeiten, wie beispielsweise die Ludothek, aufgezeigt werden, wie sie Spielzeuge für ihre Kinder organisieren können (B4:108ff.).

Ein weiteres Element, welches mehrere Male genannt wurde, ist das Anknüpfen einerseits an ihre Prioritäten des Lernens, andererseits an ihre Erfahrungen. Es wird erwähnt, dass es wirksam ist, den Eltern aufzuzeigen, dass das Spiel den Kindern in der Sprache, bei mathematischen Vorfertigkeiten, der Ausdauer, der Feinmotorik, Aufmerksamkeit und

Wahrnehmung sowie der Entwicklung der sozialen Kompetenz hilft (B1:140ff./357f./348-354, B4:90-95). So geht es darum, ihnen bewusst zu machen, «sie spielen nicht nur einfach mit dem Kind, sondern das Kind lernt auch dadurch sehr viel» (B1:72f.). Auch das Erfragen, wie denn sie, die Eltern in Sri Lanka, gespielt haben, könnte eine positive Auswirkung haben: «Ja, ich glaube, dann würden sie mega aufblühen, wenn sie, wie von ihren Erfahrungen berichten» (B1:599ff.).

4.4 Diagnosen, Behinderung, Auffälligkeiten und Unterstützungsangebote

Der Umgang mit und die Bedeutung einer Diagnose, Behinderung und/oder Auffälligkeit

Nicht auffälliges Verhalten bedeutet in der Gesellschaft mit der Masse zu gehen und «akademisch gut sein» (B2:333-336, B4:420f.). Für die Eltern sind motorische Unruhe, Aggressivität, geringe Frustrationstoleranz, Ruhelosigkeit, hohe Lautstärke und kognitive Auffälligkeiten herausfordernd (B2:335, B4:419f./423/463).

In den Interviews wurde vor allem der Umgang mit und die Bedeutung einer Diagnose angesprochen. Trotzdem ist der allgemeine Konsens, dass es für die Eltern schwierig ist eine Diagnose zu akzeptieren (B5:352f.). Denn eine Diagnose ist etwas Schmerzhaftes, etwas Belastendes, eine Abstempelung oder gar eine Schande (B3:367, B4:502-505/519/572, B5:302/308/313/334). Sie kann Scham auslösen und die Eltern denken: «Was denken die anderen von uns?» (B1:199-204). Eine Diagnose wird teilweise abgelehnt oder als Fehldiagnose abgetan (B4:513f., B5:302f./309). Im Umfeld kann es einerseits unangenehme Gefühle auslösen und andererseits Mitgefühl wecken, nach dem Motto: «Das Kind ist krank, wir helfen» (B2:352f./365f, B4:574ff.). Das soziale Netzwerk wird als grosse Ressource erlebt (B2: 385-388):

Und eben auch wieder dann dieses, weil man dieses grosse Netz hat und die Erziehung eigentlich nur an den Eltern festgemacht ist, kommt das ja dann einem zugute, wenn man so ein grosses Netz hat und auch mal abgeben kann und so viele Leute helfen mit dem Kind. Gerade wenn es eine Behinderung hat, denke ich, kommt das noch mehr zum Tragen.

Der religiöse Hintergrund spielt ebenfalls eine Rolle (B1:182, B2:404). Die Eltern denken, dass ein Kind mit einer Behinderung oder Diagnose eine Bestrafung ist, welche durch ihre Handlungen ausgelöst wurde (B1:182ff.). Sie fragen sich, welche Schuld sie auf sich geladen haben, um dieses Karma und diese Diagnose zu verdienen (B1:182, B4:520ff, B5:342f.). Es wird aber auch erwähnt, dass eine Diagnose für die Eltern entlastend sein kann (B2:407). Gerade weil sie eine vernünftige Begründung dafür haben (B2:403-407).

Widerstand und Akzeptanz gegenüber Unterstützungsangeboten oder Sonderschulen

Im Zusammenhang mit den sonderschulischen Angeboten in Sri Lanka wurde folgende Aussage gemacht:

In Sri Lanka, denke ich, war es sicher früher so, dass da wahrscheinlich alle besonderen Kinder einfach irgendwie zusammengekesselt wurden. Da wurde wahrscheinlich nichts gefördert [...]. Also wenn du etwas hast, dann ja Pech eigentlich. Dann bist du irgendwie zusammengeholt worden und hast dein Leben dann da verbracht. Aber da gibt es keine Förderung oder so. (B3:505-509)

Es wird auch von Erfahrungen mit einem Jungen mit Autismus berichtet, der zu Hause angebunden wurde, weil niemand helfen konnte (B5:320-328). Oder von einem Onkel mit einer Behinderung, welcher in Sri Lanka «einfach den ganzen Tag zu Hause» war und «natürlich nur Probleme verursacht» hat, der aber in der Schweiz durch Förderung «normal in das Leben eingefunden» hätte (B3:510-516). Solche Erfahrungen in Sri Lanka können zu den negativen Assoziierungen mit Sonderschulen in der Schweiz beitragen (B1:301).

Die Thematik der Sonderschule ist für viele Eltern eine schwierige und «schmerzhaft» Sache» (B4:584, B1:283f.). Die Eltern haben das Gefühl: «Wir haben versagt. Unser Kind hat versagt» (B1:280f.). Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik sei jedoch genauso für schweizer Familien schwierig (B1:284-293, B2:375-378). Der Unterschied ist jedoch, dass es bei Eltern mit tamilischem Hintergrund mit vielen Ängsten und Zukunftsängsten, welche an die zwei grössten Erziehungsziele geknüpft sind, verbunden ist (B1:284-293, vgl. Kapitel 4.2, vgl. Kapitel 4.5). Die Eltern machen sich Sorgen darüber, wenn das Kind die Leistung nicht erbringen kann, in eine Sonderschule muss oder später vielleicht keine Ausbildung machen kann (B1:312ff., B4:511). Diese Ängste können Auslöser sein für Konflikte und Widerstand gegenüber Sonderschulen sowie Unterstützungsangeboten (B1:403-406, B3:497-501, B4:611, B5:309-312). Es wird darauf hingewiesen, dass ein Grund für dieses Verhalten das fehlende Wissen ist und dass sie so reagieren, «weil sie nicht wissen, was da genau ist, was da genau abgeht» (B3:501ff.). Es wird auch die Aussage gemacht, dass sich die Eltern auf die Unterstützung freuen und motiviert sind, obwohl sie Angst haben (B4:221, B5:500). Wie bereits in Kapitel 4.2 erwähnt, ist es auch in diesem Zusammenhang eine Chance, dass Hilfe grundsätzlich gerne angenommen wird (B2:542, B3:382, B4:219ff., B5:280). Folgendes Zitat bringt die Diskrepanz des Widerstandes und der Akzeptanz auf den Punkt:

Ich hab das Gefühl sie sind sehr gastfreundliche, dankbare Menschen. Wenn sie sich unterstützt fühlen, [...] sie sind dann viel näher. Es hat wieder was mit Nähe-Distanz zu tun, aber ich glaub vielleicht auch wieder durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie dann wissen: «Ah da ist jemand, die Gutes für uns will». Und das macht sie dann glaub ich

auch sehr treu. Und wenn sie [...] das Gefühl haben: «Nein, da ist was im Busch» oder «da will uns jemand Böses», dass sie dann halt schnell wie so die Waffen- oder Ritterrüstung anziehen. Das kann in beide Extreme gehen. (B1:425-430)

Unterstützung durch Fachpersonen

Es kann hilfreich sein zu wissen, wo die sprachliche Barriere der Eltern ist, um eine Diagnose so einfach wie möglich zu erklären (B3:398f., B5:290-293). In diesem Zusammenhang wird der Austausch mit anderen Eltern, welche die gleiche Sprache sprechen, als sehr hilfreich erlebt, weil sie Erfahrungen und Wissen austauschen können (B4:653-657). Auch wird in einem Interview genannt, dass Behinderung «ein sehr verletzendes Wort» ist und ein vorsichtiger Umgang damit gepflegt werden sollte (B4:619-621). Anstatt das Schwierige immer wieder zu erwähnen, ist es wichtig, die Eltern ressourcenorientiert durch «motivierende Worte, [...] Aufmunterung und Tipps» zu bestärken (B4:624f./676, B1:213, vgl. Kapitel 4.3). Als Fachperson ist es wichtig herauszufinden, was genau die Bedürfnisse der Familie sind und dort Unterstützung anzubieten (B1:217ff., B4:230f.).

Was in der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern mögliche Barrieren abbauen könnte, wäre zum Beispiel «Interesse an der Kultur zu zeigen» (B1:225ff.). Auch sei es wichtig Zwischenwege zu finden und den Eltern mit Vorsicht, Respekt, Verständnis, Empathie, sowie auf Augenhöhe zu begegnen (B2:218, B1:114). Dabei müssen mögliche traumatische Erlebnisse, ausgelöst durch den Krieg oder durch die Einreise ins Aufenthaltsland, bedacht werden (B1:122ff.). Gerade deswegen ist es wichtig «die Kultur und die Hintergründe, die Erfahrungen» zu kennen (B1:121). Ausserdem ist die Gastfreundschaft als Form der Beziehungsgestaltung erwähnenswert, da diese Geste Beziehungsfördernd sein kann (B1:239f., B2:229). Die damit verbundene Hilfsbereitschaft in Form von Essen und Trinken anzunehmen, hat die Kraft, Barrieren zu überwinden (B1:265ff.). Wenn es hingegen nicht angenommen wird, kann das «schon eher negativ aufgenommen» werden (B3:244f.).

4.5 Migration

Einfluss von Migrationsursachen und -erlebnissen

Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund sind geprägt von Kriegs- und Fluchterfahrungen, von Auffanglagern, Armut, Schwierigkeiten in Verbindung mit der Einreise ins Aufenthaltsland und wahrscheinlich auch von einer herausfordernden Kindheit und Jugend (B1:121-124, B4:691f., B5:46f./492f.). Diese traumatischen Erlebnisse prägen die ganze Familie und insbesondere auch ihre Kinder, welche diese Dinge nicht direkt miterlebt haben (B1:126-130, B4:700-706). Die Interviewpartnerin B5 (458-469) malt

folgendes Bild von möglichen Erlebnissen, welche automatisch einen grossen Einfluss auf die Erziehungseinstellung haben:

Neun war er [der Krieg] fertig, aber im Acht waren sie schon auf der Flucht, waren schon im Lager. Vielleicht war die Mama damals gerade knapp zehn Jahre alt. Und die hat nicht das typische Umfeld gehabt. Die ist von einem Ort zum anderen gereist, geflüchtet. Leben ist das Wichtigste, alles andere nicht. [...] Und die hat auch wenig Bildung. Teilweise sind sie auch Analphabeten gewesen, diese Eltern, die jetzt aktuell Kinder haben. Das fliesst in die ganze Erziehung hinein. Sie wollen. Liebe geben ist das Beste. Grenzen setzen, das müssen wir nicht, weil wenn wir Grenzen setzen, dann sind sie traurig, dann weinen sie. Das geht nicht. Wir haben unsere Kinder so fest gerne. Sie dürfen alles machen. [...] und dort fängt das Thema an, weil sie sehr vieles verloren haben. Auffanglager, vielleicht nur ein Apfel, ein Stück Reis, ein Stück Brot gegessen, keine Spielsachen. Was machen sie? Diese Erlebnisse sollen ihre Kinder nicht haben hier in der Schweiz. Also die Kinder bekommen in Überfülle alles.

Das Wissen darüber, was für Erlebnisse die Eltern mitbringen, hat einen Einfluss auf das Beratungs- und Begleitungsangebot (B5:532-534). Weil wenn die Eltern nur im Krieg unterwegs waren, haben sie zum Beispiel nicht erlebt, wie typischerweise Kinder in Sri Lanka erzogen werden (B5:46f.). Hierbei wird auch der Unterschied erwähnt, ob sie unfreiwillig das Land verlassen haben oder ob sie beispielsweise wegen einer Heirat freiwillig gegangen sind (B2:452ff., B5:444ff.). Eltern, welche freiwillig auswandern, bringen andere Erlebnisse mit als unfreiwillig ausgewanderte Eltern (B5:42-48).

Einfluss von migrationsbedingten Ängsten

Die Eltern haben «Angst vor dem Unbekannten» (B2:451). Sie haben Angst, «die Kultur zu verlieren» (B1:621f.). Sie sorgen sich darum, was andere Leute oder ihre Nachbarn von ihnen denken (B1:313, B3:253-257). Sie haben Angst, dass gegen ihren Willen ihnen ihr Kind weggenommen, nicht eingeschult oder in eine Sonderschule geschickt wird (B1:404f.). Sie befürchten, dass eine Diagnose oder Fördermassnahme «mit einem rassistischen Hintergrund» (B1:263ff.) gestellt wird (B5:194ff). Auch befürchten sie, «dass ihr Kind anders behandelt wird» (B4:342). Was auch grosse Ängste auslöst, sind ungewisse Zukunftsperspektiven bezüglich den zwei wichtigsten Erziehungszielen (B1:185-189/311ff., vgl. Kapitel 4.2). «Oh, kann mein Kind die Regelschule besuchen, kann mein Kind studieren oder einen Abschluss machen? Wird mein Kind jemand da heiraten können?» (B1:190f.). Die vielen Dinge, welche in der «Kultur, Tradition, Sprache, Religion» anders sind, können Barrieren darstellen und ein Gefühl von Angst oder Bedrohung auslösen (B1:107-114). Das kann wiederum zu Widerständen führen (B1:406, B4:342, B5:196, vgl. Kapitel 4.4). Vor allem «diejenigen, die noch nicht gut integriert» sind (B4:348f.) oder «das System nicht so gut kennen» (B1:107-111/184f.) haben Angst oder sind verunsichert.

Veränderung und Tradition - ein Spannungsfeld

Den Eltern ist es wichtig ihren Kindern, Kultur, Tradition und Werte näherzubringen und weiterzugeben (B1:102ff./453f., B2:416f., B3: 440ff., B4:310f./316/483f., B5:253). Dies geschieht durch das Feiern tamilischer Feste und durch die Erziehung (B1:101-104. B4:310). Auch werden die Kinder in die tamilische Schule geschickt um auch dort die Kultur, Sprache sowie Tänze zu lernen (B1:450-456, B4:287-299/314ff., B5:189ff./254f.). Gleichzeitig zeigt sich in den Interviews ein Spannungsfeld, bei dem es darum geht zu «vereinbaren, wie viel behalte ich von unserer Kultur bei, was ist uns wichtig. Und wie fest passen wir uns an, dass es den Kindern dann nicht im Weg steht» (B2:193ff.).

Ein gemeinsamer Nenner, der durch alle Interviews hindurchgeht und auch fast in jeder Hauptkategorie vorzufinden ist, ist, dass den Eltern die Erfahrungen fehlen und dass sie deswegen so handeln wie sie handeln (B1:626/642f., B2:195ff., B4:48f./537f., B5:432ff., vgl. Kapitel 4.3, vgl. Kapitel 4.4). Die Eltern lernen mit den Erfahrungen ihrer Kinder (B1:624/643f., B2:450f., B3:288, B4:49f.). Das heisst, was früher vielleicht verurteilt oder abgelehnt worden wäre, kann nun akzeptiert werden, da durch die Erfahrung ein anderes Verständnis dafür gewonnen wird (B1:634-637). Beispielsweise wird von den Kindern im Kindergarten Selbständigkeit gefordert, was in Sri Lanka nicht «gelehrt wird oder als Ziel gesetzt wird und dann muss man sich plötzlich anpassen und merkt, jetzt muss ich schauen, dass mein Kind gut vorbereitet ist für den Kindergarten, obwohl ich es eigentlich ganz anders machen würde» (B2:181-187). Hingegen «Eltern, die hier gross geworden sind, erleben das anders [...] für sie ist nicht nur das Lernen wichtig, sondern eben Lernen im Tun. Und das ist der Unterschied, merke ich, extrem» (B5:434-436).

4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

In der Darstellung der Ergebnisse stellte sich heraus, dass es in der Erziehung in Sri Lanka zwei Hauptziele, welche Auswirkungen auf alle Ebenen haben: Bildung und Heirat. Die Bildung, das schulische Lernen, hat, im Gegensatz zum Spielen, einen hohen Stellenwert. Die Eltern wissen häufig nicht, wie sie mit ihren Kindern spielen sollen und was das Spielen für eine Bedeutung auf das spätere Lernen hat. Die Kinder werden so erzogen, dass sie ihren vorgesehenen Platz in der Gesellschaft einnehmen können. So können Diagnosen, Behinderungen, Auffälligkeiten, Sonderschulen und Unterstützungsangebote grosse Ängste auslösen, was wiederum zu Widerstand führen kann. Dabei ist es wichtig, mehr über ihre Prägung und ihre Erfahrungen herauszufinden und an diese, sowie an ihre Erziehungsziele anzuknüpfen, um mögliche Barrieren zu überwinden. Weiter ist jede Familie geprägt von kulturellen und migrationsbedingten Erfahrungen, welche sich auf Erziehung und auf Einstellungen gegenüber einerseits Fachpersonen, andererseits Diagnosen, Behinderung,

Auffälligkeiten und/oder Unterstützungsangebote auswirken. Folgende Aussage bringt es zusammenfassend auf den Punkt:

Die Haltung ist das A und O eigentlich. Wenn man [...] das im Hinterkopf hat, was sie eigentlich schon alles durchgemacht haben und dass sie nicht freiwillig hier sind und sich trotzdem Mühe geben und vieles einfach nicht wissen und nicht kennen und man ihnen das einfach dann aufzeigen kann, hier wäre es so und so, es wäre wichtig wegen dem und dem. Und einfach trotzdem respektvoll ihnen gegenüber bleibt, ich denke, dann ist schon alles eigentlich gut. Weil eben, das Glück ist ja, dass sie so offen sind, Hilfen gegenüber. (B2:464-469)

5 Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews mit den theoretischen Aspekten verknüpft und in Bezug auf die Fragestellung diskutiert. Die Interpretation erfolgt jeweils nach den Hauptkategorien. Es werden aussagekräftige Themen von Kapitel 4 in Beziehung zur erarbeiteten Fachliteratur von Kapitel 2 gesetzt. Ausserdem werden aus diesen Überlegungen Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis gezogen, welche als Vorschläge, Hypothesen und Anregungen verstanden werden sollen. Zum Schluss wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert (vgl. Kapitel 5.6).

5.1 Rollen und Aufgaben der beteiligten Personen

Das Ergebnis, dass das Familienverständnis in Familien aus Sri Lanka grösser gefasst wird als in einer typischen westlichen Kernfamilie, ist nicht sehr überraschend (vgl. Kapitel 2.1.2). Auch dass das Teilen der Erziehungsverantwortung als Ressource und gleichzeitig die damit zusammenhängende schwierige Abgrenzung als Herausforderung erlebt wird, ist nicht weiter erstaunlich. Hierbei ist anzumerken, dass in den Interviews nur *eine* negative Wertung in Bezug auf dieses Netzwerk gemacht wurde. Es wäre spannend, umfassender zu erfassen, ob dieses Netzwerk grundlegend als positiv erlebt wird und deswegen in den Interviews wenig kritisch hinterfragt wurde, oder ob die Antworten anders ausgefallen wären, wenn noch genauer nachgefragt worden wäre. Was jedoch wichtig für die Zusammenarbeit erscheint, ist, dass versucht wird, dieses Netz in der Schweiz wieder aufzubauen und/oder neu zu regeln. Es kann vermutet werden, dass die Eltern bei Beratungsthemen Rücksprache mit ihrem (unter anderem auch transnationalen) Netzwerk halten und so vielleicht erst danach einem Angebot zustimmen oder ablehnen. Trotzdem liegen die Erziehungsverantwortung und die Verantwortung der Vermittlung von Kultur und Tradition migrationsbedingt mehr bei den Eltern als es in Sri Lanka der Fall wäre (Marla-Küsters, 2015).

Bezüglich der Rollenverteilung der Eltern wird zwar in den Interviews eine Aussage gemacht, dass sie im Wandel ist. Wie in anderen Aussagen und in der Literatur ersichtlich wird, ist der Vater aber nach wie vor für das Finanzielle und die Mutter für die Erziehung, die Vermittlung der Kultur und Religion, den Haushalt und das Kochen zuständig (vgl. Kapitel 2.3.2). Zusätzlich zu den Aufgaben der Frau kommt in der Schweiz eine berufliche Tätigkeit dazu, was nach Marla-Küsters (2015) zu einer Überforderung der Mutter führen kann. Wie weit sich die Rollenverteilung tatsächlich im Wandel befindet, ist unklar (Lüthi, 2003). Weiter ist interessant, dass die Erziehung zur Selbstständigkeit unter anderem deswegen von den Eltern nicht priorisiert wird, weil die Aufgaben des Ernährens, Pflegens, Ver- und Umsorgens mit Liebe verbunden werden und die Eltern so ihre Liebe zeigen. Für die Beratung und

Begleitung könnte dies bedeuten: Es muss den Eltern einerseits die Wichtigkeit der Selbstständigkeit in der Schweiz verdeutlicht und ihnen andererseits eine Art des Nährens, Pflegens und Umsorgens aufgezeigt werden, die damit kompatibel ist. Ein Ansatz dafür könnte das interkulturelle Pendeln (Abdallah-Steinkopff 2018) sein, welches in Kapitel 5.2 genauer erläutert wird.

Dass die Eltern ihren Kindern eine bessere Zukunft durch eine gute Bildung und beruflichen Erfolg ermöglichen wollen, ist in den Interviews und in der Literatur ersichtlich (vgl. Kapitel 2.3.5). Spannend ist, dass die Eltern dafür den Weg der «Verwöhnung» wählen und ihren Kindern alles zur Verfügung stellen.

Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung:

Die Aspekte des (transnationalen) Netzwerkes, der Aufgaben- und Rollenteilung können je nach Familie eine unterschiedlich gewichtete Relevanz für die Beratung und Begleitung haben. Um dies herauszufinden, können folgende Fragen helfen:

- Wen zählen die Eltern alles zu Familie? Wo wohnen diese Personen? Wer ist ihre Ansprechperson, um sich Rat zu holen?
- Was sind die Aufgaben der Mutter und des Vaters? Was haben allenfalls die Grosseltern für eine Aufgabe? Bei wem liegt die Erziehungsverantwortung? Wenn sie geteilt wird, wie wird sie aufgeteilt? Wer ist alles an der Erziehung beteiligt?
- Was ist ihnen in der Erziehung wichtig? Welche Attribute möchten sie, dass sie ihren Kindern zugeschrieben werden? Wie zeigen die Eltern, dass sie ihre Kinder lieben?

5.2 Erziehung

Eine bedeutende Erkenntnis der Auswertung ist, dass Bildung und Heirat als die zwei wichtigsten Erziehungsziele betrachtet werden. Jedes Erziehungsverhalten und alle Wünsche können darauf zurückgeführt werden. Wenn diese Ziele erreicht sind, haben die Kinder ein gutes Leben und müssen nicht dasselbe erleben, was die Eltern durchgemacht haben. Das erklärt unter anderem die hohe Bedeutung, die dem schulischen Lernen zugeschrieben wird. Denn ihr Ziel ist es, durch Bildung das beste Leben für ihre Kinder zu ermöglichen. Dies kann mit der Aussage von Sarma (2010) verknüpft werden, dass Wissen materiellen Dingen überlegen ist, weil Wissen Möglichkeiten schafft und Materielles verloren gehen kann. Es gibt eine hohe Zustimmung in den Interviews, wie auch in der Literatur, dass Bildung einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat (vgl. Kapitel 2.3.3). Mit diesen

Erkenntnissen ist es naheliegend, dass für die Eltern ein akademischer Abschluss der Inbegriff einer erfolgreichen Erziehung ist.

Die Eltern gestalten ihre Erziehung so, dass sie ein intelligentes, gesundes, sauberes, gut genährtes und angepasstes Kind haben und dass ihr Kind seinen Platz in der Gesellschaft einnehmen kann. Insbesondere letztere zwei Aussagen bestätigen, dass Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund nach dem kulturellen Modell der Relationalität leben (Keller, 2011). Werte wie Disziplin und Befolgen von Regeln, also Gehorsam, sind unter anderem in sogenannten verbundenheitsorientierten Gesellschaften typisch und werden in den Interviews mehrere Male genannt (Abdallah-Steinkopff, 2016, 2018; Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015). Überraschend ist jedoch, dass der Kognition, welche eigentlich in das kulturelle Modell der Autonomie (Borke, Schiller, Schöllhorn, & Kärtner, 2015) einzuordnen ist, trotzdem eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird. Diese Verbindung und dessen Auswirkungen müssten weiterführend untersucht werden.

Dass die Eltern den Wünschen ihrer Kinder nachgeben, wurde in den Interviews als Tatsache dargestellt und von einer Interviewpartnerin mit den Migrations- und Kriegserfahrungen in Verbindung gebracht (vgl. Kapitel 4.5). In Auseinandersetzung mit Chapin (2014) stellt sich jedoch heraus, dass dieses Verhalten unter anderem auch einen Ursprung in den Erziehungsvorstellungen in Sri Lanka hat. Die Eltern gehen davon aus, dass die Kinder soziale Regeln und Konsequenzen noch nicht verstehen können und erfüllen deswegen den Kindern ihre Wünsche (ebd.). Gleichzeitig vermitteln sie ihren Kindern durch nonverbale Signale, dass diese Wünsche Beziehungen, welche im verbundenheitsorientierten Konzept hoch gewertet werden, ruinieren können (vgl. Kapitel 2.3.4). Daher bleibt die Frage offen, welche in der Ausgangslage geschildert wird: Werden den Kindern wenig Grenzen gesetzt, weil sie die sozialen Regeln und Konsequenzen noch nicht verstehen können oder liegt der Grund dafür in den Migrations- und Kriegerfahrungen der Eltern?

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass autonomieorientierte Gesellschaften einen Einfluss auf die Erziehung im verbundenheitsorientierten Konzept haben könnten. Gerade wenn die Kinder in das schweizer Schulsystem eintreten, werden die Eltern mit diesem anderen Konzept konfrontiert, welches von den Kindern von Klein an viel Selbstständigkeit und eigenständiges Denken fordert. Gewisse Schwierigkeiten können darauf zurückgeführt werden. Der Balanceakt, den die Eltern leisten müssen, zwischen offen sein für das Neue und gleichzeitig an den traditionellen Werten festhalten, ist sehr herausfordernd. Genau an diesem Punkt ist vermutlich die Beratung und Begleitung besonders wichtig und gleichzeitig besonders anspruchsvoll.

Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung:

Im Zusammenhang mit der Erziehung, deren Idealen und Praktiken ist das interkulturelle Pendeln (Abdallah-Steinkopff 2018) ein hilfreicher Ansatz. Es könnte ein konstruktiver Weg sein, die Eltern dazu anzuregen und darin zu begleiten, sich in der Erziehung dem Aufenthaltsland anzupassen und zu filtern, an welchen Werten und Vorstellungen der Herkunftskultur sie festhalten möchten (vgl. Kapitel 2.2.4). Folgende Punkte orientieren sich am interkulturellen Pendeln nach Abdallah-Steinkopff (2008), wobei die erarbeitete Haltung von Kapitel 2.2.2 als Grundlage gilt:

- Als Erstes ist es von Seiten der Fachperson wichtig, durch Erfragen die Erziehungsvorstellungen und -praktiken zu verstehen zu versuchen. Dabei können Fragen sein: Was wünschen sich die Eltern für ihre Kinder im Erwachsenenalter? Was bedeutet ihnen Wissenserwerb und Bildung? Was ist für sie unangepasstes Verhalten? Wo setzen sie ihre Prioritäten? Was wurde ihnen in Sri Lanka durch ihre Familie bezüglich Erziehung vorgelebt?
- Als Nächstes erklärt die Fachperson den Eltern die Erziehungsvorstellung und -praktiken der Schweiz anschaulich. Das bedeutet, dass unter Berücksichtigung der sprachlichen Barrieren die Kommunikation, beispielsweise mit Hilfe von Bildern, Zeichnungen und sonstigen Materialien, klar und verständlich gestaltet wird.
- Beide Erziehungsvorstellungen werden mit dem Ziel abgewogen, sich für eine Veränderung in gewissen Erziehungspraktiken zu entscheiden. Für die Umsetzung erfragt die Fachperson bei den Eltern, welche Rahmenbedingungen ihnen wichtig sind und analysiert mit ihnen mögliche Hindernisse. Gemeinsam wird nach Lösungen gesucht.

Erfreulich ist, dass die Eltern Fachpersonen gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt sind. Diese Offenheit und Dankbarkeit in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund wird von Sarimski, Hintermair und Lang (2021) als Ressource betrachtet. Insbesondere die Eltern, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind, hinterfragen Fachpersonen nicht. Das kann mit der Aussage, dass Fachpersonen Respektspersonen sind, erklärt werden (Gupta, 2014). Parallel dazu wird den Fachpersonen (stückweise) die Erziehungsverantwortung abgegeben und es wird erwartet, dass die Fachpersonen eine Lösung finden, das Kind zu heilen oder unauffällig zu machen. Insbesondere das Abgeben der Erziehungsverantwortung deckt sich mit den Erfahrungen der Praxis. Dass Eltern gegenüber Fachpersonen grundsätzlich positiv eingestellt sind, variiert wahrscheinlich je

nach Migrationserfahrungen, Integration, Sprachverständnis sowie anderen Gründen. Auch die Haltung der Fachperson kann einen Einfluss auf die Einstellung der Eltern haben.

Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung:

Um diese grundsätzlich positive, offene und dankbare Einstellung der Eltern gegenüber Fachpersonen als Ressource zu nutzen, ist es wichtig, von Anfang an Vertrauen aufzubauen und beispielsweise die Gastfreundschaft (vgl. Kapitel 5.4) als Anknüpfungspunkt für den Beziehungsaufbau zu nutzen. In Verbindung damit könnte auch Interesse an der Kultur gezeigt werden. Durch neugieriges, respektvolles Fragen wird den Eltern signalisiert, dass ihre Kultur anerkannt und wertgeschätzt wird (vgl. Kapitel 4.3).

Um dem entgegenzuwirken, dass die Erziehungsverantwortung an die Fachperson abgegeben wird, wäre es sinnvoll, in der Anfangsphase der Beratung und Begleitung ein Gespräch mit beiden Eltern - je nach ihrem Sprachverständnis mit einer dolmetschenden Person - zu führen, um das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung zu erklären und den Auftrag gemeinsam zu klären und zu erarbeiten. Es ist durchaus sinnvoll, dass ein Kind auch von der Fachperson lernt zu spielen, diszipliniert zu sein, Regeln zu befolgen und so weiter. Das Ziel ist jedoch, dass die Fachperson den Eltern Wege aufzeigt, wie sie dies im Alltag selber umsetzen können, sodass sie in der Erziehungsverantwortung bleiben. Es ist wichtig, den Eltern aufzuzeigen, dass es ein Prozess ist und dass die Fachperson das Kind nicht heilen oder «unauffällig machen» kann.

5.3 Unterstützung und Förderung durch das Spielen und Lernen

Die Wichtigkeit der Bildung und des schulischen Lernens sowie die damit verbundenen Konsequenzen wurden in allen Interviews deutlich. Das Spiel hingegen ist nicht so bedeutend. Diese leistungs- und konkurrenzorientierte Haltung der Eltern findet sich auch in der Literatur wieder (vgl. Kapitel 2.3.3). Diese hohe Bedeutung des schulischen Lernens war zu erwarten, da Armut durch eine tiefe Bildung begünstigt wird (Chandrakumara, 2010/2011). Es ist jedoch auffallend, wie häufig erwähnt wird, dass die Eltern aufgrund fehlenden Wissens nicht mit ihren Kindern spielen. In Anbetracht dieser Häufigkeit ist erstaunlich, dass trotzdem auch erzählt wird, welche Erfahrungen die Eltern selber als Kinder in Sri Lanka gemacht haben. In einem Interview wird die Hypothese aufgestellt, dass die Eltern das Spielelement in der Schweiz verlieren, da die Menschen hier nicht mehr so nah mit der Natur leben. Diese Hypothese erscheint plausibel. Die Erziehung wurde in Sri Lanka mit der ganzen Familie geteilt, die Kinder lebten naturverbunden, wurden durch die Natur zum Spielen angeregt und waren Teil einer Gemeinschaft. Es kann vermutet werden, dass

sie durch die Migration von diesen Elementen getrennt wurden oder vielleicht nie gelernt haben zu spielen. Somit ist es sehr naheliegend, dass ihnen dieses Wissen fehlt.

Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung:

Es ist wichtig, die Eltern nicht aufgrund ihres fehlenden Wissens zu verurteilen, sondern ihnen das Spielen vorurteilslos, respektvoll, wertschätzend und mit der interkulturellen Grundhaltung zu vermitteln (vgl. Kapitel 2.2.2). Dabei muss die Fachperson das Verhalten auf mögliche Migrationserfahrungen, neue Aufgaben- und Rolleneinteilungen, neue Formen von Familie und unterschiedliche gesellschaftliche Ansprüche in der Schweiz und in Sri Lanka, zurückführen können.

Für die Vermittlung des Spielens ist das Modelllernen eine naheliegende Methode. Hierbei fließt auch der erarbeitete interkulturelle Ansatz von Kapitel 2.2.2 mit hinein. Nicht nur die Eltern, sondern auch die Fachperson ist gefordert, sich auf das Fremde einzulassen (vgl. Kapitel 2.2.2.). Beispielsweise kann dies bedeuten, dass die Fachperson insbesondere in der Anfangsphase kulturelle Aspekte berücksichtigen und Spielangebote auswählt, welche auch die Eltern möglichst niederschwellig umsetzen können. Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass die Erfahrungen, welche Eltern im Heimatland gemacht haben, als Brücken für die Beratung und Begleitung dienen können. Es ist davon auszugehen, dass sie die Bedeutung des Spielens durch das Anknüpfen an ihre Prioritäten und an ihre Erfahrungen zu verstehen lernen. Dafür muss die Fachperson fähig zur Kommunikation sein (vgl. Kapitel 2.2.2, vgl. Kapitel 2.2.4). Sie muss fähig sein, ihre Ansätze, Methoden und Auswahl der Spielangebote nachvollziehbar erklären zu können. Es gehört aber auch zur Professionalität auszuhalten, wenn die Eltern sich anders verhalten als erwartet (vgl. Kapitel 2.2.2). Bei allfälligem nicht akzeptablem Verhalten der Eltern ist es jedoch wichtig, dass die Fachperson fähig ist, eine konstruktive Kommunikation aufzubauen, um dies anzusprechen und den Eltern eine Alternative aufzuzeigen (ebd.).

5.4 Diagnosen, Behinderung, Auffälligkeiten und Unterstützungsangebote

Die Ergebnisse zeigen auf, dass eine Diagnose, eine Behinderung und/oder eine Auffälligkeit entweder schwierig zu akzeptieren ist und zu Ablehnung führen oder aber entlastend wirken kann. Beachtenswert ist, dass ein Verhalten dann auffällig ist, wenn ein Kind in der Masse auffällt oder wenn es die erwünschten Leistungen nicht erbringen kann. Beide Aspekte würden wahrscheinlich nicht nur Familien mit tamilischem Migrationshintergrund als auffällig definieren. Um dies zu beweisen, wären weitere Analysen nötig.

Die Einflüsse der Religion und der zwei grössten Erziehungsziele (Bildung und einer späteren Heirat) könnten den grössten Unterschied zur schweizer Kultur darstellen. Die Aussagen aus der theoretischen Auseinandersetzung (Government of Sri Lanka, 2003), dass eine Behinderung mit Bestrafung oder Karma in Verbindung gebracht werden kann, werden in den Interviews bestätigt. Auch sind die Zukunftsängste vor dem Hintergrund, was eine Behinderung in Sri Lanka bedeutet, nachvollziehbar. Die Eltern haben Angst, dass sich eine Diagnose oder ein Eintritt in die Sonderschule negativ auf das spätere Leben, Bildung und Heirat auswirken kann. Die Ängste sind gerade deswegen nachvollziehbar, weil in Sri Lanka eine Diagnose die Armut begünstigt, eine tiefere Schulbildung zur Folge hat und es schwieriger macht, eine Heiratspartnerin oder einen -partner zu finden (vgl. Kapitel 2.3.3).

Die Resultate zeigen ausserdem die Wichtigkeit der Haltung der Fachperson auf, respektvoll zu bleiben, Zwischenwege zu finden, Erfahrungen und Verhaltensweisen verstehend zu entschlüsseln, sowie Augenhöhe, Verständnis und Empathie aufzubauen. Diese Ergebnisse untermauern die erarbeiteten Aspekte der interkulturellen Haltung als Kernkompetenz in der Beratung und Begleitung (vgl. Kapitel 2.2.2).

Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung:

Wie bei der Auftragsklärung (vgl. Kapitel 5.2), ist es auch auf dieser Ebene ausgesprochen wichtig zu klären, welche Vorstellungen mit den Begriffen Diagnose, Behinderung, Auffälligkeit, Sonderschule und Unterstützungsangebote verbunden sind. Eltern, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind, bringen bestimmte Vorstellungen mit und stützen sich solange darauf ab, bis ihnen das schweizer System mit seinen Vorteilen erklärt wird. Somit erscheint es zum Beispiel logisch, dass das Ansprechen einer Diagnose Angst und grosse Widerstände auslösen kann. Bei der Auftragsklärung, wie auch beispielsweise beim Ansprechen einer Diagnose müssen die sprachlichen Grenzen der Eltern berücksichtigt werden (Dengscherz & Cooke, 2020). In der Übersetzungsarbeit der unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansprüche, Vorstellungen und Systemen ist auch die Vernetzung der betroffenen Familien mit anderen Familien, welche die gleiche Sprache sprechen und ähnliche Themen haben, von Vorteil.

Um die Barrieren, Widerstände und Ängste einzuordnen und zu verstehen, kann es hilfreich sein, sich mit dem Modell von J. Bennett und M. Bennett (2001) auseinanderzusetzen. Indem die Fachperson kulturelle Unterschiede zwischen der Schweiz und Sri Lanka erforscht, wertschätzt, akzeptiert, integriert und diese als Ressource wahrnimmt, kann durch einen Perspektivenwechsel eine Sensibilität entwickelt werden, um gerade diesen Barrieren, Widerständen und Ängsten entgegenzuwirken. Auch wurde in den Resultaten ersichtlich, dass es hilfreich ist, wenn eine Fachperson Interesse an der Kultur zeigt, sowie

Hintergründe, Erfahrungen und individuelle Prägungen kennt und bedenkt (vgl. Kapitel 2.2.2). So kann unter Umständen das Annehmen von Gastfreundschaft ein geeigneter Weg sein, um die Beziehung zu stärken und somit auf pragmatische Weise Vertrauen aufzubauen (vgl. Kapitel 5.2) und gleichzeitig Widerstände abzubauen. Auch ist es wichtig, dass sich die Fachperson Zeit nimmt, die Eltern in die Entscheidungsprozesse und Zielformulierungen einzubeziehen (Lanfranchi, 2008). Denn auch dies kann Widerständen entgegenwirken und sich positiv auf die Zusammenarbeit auswirken (ebd.).

5.5 Migration

Die Ergebnisse zeigen den starken Zusammenhang auf, wie sich nicht nur kulturell bedingte, sondern auch migrationsbedingte Erlebnisse auf Erziehungsvorstellungen und -verhalten sowie Einstellungen gegenüber Diagnosen, Auffälligkeiten, Behinderungen, Sonderschulen und Unterstützungsangeboten auswirken. Die Definition von Abdallah-Steinkopff (2018), dass Migration gleichzeitig Akt, Prozess und Zustand ist, kann mit diesen Ergebnissen eingeordnet werden. Die Eltern, welche in Sri Lanka gross geworden sind, haben den Akt der Migration vollbracht. Sie sind in einem konstanten Prozess, Neues dazuzulernen, sich zu integrieren und/oder ihre traditionellen Werte und Traditionen beizubehalten. Sie müssen sich fortwährend mit unvorhergesehenen Lebensereignissen auseinandersetzen (Lanfranchi, 2008). Dadurch haben sie andere Erfahrungen gemacht, als die angestammte Bevölkerung im Aufenthaltsland und geben diese Prägung an ihre Kinder weiter. So ist davon auszugehen, dass auch die Kinder durch den Migrationsakt ihrer Eltern in einem konstanten Prozess sind. Die Interviews zeigen zudem zwei Unterschiede auf, welche einen Einfluss auf die Beratung und Begleitung haben könnten: Der eine ist, ob Personen freiwillig oder unfreiwillig, also beeinflusst durch sogenannte Pull- oder Pushfaktoren (Lee, 1972), aus Sri Lanka ausgewandert sind. Der zweite grosse Unterschied ist, ob die Eltern in Sri Lanka oder in der Schweiz aufgewachsen sind. Es ist davon auszugehen, dass Eltern, welche in der Schweiz aufgewachsen sind und selber Kinder in der Schweiz erziehen, viel vertrauter sind mit dem schweizerischen System und auch die Erwartungen, welche beispielsweise an Kinder im Kindergarten gestellt werden, besser verstehen. Dies lässt sich mit der Aussage von Marla-Küsters (2015) vereinbaren, dass diese Eltern viel interkultureller unterwegs sind. So gewinnt der Umgang mit Anpassung und Veränderung bei diesen Eltern zunehmend an Bedeutung und müsste für die berufliche Praxis unbedingt weiter untersucht werden.

Allgemein decken sich die Aussagen in den Interviews mit den Aussagen der Theorie (vgl. Kapitel 2.3.5), dass die Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund in der Schweiz gut organisiert sind und es auch viele kulturelle tamilische Angebote gibt. Obwohl viel in die Aufrechterhaltung der Kultur investiert wird, ist auffallend, dass keine bis wenig Informationen über den Einfluss der Religion und des Kastensystems in den Interviews

erwähnt wurden. In der theoretischen Auseinandersetzung konnten religionsbedingte Lebensrituale aufgezeigt werden (vgl. Kapitel 2.3.2). Zum Kastensystem waren nur wenig Informationen zu finden (ebd.). Somit bleibt offen, ob diese zwei Faktoren einen bedeutenden Einfluss auf die Familie haben oder ob diese Aspekte vor allem implizit durch Werte und Traditionen weitergegeben werden.

Überraschend ist der Einfluss von migrationsbedingten Ängsten. Die Resultate deuten darauf hin, dass eine stärkere Integration zu weniger migrationsbedingten Ängsten führt. Dies bedeutet, dass je mehr die Eltern das schweizer System kennen, desto besser können sie sich auf das Unbekannte einlassen und desto differenzierter können sie abwägen, wo sie zu ihren traditionellen Werten stehen und wo sie sich anpassen wollen. Es ist anzunehmen, dass sie dadurch Kompromisse in ihrer Erziehung eingehen können, damit ihren Kindern die Anpassung an die Kultur des Aufenthaltslandes einfacher gelingt.

Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung:

Auch im Aspekt der Migration ist die interkulturelle Haltung (vgl. Kapitel 2.2.2) der Fachperson ausschlaggebend. Das beinhaltet, dass die Fachperson in der Beratung und Begleitung den Eltern einführendes Verständnis entgegenbringt, indem sie beispielsweise berücksichtigt, dass die Eltern möglicherweise in Sri Lanka, auf dem Weg in die Schweiz sowie aus weiteren migrationsbedingten Gründen viel durchgemacht haben «und sich trotzdem Mühe geben» (B2:464-469 in Kapitel 4.4).

Im Sinne von Tsirigotis (2011) ist es wichtig, dass die Fachperson die Bewältigungsstrategien, welche sich die Eltern durch die Migration angeeignet haben, erkennt. In diesen Bewältigungsstrategien stecken viele Ressourcen, welche auch in anderen Krisen, beispielsweise ausgelöst durch eine Diagnose, genutzt werden können. Dadurch, dass die Fachperson die Eltern in diesen Ressourcen bestärkt, kann sie automatisch auch deren Belastungserleben dämpfen und Kompetenzerleben aufbauen (ebd.).

Weiter ist es eine Aufgabe der Fachperson, die Eltern frühzeitig über die Erwartungen, beispielsweise im Kindergarten, zu informieren. Damit dieser Übertritt gelingt, müssen die Eltern wissen, dass in der Schweiz Werte wie Zurückhaltung und Gehorsam zwar auch wichtig sind, aber dass aktives Mitmachen und Mitdenken höher bewertet wird, als sie das vielleicht von ihrer kulturellen Prägung her kennen (Moret, Efonayi, & Stants, 2007). Auch im Zusammenhang mit einer Kindertagesbetreuung oder einer Spielgruppe ist dieses Vermitteln der unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansprüche wichtig.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Familien mit tamilischem Hintergrund von Migration geprägt sind. Sie stehen in einem Spannungsfeld, ihre Kultur und Tradition beizubehalten und sich gleichzeitig anzupassen und zu integrieren. Schlussendlich entscheidet jede Familie selber, wie fest sie sich anpasst und wo sie an ihrer Kultur und Tradition festhält. So muss die Fachperson berücksichtigen, dass die Situation je nach Person, Elternpaar, Familie und/oder System anders ist und dass das Angebot individuell angepasst werden muss.

5.6 Reflexionen zur Forschungsmethodik

Der Aufbau der Arbeit und die Orientierung am «Eight Step Qualitative Content Analysis Process» nach Mayring (2022, S. 106) erwies sich als hilfreich. Die Formulierung der Forschungsfragen, die gesammelten theoretischen Aspekte und die Erkenntnislücken formten einen passenden Ausgangspunkt für den empirischen Teil dieser Arbeit.

Datenerhebung

Der erarbeitete Interviewleitfaden war für die Datenerhebung sehr nützlich. Auch erwies es sich als hilfreich, die Fragen im Voraus mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin, welche auch häufig mit Familien mit tamilischem Migrationshintergrund arbeitet, zu diskutieren. Das Format des teilstrukturierten Interviews wurde sehr positiv erlebt und würde wieder in dieser Form durchgeführt werden. So konnten Themen weiterverfolgt werden, welche im Leitfaden nur am Rande erwähnt wurden. Auch führte dies schliesslich dazu, dass sich später in der Auswertung der Daten die Hauptkategorie der Migration bildete.

Das Ziel «besonders charakteristische, exemplarische Fälle» für die Stichprobe auszuwählen, wurde erreicht (Roos & Leutwyler, 2022, S. 210). Weil es jedoch nur vier Interviews waren, ist die Stichprobe nicht repräsentativ. Die Resultate sind dennoch aussagekräftig, weil sich viele Aussagen auch wiederholten und ergänzten. Um die Resultate abschliessend zu überprüfen, hätten mehr Interviews durchgeführt werden müssen. Dafür fehlte aber leider die Zeit. Das Postskriptum wurde für die Ausarbeitung der Ergebnisse sehr wenig genutzt. Dies hätte auch weggelassen werden können.

Datenauswertung

Die Daten wurden von einer externen Person transkribiert. Die Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018) fungierten als Leitplanken. Die externe Transkription war ein Vorteil, da die Daten nach dem Vieraugenprinzip notiert werden konnten und somit präziser waren. Dies war insbesondere bei zwei Interviews von Bedeutung, da sie geprägt waren von

abgebrochenen Sätzen und Gedankensprüngen und deswegen der Inhalt nicht immer klar war.

Die Daten wurden mittels QCAmap, einer gesicherten online Software, nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022, 2023) ausgewertet. Der grosse Vorteil dieses Systems war die induktive Kategorienbildung. Die Codes wurden übersichtlich dargestellt und konnten einfach überprüft und überarbeitet werden. Diese Subkategorien konnten im Programm in thematische Gruppen eingeteilt werden, woraus sich Hauptkategorien bildeten. In der Darstellung der Ergebnisse wurden für eine bessere Übersicht und Nachvollziehbarkeit die Subcodierungen teilweise wieder zusammengeschlossen.

Diskussion der Gütekriterien

Das Gütekriterium der breiten Abstützung der Datenauslegung und -interpretation konnte teilweise erfüllt werden. Ein Kritikpunkt ist, dass in der Ausarbeitung und Interpretation der Ergebnisse teilweise die Trennschärfe der Inhalte der Hauptkategorie nicht zufriedenstellend gewährleistet werden konnte. Gerade weil beispielsweise die Subkategorie der Unterstützung durch Fachpersonen quer durch die Hauptkategorien geht, waren Wiederholungen nicht zu vermeiden. Die Ergebnisse und Interpretationen wurden im Prozess der Auseinandersetzung mit der Theorie immer wieder hinterfragt und ausgewertet.

Um eine intersubjektive Validierung zu gewährleisten, wurde über das Datenmaterial mit Fachpersonen aus der Heilpädagogischen Früherziehung ausgetauscht. Ausserdem wurden die Daten ausgiebig mit der erarbeiteten Theorie verglichen und verknüpft. Die intersubjektive Validierung wäre noch präziser gewesen, wenn die Codierungen von einer weiteren Person überprüft worden wären. Dies war jedoch wegen fehlender Ressourcen nicht möglich.

Im Gütekriterium der Plausibilität war es eine Herausforderung, die Aussagen der verschiedenen Interviews zusammenfassend und übersichtlich darzustellen. Die Codierregeln und Ankerbeispiele waren eine Stütze in der Wahl der relevanten Aussagen und ermöglichten eine gute Übersicht.

6 Fazit

Ziel dieser Arbeit war die Herausarbeitung von interkulturellen Kernkompetenzen für das Handlungsfeld der Beratung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Fragestellungen werden nun aufgrund des erarbeiteten Wissens aus der Literaturrecherche, wie auch der Ergebnisse pointiert beantwortet (vgl. Kapitel 6.1). Zum Schluss werden im Ausblick Implikationen für die weitere Forschung aufgezeigt (vgl. Kapitel 6.2).

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Hauptfragestellung: Welche interkulturellen Kernkompetenzen braucht es, um Familien mit tamilischem Migrationshintergrund zielführend und gleichzeitig feinfühlig zu beraten und begleiten?

Allgemein gilt, dass die Situation für jede Familie durch ihre Erfahrungen unterschiedlich ist und so das Beratungs- und Begleitungsangebot individuell angepasst werden muss. Aus den Ergebnissen stellt sich heraus, dass Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Fähigkeit aufbauen und weiterentwickeln sollen, sich einerseits respektvoll, offen und wertschätzend auf Neues einzulassen und gleichzeitig wichtige Inhalte für die Unterstützung, Teilhabe und Partizipation des Kindes vermitteln zu können. Weiter wurde in der Diskussion aufgezeigt, dass es ein Teil der Beratung und Begleitung sein kann sich gemeinsam mit den Eltern mit ihren Erziehungsvorstellungen und -praktiken auseinanderzusetzen und allenfalls Alternativen zu erarbeiten. Es wurde festgestellt, dass viel erreicht werden kann, wenn die Fachperson an die eigene Spielerfahrung der Eltern angeknüpft und ihnen zeigt, dass im Spiel Vorläuferfertigkeiten für die Schule gelernt werden. Zusätzlich wurden in der Diskussion unter anderem folgende bedeutsame Schlussfolgerungen erarbeitet, welche als interkulturelle Kernkompetenzen fungieren: kulturelle Aspekte und Einflüsse durch das Erfragen kennenlernen und berücksichtigen, Gastfreundschaft als eine Art des Beziehungsaufbaues nutzen, die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung bestärken, die sprachlichen Grenzen der Eltern berücksichtigen sowie Bewältigungsstrategien der Eltern zu suchen und als Ressource in schwierigen Themen nutzen.

In dieser Forschungsarbeit bestätigt sich, dass die interkulturelle Haltung sowie das Hintergrundwissen für eine kultursensible, feinfühlig und zielführende Beratung und Begleitung ausschlaggebend sind.

Unterfragestellung 1: Welche Haltung braucht es, um eine tamilische Familie beim Thema Behinderung/Auffälligkeiten kultursensibel zu beraten und zu begleiten?

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auf, dass die interkulturelle Haltung der Fachperson der Schlüssel für eine gelingende Zusammenarbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung ist. Um die Eltern kultursensibel beraten und begleiten zu können, braucht es die Kompetenz, die eigene interkulturelle Sensibilität (Bennett & Bennett, 2001) aufzubauen und weiterzuentwickeln. In diesem Prozess werden kulturelle Unterschiede erforscht, akzeptiert, wertgeschätzt und als Ressource wahrgenommen. Auch zeigt sich, dass eine verständliche, zielgerichtete und auf die sprachlichen Grenzen rücksichtnehmende Kommunikation einen Einfluss auf die Beratung und Begleitung hat und insbesondere zum Thema Diagnose, Behinderung, Auffälligkeit und Sonderschule eine bedeutende Rolle spielt. Wie sich aus den Ergebnissen schliessen lässt, ist das Verhalten der Eltern auf kulturell- und migrationsbedingte Einflüsse, Vorstellungen und Ängste sowie fehlendes Wissen beispielsweise über die Bedeutung des Spiels zurückzuführen. Dieses Bewusstsein darüber ist ein Kernpunkt der Haltung in der Zusammenarbeit.

Unterfragestellung 2: Welches kulturelle Hintergrundwissen ist dafür nötig?

Bedeutsame Befunde zum kulturellen Hintergrundwissen sind, dass sich die Erwartungen und Wünsche für ihre Kinder nach zwei Erziehungszielen (Bildung und Heirat) richten. Konkret wurde aufgezeigt, dass unter anderem die aktive Einnahme der zugeordneten Rolle in der Familie und der Gesellschaft und nicht die Selbstständigkeit ein wichtiges erzieherisches Ziel von Eltern mit tamilischem Migrationshintergrund für ihre Kinder ist. Durch den Fokus auf die Bildung wird dem Spielen wenig Bedeutung zugeschrieben. Aufgrund dessen werden andere Prioritäten in der Erziehung gesetzt als in der westlichen Kultur üblich.

In der Auseinandersetzung mit den Themen Diagnose, Behinderung, Auffälligkeit und Sonderschule zeigt sich, dass diese kulturell bedingt und von den Erfahrungen aus Sri Lanka negativ bewertet werden. Es wird betont, dass mögliche Widerstände und Barrieren der Eltern durch Sorgen und Ängste ausgelöst werden können. Ausserdem kann aus diesen Befunden darauf geschlossen werden, dass die Erziehungsideale und -praktiken vor dem Hintergrund der kulturellen und migrationsbedingten Erfahrungen der Eltern betrachtet werden müssen. So muss das Verhalten von Eltern aufgrund neuer Familienformen, neuer Aufgabenteilungen, höherer Erziehungsverantwortung, Einflüsse der Migration und fehlendem Wissen, wie und was sie mit den Kindern spielen können, verstehend entschlüsselt werden.

6.2 Ausblick

Mit dieser Untersuchung konnte zusätzlich zu den interkulturellen Kernkompetenzen und zum kulturellen Hintergrundwissen die Relevanz der Migrationserlebnisse für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung aufgezeigt werden. Dieses Thema fiel jedoch in der Literaturrecherche kaum ins Gewicht. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, weiterführend zu untersuchen, inwiefern die Migrationserfahrungen einen Einfluss auf das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung hat. Hierbei wäre es ausserdem interessant zu ergründen, ob sich die Zusammenarbeit mit Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund signifikant von der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Kulturen unterscheidet. In diesem Zusammenhang könnte es sich auch lohnen, vermehrt die verschiedenen Werte, Ziele und Wünsche der Konzepte der Relationalität und der Autonomie einander gegenüberzustellen. Erwähnenswert ist, dass hauptsächlich die Eltern in den Fokus gesetzt wurden, welche in Sri Lanka aufgewachsen sind. Eine zukünftige Studie könnte den Einfluss der Migration auf das Erziehungsverhalten und -vorstellungen jener Eltern ergründen, welche tamilischer Herkunft sind, aber in der Schweiz aufgewachsen sind.

Weitere Themen, welche in dieser Arbeit leider keinen Platz fanden, sind die Resilienzfaktoren und der Einfluss von psychischer Belastung im Zusammenhang mit der Migration. Es wäre spannend der Frage nachzugehen, welchen Einfluss diese Aspekte auf Familiensystem, Erziehungsverhalten und Wohlbefinden der Eltern mit Migrationshintergrund haben.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Abdallah-Steinkopff, B. (2016). Kultursensible Elternberatung bei Flüchtlingsfamilien und deren Hintergründe. *KiTa aktuell Recht*(1), S. 30-32.
- Abdallah-Steinkopff, B. (2018). *Interkulturelle Erziehungskompetenzen stärken. Ein kultursensibles Elterncoaching für geflüchtete und zugewanderte Familien*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Amnesty International (2023a). *Amnesty International Report 2022/23. The State of the World's Human Rights*. London: Amnesty International Ltd.
- Amnesty International (2023b). *Amnesty Report. Sri Lanka 2022*. Verfügbar unter: <https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/sri-lanka-2022>
- Böhm, W., & Seichter, S. (2018). *Wörterbuch der Pädagogik* (Bde. 17., aktualisierte und vollständig überarbeitete Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Baker, V. J. (1988). *The Blackboard in the Jungle : Formal Education in Disadvantaged Rural Areas : a Sri Lankan Case*. Netherlands: Eburon.
- Baumann, C. P. (2003). Tamilische Hindus und Tempel in der Schweiz: Überblick und exemplarische Vertiefung anhand der Geschichte des Vinayakar-Tempels. In M. Baumann, B. Luchesi, & A. Wilke (Hrsg.), *Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum* (S. 275-294). Würzburg: Ergon.
- Baumann, M., Luchesi, B., & Wilke, A. (2003). *Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum*. (A. Wilke, Hrsg.) Würzburg: Ergon.
- Bennett, J. M., & Bennett, M. J. (2001). *Developing Intercultural Sensitivity: An Integrative Approach to Global and Domestic Diversity*. Portland, Oregon: The Diversity Symposium.
- Borke, J., Schiller, E.-M., Schöllhorn, A., & Kärtner, J. (2015). *Kultur - Entwicklung - Beratung. Kultursensitive Therapie und Beratung für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Bundschuh, K. (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik: ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis*. (Bde. 3., überarb. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Burkard, E., & Russo, G. (2004). *global_kids.ch. Die Kinder der Immigranten in der Schweiz*. Zürich: Limmat Verlag.
- Chandrakumara, D. P. (2010/2011). Human capital formation within families: a study in the North Central Province of Sri Lanka. *Sri Lanka Journal of Social Sciences*, 33/34(1&2), S. 47-58.
- Chapin, B. L. (2014). *Childhood in a Sri Lankan Village. Shaping Hierarchy and Desire*. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *The University of Chicago Legal Forum*, 1(8), S. 139-167.
- Dahms, W., & Seidel, A. (2012). Diagnostik und Beratung in Interdisziplinären Frühförderstellen. In B. Gebhard, B. Henning, & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. exklusiv - kooperativ - inklusiv*. (S. 186-192). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dempsey, I., & Keen, D. (2008). Review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28(1), S. 42-52.
- Dengscherz, S., & Cooke, M. (2020). *Transkulturelle Kommunikation. Verstehen. Vertiefen. Weiterdenken*. München: UVK .
- Department of Economic and Social Affairs (2018). *Disability and Development Report. Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities*. New York: United Nations.
- Deutscher Bundestag (2020). *Dokumentation. Push- und Pull-Faktoren in der Migrationsforschung*. Verfügbar unter: <https://www.bundestag.de/resource/blob/799860/b555457732e3ec012177cdf4357110a0/WD-1-027-20-pdf-data.pdf>
- Domenig, D. (2021a). Das Konzept der transkategorialen Kompetenz. In D. Domenig (Hrsg.), *Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg., S. 661-699). Bern: Hogrefe.

- Domenig, D. (2021b). Die soziale Einbettung des Individuums. In D. Domenig (Hrsg.), *Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz. Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg., S. 293-314). Bern: Hogrefe.
- Domenig, D. (2021c). Einleitung zum sechsten Teil: Kommunikation. In D. Domenig (Hrsg.), *Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz. lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg., S. 555-228). Bern: Hogrefe.
- Domenig, D., & Cattacin, S. (2015). *Gerechte Gesundheit. Grundlagen - Analysen - Management*. Bern: Hogrefe.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage Ausg.). Marburg: Eigenverlag.
Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- EDA, E. (09. 05 2023). *Reisehinweise für Sri Lanka*. Verfügbar unter: <https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/sri-lanka/reisehinweise-fuersrilanka.html#>
- Esser, H. (1993). *Soziologie. Allgemeine Grundlagen*. Frankfurt/M.: Campus.
- Friebertshäuser, B., & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch. Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4. Auflage Ausg., S. 437-456). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Government of Sri Lanka (2003). *National Policy on Disability for Sri Lanka*. Colombo: Ministry of Social Welfare.
- Gupta, A. (2014). *Diverse Early Childhood Education Policies and Practices. Voices and Images from Five Countries in Asia*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Guralnick, M. J. (2011). Why Early Intervention Works. A Systems Perspective. *Infants & Young Children*, 24(1), S. 6-28.
- Häussler, M. (2000). *Skepsis als heilpädagogische Haltung. Reflexionen zur Berufsethik der Heilpädagogik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Heringer, H. J. (2017). *Interkulturelle Kommunikation* (5. durchges. Auf. Ausg.). Stuttgart: utb GmbH.
- Hofer, R. (2007). Heilpädagogische Haltung. Betrachtungen zur Berufsethik der Heilpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 07(2), S. 25-32.
- IKUD Seminare (2023). *Glossar Multikulturalität, Interkulturalität, Transkulturalität und Plurikulturalität*. Verfügbar unter: <https://www.ikud.de/glossar/multikulturalitaet-interkulturalitaet-transkulturalitaet-und-plurikulturalitaet.html>
- Jetter, K. (2003). Familien heute. In U. Wilken, & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Eltern behinderter Kinder. Empowerment - Kooperation - Beratung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Keller, H. (2011). *Kinderalltag. Kulturen der Kindheit und ihre Bedeutung für Bindung, Bildung und Erziehung*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), S. 82-96.
- Kraus de Camargo, O. (2020). ICF und bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell: von der "Krankheit" zum "GESundheitszustand". In O. Kraus de Camargo, L. Simon, G. M. Ronen, & P. L. Rosenbaum (Hrsg.), *Die ICF-CY in der Praxis* (Bde. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: hogrefe.
- Kumara, P. H., & Gunewardena, D. N. (2017). Disability and poverty in Sri Lanka: a household level analysis. *Sri Lanka Journal of Social Sciences*, 40(1), S. 53-69.
- Lüthi, D. (2003). Heimatliche Konventionen im Exil bewahren: Hinduistische und christliche Religiosität tamilischer Flüchtlinge in Bern. In M. Baumann, B. Luchesi, & A. Wilke (Hrsg.), *Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum* (S. 294-322). Würzburg: Ergon.
- Lüthi, D. (2005). Die kulturelle Identität bewahren. In V. Markus, *In der Heimat ihrer Kinder. Tamilen in der Schweiz*. (S. 18-27). Zürich: Offizin.
- Lütolf, M., & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *VHN*, 87(3), S. 248-258.
- Lütolf, M., Koch, C., & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. MitgliederMagazin des BVF. Schwerpunkt Spannungsfelder in der HFE*, 87, 5-13.

- Lütolf, M., Venetz, M., & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), S. 12-18.
- Lanfranchi, A. (2008). Migration ist Wandel - fast immer. Widerstand in Beratung und Therapie als 'normales Geschehen' bei Veränderungsprozessen in Einwandererfamilien. *Gestalttherapie*, 22(2), S. 82-92.
- Lanfranchi, A. (2015). Umgang mit Widerstand bei Migrationseltern in der Frühförderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(5-6), S. 21-27.
- Lee, E. S. (1972). Eine Theorie der Wanderung. In G. Széll (Hrsg.), *Regionale Mobilität. Elf Aufsätze* (S. 115-126). München: Nymphenburger Verlagshandlung.
- Münz, R. (2021). Wandel und Pluralisierung der Weltbevölkerung aus demografischer Perspektive. In D. Domenig (Hrsg.), *Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz. Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg., S. 51-72). Bern: Hogrefe.
- Manogaran, C., & Pfaffenberger, B. (2019). *The Sri Lankan Tamils. Ethnicity and Identity*. London: Routledge.
- Marla-Küsters, S. (2015). *Diaspora-Religiosität im Generationenverlauf. Die zweite Generation srilankisch-tamilischer Hindus in NRW*. Würzburg: Ergon.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Content Analysis. A Step-by-Step Guide*. Los Angeles: Sage.
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (7., überarbeitete Auflage Ausg.). Weinheim Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Moore, R., & Hallenbeck, J. (2010). Narrative empathy and how dealing with stories helps: Creating a space for empathy in culturally diverse care settings. *Journal of Pain and Symptom Management*, 40(3), S. 471-476.
- Moret, J., Efonayi, D., & Stants, F. (2007). *Die srilankische Diaspora in der Schweiz*. (B. f. (BFM), Hrsg.) Bern: Bundespublikationen BBL.
- Pörtner, M. (2018). *Ernstnehmen - Zutrauen - verstehen : personenzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen* (12. Auflage Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Perrenoud, M. (2013). *Sri Lanka*. Historisches Lexikon der Schweiz (HLS): Verfügbar unter: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/003427/2013-06-06/>
- Pretis, M. (2020). *ICF-basiertes Arbeiten in der Frühförderung* (Bd. (3. Auflage)). München: reinhardt.
- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. (3. Auflage Ausg.). Berlin/Boston: Walter de Gruyter GMBH.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg.). Bern: Hogrefe.
- Santel, B. (1995). *Migration in und nach Europa: Erfahrungen, Strukturen, Politik*. Opladen: Leske + Budrich.
- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.
- Sarma, S. R. (2010). *Geburt Leben Tod. Hindurituale - Tamilische Traditionen aus Sri Lanka*. Wangen a.A.: Aare Graphix.
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter: <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2014/245>
- Schweizerische Eidgenossenschaft (2023). *Bericht des Bundesrates über die Aktivitäten der schweizerischen Migrationsaussenpolitik 2022*. Verfügbar unter: <https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2023/1176>
- Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH (2022). *Sri Lanka: Wirtschaftskrise und Gesundheitsversorgung. Themenpapier der SFH-Länderanalyse*. Bern: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH).
- Sonderpädagogik-Konkordat (2007). *Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK)*. Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik: Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Stürzinger, M. (2005). Little Jaffna: Die tamilische Diaspora in der Schweiz. In V. Markus, *In der Heimat ihrer Kinder. Tamilen in der Schweiz*. (S. 12-17). Zürich: Offizin.

- Staatssekretariat für Migration SEM (2023). Asylstatistik. 2022. 3003 Bern–Wabern.
Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-93006.html>
- Stanjek, K. (2021). Vermittlung transkategorialer Kompetenz. In D. Domenig (Hrsg.), *Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz. Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe* (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage Ausg., S. 712-729). Bern: Hogrefe.
- Subaskaran, S., & Balasuriya, A. (2016). Development and validation of a questionnaire in parenting patterns : evidence from Tamil culture in Northern Sri Lanka. *Sri Lanka Journal of Social Sciences*, 39(2), S. 89-97.
- Thurmair, M., & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarbeitete Auflage Ausg.). München: Ernst Reinhardt.
- Tsirigotis, C. (2011). Zwischen Ressourcen und doppelter Belastung – Familien mit Migrationshintergrund und Kindern mit Behinderung stärken. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 60(7), S. 544-560.
- Viernickel, S., Völkel, P., & Focali, E. (2009). *Sprachen und Kulturen sichtbar machen. Interkulturelle Bildungsarbeit mit Kleinstkindern*. (S. Viernickel, Hrsg.) Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Wagenblast, S. (2006). *Familien im Zentrum -öffentliche Erziehung und Bildung zwischen Angebot und Nachfrage*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Weiss, H., Neuhäuser, G., & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München, 3: Ernst Reinhardt.
- World Health Organization (2007). *Helping parents in developing countries improve adolescents' health*. Verfügbar unter:
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241595841>

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Interkulturelles Pendeln in sieben Schritten (Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 119)
..... 19

Abbildung 2 Steps of Inductive Category Formation (Mayring, 2022, S. 82)..... 37

8 Anhang

Anhangsverzeichnis

I.	Strukturierung der Interviews	71
II.	Interviewleitfaden	72
III.	Vorlage Postskriptum	75
IV.	Inhaltlich-Semantische Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl.....	76
V.	Interview 1 (B1).....	78
VI.	Postskriptum Interview 1 (B1).....	97
VII.	Interview 2 (B2, B3)	98
VIII.	Postskriptum Interview 2 (B2, B3)	112
IX.	Interview 3 (B4).....	113
X.	Postskriptum Interview 3 (B4).....	133
XI.	Interview 4 (B5).....	134
XII.	Postskriptum Interview 4 (B5).....	147
XIII.	Codierregeln mit Ankerbeispielen	148

I. Strukturierung der Interviews

Folgende Gliederung haben Roos und Leutwyler (2022, S. 256) nach Reinders (2016, S. 156ff.) formuliert:

1. Einstieg

- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview
- Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
- Klärung der Rahmenbedingungen (bspw. Ablauf, Zeitrahmen)
- Bei Bedarf Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
- Hinweis auf vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen sowie auf konsequente Anonymisierung der Informationen in späteren Berichten

2. Hauptteil

- Fragen, geordnet nach Themenbereichen
- Eventualfragen, um nachzufragen, wenn die Antworten der befragten Personen gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken

3. Ausklang und Abschluss

- Nachfrage, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden (nicht bei stark strukturierten Interviews)
- Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung oder Betonung einzelner Aussagen (nicht bei stark strukturierten Interviews)
- Dank für die Teilnahme am Interview
- Gegebenenfalls Hinweis darauf, wie die befragten Personen über Auswertungen oder Befunde informiert werden (insbesondere bei Evaluationsprojekten)

II. Interviewleitfaden

Einstieg

- Offizielle Begrüssung
- Dank aussprechen
- Rahmenbedingungen und das Vorgehen vom Interview vorstellen (ca. 1 ½ Stunden)
- Um die Erlaubnis bitten eine Audio-Aufnahme zu machen. Erklären was der Prozess ist, und wie die Tonaufnahmen es verarbeitet werden.
- Das Thema und das Ziel der Masterarbeit vorstellen.

Hauptteil

Erziehung

- Wer beschäftigt sich in welcher Art und Weise mit dem Kind?
 - o Wer spielt mit dem Kind?
 - o Was wird mit dem Kind gespielt?
 - o Wo wird gespielt (räumlich, drinnen und draussen)?
 - o Was sind typische Kinderspiele?
 - o Von wem lernt das Kind?
 - o Was wird dem Kind gelernt?
 - o Was ist den Eltern wichtig, dass ihre Kinder lernen?
 - o Wo gibt es Unterschiede zur schweizer Kultur?
- *Wie kann die Wichtigkeit des Spiels, vor allem des Freispiels den Eltern nähergebracht werden?*
 - o *Was muss berücksichtigt werden?*
 - o *Welche Werte oder Traditionen spielen eine Rolle?*
- Was ist optimales Elternverhalten?
 - o Was sind besondere Herausforderungen für Eltern?
 - o Was sind Ressourcen?
 - o Welche Werte oder Traditionen spielen eine Rolle?
- *Muss etwas in der Beratung und Begleitung besonders beachtet werden?*
 - o *Welches kulturelle Wissen ist in diesem Hinblick wichtig?*
 - o *Wo gibt es Unterschiede zur Beratung und Begleitung von bspw. schweizer Familien?*
- *Gibt es etwas, was eine Fachperson berücksichtigen muss, wenn sie zu den Familien nach Hause geht?*
 - o *Was hat Potenzial herausfordernd zu sein?*

- *Was sind Ressourcen?*
- *Was braucht sie für eine Haltung?*

Behinderung und/oder Auffälligkeiten in der Sprache/Entwicklung/Motorik

- Was ist für Eltern eine «optimale Entwicklung»?
 - Was sind damit verbundene Wünsche/Erwartungen?
 - Was gibt es für Unterschiede zum Blickwinkel von Eltern aus der Schweiz?
- Wann ist ein Verhalten für die Eltern herausfordernd?
 - Bei der motorischen Aktivität?
 - Bei dem Verhalten?
 - Bei der Kognition?
 - Beim emotionalen Zustand?
- Was bedeutet es ein Kind mit einer Diagnose zu haben?
 - Wird in Sri Lanka über Behinderung/Auffälligkeiten gesprochen?
 - Wird in der Schweiz über Behinderung/Auffälligkeiten gesprochen?
 - Welchen Einfluss haben Traditionen und Werte?
- Was löst eine Diagnose für Reaktionen aus?
 - Wie reagiert die erweiterte Familie oder der Bekanntenkreis darauf?
 - Auf welche Beziehungen oder Kontakte können Eltern für Unterstützung zurückgreifen?
 - Welchen Einfluss haben Traditionen und Werte?
- Was ist die Bedeutung eines Sonderschuleintrittes?
 - Welche Emotionen sind damit verbunden?
- *Was ist besonders eine Herausforderung bei einer Diagnose?*
 - *Welches Wissen braucht eine Fachperson, um die Eltern kultursensibel zu beraten und zu begleiten?*
 - *Was machen Sie bei diesen Familien anders (bspw. im Vergleich zu schweizer Familien)?*
 - *Was muss besonders berücksichtigt werden?*
 - *Wo gibt es Konfliktpotenzial?*
 - *Was könnte hilfreich sein?*
 - *Was braucht die Fachperson für eine Haltung?*
- *Haben die Eltern bestimmte Erwartungen an eine Fachperson?*

Abschluss

- Gibt es sonst Besonderheiten in der Arbeit mit Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund?

- Was sind Herausforderungen?
- Was sind Chancen?
- Möchten Sie noch etwas ergänzen was noch wichtig wäre?

Vielen Herzlichen Dank ☺

III. Vorlage Postskriptum

Befragte Person	
Datum	
Zeit/Dauer	

Interviewkontext

Gesprächsverlauf (Schwerpunkte, Störungen, Unterbrechungen, Nebenereignisse, Unklarheiten)

Nonverbale Aspekte der Kommunikation (Körperhaltungen, Mimik, Blickkontakte, Sprachtempo, Sprachstil, Einhaltung des persönlichen Raums, Atmosphäre)

Eigene Emotionale Befindlichkeit

Erste Gedanken und/oder Interpretationen

Weitere Bemerkungen

Nach Friebertshäuser und Langer (2013)

IV. Inhaltlich-Semantische Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So 'n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.

12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

Dresing, T. & Pehl, T., (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf

V. Interview 1 (B1)

- 1 I: 00:00:00 Hey, ganz herzlich willkommen.
- 2 B1: Danke.
- 3 I: 00:00:10 Also ich rechne damit, dass es ungefähr eineinhalb Stunden dauert. Ich werde ein paar Fragen
4 stellen zu Erziehung und Behinderung und Auffälligkeiten. Und ich werde auch dich als Fachperson um
5 dein Wissen auch noch ein bisschen fragen, damit ich davon profitieren kann. (...) Und / Also ich stelle
6 noch kurz meine Arbeit vor, damit du ein Bild hast.
- 7 B1: Ja, gerne.
- 8 I: 00:00:41 Also ich arbeite mit vielen verschiedenen Menschen mit Migrationshintergrund, also dort wo
9 ich arbeite und dort habe ich gemerkt, hat es auch viele Familien mit tamilischen Migrationshintergrund
10 hat und dort habe ich dann ein paar Fragen entwickelt. Und so kam ich auf die Idee dann eine
11 Masterarbeit zu schreiben über kultursensible Beratung und Begleitung. Und zum es ein bisschen
12 eingrenzen habe ich mich dann für diese Personengruppe entschieden.
- 13 B1: 00:01:12 Ok, und Du schaffst dann schon in dem Fall in der Früherziehung, oder?
- 14 I: Ja, genau, also Region B.
- 15 B1: 00:01:22 Aha, okay.
- 16 I: Ja genau, seit jetzt dreieinhalb Jahren.
- 17 B1: Schon länger ok.
- 18 I: Ja.
- 19 B1: 00:01:32 Ok. Ich hab auch ne Freundin, die mit mir studiert hat, die auch, aber sie, dann würdest du
20 sie, glaub ich, kennen, weil sie studiert jetzt auch (...)
- 21 I: T.?
- 22 B1: Nein, E.
- 23 B1: 00:01:45 Schafft sie nicht an der Dienststelle B.? Nee, sie wohnt in B., aber sie schafft glaub ich. OK,
24 weiss es gerade nicht, aber ja gut stimmt. Aber T., mit ihr hab ich zusammen studiert.
- 25 I: 00:02:04: Mit ihr hast du studiert?
- 26 B1: Ja, genau.
- 27 I: 00:02:10 Ja, mit F. arbeite ich zusammen.
- 28 B1: Ah ok.
- 29 I: Ja. Genau. Du arbeitest wie lange schon in der Früherziehung?
- 30 B1: 00:02:22 Jetzt, 5 Jahre und paar Monate. Genau.
- 31 I: Schön
- 32 B1: 00:02:30 Genau, in Z. schaff ich. Ah ja, das weisst du ja.

33 I: In wo?
34 B1: in Z.
35 I: Ja, stimmt.
36 B1: 00:02:36 Audiopädagogischer Dienst.
37 I: Du arbeitest auf dem Audiopädagogischen Dienst.
38 B1: Genau.
39 I: Ok, ja.
40 I: 00:02:46 Ja. Dann fange ich an mit den Fragen. Also es ist ein halbstrukturiertes Interview, das heisst,
41 du kannst Antworten geben, ich werde nicht alle Fragen stellen, die ich habe und werde dann ein
42 bisschen darauf eingehen.
43 B1: Ok.
44 I: 00:03:04 Was mich als erstes interessiert, ist das Thema Spiel. Wer beschäftigt sich auf welche Art und
45 Weise mit dem Kind?
46 B1: Ich glaube, ganz häufig ist es schon so, dass die Mutter zuständig ist für die Erziehung und auch
47 zuständig ist dafür, wer sich mit dem Kind beschäftigt, wer mit dem Kind spielt. Und es ist schon so eine
48 Rollenverteilung üblich, wie man es kennt. Traditionell, dass der Mann halt arbeiten geht und die Frau
49 halt zu Hause ist. Klar, es hat sich jetzt in der heutigen Zeit schon viel gewandelt, dass die Frauen auch
50 arbeiten gehen und trotzdem glaube ich, dass sie aber, wie es auch in vielen anderen Kulturen üblich ist,
51 dass sie trotzdem auch viel den Haushalt und Erziehung übernehmen und eben halt auch das Spielen.
52 I: 00:04:02 Ja und noch wie, wie ist dann das Spiel? Sieht das, wie kann ich mir das vorstellen
53 B1: Ich wechsele ganz kurz auf der anderen Seite. Entschuldigung.
54 B1: 00:04:21 Wie ist, wie man es sich vorstellen kann? Sehr unterschiedlich. Aber ich habe schon die
55 Erfahrung gemacht, dass man das halt nicht kennt mit dem Kind zusammen zu spielen. Es ist mehr so, ich
56 weiss, nachdem das Kind in die Schule geht, dass man dann eventuell so viel, wie man versteht, das Kind
57 bei den Hausaufgaben unterstützt. Und da halt grossen Wert dann legt. Aber das Spielen an sich hat
58 einfach nicht so eine grosse Bedeutung. Und deswegen vielleicht Brettspiele oder halt Spiele, wo man
59 denkt, das hat halt einen Zweck für die Schule oder fürs spätere Leben, solche Spiele sind glaube ich,
60 werden als wichtiger angesehen als jetzt irgendwie mit der Puppe zu spielen oder verschiedene
61 Spielsachen zu haben, Legos zu haben oder so. Aber es ist unterschiedlich. Ich kenne Familien auch aus
62 meinem Freundeskreis, welche gleich alt sind, wo sie sagen, sie haben als Kinder Puzzle und Legos und
63 Sachen gehabt und ich kenne auch Leute, die sagen, nee, sowas fanden meine Eltern einfach nicht
64 wichtig und genau.
65 I: 00:05:39 Okay und also / Wenn jetzt du in eine Familie hineingehst. Bei uns ist ja das Spielen mega
66 wichtig. Wie bringst du das Spiel oder das Fantasiespiel oder das Freispiel den Eltern näher?
67 B1: 00:06:03 Indem ich (...) glaube ich beobachte, wie einerseits das Kind spielt, wie die Eltern spielen
68 und mit dem Kind und dann sozusagen auch versuche Ressourcen zu erkennen und zu sagen: Ah, das
69 funktioniert, das ist gut. Oder: das ist toll, dass sie jetzt da so spielt oder dass sie damit involviert sind,

70 weil das einfach da zum Beispiel dies und das und das fördert bei dem Kind, und das es halt wichtig ist,
71 dass Sie das richtig machen, was Sie machen.

72 Das es wie, ihnen bewusst ist, sie spielen nicht nur einfach mit dem Kind, sondern das Kind lernt auch
73 dadurch sehr viel.

74 B1: 00:06:40 Und ich würde sagen, das ist so eine Strategie und andererseits vielleicht auch, dass ein
75 bisschen in die Therapie mit Einzufließen, wenn man merkt, OK, das ist jetzt in einer Familie nicht so
76 gegeben, das Spielen. Und dann vielleicht auch mal die Eltern involviert. Dass man wie ein gemeinsames
77 Spiel entwickelt und dann halt auch benennt: Ah, das ist jetzt gerade so schön, wie das zwischen ihnen
78 und dem Kind funktioniert. Oder so.

79 I: 00:07:07 Also sehr fest durch das Bestärken und Empowerment und schauen, was sie haben und dann
80 darauf aufbauen.

81 B1: Ja. Schon würde ich sagen, ja oder eben halt Situationen herstellen und dann halt Bestätigen. Die
82 gelingenden Situationen dann halt auch benennen und bestärken.

83 I: 00:07:32 Ja, ja. Was mich noch Wunder nehmen würde, ist, was ist für die Eltern ein optimales
84 Elternverhalten?

85 B1: 00:07:49 Für die Eltern ein optimales Eltern (...) Also / Kannst du die Frage ein bisschen besser, also /
86 ein / Das ich besser verstehe?

87 I: 00:08:02 Ja. Also was haben Eltern für Ideale wie, dass sie sich verhalten sollen, oder was ist ihre Rolle
88 oder das hast du ja schon ein bisschen gesagt, oder? Ja, in diese Richtung.

89 B1: 00:08:23 Ich glaube, für viele Eltern ist (...)

90 I: 00:08:28 Oder was ist Ihnen wichtig?

91 B1: Ja, genau, für viele / ich glaube, für viele Eltern ist Bildung sehr wichtig. Weil sie halt einerseits selber
92 vielleicht in ihrem Heimatland gar nicht die Chance hatten durch die verschiedenen Landesgruppen, die
93 es ja gibt oder halt durch die Kastensysteme, die es gibt. Also es gibt wie sehr viele Erfahrungen, die
94 tamilischen Menschen gemacht haben, wo sie halt diskriminiert wurden. Und das hat auch mit Bildung zu
95 tun und ich glaube, deswegen kann das sein, dass dann viele Eltern denken, okay, wenn mein Kind
96 gebildet ist, wenn mein Kind einen Abschluss macht, dann geht es ihm gut und dann habe ich so mein
97 Ziel erreicht. Ein erfolgreiches, also eine erfolgreiche Erziehung gemacht zu haben.

98 B1: 00:09:27 Und ich glaub, das ist eine grosse Rolle, wo sie denken, das Kind darin zu begleiten. Und halt
99 vielleicht Disziplin ist noch sehr wichtig und die Ehre ist sehr wichtig in unserer Kultur. Ist auch wieder
100 sehr unterschiedlich. Es gibt Familien, die sind westlicher und sagen, nein, wir leben jetzt hier und da ist
101 es halt nicht so wichtig, dann machen wir halt das so, wie es die Gesellschaft macht, und dann gibt es halt
102 doch wirklich Familien, die sagen, wir wollen halt unsere Kultur beibehalten, unsere Traditionen
103 beibehalten, unsere Ehre ist wichtig, was die anderen denken und ja, dementsprechend halt auch die
104 Erziehung und alles andere so gestalten.

105 I: 00:10:11 Ja, spannend. Gibt es etwas, was ich als Fachperson berücksichtigen muss, wenn ich zu den
106 Familien nach Hause gehe?

107 B1: 00:10:31 Ich glaube Augenhöhe ist ein wichtiger Punkt. Weil, ich glaub, viele fühlen sich, oder können
108 sich wie bedroht fühlen oder haben Angst. Da kommt jetzt halt eine weisse Person oder einfach eine
109 Schweizerin oder eine Deutsche oder wie auch immer und schaut jetzt bei uns zu Hause, ob wir das
110 richtig machen, ob wir das können. Und ich glaube, da sehen sie dann nicht, ah da ist eigentlich jemand,
111 der uns unterstützen möchte. Sondern sehen wahrscheinlich oft, da schaut uns jemand auf die Finger.
112 Und es gibt halt viele Barrieren oder viele, viele Dinge, die anders sind. Kultur, Tradition, Sprache,
113 Religion, so viele Barrieren, die sie wahrscheinlich dann denken, es besteht so viel Unverständnis für das,
114 wie wir das machen. Und ich glaube, Augenhöhe und Verständnis und Empathie haben. Sie sind so
115 aufgewachsen, sie kennen das gar nicht anders. Zum Beispiel, wenn Sie nicht mit dem Kind spielen. Nicht
116 unbedingt, weil sie faul sind oder nicht das Kind lieben, sondern weil sie selber nicht gelernt haben und
117 gar nicht wissen, wie wichtig das ist. Und keine Spielzeuge hatten oder einfach aus finanziellen Gründen
118 oder weil sie einfach denken, ja, ein Handy ist jetzt irgendwie, zeig ich meinem Kind mehr Liebe, wenn ich
119 ihm etwas teures und grosses kaufe als jetzt irgendwie weiss auch nicht, fünf Puzzles oder so, die es
120 wahrscheinlich jetzt mehr bräuchte. Genau. So ein bisschen Verständnis entgegenzubringen, was einfach
121 sehr schwierig ist, wenn man die Kultur und die Hintergründe, die Erfahrungen nicht kennt. Ja, und
122 vielleicht auch zu bedenken, dass viele ja auch traumatische Erlebnisse hatten, einerseits durch den Krieg
123 und andererseits auch, wie sie ins Land gekommen sind. So wie dass man das vielleicht auch ein bisschen
124 im Hinterkopf behält. Dass da die Jugend oder die Kindheit, wahrscheinlich auch nicht einfach war.

125 I: 00:12:42 Dass das auch eine Rolle spielt. Und immer noch mitspielt.

126 B1: Sicher immer noch mitspielt, weil es gibt ja auch diese Generationstraumata und ich glaube auch,
127 dass das, obwohl ich zum Beispiel auch nicht den Krieg mitbekommen habe oder das Kastensystem oder
128 so, da wurde ich recht fern davon erzogen und trotzdem habe ich so viele Berührungspunkte, weil meine
129 Eltern halt so viel mit dem in Berührung kamen. Ich glaub das wird halt wie schon weitergehen, dass es
130 dann wie einen selber auch prägt. Und ich glaub das ist bei den anderen Familien sicher auch so.

131 I: 00:13:22 Ja. Okay. Du hast jetzt schon ein bisschen, eben das auch das angesprochen was hinten dran
132 noch eine Rolle spielt und das ja / Gibt es sonst noch etwas, das man wie wissen sollte, oder /

133 B1: 00:13:51 Ich glaube, vielleicht ist noch wichtig zu wissen, indem / in Bezug auf Bildung, dass in Sri
134 Lanka zum Beispiel Schulen ganz anders funktionieren und zum Beispiel das Spielen auch im Kindergarten
135 gar nicht viel Bedeutung gegeben wird, sondern da geht es auch schon ums Zählen lernen, Buchstaben
136 lernen und Schreiben lernen und so, und gar nicht, wie man sie erkennt. Dass man Spielen darf und das
137 Freispiel hat und so. Und vielleicht auch, dass dann wahrscheinlich Eltern denken, also einfach gar nicht
138 wissen, warum das Spielen wichtig ist, warum wird es in den Kindergärten gemacht, warum wird es in der
139 Therapie gemacht? Und dass sie nicht einfach denken, Ok, man spielt einfach, weil es einfach jetzt
140 finanziert wird und wir alle Jobs brauchen oder so. Sondern vielleicht auch, dass man dann erklären kann,
141 wie da anknüpfen, was ihnen wichtig ist. Oder so zum Beispiel diese und diese Spielfertigkeiten sind
142 wichtig für mathematische Vorfertigkeiten oder so, dann können sie es viel besser, glaube ich,
143 aufnehmen oder verstehen.

144 I: 00:14:58 Ok, ja.

145 I: 00:15:03 Ja, dass man ihnen wie eine Brücke baut.

146 B1: Zu dem, was Sie kennen, ja.

147 I: Ja, ja. Weil es auch in Sri Lanka ganz anders gelebt wird und verstanden wird.

148 B1: 00:15:18 Und sie es ja auch ebenso gelernt haben und dann / zum Beispiel, ich erinnere mich auch
149 oder ich hab so oft gehört, „so fertig, Schluss mit Spielen. Jetzt muss gelernt werden“ und gar nicht / Ja,
150 also eben das Spielen hat wirklich, überhaupt / ist einfach ne Freizeitbeschäftigung, aber das, ob das Kind
151 was dadurch lernt. Das weiss ich nicht, wie vielen das bewusst ist.

152 I: 00:15:42 Ja.

153 B1: Oder auch das Miteinander spielen, dass es ja auch Beziehungen stärken kann oder so.

154 I: 00:15:52 Dann komme ich zu den Fragen zur Behinderung, also zu Auffälligkeiten in der Sprache,
155 Entwicklung oder Motorik. Welches Verhalten ist für die Eltern herausfordernd?

156 B1: 00:16:14 In Bezug auf?

157 I: Also zum Beispiel bei uns ist es herausfordernd, wenn ein Kind motorisch sehr unruhig ist. Oder was,
158 was ist bei den Eltern, was sprechen sie an, was für sie schwierig ist, wenn ein Kind sich so und so verhält.
159 Also zum Beispiel motorische Unruhe oder ein emotionaler Zustand, oder so.

160 B1: 00:16:56 Ich glaube, motorische Unruhe wird oft als ein Problem gesehen. Oder schwierig zu
161 „handeln“. Es ist halt schon so, dass viel dann eben ja auch in Schulen, weil es halt ja das Spielen und so
162 nicht gibt. Es wird dann halt erwartet, auch wenn du fünf bist. Du musst jetzt einfach in der Lage sein,
163 zwei Stunden ruhig sitzen zu bleiben und wenn nicht, dann wirst du halt bestraft, so. Deswegen wird
164 glaube ich, schnell, diese motorische Unruhe, auch als Undisziplin gedeutet. Genau. Glaub das ist etwas.
165 (...)

166 I: 00:17:45 Oder ich, also ich kann es auch umformulieren. Was erwarten die Eltern für ein Verhalten von
167 ihren Kindern?

168 B1: 00:18:00 Ich glaube eben, wie ich es ein bisschen schon angesprochen habe, Diszipliniertheit, sich an
169 Regeln halten, Regeln befolgen, nicht widersprechen. Auch dieses, so das eigenständige Denken in
170 Sachen hinterfragen, wird oft als negativ bewertet und gar nicht als, ja, das ist ja auch wie ein
171 Denkanstoss braucht das Kind hinterfragt etwas. Und, (...) genau das Ruhig sitzen bleiben, Hausaufgaben
172 machen können und da einfach stillsitzen. Also ich glaub oft wird auch dann einfach der Fernseher
173 angeschaltet oder so, weil man dann denkt, Ah mein Kind kann dann für drei Stunden still sitzen bleiben.
174 Es ist wie eine Fähigkeit, die toll ist, so. Es ist wichtig, dass das Kind, das kann und gar nicht, hey, es ist ja
175 fünf oder sechster, die Bewegung noch so im Vordergrund. Ok. Ansonsten. Ich weiss gar nicht,
176 Selbständigkeit und so wird meiner Meinung nach nicht so hoch erwartet, wie in der westlichen Kultur.

177 I: 00:19:19 Mhm.

178 B1: 00:19:23 Und so emotional. (...) Sind auch nicht grosse Erwartungen würde ich jetzt mal sagen aus
179 meiner Erfahrung.

180 I: 00:19:43 Ja, ich gehe sonst zur nächsten Frage. Was bedeutet es, wenn ein Kind eine Diagnose hat,
181 oder was hat Diagnose für eine Bedeutung oder Wertung?

182 B1: 00:19:59 Ich glaub oftmals, vielleicht durch den religiösen Hintergrund wird es als Bestrafung
183 gesehen. Vielleicht den, wie von Gott oder von den Gottheiten für irgendwelche Taten oder was weiss
184 ich. (...) Andererseits glaube ich, gibts halt auch ne grosse Ungewissheit, weil sie sich halt nicht / durch

185 die Sprachbarriere und weil sie das System nicht so gut kennen. Sie wissen nicht was Ihnen zusteht. Eben
186 auch diese Ungewissheit herrscht, was bedeutet das eigentlich und welche Möglichkeiten hat mein Kind.
187 Und ich glaube, dadurch, dass Bildung und dann einfach auch später so Heirat, als die ich glaub zwei
188 wichtigsten Sachen im Leben gesehen werden. Also wenn die beiden Sachen erfüllt sind, dann hat man
189 ein gutes Leben, denkt man. Oder das sind so die Ziele. Und ich glaube das macht dann den Eltern Angst.
190 So, Oh, kann mein Kind die Regelschule besuchen, kann mein Kind studieren oder einen Abschluss
191 machen? Wird mein Kind jemand da heiraten können?

192 B1: 00:21:16 Ich glaub das wäre so zusammengefasst die grössten Ängste.

193 I: 00:21:19 Ja, und das schwingt jedes Mal mit. Dann, wenn eine Diagnose kommt. Oder könnte
194 mitschwingen.

195 B1: 00:21:25 Ich kann mir vorstellen, dass das so die grössten Themen sind vielleicht nicht so bewusst,
196 aber es ist schon so, dass das einfach, dass das oftmals einfach die wichtigsten Ziele sind. Deswegen, dass
197 das einfach auch die grössten Ängste sind. Und vielleicht also und eben, ich glaub jetzt halt im
198 Vordergrund, dann sicher einfach Bildung. So eben ist es möglich, dass mein Kind, denn die Schule
199 besuchen kann und so. Oder was denken die anderen von uns? Ich kenne auch, in der Verwandtschaft
200 habe ich eine Familie, da ist der Sohn schwerhörig und die Hörgeräte werden nicht getragen. Weil man
201 sich einfach dafür schämt oder so. Keine Ahnung. Auf Feiern, wenn er da ist, werden sie nicht getragen.
202 Ich weiss nicht, ob er sie zur Schule trägt, dafür kenn ich sie zu wenig, aber es ist halt schon ein
203 Tabuthema und ich mein, sonst ist er ja / Er geht in die Regelschule. Er wirkt altersentsprechend. Da sind
204 sonst keine weiteren Diagnosen, nur die Hörbeeinträchtigung. Ja.

205 I: 00:22:45 Ja, und wie berätst du eine Familie oder wie begleitest du eine Familie, wenn eine Diagnose
206 vorliegt?

207 B1: Also ich habe jetzt ja selber noch gar keine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit tamilischen
208 Familien.

209 I: 00:23:09 Oder was würdest du anders machen? Wenn jetzt du zu so einer Familie kommen möchtest.

210 B1: Ja, oder ich kann das auch ein bisschen darauf schon auf deine Erfahrungen beziehen. Andere
211 Familien, also mit einem Migrationshintergrund, sehe ich oft schon Parallelen, wo ich mich mit
212 identifizieren kann oder wo ich sage, ah, ich verstehe das, dass sie so denken oder dass sie so sind, so. (...)
213 Ich glaube so / Für mich ist ganz wichtig, in meiner Arbeit ressourcenorientiert zu sein und wie so mit der
214 weissen Fahne ein bisschen / wenn ich halt sie kennenlerne, dass sie wissen, ich möchte wirklich nichts
215 Böses, nicht ihnen ihr Kind wegnehmen, ihre Erziehung schlecht machen oder irgendwie ihnen
216 irgendwelche schlechten Prognosen geben und sagen, dass es das Schlimmste wäre für viele Familien, die
217 Sonderschule, und so nicht das ist meine Absicht, sondern (...) eben mit der weissen Fahne zu zeigen: Ich
218 bin da, um euch zu unterstützen. Und ich sehe auch ganz viel, was gelingt und da wieder zu bestärken
219 und dann halt auch sie zu unterstützen, in welchen Fragen sie haben, wo haben sie Ungewissheit, was
220 bedeutet diese Diagnose, welche Möglichkeiten hat das Kind? Und deswegen auch, wie wichtig ist zum
221 Beispiel diese Therapie oder das Spielen mit dem Kind und welche Förderschwerpunkte für was dann
222 wichtig sind. So einfach glaub ich viel erklären, was halt eben sprachlich gesehen schon schwierig ist.
223 Oder wenn einfach das Verständnis irgendwie so zwei verschiedene Ebenen sind.

224 I: 00:25:08 Ja, also was mich noch wundernehmen würde, wäre das Thema Sonderschule.

225 B1: Ich hätte noch vielleicht was anzufügen. Vielleicht würde auch ein bisschen helfen, Interesse an der
226 Kultur oder so zu zeigen. So an ihren, egal jetzt, welche Religion Sie haben. Wenn man dann irgendwas
227 mal mitbekommt, wenn man da irgendwie Interesse zeigt, würde es glaube ich auch paar Barrieren
228 öffnen.

229 I: 00:25:45 Ja, also Interesse zeigen. Zeigen, ich bin interessiert, auch was sie bringen, was sie mitbringen,
230 woher sie kommen und das dann wie / auch wie ein, / die vielleicht wieder die Augenhöhe schafft, die du
231 angesprochen hast.

232 B1: 00:25:58 Ja genau und es ist schon so. Zum Beispiel eben tamilische Kultur oder eben auch andere
233 südländische Kulturen sind zum Beispiel sehr gastfreundlich. Und wenn Sie das nicht sind, dann eher
234 vielleicht habe ich das Gefühl, weil sie dann sehr zurückhaltend sind und beängstigt sind, aber wenn sie
235 sich wohlfühlen, dann merkt man schon, wow, sie sind sehr gastfreundlich und eben es gehört auch zu
236 ihrer Kultur, oder? Dass man halt so Leute begrüsst zu Hause, auch wenn es die Therapeutin ist zum
237 Beispiel. Und einfach, wenn man auch so wie sich darauf einlässt, ist / Für mich ist es auch manchmal
238 sehr schwierig, weil ich dann das Gefühl habe, Oh, passt das jetzt zu meiner Rolle, soll ich jetzt diesen
239 Kuchen essen oder nicht. Aber es ist, wie es zeigt ihnen okay, ja ich nehme das an und lass mich wie
240 darauf ein.

241 I: 00:26:53 Also du bist ein bisschen die Nähe-Distanz Frage an.

242 B1: Ja, es ist ein bisschen / Ja, es ist was anderes, das stimmt. Und oftmals können sie dann vielleicht zum
243 Beispiel auch, wenn ich jetzt aus der tamilischen Kultur wieder spreche, da gibt es ja dieses
244 Kastensystem, und da ist es halt so, wie ich das eben gehört und mitbekommen habe, dass die Leute aus
245 der höheren Kaste würden zum Beispiel nie die Menschen aus der tieferen Kaste zu Hause besuchen oder
246 würden dort nie ein Glas Wasser trinken und das ist dann zum Beispiel glaube ich, dass dann die
247 tamilischen Leute sofort denken würden, ah, sie sieht mich als jemand schlechteres oder niedrigeres und
248 lehnt jetzt wahrscheinlich deswegen etwas ab. Das es wahrscheinlich sofort damit assoziiert werden
249 kann.

250 I: 00:27:39 Ja. Dass man da auch wie vorsichtig sein muss, wie man mit ihren Angeboten, die von ihnen
251 kommen, umgeht.

252 B1: Und dass sie ein anderes, Nähe-Distanz Verständnis haben, weil sie (...)

253 I: 00:27:57 Dass sie diese, vielleicht diese Nähe brauchen der Gastfreundschaft.

254 B1: Ja, weil sie so halt ja ticken. Und dadurch öffnen Sie sich ja auch. Und wenn man, wie da sich dann
255 verschliesst, dann kann man halt auch andere Türen verschliessen.

256 I: Ja, und, würdest du sagen, gibt es etwas anderes worauf ihnen / Oder / Wo bei ihnen die Distanz
257 wichtig ist. Wo bei uns wir vielleicht sagen würden, ja. Da eher weniger.

258 B1: 00:28:41 Gute Frage, muss überlegen.

259 B1: 00:28:59 Fällt mir grad nicht sein.

260 I: Ja, gibt es Sachen, wo man nicht ansprechen darf?

261 B1: 00:29:16 Nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Was mir gerade noch in den Sinn kommt, neben dem
262 ganzen anderen Hintergründen, die ja die Familie beschäftigen, will ich auch sagen, dass sie vielleicht das

263 Vorurteil haben können, die Person, die zu ihnen nach Hause kommt, ist rassistisch. Dass deswegen
264 gewisse Diagnosen gestellt wurden oder Fördermassnahmen oder andere Massnahmen gestellt wurden,
265 aufgeleitet wurden, weil es halt mit einem rassistischen Hintergrund ist. Und vielleicht könnte man da
266 auch daneben diese Barrieren weichen, indem man die Gastfreundlichkeit oder andere Sachen annimmt,
267 dass man dann wie, dass sie spüren, nein, sie mögen uns, es hat nichts damit zu tun. Als wenn man damit
268 spannend, ja genau, Zollstock und mit dem Finger dann auf Sachen zeigt, was alles nicht funktioniert oder
269 dann, ich hab das Gefühl / Weil ich hab zum Beispiel als Kind habe ich auch viel gehört, wie meine Eltern
270 mit anderen Eltern telefoniert haben, und dann habe ich gehört, wie sie dann gesagt haben, Ah, das hat
271 bestimmt, das hat nur was damit zu tun, weil sie rassistisch sind, weil wir Ausländer sind, bestimmt
272 würde das Kind deswegen in die Sonderschule gesteckt oder muss jetzt halt nochmal die Klasse
273 wiederholen. Dass es halt wie sofort damit verbunden wird.

274 I: 00:30:41 Ja, und das ist ja auch aufgrund von Erfahrungen, die sie gemacht haben.

275 B1: Genau. Also halt auch sensibel sein diesen Themen gegenüber. Aber das ist man sich halt einfach
276 nicht bewusst. I: 00:39:00 Ja, das werde ich mir nicht so bewusst. Ja. (...) Sonderschule? Also, Diagnose
277 ist da manchmal schwierig, was ist dann mit einer Sonderschule? Wenn man dann oder wenn ich jetzt in
278 eine Familie gehen würde und von der Sonderschule anfangen zu sprechen würde, was könnte das
279 auslösen?

280 B1: 00:31:29 Ich glaub Sonderschule ist so das Bild, dass man wahrscheinlich denkt, wir haben versagt.
281 Unser Kind hat versagt. Es ist nicht gut genug, um auf eine Regelschule zu gehen. Klar, ich glaube, es gibt
282 gewisse Diagnosen, die können das vereinfachen. Dass das Kind auch körperlich beeinträchtigt ist. Oder
283 so, dass man dann sagt, nein, es braucht dieses Setting. Aber wenn es, wenn das nicht gegeben ist, ist
284 glaube ich sehr schwierig, das zu verstehen. Und wird dann oft eben damit verbunden, dass man denkt,
285 man ist halt nicht gut genug, man hat es nicht schafft, und halt dann sofort auch wieder Zukunftsängste
286 ausgelöst werden. Ich sehe das ja auch bei vielen Familien, ja, Schweizer Familien, die einfach für die
287 Sonderschule einfach ein No-Go ist, weil sie einfach finden, Nein, da kommen halt nur die so, so die
288 behinderten Kinder, was sowieso abgestempelt einfach, die nicht lernfähig sind oder ich weiss nicht, die
289 das so brauchen, das ist wie so negativ betitelt wird, obwohl es ja gar nicht so ist. Und ich glaub, das ist
290 einfach bei diesen bei Familien mit tamilischem Hintergrund ähnlich. Einfach, ich denke auch mit vielen
291 Ängsten verbunden. Man weiss nicht, welche Kinder dort zur Schule gehen, man hat einfach dieses Bild,
292 da sind einfach nur Kinder, die schwer erziehbar sind oder kaum irgendwie Sprache beherrschen oder
293 was weiss ich nicht lernen können und „Oh je, da wird jetzt mein Kind hingesteckt“.

294 I: 00:33:17 Hat es in Sri Lanka Sonderschulen?

295 B1: Ich weiss es nicht. Es gibt vielleicht welche, aber auch so eben Altersheime, oder Wohnheime für
296 Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist einfach / es ist wirklich nicht zu vergleichen mit hier. Ich hab
297 selbst noch keins gesehen, aber hab halt, vieles mitbekommen oder eben über die Medien, oder so. Es ist
298 halt schon so, dass man dann denkt, das Kind kann dann halt nichts. Es wird nicht; Autonomie ist kein
299 Thema, Selbstständigkeit ist kein Thema. Trotz Behinderung, dass man schaut, wie kann man die Person
300 oder das Kind unterstützen? Welche Ressourcen sind da? Wo kann man andocken? Nee, ist einfach, wie
301 so ein (...) Vielleicht auch wahrscheinlich deswegen dieses Bild von Sonderschulen. Also Das Bild von /

302 B1: 00:34:39 Oh, ich hör mich gerade doppelt. Ah Nein, jetzt ist wieder weg. Dieses Bild von eben. Mir
303 fehlt grad das Wort. Verwahrlosung. Sondern man wird einfach dorthin gebracht. Dann vegetiert man vor
304 sich hin und dann wird man wieder abgeholt so.

305 I: 00:34:58 Ja, das hört man ja. Also das hab ich auch schon von anderen Kulturen gehört.

306 Dass es dort wie, also so wie wir Sonderschule haben, gibt es dieses Verständnis dort gar nicht wirklich.
307 Bei uns ist es ja auch eine Schule und man wird gebildet und

308 B1: 00:34:21 Das ist wie so ein Abschiebungsort, oder wie so, wenn sie keinen Platz irgendwo gibt, dann
309 ist es halt wie, ja.

310 I: Ja, dann ist es dort. Ja, und dann bleibt es dort. Und wird wie gebabysittet.

311 B1: 00:35:32 Ja genau und es hat wie gar keine Zukunftsperspektiven. Ich glaub das ist halt die grösste
312 Angst, dass sie dann eben wieder denken, Ah, ein Kind, das wird nicht in der Lage sein eine Ausbildung zu
313 machen, oder sowas. Oder was denken denn die anderen Leute? Was das mein Kind jetzt in der
314 Sonderschule ist? Es wird halt schon viel verglichen. In Sri Lanka ist es ja auch so, dass es diese / So
315 Rankings wie sagt man das?

316 I: Einstufungen?

317 B1: 00:36:07 Ich weiss gar nicht, wie es zum Beispiel in den amerikanischen Schulen auch so ist. Es wird
318 halt geschaut, wer ist der Beste in der Klasse? Zum Beispiel in jeder Klasse, jedes Jahr werden die Noten
319 so verteilt, dass man dann schaut, wer ist das erste Kind, wer ist das zweite Kind, wer ist das dritte Kind.
320 So. und es gibt halt von Stufe a bis eben sogar dann bis zur Uni gibt's das und das ist halt ein extremer
321 Druck, weil dann das natürlich öffentlich gemacht wird, dass man verglichen wird und sagt, Ah, die
322 Tochter von XY hat so und diese Noten und diese Noten. Die Noten werden ja auch veröffentlicht und ich
323 glaube, auch dieser gesellschaftliche Druck spielt ne grosse Rolle und dann halt auch x Verwandten die
324 reinreden. Und sagen, Oje, und was du hast zugestimmt, aber nein, du weisst doch, wenn das Kind dann
325 in der Sonderschule ist, dann hat es doch gar keine Chance mehr. Und nee, ihr müsst euch wehren und so
326 die, das machen sie immer. Dann wird wieder dieses schwarz-weiss, oder sie wollen was Böses und ihr
327 müsst euch wehren und. Ja.

328 I: 00:37:22 Ja, du sprichst das jetzt noch an wegen den Verwandten. Willst du dazu noch etwas sagen?

329 B1: Es ist glaub, eben / Tamilischen Familien werden sehr geprägt, auch durch die Verwandtschaft,
330 Bekanntschaft und es ist einerseits schön, dieses Miteinander und man ist füreinander da und es wird
331 sehr gelebt. Und andererseits schaut einfach auch jeder einem auf die Finger, jeder spricht da mit und
332 jeder hat was zu sagen und es ist halt schwierig, sich abzugrenzen. Und eben man wird verglichen. Und
333 auch innerhalb der Verwandtschaft und so. Und das ist halt schon, wo dann auch grosser Druck
334 entstehen kann, wenn die Eltern sich nicht bewusst dagegen entscheiden.

335 I: 00:38:19 Und ist das einfach dort, wo man wohnt oder ist das auch wenn man Verwandte überall /

336 B1: Nein, dann kann auch die Tante aus Kanada anrufen und dir jetzt eine halbe Stunde Predigt halten.
337 Warum du jetzt schlechte Noten in Mathematik hast, weil Mathe doch das Wichtigste ist, damit du
338 vorankommst. Es gibt halt vielleicht auch so / Ich habe ja gesagt, das Spielen ist nicht so wichtig. Es gibt
339 halt auch wichtige Fächer und es gibt unwichtige Fächer. Es war auch bei mir so, meinem Papa war es
340 wichtig, wenn ich in Deutsch eine gute Note habe, in Mathe ne gute /. Wenn ich in Sport eine gute Note
341 hatte, dann war das so, ach ja, Sport oder Religion ja schön. Oder Kunst, ja, wer kann schon nicht und
342 malen und ja, schön hast du eine Eins, aber weisst du es wäre schön, wenn du die Eins in Englisch gehabt
343 hättest. Es gibt einfach die nicht ah wow, das ist so schön, man sieht ja ganz genau was, was machst du

344 gerne und was machst du nicht so gern machst und so, sondern einfach das ist wichtig, das musst du
345 können und die anderen Sachen: Schön, wenn du malen kannst. So, wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

346 I: 00:39:23 (lachend) Ok, wenn ich jetzt das auf die kleinen Kinder zurückbringe und überlege, was ich in
347 meine Tasche packe.

348 B1: Ja, es wird dann geschätzt. Oder wenn du jetzt etwas mitbringst, was mit der Schule, mit logischen
349 Sachen zu tun hat und so, weil man dann denkt: Ah, das braucht mein Kind. Aber ich kann mir vorstellen,
350 dass die Familien dann auch denken: also die hat jetzt einfach wieder was zum Basteln mitgebracht, ich
351 meine, was soll mein Kind dann basteln und dann, was bringt es jetzt mit dieser Diagnose, denkt man
352 sich dann, und ja. Und dann ist es vielleicht wichtig, Feinmotorik, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, die
353 sind dann wieder wichtig für die anderen Fertigkeiten, dass man so ein bisschen daran das besser
354 erklären kann.

355 I: 00:40:08 Ja, das hast du vorhin schon gesagt, dass man wie diese verknüpft mit den späteren Sachen,
356 eben dann mit dem Deutsch oder mit dem Mathematik.

357 B1: Oder Freispiel, Rollenspiele wäre super, dass es dann eben deutsch lernt oder generell die Sprache
358 festigt, indem man Sachen, Wörter wiederholt oder so.

359 I: 00:40:28 Ja. B1: Ich glaub auch ein Thema ist vielleicht auch, dass Routine nicht so da sind. Rituale,
360 Strukturen haben weniger Wichtigkeit.

361 I: 00:40:45 Ok. Also von also von der Religion her, hat es aber?

362 B1: Ja, ich meine vom Alltag her.

363 I: Ja OK, also vom täglichen. So wie der Tag aufgebaut ist.

364 B1: ja genau, so das, meine ich.

365 I: 00:41:04 Und wie, also wie kann ich mir das dann vorstellen?

366 B1: Ich frag mich auch gerade, woher das kommt. Ich weiss nicht, ob das so ist, dass man jetzt Sri Lanka
367 so ein bisschen in den Tag hineinlebt oder so, ob das so ein bisschen die Kultur ist. Also ich mein jetzt
368 zum Beispiel eben dieses, dass es Frühstück / Ja, also zum Beispiel um diese Uhrzeit frühstücken oder zu
369 Mittag essen oder eben, dass man Zeit fürs Spielen einberechnet. Oder eben, dass man sagt: um diese
370 Uhrzeit machen wir immer, ist immer das Abendessen oder da ist immer das Schlafengehen. Das
371 Schlafengehen ist so ein grosses Thema. Ich glaube jetzt, die heutige Generation macht es super mit dem
372 Schlafengehen, aber ich meine, wie wir das gelernt haben, dass man einfach auch um 22:00 Uhr, 23:00
373 Uhr schlafen geht oder mit zehn oder mit acht Jahren, weil es einfach die ganze Familie gemacht hat. So
374 einfach, dass man gar nicht denkt, das ist ja wichtig. Solche Rituale meine ich, Alltagsstrukturen. Und das
375 ist ja auch, das ist ja einfach für Kinder sehr wichtig und für Kinder mit einer Behinderung noch wichtiger.
376 Und ich glaube, das ist ihnen einfach gar nicht bewusst. Und ist einfach sehr spontan. Oder man ist
377 einfach sehr so / Es gibt halt schon die Familien, die haben auch Strukturen, das sage ich nicht, aber es ist
378 halt vielleicht auch wieder abhängig davon, wie gebildet sie sind.

379 I: 00:42:35 Ja. Ja das Thema Schlafen wird dann relevant, wenn die Kinder in die Schule müssen.

380 B1: Ja, genau. Und vielleicht auch, dass sie / was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass man
381 zum Beispiel das Thema der Erziehung der Schule zuschreibt, nachdem das Kind im Kindergarten, in der

382 Schule ist. Dass man wie das Gefühl hat, da sollte das Kind ja was lernen diesbezüglich und nicht: Hey, wir
383 sind eigentlich immer noch dafür verantwortlich.

384 I: 00:43:17 Ok, also hab ich dich richtig verstanden. Wenn sie / bis zur Schule sind sie für die Erziehung
385 verantwortlich und dann geht es in die Schule und dann wird es dort

386 B1: Dass man die Erwartung hat, dort lernt das Kind jetzt Regeln zu befolgen und Disziplin und diese
387 Sachen, was ja in Sri Lanka üblich ist. Deswegen haben sie diese Erwartung dann auch hier. Dass das
388 Zähneputzen ja so wichtig ist abends. Hat es dir deine Lehrerin nicht beigebracht, zum Beispiel. Du gehst
389 doch in die Schule, so.

390 I: 00:43:48 Ja. Lustiges Beispiel, das ist auf dann auf alles bezogen.

391 B1: Ja, genau, eben. Weil es kommt ja die Zahnputzfee einmal im Jahr, weisst du.

392 I: Okay ja.

393 I: 00:44:10 Genau. Ich schaue noch schnell meine Fragen an. (...) Ah ja, haben oder könntest du dir
394 vorstellen, dass Eltern gewisse Erwartungen an eine Fachperson oder an mich als heilpädagogische
395 Früherzieherin haben?

396 B1: Ja, bestimmt haben Sie gewisse Erwartungen. (...) Ich kann mir vorstellen, dass es wieder so in
397 Richtung, wie bei der Schule geht. So. Ein bisschen: Abgeben von Aufgaben. So du bist jetzt dafür
398 zuständig, dass mein Kind dann lernt das und das zu tun, lernt zu spielen zum Beispiel. Du bist ja jetzt da.
399 So ein bisschen, das kann ich mir vorstellen. Oder Deutsch lernt oder so. Weiss ich nicht.

400 B1: 00:45:39 Ja. (...) Oder vielleicht eben schulische Fertigkeiten erlernt.

401 I: Ja. Siehst du irgendwo Konfliktpotential wenn ich mit also / wenn ich Sachen nicht weiss oder, wenn ich
402 Sachen sage oder so?

403 B1: Ich glaub Konfliktpotenzial besteht / Oder man kann wie schnell auf Kriegsfuss sein, wenn sie merken
404 (...) Ich glaub, wenn diese Ängste aufkommen, sie wollen mir mein Kind wegnehmen oder sie wollen halt
405 gegen meinen Willen mein Kind irgendwie noch nicht einschulen oder in eine Sonderschule oder
406 nochmal als drittes Kindergartenjahr oder so. Ich glaub sowas können Konfliktpotenziale sein. Ja, sonst
407 jetzt im Frühbereich ja so vor Einschulung (...) Ich weiss halt auch nicht, wie die Diagnoseverarbeitung ist.
408 Ich kann mir halt vorstellen, dass es (...) wie Familien miteinander kommunizieren, auch unter, also auch
409 die Ehepaare, die Partner, Ehepartner. Wie sie da unterstützt werden? Wie sehr das ein Tabuthema ist, ob
410 man darüber spricht oder nicht, wie sehr das verarbeitet wird oder auch recherchiert wird, was bedeutet
411 jetzt diese Diagnose für uns? Ist halt schwierig. Ob das dann schon das Ansprechen zum Beispiel dann
412 auch. Eben, was es alles auslösen kann. Wenn man sagt, ihr Kind hat zum Beispiel ADHS oder Autismus
413 oder so.

414 I: 00:47:59 Oder die Sprache ist verzögert. (...) Gibt es sonst Besonderheiten, die du dir vorstellen
415 könntest mit diesen Familien?

416 I: 00:48:40 Also es können Besonderheiten im Sinne von Herausforderungen, aber mich würde auch die
417 Chancen interessieren. Was sind Ressourcen, die Sie mitbringen?

418 B1: Mir fiel gerade ein, dadurch, dass sie halt sehr vernetzt sind, das kann einerseits eine
419 Herausforderung sein, das kann auch eine Ressource sein, wenn sie bemerken: wow, da ist jemand, der

420 steht für uns ein, für unsere Bedürfnisse, der ist da, sie ist da, um uns zu unterstützen. Ich glaube, das
421 kann auch dann eine grosse Ressource sein, dass sie das dann weitergeben, dass sie dann vielleicht mal
422 auch einer anderen Familie sagen: melde dich doch mal da an. Oder ich weiss es nicht; das hat meinem
423 Kind geholfen.

424 B1: 00:49:41 Ich hab das Gefühl sie sind sehr gastfreundliche, dankbare Menschen. Wenn sie sich
425 unterstützt fühlen, dann ist es wie so (...) Sie sind dann viel näher. Es hat wieder was mit Nähe-Distanz zu
426 tun, aber ich glaub vielleicht auch wieder durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie dann
427 wissen: «Ah da ist jemand, die Gutes für uns will». Und das macht sie dann glaub ich auch sehr treu. Und
428 wenn sie eben, wenn Sie das Gefühl haben: «Nein, da ist was im Busch» oder «da will uns jemand
429 Böses», dass sie dann halt schnell wie so die Waffen- oder Ritterrüstung anziehen. Das kann in beide
430 Extreme gehen.

431 I: 00:50:45 Ja, ich erlebe die Familien sehr, sehr gastfreundlich. Und ich gebe mir also / Bei einer Familie
432 trinken wir immer noch Schwarztee und das ist immer ein Ritual. Und das ist auch was Schönes. Ja. Es ist
433 einmal eine Praktikantin mitgekommen und ich habe ihr dann erklärt, dass wir das wir das immer so
434 machen.

435 B1: 00:51:12 Ein Schwarztee ist halt so das Nationalgetränk der Tamilen. Das können Sie 24-mal am Tag
436 trinken.

437 I: Okay.

438 B1: Mit viel Zucker wahrscheinlich?

439 I: 00:51:28 Diese Familie macht, je nachdem, ob ich einen Kuchen bekomme oder nicht. Wenn ich einen
440 Kuchen bekomme, dann ist es ohne Zucker, weil es dann im Kuchen schon Zucker hat und ja.

441 B1: Süss ja, und das ist halt so. Ich glaube, das sind dann auch schöne Momente, oder? Die man haben
442 kann. Und eben, dass sie sich dann auch Mühe machen, dass sie dann nicht schauen: Ah OK haben wir
443 jetzt ein Kuchen noch da oder so. Sondern ich kann mir vorstellen, dass sie dann, weil du kommst, dann
444 einen Kuchen besorgen oder so, oder weil sie wissen, du hast es gern oder so.

445 B1: 00:52:08 Ja. Grad fällt mir jetzt nichts noch zu dem ein.

446 B1: 00:52:26 Ich glaub so in der Kultur noch, dass halt so Musik, Tanz so Ausdrucksform ist es halt schon
447 so / Dass sind vielleicht noch Themen oder so Sachen, wo man die Eltern noch packen kann oder so.

448 I: 00:52:46 Also zum Beispiel eben nicht nur die schulischen Sachen, sondern eben die Motorik, ist auch /
449 oder die Grobmotorik, wenn man das jetzt mit dem Tanz finden könnte.

450 B1: Und dann, es hat ja auch eben traditionelle Tänze und es gibt ja auch hier viel die Möglichkeit, dass
451 man ja auch die Sprachschule besucht, die Tamilische, dass man die Sprache lernt zu lesen, zu schreiben,
452 die Grammatik oder auch der Kultur oder eben gewisse Tänze, oder so. Und ich kann, und da haben ja
453 auch viele Eltern einfach den Wunsch, dass das Kind, das besucht, um einfach die Kultur beizubehalten
454 und näher zu bringen. Vielleicht kann man dann auch so statt halt jetzt vielleicht, dass man sagt
455 irgendwie das Kinderturnen oder so. Vielleicht mal sowas dann, das würde vielleicht ein bisschen näher
456 liegen dann für sie.

457 I: 00:53:37 Ja, Ihnen die Verknüpfung zu Ihrer Kultur auch wie darauf aufmerksam machen, das ist auch
458 erwünscht, oder?

459 B1: Ja, genau, nicht nur schlecht. Das Kind muss jetzt nicht nur so oder eben auch bestärken, die
460 Muttersprache zu sprechen und nicht das so das Halbdeutsche oder so, dass sie sich, weil sie oft eben das
461 Gefühl haben / oder auch in letzter Zeit eine Familie gesagt hat, der Kinderarzt hätte gesagt: sprechen Sie
462 Deutsch mit dem Kind. Und die Mama hatte ne andere Muttersprache. Und nein, sie dürfen wirklich ihre
463 Muttersprache sprechen. Es ist nichts Falsches, so einfach auch, das auch ihnen zu zeigen, es ist / Auch
464 ihre Kultur ist nicht falsches, es wird halt oft dann so das westliche, das das hier, das ist alles richtig und
465 das alles von dort ist falsch, so dass man wieso ein bisschen auch das ein bisschen auflöst.

466 I: 00:54:38 Ja, also kommt das von ihnen oder wird das auch von uns also von unserer Kultur so?

467 B1: Ich glaube, es wird auch oft rübergebracht. Dadurch, dass man dann zum Beispiel sagt: Sprechen Sie
468 Deutsch zu Hause. Oder, statt dass sie jetzt nochmal irgendwie zum Beispiel in den Tanzunterricht geht,
469 wo sie ja kein Deutsch lernt, dann doch lieber eben, ich sage jetzt nicht, nein, sie müssen jetzt alle
470 dorthin gehen, also aber einfach, dass man es nicht schlecht macht, sondern dass man wie anders
471 begründet.

472 I: 00:55:09 Ja.

473 B1: Genau und vielleicht der Fernseher wäre noch ne Besonderheit. Dass es vielleicht üblich ist oder so,
474 dass er einfach viel läuft und geschaut wird oder Handy oder so. Es sind einfach Statussymbole. Und das
475 ist, das ist auch viel Leben, Bildung, ja darüber. Oder Englisch, das ist halt so dieses, wenn man Englisch
476 kann, ist man schlau und so. Ich hab das so oft gesehen, dass man dann denkt, wenn mein Kind drei ist
477 und ob es auf Tamilisch bis fünf zählen kann oder auf Deutsch auf fünf, kann. Aber, wenn es dann auch
478 auf Englisch irgendwie die Farben benennen kann, dann hat man es geschafft. So, einfach dieses, dass
479 man wirklich / Ja, das denkt und deswegen dann auch es toll findet. Oder dass mein Kind jetzt irgendwie
480 drei Stunden am Tag die englischen Lieder anschaut und jetzt auch noch was davon gelernt hat und die
481 Farben dann nur durchs Fernseher schauen, das hab ich so oft gehört. Dass es so: Dein Kind kann ja die
482 Farben auch, wenn ja eben nur durch das Fernseher schauen, hat er das gelernt oder ganz selber? So.

483 I: 00:56:17 Ja, also das ist wie: Das Fernsehschauen hat viel positives.

484 B1: Viel Potenzial genau.

485 I: 00:56:29 Ok, ja, es stimmt ja auch. Also wenn das Kind /

486 B1: Ja, eben. Und wie es genutzt wird, und was genutzt wird. Und eben es wird dann, es ist dann klar,
487 auch viel Kinderserien und so, aber auch eben, dass man dann halt zum Beispiel durch diese Lieder / Es
488 ist ja so typisch, dass dann die Farben, Zahlen und so gelernt werden oder ABC, also Buchstaben. Aber
489 eben, dass man dann halt auch denkt, jetzt einfach auch auf Sprachen bezogen, dass halt (...) Ich weiss
490 nicht, ob sie jetzt stolz wären, wenn das Kind russische Lieder gelernt hätte und da jetzt die Sprachen auf
491 Russisch könnte. Aber es wird halt oft so gedacht, vielleicht einfach auch dadurch, dass britische Kolonien
492 und so Sri Lanka auch noch ne Kolonie war, dass man wie denkt, man ist gebildet, man ist schlau, wenn
493 man halt Englisch kann. Und dadurch dann lieber statt deutsche oder tamilische Lieder, dass man dann
494 irgendwie sowas anmacht. Weil man denkt, das regt die Hirnreife an oder so.

495 I: 00:57:34 Ja, und dann kommen wir und sagen, nur deutsche oder tamilische Sendungen. Und vielleicht
496 nicht so viel /

497 B1: Ja genau, weil sie denken: ja, hä, mein Kind lernt ja davon.

498 I: 00:57:53 Also das könnte auch auf Unverständnis stossen auf ihrer Seite. Ja, und das braucht dann
499 einen sensiblen Umgang von unserer Seite her.

500 B1: Ja oder so, dass am Tisch essen oder so. Sondern es wird einfach viel der Fernseher angemacht als
501 Ablenkung. Kinder werden auch lang gefüttert. Das hat auch wieder was mit der Erziehung zu tun. So
502 eben Selbstständigkeit habe ich angedeutet, ist nicht so wichtig. Sondern, ich glaub man assoziiert es so
503 mit Mutterliebe oder Vaterliebe. So viel ich für mein Kind mache, das ist gut. Wenn ich meinem Kind
504 noch mit drei, die Jacke anziehe und die Schuhe, obwohl mein Kind es nicht selber kann, dass es so wie
505 (...)

506 I: 00:58:37 Das ist Fürsorge.

507 B1: Fürsorge genau, es wird halt mit Fürsorge assoziiert. Also ist ja auch Fürsorge, also es wird auch
508 deswegen gemacht, so. Und dass man dann nicht am Esstisch sitzt, sondern eben den Fernseher
509 einschaltet, weil man dann auch weiss, das Kind isst nur dann, wenn der Fernseher läuft und sonst halt
510 nicht. Und dann wird halt eben alles für mich abgefüttert und so. Weil sie es halt auch so kennen. (unv.)
511 mit dem Fernseher jetzt unbedingt, aber daneben das gefüttert werden und so und nicht eben es ist ja
512 wichtig, dass das Kind auch sehr / Oder zum Beispiel, ich glaube, eine Besonderheit, die mir jetzt gerade
513 einfällt, ist auch wieder sehr unterschiedlich, aber diese Sauberkeit, dass es so wichtig ist, dass die
514 Wohnung sauber bleibt, dass der Tisch sauber bleibt. Und deswegen ist vielleicht das Malen oder das
515 Kneten oder so jetzt vielleicht nicht so praktisch, oder das Freispiel, Rollenspiele, dann liegen ja alle
516 Sachen wieder auf dem Boden herum oder so Perlen oder so. Ich kenne das, dann habe ich auch viel
517 gehört: nein nicht so. Weil dann liegt halt alles herum und man lernt dann nicht mit dem Kind
518 aufzuräumen, sondern man muss ja dann alles aufräumen. Und lieber nicht. Dann lieber Fernseher
519 gucken und dann ist gut, dann haben alle so ihre Ruhe und das Kind lernt noch was dabei. Oder dass das
520 Kind nicht selber isst, weil es dann nicht dreckig wird. So.

521 I: 01:00:17 Oder wie würdest du /

522 B1: Oder so. Ich sehe das so oft, das so Kinder dann im Matsch spielen oder im Sand oder so und dann
523 gibt es halt / Ah es ist eigentlich nicht erwünscht, dass es mein Kind macht. Und deswegen sind dann
524 auch die Kinder, die wissen dann gar nicht wie man spielen soll, die wissen jetzt gar nicht was man da
525 eine halbe Stunde im Sand machen soll und sind ganz überfordert. Und dann denkt man sich: so das Kind
526 ist wahrscheinlich nie draussen. Ja weil es halt eklig und unhygienisch und dreckig ist. Und wer weiss
527 welcher Hund da war und wer weiss / So, es ist halt wird viel so / Ich kenne auch Familien, da durften die
528 Kinder die Blumen nicht auf der Wiese pflücken, weil man gesagt hat, du weisst doch gar nicht, welcher
529 Hund da auf der Wiese gelaufen ist, so. Deswegen und so /

530 I: 01:01:10 Ja.

531 B1: Genau, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen, aber ich dachte das wäre jetzt noch vielleicht
532 wichtig.

533 I: Das ist spannend. Ja. Ich habe eben, ich habe auch eine Familie mit zum Sandkasten genommen.

534 B1: Und dann wahrscheinlich erstmal alles sauber gemacht, dass man sich schön hinsetzen kann und.
535 I: So dann das Kind, er hat natürlich etwas in den Mund genommen. Krise!

536 B1: 01:01:34 Und dann sofort abgewischt. Und am besten noch Desinfektionsmittel dabei gehabt, und
537 Feuchttücher oder ich weiss auch nicht, gibt es alles.

538 I: Wir sind dann gegangen.

539 B1: Ihr seid dann nach Hause gegangen. Ach so, okay.

540 I: 00:01:53 Das war dann genug. Aber das war eine lustige, für mich sehr interessante Interaktion,
541 unerwartet auch.

542 B1: Ja, oder dass dass man nicht denkt: Ah, mein Kind kann Matschen oder so. Sondern dass man denkt:
543 mein Kind ist sauber, das hat das nämlich nicht gern, wenn was am Mund ist oder wenn was an den
544 Händen klebt. Oder so.

545 I: 01:02:18 Ja, die eine Mama erzählt mir immer so stolz, dass wenn ein Kind nasse Kleider hat, geht er
546 selber diese ausziehen und neue anziehen.

547 B1: Ja, genau.

548 I: Das könnte auch damit zu tun.

549 B1: Ja genau.

550 B1: 01:02:34 Ja, und hat halt wieder viel mit Disziplin zu tun und eben nicht dreckig sein und vielleicht
551 auch, dass sie dann denken, wenn wieder die Ausländer mit dreckiger Kleidung kommen, dann denkt
552 man halt wieder typisch und das ist halt / oder ich habs auch viel gehört, dass man dann deswegen
553 nochmal mehr sich bemüht sauber zu sein, gepflegt zu sein, weil man halt nicht dieses Bild erfüllen
554 möchte vom typischen Ausländer oder noch mehr irgendwie ein Vorurteil zu bestätigen.

555 I: 01:03:04 Also es spielen mehrere Sachen mit, also und ganz fest auch, dass man hier in einem Land ist,
556 wo man abgestempelt wird oder werden könnte. Ja, dass es auch eine grosse Rolle mitspielt. Oder man
557 bedenken muss.

558 B1: Ja, es ist halt immer wichtig, was die anderen denken, so. Und halt, Sauberkeit an sich auch. Weiss
559 nicht warum (...) Obwohl viele ja / zum Beispiel unsere Eltern, viel die Erfahrung gemacht haben in Sri
560 Lanka, dass sie eben im Sand gespielt haben, dass sie eben durch den Wald gerannt sind ohne Schuhe.
561 Oder was wir einfach so, dieses, wenn sie davon erzählen, wie sie es genossen haben, ihre Kindheit. Und
562 im Freien gespielt haben und die Natur und so, aber hier das so als etwas Unsauberes und Negatives
563 bewerten. Das ist schon sehr erstaunlich. Dass sie sagen, hier geht das nicht und sagen dann so: ah, so
564 schade, hier ist es wie anders. Und deswegen braucht es halt die Bling-Bling Spielzeuge und jede Woche
565 ne neue Puppe, oder Schokolade. Einfach so dieses / Man versucht halt viel zu damit zu ersetzen, weil
566 man halt denkt das ist besser als das.

567 I: 01:04:32 Aber interessant, dass du sagst, dass sie diese Erfahrungen haben vom im Sand spielen, im
568 Matsch spielen.

569 B1: Vielleicht nicht im Mund nehmen? Das nicht. (lachen) Aber so im Regen tanzen oder wenn sie dann
570 so einfach Sachen erzählen? Und hier einfach das Klima anders ist und sie dann wieder Angst haben,
571 mein Kind könnte krank werden. Deswegen geht man nicht raus, wenn es kalt ist. Man geht nicht raus,
572 wenn es schneit, man geht nicht raus, wenn es regnet. Auch meine Mama, wir waren (...) ich hab mich
573 am Sonntag mit einer Freundin getroffen, die schon ein Kind hat und wir sind zusammen in den Zoo
574 gegangen. Und sie ist zwei. Und meine Mama ist mitgekommen, weil sie kennt die Freundin auch. Und sie
575 ist eine tamilische Freundin. Und dann hat sie gefragt: „wann ist sie denn schon dort?“. Und wir sind am
576 Mittag hingegangen. Und dann hab ich gesagt: „ich weiss nicht, sie wollte glaub ich schon am Vormittag
577 dorthin und wartet“. „Was in der Kälte, wollte sie schon (unv.)?“ So, einerseits ist es dir jedoch egal.
578 Verstehst du. Warum, musst du das bewerten? Und andererseits, ja dann wird sie wahrscheinlich das
579 Kind so gut eingepackt haben, dass sie, auch wenn es heute kalt ist, raus. Aber so einfach dieses: „Nein
580 man“ / aber das hat auch meine Schwägerin dann gesagt: „was ihr seid in der Kälte in den Zoo?“. So, nein,
581 man bleibt zu Hause oder keine Ahnung und fährt mit dem Auto herum, so einfach dieses /

582 I: 01:06:01 Ja das mit der Kälte haben wir auch schon Familien gesagt. Sie sind nicht in die Spielgruppe
583 gegangen.

584 B1: Ja, weil es kalt ist. (lachen)

585 I: Ja, das habe ich dann auch erstaunt, weil für mich ist das / ja, also ich meine, du gehst immer raus.

586 B1: 01:06:21 Ja, vor allem eben bei jedem Wetter oder so oder eben mit dem Schnee spielen. Das ist ja,
587 was man kann, dann krank werden oder dass man halt. Ja.

588 I: 01:06:34 Und in Sri Lanka wird es nicht so kalt, habe ich gehört.

589 B1: In Sri Lanka wird es nicht so kalt. Aber meine Schwägerin zum Beispiel ist auch in Sri Lanka
590 aufgewachsen. Und sie hat dann immer ganz stolz mir erzählt: „Also wenn es geregnet hat, dann hat
591 mein Papa mich nicht in die Schule gelassen, weil, der hat gesagt, du musst nicht durch den Regen in die
592 Schule“. Und deswegen werden dann auch wahrscheinlich viele Kinder immer gefahren, wenn es regnet
593 oder wenn es mal kälter ist, weil man dann, das ist wieder wie Fürsorge, oder?

594 I: 01:07:03 Ja, die Fürsorge, die für uns anders gezeigt wird und aber wie dort, die Fürsorge, die anders
595 gewertet wird. Ja.

596 B1: Dieses Behüten, dieses über behüten, das ist halt.

597 I: 01:07:23 Ja, aber ich denke jetzt, dass ich wahrscheinlich bei einem nächsten Mal die Familie fragen
598 würde, wie sie gespielt haben und vielleicht dort anknüpfen würde.

599 B1: Ja, ich glaube, dann würden Sie mega aufblühen, wenn sie, wie von ihren Erfahrungen berichten. Und
600 dann könnte man vielleicht sagen, Ah, das könnte man vielleicht hier dann auch einem anderen Setting.
601 Ja, das ist ne gute Idee.

602 I: 01:07:49 Ja, danke dir.

603 B1: Gerne.

604 I: Genau dann wären wir schon am Ende. Hättest du noch etwas, was du noch ergänzen möchtest, was du
605 findest, das wäre vielleicht noch wichtig, wenn ich das wüsste?

606 B1: 01:08:05 Glaub ich hab schon so viel gesagt.

607 I: Ja, vielen Dank. Also für mich war das sehr lernreich. Ich habe viele Sachen gehört, an die ich eben
608 anknüpfen kann an Erfahrungen oder auch an der Literatur, die ich (...) Also ich habe ja ein bisschen
609 Literatur durchgeschaut und so. Es haben viele Sachen auch angeklungen. Aber es hatte auch Neues, wo
610 ich dachte, OK, ja das das finde ich jetzt wichtig, dass ich das weiss.

611 B1: 01:08:45 Schön, spannend. Ja, für mich war es jetzt auch noch mal so ein Exkurs in die Vergangenheit
612 und auch ein bisschen Gegenwart und einfach so eben dieses, die Parallele von den beiden Kulturen, in
613 der man einfach aufwächst. Und beides ist normal. Und beides ist irgendwie / ja.

614 I: 01:09:03 Ja, und du bist (...) Du bist in wie in zwei Kulturen du (...) So, die Schweizer Kultur, aber auch
615 die Heimatkultur.

616 B1: Also die deutsche Kultur. Ja, also weil ich halt in Deutschland aufgewachsen bin. Genau und halt die
617 tamilische Kultur.

618 I: 01:09:25 Ja, ja, und dann vielleicht noch, wie du es zu Hause, also wie es deine Eltern entschieden
619 haben, zu Hause (unv.), oder?

620 B1: Ja, ich bin nicht so offen aufgewachsen. Ja, also offen mein ich so kulturoffen, sondern ich / Wir
621 hatten noch viel einfach diese Regeln, weil man glaub ich, weil meine Eltern Angst hatten, die Kultur zu
622 verlieren.

623 I: 01:09:54 Ja, sie wollten wie die Kultur bewahren. Ja, es war wie /

624 B1: Und es ist dann halt schon so, dass einfach die Eltern auch mit den Kindern erwachsen werden. Und
625 dann, das hat auch letztens vor zwei Wochen hat es mir eine Mutter dann gesagt, dadurch, dass ihr da ja
626 auch die Erfahrungen fehlen, hier. Wie zum Beispiel die Tochter hat jetzt angefangen im September zu
627 studieren und dann hat sie mich noch mal gefragt: warum bist du eigentlich in die Schweiz und so? Und
628 konnte das, glaube ich, dann viel besser verstehen als vor 10 Jahren, warum ich in die Schweiz zum
629 Studieren gekommen bin. Und hat dann wie gesagt, ja, es ist halt schwierig, auch wenn wir die Sprache
630 kennen oder so, können wir einfach unseren Kindern nicht gewisse Tipps geben oder Angebote oder
631 sagen: Hey mach das doch so oder ich kenne das so oder Tante XY hat es so gemacht. Sondern, die Kinder
632 müssen selber herausfinden, müssen sich selber informieren und müssen dann halt Entscheidungen
633 treffen. Und da nützt dann die Sprache auch nichts, weil das geht über die Sprache hinaus, gewisse
634 Sachen. Und hat dann halt gesagt, das ist wie / man lernt ja auch erst, wenn die Kinder dann so und so alt
635 werden, versteht man erst: Ah OK. Was man vielleicht früher total verneint hätte oder irgendwie
636 verurteilt hätte, dass man dann mit dem Alter, wenn das Kind dann auch so alt ist, viel ein ganz anderes
637 Verständnis dafür hat.

638 I: 01:11:23 Ja, spannend ja. Ich, du hast es schön formuliert, man wächst mit den Kindern auf. Ja, man
639 lernt. Ich kann mir das vorstellen. Ich merke auch, wenn ich Eltern begleite, am Anfang ist man an einem
640 anderen Ort, als dann nach ein paar Jahren oder nach zwei Jahren, ja.

641 B1: Zurzeit, manchmal eben ganz unverständlich, dass es doch was ganz anderes ist. Andere Sprache,
642 andere Kultur. Und auch wenn man das so sehr versucht, offen anzugleichen, fehlt ihnen einfach die
643 Erfahrung von ihren Eltern, dass sie einfach nicht da aufgewachsen sind oder? Und deswegen halt das
644 erst dann mit 20,30, 40 erlernen.

645 I: Ja, spannend. Daran habe ich nicht gedacht, aber das stimmt. Also wenn ich etwas nicht weiss, ich
646 weiss, wenn ich fragen muss und ich denke, Personen, die dann relativ frisch kommen oder die Kinder
647 dann wie viel mehr wissen. Wen kann ich fragen

648 I: 01:12:41 Ja, vielen herzlichen Dank.

649 B1: Danke dir.

650 I: Hat mich gefreut.

651 B1: Ja, war spannend. Spannende Fragen, spannendes Thema.

652 I: 01:12:52 Ja, ich finde es auch ein sehr spannendes Thema. Und eben ich arbeite mega gern mit
653 tamilischen Menschen zusammen.

654 B1: Schön. Hast du einige, oder?

655 I: Ja, im Moment hab ich zwei Familien oder eine Familie fix und eine andere Familie einfach in der
656 Spielgruppe und so. Aber ich habe auch noch eine andere Familie, das Mädchen hatte einen Infekt, am
657 Knie in Sri Lanka und dann musste das Knie versteift werden.

658 B1: Ui okay.

659 I: 01:13:30 Ja, sie kommt also von Geburt an und dann kann sie das Bein nicht biegen und. Das war ein
660 interessantes Mädchen. Die Eltern haben immer gesagt, sitzen bleiben, nichts machen, ja nichts machen.
661 Und sie hat alles gemacht.

662 B1: (etwas in tamilisch zu jemand anderem in Raum)

663 B1: 01:14:06 Spannend.

664 I: Genau das ist eben. Ja, und ein Junge, der nicht wählen wollte zwischen zwei Spielzeugen, das hab ich
665 nicht verstanden. Aber jetzt versteh ich langsam, der hat es nicht gelernt zu wählen.

666 B1: 01:14:23 Kommt dann immer alles, beides oder so? Ja, es ist halt schon so, dieses eben auch / Das
667 Kind darf dann schon oder bestimmt dann schon viel. Oder es halt / Aber auf einer anderen Art, eben
668 dieses, das ist das, was wir auch hier als Prinzessinnenkind oder so betiteln oder so dieses / das Kind ist
669 selbstständig, bringt eigene Ideen, so das, sondern das ist eher dieses ein bisschen verwöhnte Kind, was
670 die Eltern ein bisschen rum (unv.)

671 I: 01:14:57 Oder dann andere Sachen, wo es dann einfach macht, wo ich denke, wow, du sitzt jetzt hier
672 eine Stunde, wir haben Elterngespräch und du, du bist ruhig. Oder wie diese beiden Sachen ja eben das
673 Mädchen, wo alles bekommen hat und so, aber dann eben beim Elterngespräch war sie ruhig die ganze
674 Zeit.

675 I: Ja.

676 B1: Okay.

677 I: 01:15:30 Ja, genau ich. Ich bin dann also, ich finde es dann spannend, wenn ich dann die Interviews
678 auswerte.

679 B1: Ja, hast du jetzt? Wie viele Leute hast du interviewt?

- 680 I: Also du bist die erste.
- 681 B1: Ah OK.
- 682 I: 01:15:45 Aber morgen oder diese Woche habe ich noch eins und nächste Woche zwei Und vielleicht
683 kommt noch eines dazu, aber das / Vier wird reichen.
- 684 B1: Vier reicht. Es gibt dann viel zu transkribieren, gell?
- 685 I: 01:16:04 Ja, also ich gebs meinem Brud /

VI. Postkriptum Interview 1 (B1)

Befragte Person	B1
Datum	06.02.2024
Zeit/Dauer	1 Stunde, 26 Minuten

Interviewkontext

Es fand online statt. Ich nehme sie als freundliche und warmherzige Person wahr. Sie ist offen und bringt auch eigene Ergänzungen ins Gespräch ein.

Gesprächsverlauf (Schwerpunkte, Störungen, Unterbrechungen, Nebenereignisse, Unklarheiten)

Fliessendes Gespräch, Schwerpunkt auf der Erziehung und was den Eltern wichtig ist (bspw. Deutsch, Mathe lernen), teilweise war die Tonqualität nicht eindeutig

Nonverbale Aspekte der Kommunikation (Körperhaltungen, Mimik, Blickkontakte, Sprachtempo, Sprachstil, Einhaltung des persönlichen Raums, Atmosphäre)

Beide waren einander zugewandt. Die Atmosphäre ist herzlich.

Eigene Emotionale Befindlichkeit

Am Anfang war ich mit den Fragen noch ein wenig holprig unterwegs. Mit der Zeit wurde es fließender.

Erste Gedanken und/oder Interpretationen

Die Eltern machten selber Erfahrungen mit im Matsch spielen. An diesen kann ich anknüpfen. Auch ist es wichtig Brücken zu ihrer Kultur zu bauen.

Weitere Bemerkungen

/

Nach Friebertshäuser und Langer (2013)

VII. Interview 2 (B2, B3)

- 1 I: 00:00:05 Gut. Herzlich willkommen, ich möchte euch auch danken, dass ihr mitmacht.
- 2 B2: Gerne.
- 3 I: Wir kennen uns duzen, ich bin T. Dich kenne ich schon, S., vom Schreiben.
- 4 B2: Genau.
- 5 I: Dich kenne ich aber noch nicht.
- 6 B3: Ja, du kannst mir R. sagen.
- 7 I: R.
- 8 B3: Genau, das passt.
- 9 I: 00:00:31 Freut mich. Das Interview dauert so zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden, je
10 nachdem wieviel das wir sprechen. Und ich erkläre sonst noch schnell, wie ich auf das Thema
11 gekommen bin und was ich bearbeitet habe bis jetzt. Also ich arbeite in G. mit vielen verschiedenen
12 Personen zusammen und ich arbeite auch mit vielen Familien mit tamilischen Migrationshintergrund.
13 Also wir haben dort irgendwie (lachend) mehr Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund, als
14 an anderen Orten. Und ich arbeite sehr gerne mit diesen Menschen zusammen, habe aber gemerkt,
15 dass ich gewissermassen anstehe oder wie gewisse Sachen nicht so verstehe, einfach wegen
16 fehlendem kulturellem Wissens. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich die
17 Beratung und Begleitung in der Masterarbeit noch genauer anschauen möchte und dann um dies
18 einzugrenzen auf diese Menschengruppe dann mich fokussiert habe. Genau und dann habe ich, jo,
19 ein bisschen recherchiert. Und jetzt dieses Interview geht darum, die Erkenntnislücken zu schliessen.
20 Also Sachen, die ich aus der Literatur nicht herausnehmen konnte.
- 21 I: 00:02:01 Genau. Ja, soll ich anfangen mit ein paar Fragen?
- 22 B2: Ja
- 23 B3: Ja klar.
- 24 I: 00:01:09 Gut, also ich habe das Interview ein bisschen so strukturiert, einerseits die Erziehung, die
25 mich interessiert, und andererseits der Umgang mit Behinderung oder Andersartigkeit oder
26 Auffälligkeiten in der Entwicklung und dann, wie wir als Fachpersonen damit umgehen können. Und
27 in der Erziehung würde mich als erstes sehr interessieren die Bedeutung vom Spiel. Also was hat Spiel
28 für eine Bedeutung? Wie wird mit dem Kind gespielt? Wird mit dem Kind gespielt? Genau.
- 29 B3: 00:02:48 Das ist eher weniger der Fall. Also bei uns ist das Spielen eigentlich nicht so wichtig, sag
30 ich mal. Wir Kinder untereinander natürlich schon. Aber bei uns gab es nie, dass wir einmal einen
31 Spielabend veranstaltet haben mit den Eltern oder so. Das kommt bei uns gar nicht vor. Ja, aber ich
32 hole das jetzt ein bisschen nach. (lachen) Genau. Aber mit den Kindern spielst du eigentlich nicht so,
33 also machst nicht irgendwie Memorie oder so. Das machen die Kinder untereinander. Dann gibt es
34 auch selten Einzelkinder, würde ich mal sagen, weil wir. Also weil sie mehrere Kinder haben, damit sie
35 miteinander spielen können eigentlich.
- 36 I: 00:03:32 Ja. Und du hast gesagt, du holst es jetzt ein bisschen nach. Also, was meinst du damit?
- 37 B3: Ja, also ich spiele sehr gerne. Und also mit der S. und mit Kollegen und so. Also wir machen viele
38 Brettspiele und Kartenspiele. Und also einmal im Monat gibt es eigentlich fast immer ein neues Spiel
39 dazu, was wir auch zu zweit spielen können, wenn die Tochter im Bett ist. Also so hole ich es
40 eigentlich noch nach. (lachen)

41 I: 00:04:00 Und wie hast du gelernt zu spielen?

42 B3: Ja, also ich war früher in der Jungwacht und bin eigentlich immer in vielen Vereinen gewesen.
43 Und da kommst du halt eigentlich immer dazu, halt mit den Kollegen und so, wenn du abgemacht
44 hast oder so. Genau.

45 I: 00:40:20 Ja.

46 B3: Also eher aus den Schulen und Vereinen eigentlich.

47 I: Okay. Und dann hast du das mit nach Hause genommen und mit den Geschwisten dann zusammen
48 gemacht?

49 B3: Ja, also wir haben schon Spiele bekommen. Also wir haben schon zum Beispiel Autos gekriegt und
50 auch Memories und so. Wir hatten alles zu Hause, aber wir haben nie mit den Eltern gespielt. Wir
51 haben nur untereinander gespielt oder wenn Freunde vorbeikamen oder so. Also wir hatten wirklich
52 genügend Spiele eigentlich, aber nie mit den Eltern zusammen. Genau, aber jetzt merke ich zum
53 Beispiel immer mehr, seit wir auch ausgezogen sind, dass mein Vater auch gerne spielt. Und da
54 versuchen wir ihn ein bisschen einzubinden in das Ganze. Also er kommt immer mehr. Und jetzt mit
55 meiner Tochter merke ich auch, sie sind da schon sehr spielerisch unterwegs bei ihr.

56 B2: 00:06:09 Jetzt als Grosseltern.

57 B3: Als Grosseltern, genau. Aber als Eltern bist du da irgendwie, also ja, sie sind ganz anders als
58 Eltern, wie als Grosseltern.

59 I: Also hat sich jetzt etwas verändert, als Sie Grosseltern geworden sind?

60 B3: Ja, auf jeden Fall. Da hat sich auf jeden Fall was geändert.

61 I: 00:05:28 Und lernen? Von wem lernt das Kind? Oder wie wird, ja /

62 B3: Also Schule, also das Schulische ist sehr wichtig bei uns. Das wird schon geholfen. Also bei mir war
63 das so, meine Eltern konnten mir natürlich nicht so gut bei der Schulischen helfen, aber ich hatte
64 immer einen Nachhilfelehrer, wenn ich einen gebraucht habe. Also sie unterstützen dich da sehr, halt
65 nicht selber, sondern sie bieten dir von anderen die Hilfe an eigentlich. Genau. Ich habe auch eine
66 Cousine, die ist jetzt gerade mit der BMS dran. Auch sie bekommt Unterstützung durch einen
67 Nachhilfelehrer oder Nachhilfelehrerin. Also das ist bei uns schon /

68 B2: 00:06:13 Das Akademische ist sehr wichtig.

69 B3: Genau, das Akademische ist sehr wichtig. Aber sie können uns die notwendige Hilfe nicht leisten,
70 weil, also wir sind jetzt die zweite Generation. Unsere Eltern sind eigentlich alle aus der ersten
71 Generation. Die können halt das perfekte Deutsch nicht. Und auch Mathematik funktioniert bei uns
72 zum Beispiel ein bisschen anders. Wir haben da andere Techniken, wie wir das machen und so.
73 Darum wird uns einfach Hilfe in der Aktion, also Angeboten durch andere.

74 I: 00:06:49 Ja. Wie? Also, bei uns in der Frühziehung ist das Spiel ja mega wichtig. Wie könnte man
75 diesen Eltern das Spiel oder das Freispiel näherbringen?

76 B2: Ich denke, vieles ist einfach mit Vormachen nachmachen. Also das ist einfach das Beispiel sein
77 und dann sehen sie, wie man /

78 Weil sie wissen ja oftmals gar nicht, wie kann ich überhaupt mit diesem Kind spielen? Was soll ich
79 überhaupt machen? Wie kann ich als Erwachsener jetzt mit diesem Kind spielen, ohne dass es, ja es
80 fühlt sich für sie komisch an, «Brrrr» am Boden mit dem Auto zu machen. Wenn sie dann ein Beispiel
81 sehen, dass diese Frau das auch macht, das Kind mitmacht und den Mehrwert sehen. Ich glaube, das

82 ist einfacher, als es zu erklären. Ja ich denke, wirklich Vormachen ist das Einfachste, dass sie ein
83 Beispiel direkt sehen. Auch wie das Kind. So habe ich das Gefühl, sind deine Eltern jetzt auch viel.
84 Wenn ich mit unserer Tochter spiele, dann sehen sie das und gehen auch auf den Boden mit ihr. Zum
85 Beispiel, weil sie gesehen haben, ich spiele auf dem Boden mit ihr.

86 I: 00:08:06 Also durch das Modell lernen.

87 B2: Ja, genau.

88 B3: Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass das Problem ist, dass sie nicht wollen, sondern eben,
89 dass sie nicht wissen, was sie sagen mit Vorzeigen et cetera. Ich denke, das ist da schon ein häufiger
90 Punkt.

91 B2: Und halt auch einfach nicht verstehen, wie wichtig das Spiel ist. Sie denken, Spielen ist einfach für
92 Kinder und Zeitvertreib und Freude, aber wie wichtig es ist für die Entwicklung, weil sie selber auch
93 nie mit Ihnen gespielt wurde, verstehen Sie diese Verbindung nicht, weil es halbes wichtig ist, oder?

94 I: 00:08:44 Aber dann durch das Vorzeigen und so, dann lernen Sie wie mit. Ja.

95 B2: Ja, das funktioniert jetzt bei uns so, merke ich, dass es gut funktioniert.

96 I: Was ist dann die Rolle von den Eltern? Oder. Ja.

97 B3: 00:09:06 Eigentlich das Verwöhnen (lachen) und schauen, dass sie akademisch etwas erreichen
98 eigentlich.

99 B2: Ja, alles abnehmen.

100 B3: Genau, unsere Eltern nehmen uns wirklich alles ab. Ich konnte / Also wir durften auch nie in der
101 Küche selber etwas machen oder so. Es wurde immer alles vorbereitet. Auch das Zimmer und so
102 wurde von meinen Eltern jetzt immer aufgeräumt, also von meiner Mutter. Weil du kannst es schon
103 machen, wurde dann wütend und hast sowieso noch einmal gemacht. Lässt du es lieber. Genau. Die
104 Selbständigkeit ist da schon nicht sehr hoch priorisiert. Eigentlich gar nicht.

105 I: Und was ist /

106 B2: Ja ich denke, das ist der grösste Unterschied, den ich feststelle. Dass einfach die Selbständigkeit
107 kein Ziel der Erziehung ist. Das ist kulturell einfach / Weil wenn wir in Sri Lanka wären, dann wäre ja.
108 Als wir jetzt geheiratet haben, würde ich zu ihnen in das Haus ziehen. Und wir wären alle zusammen
109 in einem Haus. Und er wäre gar nie alleine und würde direkt von der Mutterverantwortung in die
110 Frauverantwortung kommen. Und er muss nie etwas selber können. Deshalb ist das vor allem bei
111 Männern überhaupt nicht wichtig, dass sie diese Dinge lernen, weil sie sie ja gar nicht machen
112 müssen. So, also in der Kultur. Deshalb ist so Selbständigkeit, wie selber essen, aufräumen, Wäsche
113 waschen, alle diese Dinge, die werden nicht gelehrt. Weil es wie kulturell nicht wichtig ist.

114 B3: 00:10:45 Aber auch das Thema mit dem Spielen, also jetzt in Sri Lanka, die Eltern würden ja
115 arbeiten Gehen oder sicher der Vater. Und da sind ja dann die Grosseltern zuständig für die Kinder in
116 diesem Fall. Und ich denke, das hat bei meinen Eltern jetzt auch ein bisschen, also die Umstellung
117 gemacht. Aber eben, die Eltern haben ja dann, sie haben das Kind, wohnen ja zu Hause mit den
118 Grosseltern, sie können dann arbeiten gehen. Genau, und die Grosseltern haben eigentlich den Job,
119 die Kinder aufzuziehen in dem Fall.

120 I: 00:11:15 Okay.

121 B2: Ja seine Mutter hat es zum Beispiel nicht verstanden, dass / Wir haben jetzt ja eine Tochter, dass
122 ich jetzt wieder begonnen habe zu arbeiten und nur 60 Prozent. Sie hat gesagt: «Warum arbeitet ihr

123 nicht beide 100 Prozent und verdient viel Geld? Ich bin ja hier zum Schauen.» Und hat nicht
124 verstanden, dass ich auch Zeit mit meiner Tochter verbringen möchte, weil das ist doch jetzt ihre
125 Aufgabe. Weil, die Eltern müssen doch Geld verdienen und arbeiten gehen. Also ist eigentlich fast wie
126 so die Erziehung eher die Rolle der Grosseltern, wenn die überhaupt noch leben und im gleichen
127 Haus wohnen.

128 I: 00:11:58 Ja. Wie war das denn? Weil bei dir war es ja jetzt nicht so. Also die Grosseltern waren
129 wahrscheinlich, blieben in Sri Lanka. Wie haben dann die Eltern / wie sind sie damit umgegangen?

130 B3: Also inwiefern meinst du jetzt?

131 I: Sie haben ja jetzt eine neue Erziehungsaufgabe bekommen, sozusagen.

132 B3: Also die wichtigen Fragen wurden sowieso immer durch meinen Onkel geklärt. Bei uns ist so, du
133 hast eigentlich so den Familienoberhaupt, sage ich mal. Das ist immer der älteste Bruder oder die
134 älteste Schwester.

135 I: Von deinen Eltern?

136 B3: Von meinen Eltern, genau. Also bei uns in diesem Fall wäre das der Bruder von meiner Mutter.
137 Und also er wohnt auch im Haus nebenan. Und auch wir wohnen jetzt eigentlich in der Wohnung,
138 gerade neben dem Restaurant, die er besitzt. Zu den wichtigsten Fragen und Antworten hast du
139 eigentlich bei deinem Onkel geholt. Also auch die wichtigsten Schritte, ich sage jetzt mal, wenn
140 Lehrstellen suchen oder was auch ich immer. Ich habe schon mal mit meinen Eltern geredet, aber
141 hauptsächlich ging das eigentlich über meinen Onkel.

142 I: Okay.

143 B3: 00:13:10 Genau, also er hat dann in dem Falle sozusagen die Rolle der Grosseltern dann
144 übernommen. Genau, weil Grosseltern, die mütterlicherseits, habe ich nie kennengelernt, sie sind
145 gestorben. Und mit der Grossmutter von meinem Vater habe ich fast keinen Kontakt. Sie lebt noch in
146 Sri Lanka. Ich habe sie glaube ich etwa vier, fünf Mal gesehen. Und das war's. Also da ist die Familie
147 Richtung Mutter ist viel enger und intensiver als das Leben mit der Familie vom Vater.

148 I: Ja

149 B2: 00:13:43 Und ihr habt euch halt untereinander organisiert. Also alle die Geschwister deiner
150 Mutter, die sind alle in der Nähe. Und dann wird einfach so in der Familie ausgeholfen und geschaut.
151 Als dein Onkel arbeiten ging, hat deine Mutter auf seine Tochter ausgeschaut. Also. Und umgekehrt.
152 Das ist ein sehr grosses Familiennetz, dass einfach, es ist wie selbstverständlich, dass man
153 aufeinander schaut.

154 B3: Genau. Auch meine Cousine ist, also sie ist eigentlich mehr bei uns zu Hause als bei ihr, weil eben
155 die Eltern besitzen ein Restaurant und sie ist eigentlich immer bei uns. Also wenn du sie fragst, wer
156 denn ihre beste Freundin ist, ist das meine Mutter.

157 I: Ja.

158 B3: 00:14:24 Genau und ja. Und bei uns ist der Familienbegriff viel enger. Die Cousins und Cousinen
159 sind eigentlich bei uns auf der Stufe der Geschwister. Und wenn wir von Cousins reden, sind das
160 hauptsächlich die Cou-Cousins. Dadurch ist das Familienleben eigentlich, der Begriff Familie viel
161 grösser gefasst. Da ziehen eigentlich alle mit. Und als ich klein war, meine Mutter hat noch zwei
162 Schwestern. Und die sind auch von Sri Lanka her. Und die haben bei uns gewohnt. Sie haben dann auf
163 mich und meinen Bruder aufgepasst, wenn meine Eltern arbeiten waren. Und auch das ganze
164 Schulische mit Hausaufgaben und alles andere haben eigentlich meine Tanten übernommen. Die

165 Jahre, die sie natürlich da waren. Genau. Die Erziehung erfolgt nicht nur durch deine Eltern, sondern
166 eigentlich die ganze Familie ist eigentlich mit dabei.

167 I: 00:15:26 Ja, also das habe ich auch gelesen, das ist in Sri Lanka so, aber ich finde es spannend, dass
168 es dann wie hier neu gefasst, in einer neuen Form wiederhergestellt wurde, dieses System.

169 B3: Genau.

170 I: Ja.

171 B2: Wenn man das Netz hat, wenn deine Eltern alleine hierher gekommen wären, ohne
172 Verwandtschaft, weiss ich nicht, wie sie es dann gemacht hätten, aber weil mehrere deiner
173 Verwandten in der Nähe sind, hat man sich da wirklich neu organisiert.

174 I: 00:15:57 Spannend. Dann würde mich noch interessieren, was sind besondere Herausforderungen
175 für Eltern in der Erziehung oder was sind Ressourcen, die sie haben?

176 B3: 00:16:18 Was meinst du?

177 B2: Ja, bin grad studieren. Also ich denke, die Herausforderung, jetzt hier in der Schweiz zu sein, ist
178 eben, weil die Ziele der Erziehung so anders sind. Also das Ziel bei ihnen ist wirklich, du bist Teil der
179 Gesellschaft und für sie ist Gesellschaft etwas anderes als für uns. Es ist für sie eben wichtig, dass der
180 Mann dann arbeiten geht und die Frau den Haushalt macht, so gerade das Klassische. Und die
181 Erziehung erfolgt dann auch mit dem Ziel, dass sie dann diesen Platz einnehmen. Und dann heisst es
182 hier, ja sie müssen in den Kindergarten und dann müssen sie sich selber anziehen und ausziehen. Und
183 dann müssen sie alleine sein und dann müssen sie selber das Z'Nüni essen und dann, alles was hier
184 jetzt zum Beispiel vom Kindergarten schon erwartet wird an Selbständigkeit und nicht aber bei den
185 Tamilen gelehrt wird oder als Ziel gesetzt wird und dann muss man sich plötzlich anpassen und merkt,
186 jetzt muss ich schauen, dass mein Kind gut vorbereitet ist für den Kindergarten, obwohl ich es
187 eigentlich ganz anders machen würde. Zum Beispiel mit dem Essen, bis etwa, du musst mich jetzt
188 korrigieren, so fünf, sechsjährig wird das Kind gefüttert beim Essen. Es ist nicht selber mit Gabel und
189 Messer. Das ist wie von der Mutter. Eine Aufgabe der Mutter oder auch ein Liebesbeweis der Mutter,
190 wenn sie das Kind füttern kann. Das ist eine Herzensaufgabe, das macht sie gerne, aber sie nimmt ja
191 dann die Lernmöglichkeit dem Kind weg. Und dann kommen wir von der Früherziehung und sagen,
192 «oh es wäre wichtig, dass das Kind mit Gabel selber essen kann» und das ist wie überhaupt kein Ziel,
193 oder? Das muss man dann irgendwie vereinbaren, wie viel behalte ich von unserer Kultur bei, was ist
194 uns wichtig. Und wie fest passen wir uns an, dass es den Kindern dann nicht im Weg steht. Und ich
195 denke, das ist die grösste Herausforderung. Vor allem, wenn man dann kein, die ersten ist oder keine
196 Erfahrungen im Umfeld hat, die dann auf das vorbereiten können, dann kommt man ja dann erst,
197 wenn es Probleme gibt, wird man dann aufmerksam, oder? Und dann ist es ja schon ein bisschen zu
198 spät. Aber wenn dann jetzt, dein Onkel das schon gemacht hat, konnte er deiner Mutter etwas sagen,
199 Achtung um das und das ist bei den Schweizer wichtig, achte auf das. Oder ihr wart auch in der Kita
200 und in der Spielgruppe, das waren bestimmt auch wichtige Lernfelder, wo sie gemerkt hat «ah hier
201 wird das ein bisschen anders gemacht» einige Dinge so. Aber als Ressource sehe ich ganz klar eben
202 dieses grosse Familienverständnis und jeder hilft jedem und es ist vieles möglich, durch das,
203 eigentlich durch das, dass die Erziehung so verteilt wird, können dann eben auch viele helfen. Das
204 sehe ich jetzt als Ressource.

205 I: 00:19:19 Ja.

206 B2: (lachen)

207 I: Ja, und wenn ich jetzt als Fachperson in eine Familie hineingehe, muss ich etwas besonders
208 beachten oder berücksichtigen.

209 B3: 00:19:44 Also ich kann das nicht so beurteilen, aber was ich sagen kann, eigentlich Lehrer und
210 Erzieher et cetera sind eigentlich bei uns sehr wichtige Personen und haben eigentlich einen riesen
211 Respekt. Also da musst du wie keine Angst haben, dass sie dich nicht ernst nehmen oder so. Im
212 Gegenteil, sie werden wirklich alles eigentlich aufnehmen von dir, was du sagst und alles was du sagst
213 ist richtig und wird gar nicht hinterfragt. Genau, also. Das kann ich dir sicher so sagen.

214 B2: 00:21:16 Und ich denke eben dieses Bewusstsein, dass es nicht ein extra falsch machen, sondern
215 ein nicht wissen ist. Oder dass es kulturell bedingt ist, dass sie nicht extra den Kindern
216 Lernmöglichkeiten wegnehmen, sondern dass es kulturell nicht wichtig ist, selbstständig zu werden.
217 Und, dass wenn man dann eben kommt mit so Zielen, ja, aber das wäre wichtig und das wäre wichtig,
218 einfach immer mit Vorsicht und mit Respekt, um diesen Zwischenweg zu finden. Und nicht, ich
219 komme mit dem Richtigen, euer ist falsch, sondern euer ist schon richtig, aber so würden wir es hier
220 machen, wie können wir das jetzt vereinbaren, oder so. Und ihr dürft das zu Hause schon so machen
221 und das ist richtig, aber wir müssen es trotzdem üben, weil draussen findet das dann anders statt.
222 Oder irgendwie so. Dass sie nicht denken, sie machen etwas falsch, sondern sie machen es anders.

223 I: 00:21:14 Du sprichst jetzt ganz fest die Haltung an.

224 B2: Ja, richtig. Genau und ich denke, wenn die Haltung stimmt, dann ist schon das meiste richtig. Und
225 was ich auch noch denke, was wichtig ist, dass man, wenn sie trinken oder Essen anbieten, immer ein
226 bisschen nehmen, weil das / Deine Mutter hat nicht gerne, wenn ich nicht den Tee trinke, den sie
227 bereitgestellt hat zum Beispiel, also so Gastfreundschaft ist sehr wichtig und sie bringen immer sofort
228 «Möchten Sie Tee, möchten sie Essen» und das freut sie dann, wenn man dann auch ein bisschen
229 nimmt. Man muss nicht immer alles essen, aber einfach so. Das ist so eine Geste, die bestimmt viel
230 bringt für die Beziehung.

231 I: 00:22:00 Ja. Also, du sprichst ein bisschen auch / Oder für mich geht das in das Thema der Nähe-
232 Distanz Thematik hinein. Gibt es wie Sachen, die für sie anders, oder sie brauchen eine andere Nähe
233 oder eine andere Distanz als wir jetzt von der Schweizer Kultur das machen würden. So wie eben
234 Essen anbieten. Wenn ich in eine Schweizer Familie gehe, wird mir nie Essen angeboten.

235 B2: 00:22:31 Ja, ich denke eben, eben diese Gastfreundschaft, das ist schon sehr gross und und zu
236 jeder Tageszeit, wenn wir vorbei gehen, sagt seine Mutter «oh, soll ich noch schnell Essen machen?»
237 Auch wenn es Nachmittag um 4 Uhr ist und wir überhaupt keinen Hunger haben. Und dann müssten
238 wir sagen: «Nein, nein, ist gut, wir haben schon gegessen.» Ja, dies ist einfach, dass sie etwas geben
239 kann. Und das ist wie ihre Sprache der Liebe. Durch Essen geben, durch eben / So, dann hat sie auch
240 Freude, wenn das angenommen wird, oder?

241 B3: Meine Mutter hat es auch gar nicht gerne, wenn ich auch noch kurz etwas bringe oder so. Also
242 mindestens ein Schluck Wasser muss ich da schon nehmen. Weil sonst hat sie es nicht gerne. Das ist
243 aber nicht nur bei meiner Mutter, sondern allgemein eigentlich. Wenigstens ein Schluck Tee oder ein
244 Keks oder was auch immer ist eigentlich schon wichtig, dass man das nimmt. Sonst wird das schon
245 eher negativ aufgenommen.

246 B2: Aber sonst sind sie, finde ich, so Nähe-Distanz eher / Also miteinander sehr nahe. Aber ich würde
247 zum Beispiel jetzt / Wie soll ich das beschreiben? Diese körperliche Nähe ist es nicht. Also zum
248 Beispiel deine Eltern halten nie Hände, wenn andere Leute das sehen könnten, oder? Also da sind sie
249 eher distanziert bei so körperlicher Nähe. Aber so Gastfreundschaft ist sehr nahe.

250 I: 00:24:06 Vorher habt ihr noch angesprochen, dass die Selbstständigkeit nicht hochgewertet wird.
251 Was wird sonst noch zum Beispiel nicht so hochgewertet, was bei uns hochgewertet wird? Oder was
252 ist wichtig?

253 B3: Also wichtig ist eigentlich, was die Nachbarn von uns denken. Es ist eigentlich sehr wichtig, wie du
254 mit anderen umgehst oder machst. Es kommt immer, was denken denn die, wenn die uns so sehen
255 zum Beispiel? Keine Ahnung, wenn ich einen Pullover an habe, der ein bisschen ein Loch hat oder so,
256 wie kannst du damit eigentlich rumlaufen, was denken denn die Leute? Also es ist eigentlich sehr
257 wichtig, was die rundherum von dir denken. Ja, das war schon ein schwieriger Schritt für mich, um
258 das umzustellen. Weil das hast du von klein auf. Eigentlich wird dir das eingetrichtert. Also ja, hier
259 kannst du das machen, kannst du das machen, aber wehe, das machst du draussen.

260 B2: 00:28:12 Wobei ich sagen muss, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, sehr
261 konservativ. Und das war bei mir auch sehr wichtig. Deshalb in der Stadt vielleicht nicht so, aber auf
262 unserem kleinen Dorf, wo jeder, jeder kennt, war das meiner Mutter auch wichtig. Oh, du kannst so
263 nicht draus was denken, den Nachbarn.

264 I: Ja.

265 B3: Und akademisch wirst du immer verglichen mit deinen Gleichaltrigen, vor allem mit den Tamilen.
266 In meinem Alter war ich in einem gleichen Dorf, wir waren etwa zu fünft, nicht in einem gleichen
267 Dorf, aber in der gleichen Region. Wir wurden immer untereinander verglichen. Also sobald du die
268 Zeugnisse hast, bist du zu den einzelnen Familien, hast du / wurdest dann verglichen, nicht du selber,
269 sondern deine Eltern. Und genau, also immer der Beste sein ist eigentlich so /

270 B2: 00:25:59 Sehr wichtig

271 B3: Genau. Also alles was du machst, sollst du eigentlich so gut machen, dass du zu den Besten
272 gehörst.

273 B2: Und dein Bruder und du mussten auch beide die Gymnasiumprüfung machen, obwohl ihr gar
274 nicht wolltet. Und wart dann beide ein halbes Jahr da, obwohl ihr gar nicht wolltet (lachend), bis ihr
275 dann eine Lehre machen konntet. Weil die Mutter dachte, oder auch dein Onkel, das ist wichtig, man
276 muss doch jetzt studieren gehen, wenn wir so in der Schweiz sind. Man muss akademisch eben
277 dieses, schulisch akademische ist sehr wichtig, dass man da gut abschliesst und gut ist. Und was man
278 wirklich persönlich machen will und wo die Interessen sind, ist eher zweitrangig. Sondern /

279 B3: Genau, aber das war früher, also zu meiner Zeit noch eher schwierig, weil ich bin der Älteste von
280 allen, Cousins und Cousinen und ich habe eigentlich das alles ein bisschen vorgestampft. Sprich auch
281 eben mit der Gymnasiumsprüfung. Es war eigentlich klar, also von Anfang an klar, diese Prüfung werde
282 ich schreiben. Und ich hatte eigentlich von Anfang an keinen Bock dazu. Und ich war dann eben auch
283 ein halbes Jahr da. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich keine Lehrstelle gefunden habe. Und
284 dann habe ich das eigentlich als Notfall gemacht, damit mein Lebenslauf wenigstens gefüllt ist. Aber
285 jetzt bei meiner Cousine, die jetzt eben die BMS macht, bei ihr war das dann wie kein Thema. Man
286 hat dann gefragt, hier willst du überhaupt, hier gibt es noch andere Möglichkeiten. Aber ich musste
287 das wie vorstampfen. Ich habe die Lehre gemacht, ich habe die BMS abgeschlossen, habe dort
288 angefangen zu studieren und dann hat man gemerkt, ah, diesen Weg gibt es auch noch. Also früher
289 war immer Gymnasium, ist das bessere, Lehre machen nur die, die halt eben / die dummen.

290 B2: 00:27: 47 Ja sie kennen halt das Schulsystem nicht. Jemand hat Ihnen das gesagt, die Schlaunen
291 gehen da hin und die anderen nicht. Dann haben Sie das für sich abgespeichert. Sie kennen das
292 Schulsystem nicht und die verschiedenen Wege, die es noch gibt. Dann hatten Sie irgendwann mal die

293 Info: Gymnasium, die Schlaunen. Da muss man hin, um gut zu sein. Die Lehre ist nicht so gut und weil
294 irgendjemand mal gesagt hat und dann wurde das so abgespeichert.

295 B3: Genau. Also vor allem das erste Kind ist immer schwierig. Je mehr, desto einfacher wird es
296 eigentlich. Oder desto mehr verstehen die Eltern auch, was es für Optionen gibt. Genau. Also ich
297 denke jetzt die dritte Generation Kinder, die dann gar kein Problem mehr haben. Weil das die zweite
298 Generation Eltern hier das ja schon erlebt haben.

299 B2: Selber hier in die Schule gingen und alles kennen.

300 B3: Genau.

301 I: 00:28:48 Und was spielt Akademie in der frühen Kindheit für eine Rolle? Spielt sie schon eine Rolle?

302 B2: Muss überlegen. Nein, eigentlich finde ich noch nicht so. Weil da ist es schon noch das Kind / Also
303 sie haben Freude natürlich an jedem Fortschritt, der passiert. Aber grundsätzlich ist das schon noch
304 das Kind, das spielen kann. Und eben, das Spiel dann noch nicht / Also, für mich als Früherzieherin ist
305 das ja logisch zusammen und schon wichtig. Und durchs Spielen beginnt ja dann schon theoretisch
306 die Laufbahn. Aber Sie sehen das wirklich nach dem Kind, das spielt, sich beschäftigt und Freude hat.
307 Und dann, sobald es mit dem Kindergarten losgeht, dann ist das wichtig, oder?

308 B3: Ja, würde ich auch so sagen. Und gefühlt gibt es bei uns auch nur drei Berufe. Ingenieur, Doktor
309 oder /

310 B2: 00:29:51 Lehrer.

311 B3: Lehrer. Genau, das sind eigentlich die drei Berufe, die eigentlich hochstehen bei uns. Genau, das
312 kommt eigentlich von Anfang an mit. Genau, die sagen das auch immer, wenn du mal Doktor bist
313 oder wenn du mal / Genau.

314 I: 00:30:11 Ja. Darf ich fragen, einfach aus Interesse, was bist du von Beruf?

315 B3: Ich bin Konsultier, also Richtung Maschinenbau. Genau. Aber, also hat vielleicht auch ein bisschen
316 damit zu tun, aber ich war schon immer gut in Mathe und geometrische Formen und Zeichnen und
317 da hat sich eigentlich bei mir schon relativ früh abgezeichnet, dass es irgendwas in diese Richtung
318 gibt. Ich wollte früher eigentlich schon immer Hochbauzeichner machen, nach dem Schnuppern hat
319 es mir nicht so gefallen und bin dann Richtung Maschinen gegangen aber. Genau, also das ist jetzt
320 eher, ja gut, mein Bruder ist Lehrer. (lachen). Erfüllt eigentlich das Klischee. Ja, aber genau, also
321 schlussendlich, ja.

322 B2: Ja, und in Sri Lanka kann deine Mutter jetzt sagen, du bist Ingenieur.

323 B3: Genau, in Sri Lanka bin ich jetzt Ingenieur und mein Bruder ist der beste Lehrer überhaupt. Ja,
324 genau.

325 I: 00:31:11 Das war nur schnell aus Interesse.

326 B3: Ja, kein Problem.

327 I: 00:31:16 Dann würden wir weiter zum Thema Behinderung oder Auffälligkeiten in der Entwicklung
328 gehen. Was ist für Eltern ein herausforderndes Verhalten?

329 B2: Ich denke, sobald es eben dann in der Masse auffällig wird, sobald ein Kind, wenn wir jetzt an ein
330 tamilisches Fest gehen oder in die Kirche gehen oder so, wenn es da negativ auffällt, nicht diese
331 gesellschaftlichen Normen und Werte erfüllen kann. Ich denke und wenn es dann natürlich später,
332 dann wenn es um die Schule geht, akademisch nicht mitmacht, weil das ja die zwei wichtigen Werte

333 sind. Schön mit der Masse mit und nicht auffallen und akademisch gut sein. Und wenn bei diesen
334 zwei Dingen dann ein Kind auffällt, beispielsweise jetzt ein autistisches Kind an einem tamilischen
335 Fest, das die ganze Zeit laut wäre, das wäre für die Eltern sehr unangenehm, wenn die ganze Zeit alle
336 schauen würden.

337 B3: 00:32:20 Genau, also für den grössten Teil der Eltern schon. Es gibt natürlich immer Ausnahmen.
338 Wir haben auch im näheren Familienkreis eine Familie, die einen Autismus hat. Er hat sehr starken,
339 sehr schweren Autismus, auf jeden Fall /

340 B2: Ja, frühkindlich, aber das gibt es jetzt nicht mehr, aber ja.

341 B3: Genau. Und diese Eltern waren immer mit dem Kind überall dabei. Sie waren immer dabei. Wir
342 hatten auch gar keine Probleme. Wir hatten auch von Anfang an gelernt, wie mit ihm umzugehen ist.
343 Aber dann gibt es natürlich auch Eltern, die getrauen sich wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem
344 Haus. Da bleibst du besser zu Hause. Und ja, das gibt es natürlich auch. Aber ich, durch das, wir eben
345 diese Familie kennen, kann ich das nicht richtig beurteilen. Aber ich denke, es gibt wahrscheinlich
346 schon mehr, die eher zu Hause bleiben, wie offen eigentlich damit umgehen.

347 B2: 00:33:22 Ihr habt auch immer eure Kleider dann ihm gegeben, oder? Das war dieser Junge.

348 B3: Ja genau.

349 B2: Der hat halt alle Kleider immer zerrissen und verbissen. Und dann haben sie ihm immer die
350 Kleider ihm weitergegeben. Also auch da hat man untereinander sich sehr ausgeholfen?

351 B3: Genau.

352 B2: 00:32:40 Aber es ist schon eher, weil er für euch oder er bei deiner Mutter, «er ist jetzt krank und
353 jetzt helfen wir ihm».

354 B3: Genau. Das ist eine meiner besten Freundinnen von meiner Mutter. Also auch wenn sie bei uns
355 sind, er ging direkt immer in die Küche, er wusste, wo wir meine Mutter diese Kunststoffgeschirr
356 hatte und die hat die immer rausgenommen. Und seine Mutter hat immer gesagt, nein, lass sie reden
357 und so. Und meine Mutter ist ihm dann: «Ja nein, nimm alles was du willst. Spiel, hatte eine gute
358 Zeit». Genau also auch wenn seine Mutter gesagt hat: «He, es ist eigentlich besser, wenn du mal nein
359 sagst» Ist dann schon eher: «Ah, komm, er ist, er hat eine Behinderung, komm, er braucht das jetzt,
360 ist okay.». Wehe, wir hätten wir das gleiche gemacht. Dann wäre es natürlich anders.

361 I: 00:34:35 Was ist so eine Reaktion, wenn ein Kind eine Behinderung hat oder eine Diagnose
362 bekommt?

363 B3: Von den Eltern selber?

364 I: Ja, oder auch vom Umfeld?

365 B3: Vom Umfeld? Eigentlich eher mit Mitgefühl. Also es tut dir leid eigentlich. Versuchst irgendwie zu
366 unterstützen, zu helfen, was geht. Und die Eltern selber. Ja, wie soll ich das / Wahrscheinlich schon
367 mal einen Riesenschock. Aber ich denke, das ist jetzt nicht nur bei den Familien so, sondern bei allen
368 Familien. Also wenn dein Kind irgendetwas hat, dass du da mal im ersten Fall ein bisschen schockiert
369 bist. Aber ich denke, was der Unterschied sein könnte, ist, dass das die tamilischen Eltern viel länger
370 brauchen, um das zu verarbeiten, um das wie zu akzeptieren. Ich denke, dieser Prozess wird eher Zeit
371 brauchen.

372 I: Ja

373 B2: 00:35:34 Ich weiss nicht mal, ob man das so unterscheiden kann, weil, ich kenne ja auch viele
374 Schweizer Eltern, die ewig brauchen, eine Diagnose zu verarbeiten. Ich bin wirklich am studieren, was
375 der Unterschied ist, aber ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern, weil es bei den
376 Schweizer Familien ja auch so unterschiedlich ist von ich nehme es an und möchte für das Beste, für
377 das Kind und dass das andere mit möglichst lange nicht wahrhaben und Förderung abweisen, weil
378 sonst muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Aber ich denke, ihr seid, das ist bei den Tamilen
379 sicher, dieses Förderung abweisen, denke ich, gibt es nicht viel, weil ihr sehr, eben auch diese
380 Respekthaltung lehren und Hilfen gegenüber habt und eher ja bitte kommen Sie und helfen Sie, also
381 wahrscheinlich das eher annehmen können als jetzt, als der 0815 Schweizer würde ich vermuten.

382 B3: 00:36:30 Ja, das auf jeden Fall. Also die Hilfe wird sehr gerne angenommen, auch wenn jetzt das
383 eher Eltern sind, die zu Hause bleiben. Aber wenn sie Hilfe bekommen, wird die sofort eigentlich /
384 Genau.

385 B2: 00:36:44 Und eben auch wieder dann dieses, weil man dieses grosse Netz hat und die Erziehung
386 eigentlich nur an den Eltern festgemacht ist, kommt das ja dann einem zugute, wenn man so ein
387 grosses Netz hat und auch mal abgeben kann und so viele Leute helfen mit dem Kind. Gerade wenn
388 es eine Behinderung hat, denke ich, kommt das noch mehr zum Tragen.

389 I: 00:37:08 Ja. Also wäre das auch wie eine Ressource?

390 B2: Ja, finde ich schon, ja. Weil sonst siehst du ja viele Eltern, die dann völlig alleine sind in ihrer
391 Überforderung. Und da ist, man ist ja gar nicht alleine als Eltern bei euch.

392 I: 00:37:30 Was gibt es besonders / Also wenn ich jetzt über eine Diagnose spreche mit Eltern, muss
393 ich etwas beachten. Gibt es Dinge, die besonders herausfordernd sein könnten? Oder wo ist /

394 B2: So zum Beispiel das Wort Behinderung ansprechen oder so?

395 I: Ja, oder sagen Autismus, ich habe den Verdacht, es könnte in diese Richtung gehen. Oder.

396 B3: 00:38:01 Sie werden es wahrscheinlich gar nicht erst verstehen, was es ist. Also wenn du jetzt zu
397 jemandem gehst und sagst, du / Also ich weiss ja nicht, wie man das macht, aber, dann gehen und
398 zeigst Anzeichen von Autismus oder was auch immer. Die werden es gar nicht verstehen. Also da
399 muss man wahrscheinlich eher wirklich ganz einfach versuchen zu erklären, keine Ahnung, mit
400 Beispielen oder was auch immer. Zum Beispiel sagen, «hey, Er hat, stand». Keine Ahnung. Ich weiss
401 nicht /

402 B2: Wenn dein Kind zeigt dieses und dieses Verhalten, das wäre typisch für das und das. Aber ich
403 denke, Sie sind grundsätzlich nicht abgeneigt gegen Diagnosen, weil das ja dann auch wieder erklärt,
404 warum etwas so und so ist. Und ihr ja auch sehr ein religiöses Volk seid. Sehr spirituell und dann eher
405 wahrscheinlich solche Diagnosen, oder sich dann immer fragt, warum trifft es jetzt uns und wieso
406 haben wir das verdient? Und wenn dann eine Diagnose kommt, dann ist das, ah, es ist einfach so, wir
407 haben nicht falsch gemacht. Eher wahrscheinlich entlastend, denke ich.

408 B3: Ja, das könnte schon.

409 B2: Aber das sind nur Vermutungen.

410 I: 00:39:17 Ja. Genau. Haben die Eltern bestimmte Wünsche, also du hast es schon ein bisschen
411 angesprochen, die Eltern haben Wünsche, dass das Kind das und das wird, aber haben sie auch
412 Wünsche und Erwartungen ihren Kindern gegenüber?

413 B3: 00:39:42 Ja das.

414 B2: Ja ich denke sogar sehr viel.

415 B3: Ja, ja.

416 B2: So, dass man die Kultur weiterträgt, dass man die Werte nicht vergisst, obwohl man jetzt hier in
417 der Schweiz ist.

418 B3: Erfolgreich im Leben. Dass wir nicht das durch-, also erleben müssen, was sie eigentlich
419 durchgemacht haben. Also das ist eigentlich das Hauptding. Sie wollen eigentlich nichts anderes, als
420 dass es uns besser geht als den Eltern selber. Also wo wir klein waren, gab es noch auch Zeiten, da
421 haben wir nur Brot und Tee gegessen, weil wir sonst gar nichts uns leisten konnten. Und wir, bis jetzt,
422 also bei meinen Eltern, die Ferien, heisst eigentlich nur, wir gehen Verwandte besuchen ja in einem
423 anderen Land. Wir waren nie irgendwie Wellnesen oder sonst irgendwas. Weil das Geld einfach zu
424 schade ist. Du sparst eigentlich dein Leben lang und schaut, dass es deinen Kindern gut geht. Genau,
425 also. Ich meine also meine Eltern waren wie gesagt, von nichts zu essen, jetzt zu mehrfachen
426 Hausbesitzern. Und eben, wir sind beide jetzt, mein Bruder ist jetzt ausgezogen. Ich habe jetzt eine
427 Familie. Wir haben beide alle Autos und haben eigentlich schon alles, was wir wollen. Und das ist
428 eigentlich immer das Ziel, dass wir nie in das zurückkehren, was wir mal hatten.

429 B2: 00:41:11 Aber ich finde schon, dass ihr sehr viele Erwartungen an euch habt, wie ihr euer Leben
430 zu leben habt. Also es ist so ein bisschen. Ich als Schweizerin habe viel mehr Freiheiten. Es wird /
431 Meine Eltern haben nicht gesagt, du musst das und das machen und dann musst du heiraten und
432 ausziehen und Kinder haben. Sondern es sind vielleicht Wünsche von meinen Eltern, aber die werden
433 nicht so fest auf mich projiziert, was bei eurer Kultur sind die Erwartungen und Wünsche, die werden
434 ganz klar ausgesprochen und gibt dann auch Tränen, wenn es nicht erfüllt wird. Und gewöhnen an
435 zum Beispiel auch, dass ich Schweizerin bin, war für seine Mutter sehr schwierig am Anfang. Weil sie
436 sich eigentlich eine Tamilin gewünscht hat. Das hat sie auch klar so gesagt und war sehr schwierig am
437 Anfang. Und jetzt ist alles tiptopp und sie hat sich daran gewöhnt. Und wir verstehen uns gut, aber
438 der erste Schock so «Uh, mein Sohn hat jetzt keine Tamilin» Oder? Das ist so. So in sozialen Werte
439 und Normen habt ihr viele Erwartungen von euren Eltern, denke ich an euch.

440 B3: 00:42:19 ja auf jeden Fall. Also auch, dass ich eine Schweizerin nach Hause genommen habe.
441 Heisst eigentlich für sie, sie hat mir zu wenig von ihrer Kultur mitgegeben. Genau. Obwohl das
442 eigentlich gar nicht so ist. Also unter meinen Freunden bin ich wahrscheinlich am ehesten tamiligsten
443 von allen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich mache da schon vieles mit. Genau, aber auch bei uns
444 wieder. Ich war der Erste. Mein Bruder, vier Jahre jünger, ist jetzt gerade ausgezogen. Noch nicht
445 verheiratet, wäre bei mir nie und immer möglich gewesen. Wir sind erst zusammengezogen, wo
446 schon klar war, wir heiraten jetzt. Vorher würde es gar nicht gehen. Auch Beziehungen, dass wir mal
447 zusammen waren, da haben sie erstens nicht gewusst, weil ich es nicht gesagt habe, weil es einfach
448 nicht möglich wäre. Ja möglich schon, aber ich weiss, was das für Probleme ausgewirkt hätten. Da ist
449 alles verschwiegen geblieben.

450 B2: 00:43:16 Aber eben sie passen sich an und sie lernen. Bei deinem Bruder ist das schon besser,
451 weil wir es vorgemacht haben. Es ist wirklich vieles / Einfach Angst vor dem Unbekannten. Angst vor /
452 Sie sind nicht freiwillig aus dem Land gegangen, wo sie sich zu Hause fühlen. Sie mussten weggehen.
453 Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie sind nicht freiwillig ausgewandert für ein
454 besseres Leben in der Schweiz, sondern sie mussten gehen und müssen sich jetzt hier neu einfinden.
455 Und möchten eigentlich, dass alles gerne so weitergeht, wie sie es kennen und müssen sich konstant
456 anpassen und merken, «uh, hier ist es aber ein bisschen anders». Jetzt sind unsere Kinder hier
457 aufgewachsen, haben viel von hier übernommen, aber wir wollen doch eigentlich nur, dass es so ist
458 wie früher und das ist so diese konstante Auseinandersetzung, die ich denke, dass, ja, das ist so das
459 Typische von Flüchtlingen, die gehen mussten und nicht Auswanderer, die freiwillig gekommen sind

460 oder das ist so / Und trotzdem sind Sie dankbar, dass Sie hier sind, oder? Keine Frage, aber das Herz
461 ist trotzdem da.

462 I: 00:44:29 Gibt es denn da, wenn ich berate und begleite, gibt es da Sachen, die hilfreich sein
463 könnten, wenn ich Sachen weiss oder berücksichtigt würde?

464 B2: 00:44:45 Ich denke, auch wieder die Haltung ist das A und O eigentlich. Wenn man sich das im
465 Hinterkopf hat, was sie eigentlich schon alles durchgemacht haben und dass sie nicht freiwillig hier
466 sind und sich trotzdem Mühe geben und vieles einfach nicht wissen und nicht kennen und man ihnen
467 das einfach dann aufzeigen kann, hier wäre es so und so, es wäre wichtig wegen dem und dem. Und
468 einfach trotzdem respektvoll ihnen gegenüber bleibt, ich denke, dann ist schon alles eigentlich gut.
469 Weil eben, das Glück ist ja, dass sie so offen sind, Hilfen gegenüber und ja.

470 I: 00:45:27 Haben Sie gewisse Erwartungen an uns als Fachpersonen?

471 B3: Schwierig. Dass ihr einfach das Beste tut, was ihr könnt eigentlich. Genau, also im besten Fall
472 natürlich, dass das Kind dann geheilt ist, dass ihr eigentlich alles dazu macht, dass es in die positive
473 Richtung geht.

474 B2: Aber eben wie du am Anfang gesagt hast, werden Fachpersonen selten hinterfragt.

475 B3: Ja, total. Das was die Fachperson sagt, ist richtig und korrekt und ist okay. (...) Vor allem bei den
476 Eltern von der ersten Generation. Ich denke, du sagst ja manchmal, es geht darum, ob das Kind in die
477 HPS kommt oder nicht. Und da wird diskutiert. Ich sage jetzt mal, die Kinder, die jetzt in der ersten
478 Generation hier sind, da kannst du sagen, hey, es ist besser, abhören und dann wird es einfach
479 gemacht. Aber je länger eigentlich man in der Schweiz ist, desto grösser werden wahrscheinlich auch
480 die Diskussionen.

481 B2: 00:46:44 Ja, weil ihr ja selber hier in der Schule wart. Also bei deiner Generation wird es dann
482 schon anders.

483 B3: Auf jeden Fall.

484 B2: Das ist jetzt auch spannend zu sehen, wie sich deine Generation verändert und wie viel von dieser
485 alten Kultur noch bleibt und wie viel ihr angenommen habt aus der Schweiz. Und vor allem die dann,
486 die trotzdem in deinem Alter Tamilinnen geheiratet haben, das finde ich ebenso spannend, wie es
487 dann zwischen unserer Familie unterscheiden wird, weil ich ja so viel Schweiz reinbringe. Wie jetzt
488 deine Kollegen, die Tamilinnen geheiratet haben, trotzdem beide hier aufgewachsen, ob da es dann
489 Unterschiede gibt oder? Das finde ich selber sehr spannend jetzt dann zum Beobachten, oder? Aber
490 das ist ja jetzt - die bekommen ja alle jetzt erst Kinder, das wird erst jetzt dann ersichtlich dann. Aber
491 ich bin da auch sehr am Beobachten, ich finde das auch spannend.

492 I: 00:47:33 Ja, das tönt schon spannend. Ja, wie wird der Begriff neu, oder wie wird das neu gelebt,
493 neu geformt? Du hast noch Sonderschule angesprochen. Also HPS.

494 B3: Jawohl.

495 I: Du hast gesagt, dass sie das annehmen würden. Also wenn ich jetzt eine Familie empfehle,
496 Sonderschule, was könnte das bewirken?

497 B3: 00:48:04 Ja, eben, also ich denke im ersten Moment wissen sie gar nicht so genau, was es ist. Also
498 eben, bei den Eltern von den ersten Kindern. Ich denke, wenn man es erklärt, wird das schon eher
499 akzeptiert. Es wird schon abschätzig zum Teil gesprochen von, ja, die Behindertenschule. Aber ich
500 denke, wenn du klar sagen kannst, hey, das sind die Vorteile, das - oder das und das ist da besser,
501 oder wieso überhaupt, dann wird das total akzeptiert. Ich denke eben, das fehlende Wissen ist es

502 einfach. Genau. Also nicht, dass sie bewusst dagegen sind, sondern einfach weil sie nicht wissen, was
503 da genau ist, was da genau abgeht.

504 B2: 00:48:57 Und dass da auch Schule gemacht wird und nicht nur einfach eine Tagesbetreuung.

505 B3: Korrekt. Weil in Sri Lanka, denke ich, war es sicher früher so, dass da wahrscheinlich alle
506 besonderen Kinder einfach irgendwie zusammengekesselt wurden. Da wurde wahrscheinlich nichts
507 gefördert. Also wenn du etwas hast, dann ja Pech eigentlich. Dann bist du irgendwie zusammengeholt
508 worden und hast dein Leben dann da verbracht. Aber da gibt es keine Förderung oder so. Klar, jetzt
509 ich bin ja hier aufgewachsen, ich kenne das nicht, aber von meinen Eltern und so, aus den
510 Erzählungen war das immer so. Also mein Vater hat auch einen Bruder mit einer Behinderung, weiss
511 ich. Aber er war auch nicht, also, dann ging er halt nicht in die Schule. Er war einfach den ganzen Tag
512 zu Hause. Ich denke, in der Schweiz mit der Förderung hätte er sich normal in das Leben eingefunden.
513 Aber das /

514 B2: Keine starke Behinderung, aber einfach zu stark für die normale Schule.

515 B3: Für die normale Schule und dann hat er nie die Schule besucht, war zu Hause, natürlich nur
516 Probleme verursacht. Auch weil eben da keine Förderung dahinter war. Die gleiche Person hier in der
517 Schweiz hätte jetzt wahrscheinlich irgendwo schon arbeiten können und so weiter. Was da nicht der
518 Fall ist.

519 I: 00:50:26 Noch allgemein gibt es Besonderheiten, wenn ich mit diesen Familien zusammenarbeite,
520 die ich berücksichtigen sollte oder ganz besonders, was mich interessiert, was sind Chancen?

521 B2: 00:50:46 Etwas, was mir noch einfällt, nicht als Chance, aber dieses Verständnis, dass es meistens
522 ein Familienoberhaupt gibt und nicht überrascht sein, wenn am Gespräch nicht nur die Eltern da sind,
523 sondern auch noch ein Onkel oder eine Tante. Oder dass den Eltern wichtig ist, dass der Onkel auch
524 Zeit hat. Und nicht verwundert sein, wieso er da ist. Weil das wirklich oft die Person ist, die sie auch
525 um Rat fragen und der das letzte Wort hat.

526 B3: 00:51:15 Also mein Onkel war glaube ich bei jedem Schulgespräch immer dabei. Bei mir wie auch
527 bei meinem Bruder. Weil er kann auch am besten Deutsch und war auch der Übersetzer. Und er war
528 eigentlich immer im Gespräch dabei. Genau, er war der, der die Gespräche auch geführt hat. Und das
529 wird auch bei dir eigentlich so sein.

530 B2: Genau einfach weil eben die Verantwortung nicht nur bei den Eltern liegt, weil die aufgeteilt ist.
531 Dann ist es oftmals wichtig, dass mehrere Leute an diesen Gesprächen sind, weil das Kind auch
532 wirklich mehrere Bezugspersonen hat.

533 B3: Und weil auch wirklich wichtig ist, dass alles verstanden wird. Ich meine, meine Eltern leben
534 schon so lange hier, sie können eigentlich Deutsch, sie können auch mit S. ohne Probleme sich
535 unterhalten. Aber wenn sie einen Arztbesuch haben oder so, bin auch immer ich oder mein Bruder
536 immer dabei. Weil es ihnen wichtig ist, dass wirklich alles verstanden wird. Weil sie Angst haben, dass
537 da vielleicht irgendeine Information vergessen geht oder verloren geht. Genau. Also wir haben schon
538 öfters den Nachmittag frei gemacht, um die Mutter zu begleiten, oder was auch immer. Das ist
539 eigentlich völlig normal bei uns. Genau. Und zu den Chancen.

540 B2: 00:52:31 Ja, ich denke, die Chance ist wirklich, weil sie grundsätzlich sehr, sehr offen sind für alles,
541 dass man das wirklich nutzen kann und ja, wirklich vieles möglich ist bei diesen Familien. Ich denke,
542 weil sie offen sind für Anregungen, für Förderung, für Hilfe, für /

543 B3: Genau, also wenn du etwas anbietest, wirst du selten bis gar nie ein Nein bekommen. Das würde
544 ich jetzt mal behaupten.

545 I: 00:53:06 Ja, dann wären wir schon am Ende des Interviews. Habt ihr noch etwas, das ihr ergänzen
546 möchtet, das ich nicht gefragt habe oder das ihr denkt, das wäre noch wichtig?

547 B2: 00:53:21 Nein, eigentlich nicht.

548 B3: Mir fällt jetzt auch nichts ein.

549 B2: Ich denke, einfach schlussendlich ist es ebenso unterschiedlich, wie jede Familie, wie auch jede
550 Schweizer Familie, unterschiedlich ist. Es ist dann immer schwierig, so Verallgemeinerungen zu
551 äussern. Aber man kann schon einige Dinge sagen, die bei allen gleich sind.

552 B3: So Tendenzen sind immer (unv.)

553 B2: Genau.

554 B3: Jo.

555 I: 00:53:57 Ja, dann vielen Dank, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme.

VIII. Postskriptum Interview 2 (B2, B3)

Befragte Person	B2 & B3
Datum	08.02.2024
Zeit/Dauer	54 Minuten

Interviewkontext

Das Interview war online, per Teams. Ein sehr freundliches und hilfsbereites Ehepaar.

Gesprächsverlauf (Schwerpunkte, Störungen, Unterbrechungen, Nebenereignisse, Unklarheiten)

Das Gespräch war fließend. Ich habe dieses Mal mehr Pausen gemacht und mehr gewartet, bis sie mir durch ein «Okay» das Zeichen gaben, dass sie zu diesem Thema nichts mehr zu sagen haben. Dies mache ich nächstes Mal weiter so. Es gab keine Unterbrechungen.

Nonverbale Aspekte der Kommunikation (Körperhaltungen, Mimik, Blickkontakte, Sprachtempo, Sprachstil, Einhaltung des persönlichen Raums, Atmosphäre)

Es wurde auf Hochdeutsch durchgeführt, obwohl wir alle Dialekt sprechen. Das war anfangs noch ein wenig komisch. Die Körperhaltung war zugewandt, das Sprachtempo gut. Allgemein herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre

Eigene Emotionale Befindlichkeit

Ich habe mich wohl gefühlt.

Erste Gedanken und/oder Interpretationen

Bildung ist sehr wichtig. Spielt eine grosse Rolle. Es ist eine grosse Achtung vor den Fachpersonen vorhanden, was bei der Beratung und Begleitung hilft.

Weitere Bemerkungen

Nach dem Interview wurde einen Kommentar gemacht bez. Disziplin in Verbindung mit was die anderen denken.

Nach Friebertshäuser und Langer (2013)

IX. Interview 3 (B4)

- 1 I: 00:00:01 Gut, herzlich willkommen.
- 2 B4: Merci.
- 3 I: Ich möchte auch noch Danke sagen, dass ich das mit dir machen darf. Das ist sehr, sehr lieb.
- 4 B4: Ich freue mich auch, dass du mich entschieden haben und angefragt habt, ob ich diese Interview
5 machen will.
- 6 I: Ja, danke. Ich denke, es geht vielleicht eine Stunde oder ein bisschen länger. Wir schauen.
- 7 B4: Alles gut.
- 8 I: 00:00:31 Und dann, das Thema meiner Masterarbeit habe ich vorher schon gesagt? Oder?
- 9 B4: Ja, geschrieben.
- 10 I: Ja, ja, geschrieben, genau. Also, dann kommen wir schon zu den Fragen zu dir. Was bist du von
11 Beruf?
- 12 B4: 00:00:51 Ich bin Pflegehelferin. Ich habe AG Ausbildung in Olten vor zwei Jahren abgeschlossen
13 und als Teilzeit arbeite ich als Nebenjob-Arbeiterin; Dolmetscherin und Kinderbetreuerin.
- 14 I: Ja.
- 15 B4: Und ich habe gleichzeitig früher, ich kann es sagen, früher tamilische Schule gegeben.
- 16 I: Ah, ja. Das ist super. Da werde ich vielleicht noch ein paar Fragen stellen dazu.
- 17 I: 00:01:30 Haben Sie Erfahrungen mit Kleinkindern?
- 18 B: Ja, ich habe Erfahrungen mit Kleinkindern durch Kinderbetreuung, durch tamilische Schule und bei
19 Übersetzung. Oder mit sogar eigenen Kindern auch.
- 20 I: Ah ja, du hast mir vorher erzählt, du hast selber auch Kinder, die jetzt aber erwachsen sind.
- 21 B: Sie sind jetzt erwachsen.
- 22 I: 00:02:00 Ja. Und was ist dein Bezug zu Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund.
- 23 B4: Ja, durch die Übersetzung und Begleitung habe ich sie beraten und in verschiedenen Situationen
24 und ihre Sorge getragen und manchmal Familie auch unterstützt. Und ich habe sie begleitet. Bist du
25 von diesen Erklärungen?
- 26 I: 00:02:42 Ja, vielleicht eben zu Sorge tragen.
- 27 B4: Sorge tragen, zum Beispiel Sorge ich auch für ihre Kinder. Manchmal, wenn sie Defizite haben und
28 sie nehmen mit mir Kontakt und fragen, was kann ich tun? Mein Kind hat diese Schwäche und wie
29 und was kann ich? Und In einigen Fällen habe ich auch Nachhilfe organisiert, dass sie zu Hause gehen,
30 um ihre Sprache zu unterstützen. Die meisten tamilischen Kinder haben Schwäche auf die Sprache.
31 Und sie sind stark auf Rechnen, aber Sprache weniger.
- 32 I: 00:03:36 Ah, das ist bei vielen /
- 33 B4: Bei den meisten tamilischen Kindern sind es so. Ah, okay. Und dort habe ich für die Sprache
34 Nachhilfe organisiert. Ja, so habe ich ihre Sorgen getragen. Oder manchmal eine finanzielle Situation
35 wäre. Ich habe eine Person zum Ergänzungsleistung begleitet. Und einige Kinder, Berufsauswahl. Ich
36 habe sie begleitet zum Berufsbildungszentrum, BIZ, in Solothurn. Und so habe ich ihren Sorgen
37 versucht, etwas zu tun.

38 I: 00:04:28 Ja. Danke. Dann kommen wir zum Hauptteil, zum Thema Erziehung. Wer beschäftigt sich
39 in welcher Art und Weise mit dem Kind?

40 B4: Innerhalb der Familie, Vater, Mutter, Geschwister und ausserhalb der Familie, Kollegen oder
41 Fachpersonen, zum Beispiel wie du. Und wir gehen mit den Fachpersonen zum Übersetzen auch. Und
42 meistens nehmen sie mit mir Kontakt, weil sie mich gut kennen. Meistens in der tamilischen Familie
43 kennen sie mich gut durch die tamilischen Schulen, weil ihre Kinder zu mir in der Schule waren. Und
44 Vater wäre, wie, Art und Weise, wie er beschäftigt innerhalb der Familie ist, meistens, Vater ist der
45 Hauptverdiener. Und andere Familienmitglieder, zum Beispiel Mutter und Kinder, sie sind mehr
46 gehorsam zu dem Vater und mehr Respekt. Und meistens Meinungen, früher, wenn Kinder klein
47 waren, meistens Meinungen, wird durch Vater gekommen und das wir meistens durchgesetzt und
48 wenn Kinder langsam gross werden, dann hört er auch mehr zu den Kindern auch. Und früheren Zeit,
49 sie haben weniger Ahnung, ob ihre Meinung stimmt oder nicht stimmt und Zeit zu Zeit gemerkt,
50 Kinder können auch gut und darum war er langsam mehr zu den Kindern. Früher war er dominant.

51 I: 00:06:41 Früher, war er sehr dominant und hat gesagt so und so. Und dann musste das Kind genau
52 das machen. Und jetzt hat es sich langsam verändert.

53 B4: Weil Kinder sind gewachsen und die Kinder wissen mehr über die Kulturen und vor allem
54 allgemein. Darum wechselt es.

55 I: 00:07:04 Darum ist es jetzt / Früher war es anders und jetzt ist der Vater anders. Er ist mehr mit den
56 Kindern /

57 B4: Mehr mit den Kindern. Und früher war die Mutter verantwortlich für die Erziehung. Sie macht viel
58 Sorge auf den Kinder. Aber trotz hat der Vater auch Sorge. Aber für die Kinder mehrheitlich Mutter,
59 weil sie meistens Hausfrau oder Teilzeit arbeitet. Darum hat sie mehr Zeit zu den Kinder und die
60 Mutter hat viel Zeit zu den Kinder auch gegeben. Innerhalb der Familie gibt es Jungen und Mädchen.
61 Meistens Jungen, versuchen zu führen ihre Familie. Und falls Familienvater nicht in der Familie ist,
62 dann ältere Sohn für die ganze Verantwortung übernehmen, was Vater macht. Und Mädchen (...) Sie
63 sind auch am Führen oder Begleiten. Und vor allem ihre Geschwister Richtung Bildung. Und wenn ein
64 Kind in schlechter Weg geht sie zeigen, wie sie können in richtigen Weg finden und solche Sachen.

65 I: 00:08:46 Das ist die Aufgabe von den Mädchen.

66 B4: Mädchen. Aufgabe von Mädchen, ihre Bildung helfen oder Hausaufgaben helfen oder zum
67 Beispiel, wenn es ein Elterngespräch gibt, sie gehen mit den Eltern zu den Elterngespräch und dann
68 sie hören, was braucht ihre Geschwister und dann begleiten sie auch. Und / Oder andere Situationen,
69 wo Eltern Sprache braucht, meistens helfen die Mädchen. Zum Beispiel, wenn etwas Briefe kommt,
70 erklären sie es den Eltern. Solche Sachen.

71 I: 00:09:28 Das ist alles Aufgabe von den Mädchen.

72 B4: Von Mädchen. Aber sowieso. Eltern schauen, dass Kinder nicht überfordert sind durch ihre
73 Begleitung oder Unterstützung. Und die dritte Person, der Kollege zum Beispiel beim Familientreffen /
74 Familie kommt zum Beispiel ein Gespräch miteinander, wie ist mein Kind, wo und was braucht es.
75 Und bei den Kollegen versuchst du auch, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und die dritte Person, wie ich
76 und du, auch versuchen, ihre Wünsche und Erwartungen

77 I: 00:10:26 Ja, die sind auch wichtig.

78 B4: Wichtig, aber dritte Person, als Übersetzerin, ich bin immer neutral. Beim Gespräch. Und sie
79 versuchen nach dem Gespräch auch mit mir Kontakt aufzunehmen. Und ich bleibe weiterhin neutral,

80 aber ich versuche, falls sie etwas mehr verlangen wollen. Ich versuche sie zu sagen. Sie können mit
81 der Fachperson weiter, Kontakt oder weitere Sachen schauen.

82 I: 00:11:01 Ja. Sie zeigen, wo, dass sie Hilfe holen können.

83 B4: Ja, genau. Ist das gut? Oder willst du für diese Fragen noch mir antworten?

84 I: Ich denke, das ist gut.

85 B4: Okay.

86 I: Danke.

87 B4: Bitte.

88 I: 00:11:19 Und dann, wie kann die Wichtigkeit des Spiels, also vor allem des Freispiels, den Eltern
89 nähergebracht werden?

90 B4: Du bist Fachperson und du kannst überzeugen, durch diese Spiele, Kind lernt mehr. Und du kannst
91 versuchen, vor den Eltern diese Spiele mit den Kindern zu spielen. Einige Eltern wollen auch
92 mitspielen in diesen Spielen. Dann merken sie auch, die Wichtigkeit dieser Spiele gut sind und gibt
93 viele Vorteile. Und du kannst erklären durch diese Spiele, Kinder entwickeln ihre soziale Kompetenz
94 und ihre Sprache wieder auch verbessern. Wenn ein Kind mit anderen Kindern spielt, dann kann
95 andere auch Kulturen kennenlernen. Und Kinder durch diese Spiele werden ausdauernd und ruhiger.
96 So. Weil die Eltern haben ein anderes Schulsystem gehabt. Und ihre Vorstellung ist etwas anderes.
97 Weil sie ihre eigene Erfahrung haben. Sie sind mehr am Tisch gelernt und durch das Spiel lernt man
98 viel. Das kannst du ganz sicher überzeugen zu den Eltern.

99 I: 00:13:03 Mit diesen Argumenten.

100 B4: Mit diesen Argumenten.

101 I: Weil sie es nicht kennen. Weil, für sie ist am Tisch lernen und das ist das Richtige.

102 B4: Aber jetzt in Sri Lanka ist es ein anderes Schulsystem und andere Methoden. Langsam es kommt
103 auch diese Systeme.

104 B4: (etwas in Tamilisch) Ok. Tschüss.

105 I: Tschüss.

106 (unv: wahrscheinlich) B4: Ist gut?

107 I: 00:13:24 Ja ist gut.

108 B4: Ja, das kannst du ganz sicher überzeugen. Und du kannst diese Spiele ausleihen, wenn du
109 Familienbesuche gehst. Sie freuen sich ganz sicher, weil von finanziellen Situationen her manchmal
110 sie können nicht leisten, jede Spielsache zu zeigen, aber kaufen. Oder du kannst vorstellen: Ludothek.

111 I: Ah ja /

112 B4: Ludothek ist ein guter Ort und mit kleinen Budget oder sie können diese Spiele ausleihen. Nicht
113 nur Brett spielen, sondern grosse Spielsachen auch. Velo und andere Sachen auch. Ich hoffe sie
114 freuen sich dadurch.

115 I: 00:14:27 Ja, das ist eine gute Idee. Zusammen in die Ludothek gehen.

116 B4: Ludothek gehen, mit den Eltern und Kindern auch. Oder Bibliothek gehen. In Bibliothek genau
117 gibt es auch CD. Und durch diese CD lernt das Kind Sprache. Nicht nur Sprache, auch andere Fach
118 auch. Zum Beispiel Rechnen und andere.

119 I: 00:14:52 Das ist eine gute Idee. Auch mit CD's.

120 B4: CD's, ja. Weil ich habe eine eigene Erfahrung mit meinen Kindern. Jede Woche, ich war zum
121 Bibliothek, sie soll selber Bücher holen, was ihnen interessant ist. Dann kommt Interesse. Ihr
122 Interesse wird geweckt, dass sie selber lesen oder etwas selber zu tun. Wenn ich bringe, sie
123 bekommen weniger Interesse.

124 I: 00:15:22 Das stimmt, ja. (...) Genau. Also, was ist optimales Elternverhalten?

125 B4: Und das meinst du bei deinem Besuch oder allgemein?

126 I: 00:15:51 Allgemein.

127 B4: Wenn allgemein wäre / Meisten Familien sind ruhiger. Und wie gesagt, Vater setzt seine
128 Meinungen. Und Mutter macht Sorge. Und trotz, sie setzen die meisten Familien. Aber ich sage nicht
129 alle Grenzen setzen. Und jede Familie hat, jede Kind hat Regeln. Aber das gibt Vorteile und Nachteile
130 auch noch. Und für die Grenzen setzen auch.

131 I: Also es ist häufig so, dass Grenzen setzen, wichtig ist.

132 B4: Das ist wichtig, überall wichtig. Und das ist für ihre Freiheit, je nach Kultur, weniger. Und hier ist
133 ein Mädchen, zum Erziehen ist schwierig. Und darum setzen die Eltern für Mädchen mehr Grenzen.
134 Und sie gehen nur bis zum bestimmten Zeit Ausgang und solche Sachen. Aber Eltern sind mit den
135 Kindern liebevoll umgehend. Das machen sie. Und sie geben mehr Zeit zu ihren Kindern auf, vor allem
136 Mutter. Und sie versuchen ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und allgemein, alles für ihre Gesundheit und
137 Entwicklung und ihre Freizeit auch. Und sie setzen Strukturen und sie schauen ihre Sicherheit ihres
138 Kindes. Und sie ermuntern, dass sie mehr selbstständiger werden. Die meisten Eltern haben Mühe
139 mit ihrer Sprache und sie ermuntern ihre Kinder: das kannst du, das machst du. Und darum sind sie
140 mehr selbstständiger als andere Familien, diejenigen / (..) Diejenige Eltern die alles selbst
141 durchführen können.

142 I: 00:19:01 Also sie haben Mühe mit der deutschen Sprache und deswegen können sie vielleicht
143 weniger helfen, aber sie sagen ihren Kindern, das schaffst du, du kannst das, probiere es.

144 B4: Und dadurch wird das Kind selbstständiger und schneller vorwärts. Sie zeigen ihre Entwicklung
145 schneller, weil sie helfen zu ihren Eltern. Aber zum Gegenteil, wenn andere Eltern mehr sprachlich
146 oder andere Sachen gut sind, sind Kinder mehr abhängig von den Eltern. Verstehst du, was ich
147 meine?

148 I: 00:19:51 Ja, ich weiss, was du meinst. Weil sie müssen / Die Kinder müssen selbstständig sein. Und
149 deswegen werden sie auch schneller selbstständig.

150 B4: Und sie sind sehr Wertschätzung für den Eltern. Sie geben mehr Aufmerksamkeit. Und sie
151 nehmen wahr von ihren Kindern. Ja, das ist ihr Verhalten mit den Kindern.

152 I: 00:20:26 Und die Selbständigkeit ist aber erst später, oder?

153 B4: Nein, einige Kinder sind schon sogar, wenn sie klein sind, schon langsam selbstständig. Weil Eltern
154 konnten nicht helfen, darum sie sind mehr selbstständiger.

155

156 I: 00:20:51 Schon früh.

157 B4: Schon früh. Ich kenne mehrere Mädchen. Sie waren gut in der Schule, weil Eltern können nicht
158 helfen. Und darum haben sie selber Weg gesucht und dadurch auch mehr selbstständiger schon früh.

159 I: 00:21:11 Das ist eine grosse Chance. Oder?

160 B4: Grosse Chance. Das meine ich. Aber es gibt Familien, mehr abhängig, sozial abhängig, finanziell
161 und solche Familien gibt es auch. Und sie sind erwartet von den Fachpersonen, dass zum Beispiel
162 durch Hilfe für ihre Familien und dadurch freuen sie sich. Das habe ich beim Übersetzung gemerkt.

163 I: Dass es auch Familien hat, die erwarten Hilfe von Fachpersonen.

164 B4: Fachpersonen, Früherziehung. Wenn ich mit den Fachpersonen gehe, merke ich, wie die Familie
165 sind. Die einige Familien können sich nicht die Bedürfnisse von Kindern erfüllen. Ich habe auch
166 gemerkt, sie erwarten Spielsachen oder solche Sachen von Fachpersonen. Gibt dieser /

167 I: 00:22:33 Es gibt verschiedene /

168 B4: Verschiedene meine ich. Ja.

169 I: Verschiedene Familien.

170 B4: Familien ja.

171 I: Ja.

172 B4: Ja.

173 I: 00:22:45 Danke. (sehr positiv)

174 B4: Aber ich bin froh, viele Kinder bekommen Früherziehung. Das ist sehr sinnvoll. Und ihre
175 Auffälligkeit wird auch aufgehoben. Durch eure Therapie und Begleitung, das merke ich das gut.

176 I: Das merkst du?

177 B4: Sehr, sehr.

178 I: 00:23:10 Ja, das ist schön zu hören.

179 B4: Schön, das finde ich auch schön. Aber, viele Eltern bekommen nicht solche Sachen mit.

180 I: Sie wissen es nicht?

181 B4: Nein, sie wissen es nicht. Es ist schade.

182 I: 00:23:25 Ja.

183 B4: Ja, es wäre besser, durch eure Dienste, durch Hausarzt oder Kinderarzt mitbekommt. Dadurch die
184 Familien können eure Angebote sinnvoll nutzen.

185 I: 00:23:46 Und schon früher.

186 B4: Schon früher, ja.

187 I: Davon erfahren.

188 B4: Davon erfahren, ja.

189 I: 00:23:57 Ja. Ja, wir sind dran.

190 B4: Das ist schön.

191 I: Wir sind dran, aber es ist immer wieder / Ja, nicht alle Kinderärzte helfen gleich mit. Es gibt
192 Kinderärzte, die helfen sehr gerne und sagen ja. Und es gibt andere. Da merken wir, da kommen die
193 Kinder spät.

194 B4: 00:24:19 Für Kinder ist der erste Kontaktperson Kinderarzt. Und wenn ihr gut informiert, zu den
195 Eltern, dadurch den Eltern können profitieren eure Dienste.

196 I: 00:24:39 Ja. Wir haben so eine Gruppe, die immer wieder spricht.

197 B4: Oder Mutterberatung.

198 I: Ah, ja.

199 B4: Mutterberatung auch, nach der Geburt, erste Kontaktperson. Ich weiss nicht, ob es immer noch
200 gibt.

201 I: 00:24:56 Doch, doch, in Solothurn gibt es das noch.

202 B4: Vielleicht eure Plakate, oder?

203 I: Ja, ich leite es weiter. Ich leite / Wir haben so eine Gruppe, die immer wieder schaut, wem können
204 wir wieder Plakate geben. Ich spreche noch einmal mit Ihnen.

205 B4: Oder Gemeinde?

206 I: 00:25:16 Ja.

207 B4: Gemeinde kann auch?

208 I: Gemeinde.

209 B4: Gemeinde, Kinderarzt, Mutterberatung. (...) Ja. (...) Oder Schule. Wenn ältere Geschwister haben,
210 dann, dadurch die Familie mitbekommen.

211 I: 00:25:45 Ja, das stimmt. Dann haben die jüngeren Geschwister /

212 B4: jüngere Geschwister /

213 I: profitieren /

214 B4: profitieren. Genau

215 I: 00:25:51 Ich habe mir das / Ich leite das weiter.

216 B4: Das ist schön.

217 I: 00:25:58 Gut. Gibt es etwas, was eine Fachperson berücksichtigen muss, wenn sie zu den Familien
218 nach Hause geht?

219 B4: Ja. Die Eltern können sich freuen durch den Besuch und von Verhalten her. Sie können so
220 umgehen. Zum Beispiel sind einige Familien sehr gläubig. Und sie sind meistens Familien. Die meisten
221 Eltern sind hilfsbereit und gerne mitmachen. Aber einige haben Angst. Trotzdem sie freuen. Zum
222 Beispiel, wenn sie gläubig wären, sie erwarten, dass Sie selber die Schuhe auch draussen ausziehen.

223 I: 00:27:06 Ja, dass die Fachperson die Schuhe auszieht.

224 B4: Ja. Und zuerst die Familie kennenlernt, bei die Familie kennenlernen, Fachperson kann
225 mitbekommen, wie ist die Familie? Und wie muss man damit umgehen? Ob Vater oder Mutter? Bei

226 die meiste Familien Vater ist die Hauptperson. Und er probiert zum Gespräch durchführen mit der
227 Fachperson und die Mutter bleibt still. Und sie schaut immer wieder zum Vater, was er meint. Erst
228 nachert gibt sie Zusagen. Besser, zuerst eine Familie gut kennenzulernen.

229 I: 00:28:05 Zuerst kennenzulernen, wissen /

230 B4: Wissen, wie die Familie geht. Und so. Nachher dadurch kannst du gut umgehen mit den Familien.
231 Und dann zweite Schritt, ihre Bedürfnisse. Durch dein Gespräch, dann bekommst du was für ihre
232 Bedürfnisse haben die Eltern. Wie ist die Familie? Was für eine Bedürfnis? Manchmal haben sie
233 Mühe, im Sprache kannst du ein bisschen unterstützen. Bei Sprache, wo es nötig ist. Zum Beispiel,
234 wenn Sie etwas schriftlich erhalten von einem Kind von der Schule oder von den Arzt. Du kannst
235 versuchen, zu erklären, was im Brief steht. Oder ich habe gemerkt, du bringst viele Spielsachen und
236 solche Sachen. Das kannst du auch berücksichtigen, ob Eltern freuen sich diesen Spielsachen. Oder
237 zum Beispiel, wenn du mehrere Spielsachen bringst, welche Spielsachen wünscht ein Kind und durch
238 diese Spielsachen, wie reagieren die Eltern. Und das kannst du auch beobachten. Gute Tipps geben,
239 das auch sehr sinnvoll. Und Bibliothek begleiten. Das habe ich auch vorhin gesagt. Ja, das glaube ich.
240 Oder wenn etwas nach ihrem Sinn kommt, sage ich, was kannst du berücksichtigen? Oder hast du
241 noch andere Ideen hier? Durch deine Erfahrung.

242 I: Ich habe noch eine Frage zur Haltung. Wie muss eine Fachperson in die Familie?

243 B4: Nicht zu nahe.

244 I: Nicht zu nahe?

245 B4: 00:30:43 Nein. Du musst ein bisschen die Distanz haben.

246 I: Also räumliche Distanz oder andere Distanz?

247 B4: Alle. Räumliche und sowieso (unv.) auch.

248 I: 00:31:01 Kannst du das ein bisschen erklären?

249 B4: Du kannst auch grenzen. Nicht zu viel helfen. Eher nach ihrer Bedürfnis helfen. Aber du kannst
250 Angebote geben, aber nicht zu viel. Verstehst du was ich meine?

251 I: 00:31:27 Ja, und warum nicht zu viel?

252 B4: Jeder hat Grenzen. Das will ich nicht. Selber will ich nicht zu viel meine Grenzen überschreiten.
253 Nein, jeder hat. Aber Eltern haben gerne Kontakt mit den Fachpersonen. Das merke ich, sie
254 wertschätzten.

255 I: 00:32:00 Du hast auch gesagt, bei gläubigen Personen muss man gewisse Sachen machen.

256 B4: Sie sind sehr hilfsbereit und wollen etwas trinken und Essen geben. Aber trotz wenn ich bekannte
257 Familie / Aber eigentlich dürfen wir nicht zum bekannte Familie übersetzen, aber sowieso geht /
258 während dieser Zeit ich nehme nie an. Nein.

259 I: 00:32:35 Zum die Distanz wahren?

260 B4: Distanz, ja. Das ist meine Aufgabe. Ich komme zum Übersetzen. Du bist Fachperson. Und danke
261 für euer Angebot und ich bin gerade getrunken oder so, sage ich. Aber ich habe gemerkt, eine
262 Familie, sie haben jedes Mal etwas vorbereitet. Gefällig oder / Nein, das ist nicht nötig. Nein.

263 I: 00:33:13 Ja, spannend. Das ist bei mir manchmal auch.

264 B4: Das ist schön, ich sage nicht nein. Aber nicht jedes Mal. Einmal genug.

265 I: 00:33:26 Ja, genau dann gehen wir zur nächsten Frage. Ist das gut?

266 B4: Hm. (bejahend)

267 I: 00:33:36 Was ist für Eltern eine optimale Entwicklung?

268 B4: Auf ihre Kinder, oder?

269 I: Ja.

270 B4: Entwicklung für ein Kind braucht körperlich, kognitiv und von Bildung her und soziales
271 Entwicklung auch wichtig. Und körperliche wären / Sie wollen ein gesundes Kind. Sie geben gesunde
272 Nahrung, gesunde Essen und sie tragen Sorgen. Wenn ihr Kind krank ist und die meisten Eltern
273 schauen. Wie sagt man? Heilmittel, Naturmittel und so. Nicht wie homeo /

274 I: Natürliche. Ich weiss nicht / Es gibt ein Wort.

275 B4: 00:34:59 Ja, das kommt nicht in den Sinn.

276 I: Aber nicht Naturheilmittel?

277 B4: Nein, nicht Heilmittel. Was sie wir haben diese Materialien, durch das sie versuchen, zu heilen.

278 I: 00:35:10 Also zum Beispiel, wenn jemand Fieber hat, gibt man Tee oder so.

279 B4: Ja, sie versuchen. Und sie wollen ihres Kind wirklich gut gepflegt.

280 I: Die Pflege ist wichtig.

281 B4: Pflege ist auch wichtig. Möglich schön. Muss nicht perfekt sein. Oder teure Kleider anziehen. Aber
282 sauber und schön.

283 I: 00:35:42 Sauber und schön ist wichtig.

284 B4: Für meisten Familie. Es gibt Familien, sie geben nicht viel Zeit zu den Kindern auch. Aber es ist
285 schade.

286 I: 00:35:55 Ja.

287 B4: Ich finde es ist Schade. Und kognitiv her: Sie wollen ein intelligentes Kind. Und von klein an sie
288 unterstützen für ihre Bildung. Sie bringen ihre Kinder von klein an in die tamilische Schule. Und erste
289 Muttersprache, wenn ein Kind mitlernt, dann die zweite Sprache kann besser lernen. 99% Kinder
290 besuchen tamilische Schulen.

291 I: 00:36:39 Ja, das ist sehr wichtig für die Familien.

292 B4: Ja, und durch die tamilische Schule lernen sie Sozialkompetenz mit den anderen Kindern. Nicht
293 nur Sozialkompetenz, aber Kultur auch. Meistens lernen Mädchen, tanzen und Musik. Das ist auch
294 der erste Schritt für ein Kind, bevor es in die Schule geht. Dann lernt es, wie muss man umgehen mit
295 den anderen Kindern und so, wie verhalten. Und das ist nicht nur lernen, sondern für ihre Körper
296 auch gut und seelische Entwicklung auch gut. Und bevor sie in der Schule Schreiben lernen / Früher
297 war es so, jetzt ist es ein bisschen anders, verändert. Ein Kind lernt wie ein Bleistift, muss man halten.
298 Und nachher es hilft später in der Schule. Und Schreiben lernen, singen und solche Sachen. 99 % der
299 Kinder besuchen tamilische Schulen.

300 I: 00:38:04 Und das lehnen Sie in der tamilischen Schule?

301 B4: Und Religion auch. Durch den Glauben, sie haben ein wenig Angst. Wir müssen Gutes tun, sonst
302 kommt Karma. Wir dürfen nicht schlecht machen für den anderen oder andere verletzen. Das ist nicht
303 gut.

304 I: 00:38:31 Weil sonst dann das /

305 B4: Von klein an lernt ein Kind. Gewissenhaft musste man arbeiten. Lern das Kind. Das freut mich. Ich
306 habe auch Schule gegeben und meistens Kinder folgen das.

307 I: 00:38:53 Sie haben das gelernt.

308 B4: Hm. (zustimmend). Sie haben das gelernt. Kultur, Religion, Sprache. Ja. Und /

309 I: 00:38:59 Und wie sie sich verhalten.

310 B4: Wie sie sich verhalten und unsere kulturelle Feste wird auch gefeiert. Und dann unsere Tradition
311 auch weiter geht.

312 I: Wird weitergegeben.

313 B4: 00:39:17 Weitergegeben. Jetzt dritte Generation. Ich bin erste Generation in der Schweiz. Zweite
314 Generation. Jetzt haben angefangen dritte Generation auch in die tamilische Schule gehen. Sie lernen
315 auch. Ich bin froh und sehr dankbar, diese Leute ihre dritte Generation in die tamilische Schule
316 bringen, weil sie wollen nicht abgeben unsere Kultur.

317 I: 00:39:47 Ja. Spannend.

318 B4: Und von Bildung her, sie wünschen ihre Kinder einen guten Beruf machen und selbstständig auf
319 ihren eigenen Beinen stehen können.

320 I: 00:40:07 Das ist der Wunsch.

321 B4: Das ist der Wunsch von Eltern. Gute Bildung braucht auch eine gute Entwicklung. Und
322 Sozialkompetenz auch. Das ist auch wichtig. Unsere Kinder erwachsen in zwei Kulturen. Zu Hause eine
323 Art. Wenn es draussen ist, andere. Das ist schwierig für unsere Kinder. Das merken wir selbst. Weil sie
324 verhalten zu Hause anders. Und mit ihren Kollegen oder Kolleginnen aussen gehen. Anders sein.

325 I: 00:40:48 Und dort haben Sie andere Verhaltensweisen.

326 B4: Verhaltensweisen. Ich sage nicht, dass es nicht schlecht ist. Weil sie auch mit den Kollegen gut
327 umgehen müssen, weil sie hier leben. Diese Kultur muss auch anpassen. Manchmal ist es für einige
328 Eltern schwierig. Ich verstehe es. Vor allem Eltern die haben Mädchen. Sie haben sehr Mühe, andere
329 Kulturen folgen oder zum Beispiel heiraten oder /

330 I: 00:41:34 Ist das schwieriger mit Mädchen?

331 B4: Ein bisschen schon. Aber jetzt, Eltern sind nicht so streng, weil sie sind auch ein bisschen
332 integriert mit den fremden Kulturen. Nicht nur fremd / Ich sage nicht fremde Kulturen, sondern
333 andere Kulturen, weil sie gehen auch ein bisschen anders. Sie wollen auch integrieren. Sie kommen
334 auch in die Arbeitswelt und sie verstehen andere Kultur. Sie geben Mühe, das kann ich sagen. Sie
335 wollen nicht andere Kultur verletzen. Akzeptieren andere Kultur auch, trotz ihrer eigenen Kultur.
336 Wichtig für sie ist ihre soziale Entwicklung. Ist das gut?

337 I: 00:42:30 Ja, das ist gut. Hast du noch etwas, oder soll ich zur nächsten Frage?

338 B4: Ja. Aber ist das gut?

339 I: Ja, ich denke, das ist gut. Danke. Was sind Erwartungen oder Wünsche, die die Eltern haben?

340 B4: Wünsche wären, einige Eltern wollen Schwächen von ihren Kindern nicht zur Schule informieren.

341 I: 00:43:10 Also die Schwächen wollen Sie nicht den Schulen sagen?

342 B4: Meistens wollen die Eltern nicht sagen, weil sie Angst haben, dass ihr Kind anders behandelt wird
343 bei den Einschulungen oder Einteilen in die Oberstufe oder in Kindergarten Förderstufe B bekommen
344 und dadurch andere Leistung hat, sie haben Mühe. Im Berufswahl und so. Solche /

345 I: 00:43:54 Also die Angst ist /

346 B4: Angst ist ein grosser Teil.

347 I: Ist ein grosser Teil.

348 B4: Diejenigen, die noch nicht gut integriert oder nicht so viel Ahnung haben vom System von hier, sie
349 haben Angst. Das kann ich sagen und Sie wünschen gute Tipps. Und Erwartungen sind: Hilfe von
350 euch.

351 I: 00:44:31 Ja. Hilfe von Fachpersonen.

352 B4: Fachpersonen. Ja. Meistens Familie erwarten Hilfe von Fachpersonen und sie wissen nicht, wo die
353 Informationen holen. Das ist auch Erwartung, Fachpersonen geben uns Informationen. Das ist auch.
354 Ist gut oder brauchst du noch mehr?

355 I: 00:45:02 Nein, ich denke, das ist gut.

356 B4: Okay, sonst kommen wir wieder an diese Frage, falls etwas noch gebraucht wird.

357 I: Ja, das ist gut. Was gibt es für Unterschiede also jetzt zu Eltern in der Schweiz und Eltern mit
358 tamilischem Migrationshintergrund.

359 B4: Ja, der tamilische Hintergrund. Diese Eltern haben grosse Angst. Sie sind ein bisschen mehr
360 strenger als Schweizer Eltern. Weil ihre Erziehung mit (total?) war anders in Sri Lanka. Und hier ist es
361 anders.

362 I: 00:45:55 Also wie war es in Sri Lanka?

363 B4: Sri Lanka wäre / Wir waren Grossfamilie mit Grossmutter und Onkel, Tante und so. Und wir
364 werden nicht nur mit den Eltern erzogen worden, sondern mit Anderen auch. Und eine fremde
365 Person kann nicht in unsere Familie kommen. Und hier ist etwas. Zum Beispiel in Sri Lanka gibt es
366 keine Begleitung so wie in der Schweiz.

367 I: 00:46:40 Also nicht Früherziehung zum Beispiel?

368 B4: Früherziehung, Logopädie oder / Jetzt kommt langsam, aber ich habe gar nicht, wenig
369 mitbekommen. Logopädie gab es unserer Schulzeit nicht, Früherziehung nicht und Therapien auch
370 weniger, Ergotherapie. Und wenig Kinder haben Mühe mit der Aussprache, weil sie von klein an mehr
371 mit den Leuten. Sie werden durch Grosseltern oder Eltern korrigiert, wenn ihre Aussprache auffällig
372 wäre. Und sie haben nicht nötig Logopädie. Und Grossmutter korrigieren: Nein, sagst du nicht so,
373 sagst du so. Und so gegangen / Ein bisschen anders Erziehung.

374 I: 00:47:52 Ja, also die Familie macht ganz viel /

375 B4: Viel für ihre Kinder.

376 I: Viel für ihre Kinder und die ganze Familie. Die ganze Familie, als in Sri Lanka. Und hier ist es anders.

377 B4: Und hier ist anderes, hier ist meisten Kinder durch Eltern erzogen. Und dort mit verschiedenen
378 Leuten, Onkel, Tante, Grosseltern und / Und Bildung auch. Zum Beispiel Eltern helfen den Kindern. Sie
379 brauchen keine fremden Personen, die ihre Kinder unterstützen. Aber vielleicht grosse Kinder braucht
380 Hilfe. Aber bei kleinere Kinder Eltern helfen immer.

381 I: Also hier? Oder in Sri Lanka?

382 B4: In Sri Lanka, ja. Und hier brauchen wir Hilfe von anderen Personen. Aber wenn Schweizer Familie
383 wäre, Eltern helfen selber.

384 I: 00:49:13 Ja. Und warum ist dieser Unterschied?

385 B4: Weil sie nicht können Sprache. Und das Schulsystem ist auch anders. Und vom finanziell her auch,
386 vielleicht sind einige abhängig. Sie können nicht alles durchsetzen, wie sie wollen. Und dort hilft
387 einander.

388 I: 00:49:48 Ja, ich finde es sehr spannend. Du sagst wie in der Schweiz, weil sie die Sprache nicht so
389 gut können.

390 B4: Früher, ja.

391 I: Ist es jetzt anders?

392 B4: 00:49:59 Ein bisschen anders. Weil früher erste Generation konnte nicht Sprache. Jetzt kommt
393 langsam die zweite Generation. Und zweite Generation wollen mehr auf ihre Beine stehen. Und sie
394 helfen sogar den Eltern und Geschwistern. Und manchmal zum Kollegen auch. Jetzt kommt langsam
395 anderes.

396 I: 00:50:32 Also jetzt kommt langsam wieder das, was in Sri Lanka war. Man hilft der Familie.

397 B4: Hilft der Familie und sie schauen, wie die andere Kultur in der Schweiz läuft. Und wie die andere
398 Familien machen. Und wenn die zweite Generation ein bisschen gross wird, dann schauen sie es und
399 wollen ihre Familie auch umstellen, wie die andere Familien.

400 I: 00:51:02 Also sie passen es an?

401 B4: Passen es an. Genau. Darum haben die zweiten Generationen wenig Mühe. Allgemein. Viele
402 tamilische Eltern haben mit tiefem Lohn ihre Kinder erzogen. Und die zweite Generation hat eine
403 bessere Bildung und einen besseren Lohn und sie haben bessere Liebe. Sie wollen, wie die anderen
404 auch. Sie sind ehrgeizig, zweite Generation. Meistens, meistens sage ich.

405 I: 00:51:56 Spannend. Ja.

406 B4: Und, aber erste Generation, sie haben sehr sehr Mühe mit ihren Kindern erzogen vom niedrigen
407 Lohn und wenig Sprachkenntnis. Und dieses System kennen sie nicht. Und Kultur wenig. Sie haben
408 grosse Mühe gegeben, ihre Kinder aufzuziehen.

409 I: 00:52:34 Ja, Deswegen war es wegen all diesen Sachen schwieriger, früher als es jetzt ist. Für die
410 zweite Generation.

411 B4: Die zweite Generation weniger. Weil, viele tamilische Eltern haben eine Meinung. Kinder sind hier
412 wertschätzen. Und wenn sie einen besseren Beruf oder bessere Leben haben sie haben weniger
413 Mühe. Wie ihr.

414 I: 00:52:11 Sie wünschen das ihren Kinder.

415 B4: Sie wünschen, ja. Das kann ich sagen. Vergleichen zu den anderen Kulturen.

416 I: 00:53:22 Ja. Danke.

417 B4: Ist gut oder willst du noch mehr?

418 I: Ich denke, das ist gut. Die nächste Frage ist, wann ist ein Verhalten für die Eltern herausfordernd?

419 B4: (unv.) Wenn ein Kind ruhelos, Unruhe hat. Oder Stresssituationen. Wenn ein Kind kognitiv
420 auffällig ist, wenn sie zur Gesellschaft geht oder mit diesem Kind, dann haben sie sehr grosse
421 Anforderungen mit auffälligem Kind.

422 I: 00:54:17 Also, wenn sie zu ändern in die Gesellschaft gehen?

423 B4: Und wenn ein Kind aggressiv verhält, und schreien, spucken oder hyperaktiv, dann haben sie sehr
424 viel Mühe in der Schule auch. Wenn ein Kind hyperaktiv ist von Anfang her, weil wir haben wenig
425 Kinder in unserer Heimat, hyperaktive Kinder. Ich weiss nicht warum. Hier ist neu für die Eltern
426 hyperaktiv. Und im Asien, andere Kinder, diese Eltern haben andere Meinung Hyperaktivität ist eine
427 positives. Hier ist negatives, wenn ein Kind hyperaktiv ist. Das Kind kann nicht konzentrieren und
428 Ausdauer und so viele negative Sachen.

429 I: 00:55:22 Aber in Asien ist es positiv?

430 B4: Einige Eltern meinen, Kinder sind sehr intelligent und sehr aktiv und so. Aber es ist eine schlechte
431 Vorstellung oder das weiss ich nicht.

432 I: Oder einfach eine andere?

433 B4: Andere.

434 I: 00:55:42 Ja, spannend. Ja, das habe ich nicht gewusst.

435 B4: Ich kenne ein Kind, es kam aus Asien. Und die Eltern sind sehr ausgebildet. Und er war zu euch in
436 der Therapie. Und wegen Aufenthaltsbewilligung / Darf ich das sagen? Aber Anonyme sagen?

437 I: Anonyme, ja.

438 B4: War jetzt wieder Heimat. Und dort hat er andere Verhalten gehabt, als hier.

439 I: Das Kind?

440 B4: 00:56:26 Das Kind. Aber die Eltern sind sehr, sehr Akademiker und sehr gut ausgebildet. Und er
441 war mit grossen Familie. Er kam zurück wieder in die Schweiz. Jetzt hat er seine Mühe, in die Schule
442 integrieren. Weil andere Verhalten gehabt.

443 I: 00:56:53 Das war in Sri Lanka? Oder das?

444 B4: Das ist anonym.

445 I: Ah, OK, Ja. Aber er hat sich /

446 B4: Nein, nicht in Sri Lanka.

447 I: Er hat sich aber anders verhalten. Weil es dort mit grossen Familien war.

448 B4: Grossen Familien, viel Freiheiten gehabt. Und schade.

449 I: 00:57:11 Ja. Und du denkst, dass es bei Familien hier vielleicht auch so ist, dass ein Kind, das hier
450 hyperaktiv ist? Oder Mühe hat?

451 B4: Ich sehe nicht hyperaktiv, aber andere Verhalten. Andere Verhalten, ja. Das bedeutet, das Kind
452 muss von klein an in die gleiche Schule gehen, dann integriert schneller und Freunde finden auch
453 schneller. Und wenn in anderen Ort geht, zum Beispiel auch in der Schweiz, das Kind hat am Anfang
454 Mühe. Das ist grosse Herausforderung für den Eltern. Wenn ein Kind nicht in die Klasse gut kommt.
455 Nicht nur Eltern, sondern Schule und Lehrkräfte auch und mit Kollege auch. Ganze Klasse hat Mühe.
456 Und manchmal, wenn ein Kind Essstörung oder Schlafstörung hat und nicht viel sitzen kann auch, das
457 ist für den Eltern (...) /

458 I: 00:58:34 Das ist schwierig.

459 B4: Schwierig. Dass machen sie grossen Sorgen, Schlafstörungen oder Essstörungen hat. Genau das.

460 I: Hast du sonst noch etwas?

461 B4: Wenn emotional anderes Verhalten als gleichhaltige Kinder wäre. Das ist auch schwierig.

462 I: 00:59:00 Wie zum Beispiel?

463 B4: Wenn ein Kind Frustration nicht vertragen kann, ein Kind kann explodieren in der Klasse. Oder zu
464 Hause, zum Beispiel. Das gibt auch Schwierigkeiten. Muss man die ganze Familie gut umgehen.

465 I: 00:59:33 Ja, die ganze Familie muss gut mit dieser Situation umgehen.

466 B4: Die Situation gut verstehen und gut umgehen. Sonst die Mutter hat grosse Mühe. Grosse
467 Probleme für die Mutter.

468 I: Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel emotional Schwierigkeiten hat?

469 B4: Nicht nur emotional. Allgemein, alle Schwierigkeiten, die ich hier gesagt.

470 I: 00:59:59 Das ist für die Mutter besonders schwierig?

471 B4: Besonders schwierig, ja. Es gibt noch andere auch, aber hier sind die einige Schwierigkeiten, das
472 sehe ich, höre ich von der Familie: mein Kind ist so und so.

473 I: Und was hilft der Mutter?

474 B4: Sie versucht, optimale Lösung zu finden. Sie versucht verschiedene Methoden. Darum sind einige
475 sehr gläubig und regelmässig besuchen zum Tempel. Und ihre Hoffnung: das hilft Ihres Kind, für ihre
476 emotionale Ruheigkeit.

477 I: Also der Glauben hilft?

478 B4: Der Glauben hilft. Ja. Weil wenn wir so ein Tempel gehen, dürfen wir nicht sprechen. Allgemein
479 spricht man nicht dort. Und für ihre Entwicklung auch gut.

480 I: 01:01:14 Dann nehmen Sie die Kinder auch mit?

481 B4: Mit, ja.

482 I: Und dann lernen die Kinder dort?

483 B4: Und einige Familien haben Alltag zu Hause. Und sie singen regelmässig. In ihrer Tradition auch
484 beibringen für ihre Kinder (...)

485 I: 01:01:38 Der Glaube ist wichtig.

486 B4: Meistens. Aber dafür brauchen wir / hier ist manchmal, jeden Freitag und Dienstag erzählt man
487 heilige Tage. Und Freitag meistens gehen zum Tempel. Aber wenn ein Familienmitglied arbeiten

488 muss, Vater oder Mutter, wenn wir gehen können, gehen alle zusammen. Die meisten Kinder gehen
489 gerne mit Mami. Gehen gerne mit Mami. Aber sowieso einige gehen mit Vater auch, falls die Mutter
490 nicht gehen kann. Ja. Aber meistens mit Mami.

491 I: 01:02:28 Das Mami ist wichtig.

492 B4: Mami ist wichtig für die Kinder.

493 I: Ja, auch in der Religion.

494 B4: Religion und für allgemein Mami ist wichtig. Weil zum Beispiel, wenn sie Wünsche haben, dann
495 sie sagen wenig direkt zu Papi. Sie sagen zu Mami, Mami sagt zu Papi. Das passiert viel.

496 I: 01:02:54 Ja. Also das Mami ist die erste Kontaktperson für die Kinder.

497 B4: Aber ich glaube, bei euch auch so.

498 I: 01:03:07 Ja. Jetzt ist es ein bisschen am Verändern.

499 B4: Sicher.

500 I: Aber ja, es ist auch häufig so (...) Wir gehen zur nächsten Frage. Was bedeutet es, ein Kind mit einer
501 Diagnose zu haben?

502 B4: Von Elternsicht her ist die Diagnose sehr schwerwiegend und schmerzhaft. Sie können die
503 Diagnose zuerst nicht 'sensibilisieren'. Zum Beispiel, wenn sie solche Defizite hat, Eltern merken
504 manchmal weniger. Schule findet schneller. Oder Hausarzt findet schneller. Und es ist schwierig für
505 die Eltern zu akzeptieren eine Diagnose. Weil zum Beispiel solche Auffälligkeiten, in ihrem
506 Schulsystem, in der Schule, erwähnt man weniger. Oder gar nicht. Dort ist wichtig, nur fachlich und
507 leistend.

508 I: 01:04:58 Was war das Erste?

509 B4: Fach. Fachlich und Leistung.

510 I: 01:05:03 Dort ist die Leistung sehr wichtig.

511 B4: Sehr wichtig. Für die erste Generation, die Tamilen in der Schweiz ist. Darum ist es schwierig für
512 die Eltern. Sehr schwierig. Und Abklärungen beim SPD. Oder wenn eine Schule sagt, das Kind muss
513 abgeklärt werden und so. Und dadurch eine Diagnose kommt. Schwierig. Sie verstehen nicht
514 manchmal. Diagnose für sie ist eigentlich Diagnose ihrer Sicht geht nicht

515 I: 01:05:51 Sie verstehen es nicht von der Sprache aber auch /

516 B4: Nicht nur Sprache. Sie sagen, ihr Kind hat solche Defizite nicht. Jede Eltern wollen keine schlechte
517 Diagnose für ihres Kind. Wenn ich eine Mutter wäre, dann macht mich das auch traurig.

518 I: 01:06:32 Also das ist sehr schwierig für die Eltern.

519 B4: Sehr schwierig und schmerzhaft. Einige haben Schock auch. Wieso diese Diagnose? Was für eine
520 Schuld sie haben gemacht? Durch schlechte Schwangerschaft oder / Ja, Schulgefühl und unsicher.
521 Eltern kann nicht sensibilisieren. Und: was für eine Schuld sie haben gemacht, dass durch dieser
522 Karma, diesem Kind, diese Diagnose gestellt wurde und so? Solcher Glauben haben sie. Sie glauben,
523 haben solche Hoffnungen auch.

524 I: 01:07:21 Und was hilft den Eltern?

525 B4: Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, die erste Kontaktperson ist Mütterberatung und Kinderarzt.
526 Kinderarzt kann von Anfang an, betonen ihr Kind ist, wie so zum Beispiel Schule sagt: mit
527 gleichaltrigen Kindern, ihr Kind ist auffällig. Wenn Kinderarzt oder Mütterberatung sagen, es wäre
528 sinnvoll, sie könnten ein bisschen mehr Zeit sagen, Eures Kindes mehr ruhiger bringen, oder ein
529 bisschen mehr arbeiten bei Malen, und dadurch das Kind mehr Ausdauer kommt und so. Solche
530 Sachen helfen. Und plötzlich, wenn ein Kind in Spielgruppe oder Kindergarten oder Früherziehung
531 kommt, wenn ein Kind unruhig ist und so, dass ist zu spät.

532 I: 01:08:37 Also Tipps.

533 B4: Tipps, ja, manchmal (Erziehungsmethode?) ist falsch. Hier. Weil dort das Kind lernt, mehr mit den
534 Sand spielen und so. Dadurch lernt ein Kind. Hier lernt ein Kind mit zum Beispiel Sandspielen.
535 Sandspielen ist gut, aber hier ist keine Möglichkeit solche Sachen, wie ihre Eltern gehabt haben.

536 I: 01:09:19 Sie haben in Sri Lanka andere Möglichkeiten?

537 B4: Ja, und hier ist eine andere Möglichkeit. Vielleicht erste Generation, früher sie haben nicht
538 gewusst, wie sie beibringen muss. Und zum Beispiel wäre im Kindergarten noch die soziale
539 Kompetenz und Selbstkompetenz und Fachkompetenz. Selbstständig anziehen, ausziehen. Sie haben
540 wenig Ahnung gehabt und haben immer wieder Kinder die Kleider angezogen. Sie lassen nicht ihr
541 Kind selber anziehen. Nein, mein Kind, nein, mache ich. Erst wenn ein Kind in den Kindergarten
542 kommt oder in die Spielgruppe kommt, lernt das Kind nicht so schnell? Ja oder nein?

543 I: 01:10:24 Also ja, Sie müssen /

544 B4: Vom Kleid anlassen. Ich mache die Kleider bereit und kannst du sie anziehen. Ich schaue, ob es
545 gut ist. Dann schauen wir zusammen.

546 I: Und das haben Sie nicht gemacht. Und das bräuchte es, dass jemand wie der Kinderarzt oder die
547 Mütterberatung das /

548 B4: 00:01:48 Kinderarzt sagt nicht solche Sachen, zum Beispiel Auffälligkeit. ADHS. Solche Sachen,
549 manchmal ein Kinderarzt merkt es von klein an, wie das Kind ist. Aber er muss nicht erwähnen, von
550 klein an, dein Kind hat diese Behinderung oder auffällig. Er kann ein bisschen Tipps geben: schauen
551 Sie mal, dein Kind ist gut, aber geben Sie mir Zeit, zum solche Sachen beibringen. Ruhig kommen.
552 Oder mehr Ausdauer. Oder Mütterberatung. Ich weiss nicht, ob es sinnvoll ist.

553 I: 01:11:42 Doch, du sagst wie, dass es in Sri Lanka, war es anders. Da legen die Mütter die Kleider
554 vielleicht viel länger an. Die Kinder müssen es vielleicht nicht im Kindergarten schon können. Aber
555 hier müssen die Kinder das im Kindergarten können. Und wenn sie das nicht gelernt haben, ist es
556 dann schwierig.

557 B4: Ja, da nicht gelernt haben, sie haben es schwierig zu turnen. Oder schwierig, jeden Tag im
558 Kindergarten an- und auszuziehen, Jacken und Schuhe. Und dort braucht man nicht. Darum sie haben
559 wenig Erfahrung oder keine Erfahrung hier. Das Kind muss von klein an lernen. Aber es gibt eine
560 grosse Liste, was muss ein Kind können im Kindergarten. Aber das bekommt eine Mutter oder ein
561 Vater zu spät. Das bringt nichts.

562 I: 01:12:52 Das kommt vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr vor dem Kindergarten.

563 B4: Früherziehung auch gut: lassen sie ihre Kinder selber anziehen, das ist gut, eure Kinder macht gut,
564 tiptop. Wenn sie so ermuntern, dann versuchen sie es. Ein Beispiel.

565 I: 01:13:16 Ermunterung hilft.

566 B4: Ermunterung und Loben hilft.

567 I: Danke.

568 B4: Ist das gut?

569 I: Das ist gut. Du hast schon ein bisschen gesagt, was eine Diagnose für Reaktionen auslöst. Hast du
570 noch etwas?

571 B4: 01:13:27 Ja, einige Angst, was für ein Folge kommt durch diese Diagnose. Und es ist sehr
572 belastend für den Eltern. Und sie drängen sich mit vielen Fragen. Was ist diese Diagnose? Und wieso?
573 Was kannst du tun? Und wer hilft? Und wie kann ich umgehen mit dieser Diagnose? Diese Reaktion
574 kommt auch. Und unangenehme Gefühle. Das gibt es auch.

575 I: 01:14:21 Also eine Diagnose löst ein unangenehmes Gefühl aus.

576 B4: Nicht nur in der Familie. Für Verwandte und Kollegen auch. Und verzweifelt nachher. (...)

577 I: Die Eltern sind verzweifelt. Und nur die Eltern oder auch die Verwandten?

578 B4: Meistens Familie. Die ganze Familie. Verwandte weniger, aber solche Sorgen haben die
579 Verwandte auch.

580 I: 01:15:01 Also Verwandte wie Onkel /

581 B4: Onkel, Tante / Aber in Sri Lanka wäre, sie haben enge Beziehung eher weniger. Jeder hat nicht so
582 viel Zeit für Verwandte und nur Familiebesuche.

583 I: 01:15:22 Was ist die Bedeutung eines Sonderschuleintrittes?

584 B4: Das ist auch eine schwerwiegende, schmerzhaftes Sache. Wenn ein Kind Sonderschule gehen
585 muss. Wenn sie hören von den Kindergarten oder Spielgruppen, das Kind wird auffällig von den
586 Kulturen. Wieso dieses Kind geht es um die Sonderschule? Was für eine Defizite hat dieses Kind? Und
587 Kind wird von den kulturellen Leuten unterschätzt.

588 I: 01:16:12 Also von den Schweizern?

589 B4: Nicht von den Schweizer, von den Tamilischen. Das ist nicht schön für die Kinder und Eltern auch.
590 Wieso dieses Kind geht zum Sonderschule und nachher von dieser Folge Sonderschule besuchen, das
591 Kind wird vielleicht ein bisschen zurückgehalten. Und das Kind fühlt sich auch unwohl, wenn ein Kind
592 gut mitbekommt. Aber es gibt einige Eltern, die schätzen es sehr, dass ihr Kind geht zur
593 Sonderschulen, dadurch profitieren verschiedene Therapien und sogar vielleicht, wenn ein Kind muss
594 eine Klasse oder ein Jahr wiederholen muss. Trotz, wenn ein Kleinkind ist, merkt es eher weniger.
595 Dieser Defizit, wenn ein Kind bis zum gross eine normale Schule geht und plötzlich dieses Kind in eine
596 Sonderschule gehen muss. Das ist schwerer als kleiner.

597 I: Ja, wenn es dann wechseln muss.

598 B4: 01:17:34 Wechseln muss, das ist schwerer.

599 I: Weil es dann mehr versteht.

600 B4: Mehr versteht und trotz, es ist eine unvergessliche Sache für das Kind. Wenn klein ist, dann: Ich
601 war in der Schule, ich habe viel gut gelernt, viel gespielt, viele Sachen, Therapien habe ich
602 bekommen. Und das merkt das Kind nicht, wenn es gross wird. Und das wird vergessen, nach
603 längerer Zeit.

604 I: 01:18:15 Aber wenn es älter ist und wechselt, das wird es das nicht vergessen.

605 B4: Es wird gar nicht vergessen. Sonderschuleintritt ist (...) nicht nur Familien, vom Kultur auch.

606 I: Es ist für viele Familien wichtig.

607 B4: Viele Familien, ja. Das merke ich.

608 I: 01:18:54 Ja. Du begleitest auch viele Gespräche.

609 B4: Ja, das ist schwierig.

610 I: Ja.

611 B4: 01:19:02 Aber. Einige Eltern merken nicht, dass es sinnvoll ist. Es ist schade.

612 I: Wenn sie es nicht merken.

613 B4: Ja.

614 I: 01:19:25 Dann die nächste Frage. Was ist eine besondere Herausforderung bei einer Diagnose? Das hast du auch schon ein bisschen erwähnt.

615

616 B4: Schade und schwierig zu akzeptieren.

617 I: Wir gehen zur nächsten Frage. Ist das gut? Haben die Eltern bestimmte Erwartungen an eine Fachperson. Oder habe ich eine Frage vergessen?

618

619 B4: 01:20:13 Was muss man als Fachperson berücksichtigen? Diese ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn ein Auffälliges ist, lieber wäre, betonen zu den Eltern, euer Kind ist ein wenig auffällig.

620

621 Das Wort Behinderung, weg. Das ist ein sehr verletzendes Wort. Wenn ich beim Übersetzen höre

622 Behinderung, dann frage ich, darf ich sagen, auffällig? Das ist wenig verletzend.

623 I: 01:21:01 Das ist gut zu wissen.

624 B4: Weil sonst sie verletzt sind. Und diese Auffälligkeiten nicht immer wieder sagen: euer Kind hat

625 Aufmerksamkeitsstörung oder so und so. Einmal sagen, richtig hart sagen, richtig sagen, dann genug.

626 Wenn immer wieder sagt, dann wird mehr gespeichert im Kopf und sie vergessen nicht. Und sie

627 sagen nachher, diese Person hat zu mir so mein Kind gesagt. Das höre ich. Das wäre schön, einmal

628 richtig sagen.

629 I: Einmal richtig sagen und richtig erklären.

630 B4: 01:22:00 Richtig erklären, was das ist. Wer trotz, auffällig ist, es ist schwierig von den Eltern das

631 akzeptieren. Und über ihre Krankheit auch. Einmal richtig erklären. Fertig. Weil ich höre von den

632 Eltern, ja, darum habe ich diese Notiz gemacht.

633 I: Ja. Was hörst du von den Eltern?

634 B4: Wieso sagt diese Person immer wieder diese / Das tut ihr weh. Aber wir können nicht, wenn ich

635 zum Übersetzen gehe, ich muss sagen, was sie sagen. Ich kann nicht schweigen. Das geht nicht. Aber

636 nach Gespräch. Ich sage manchmal oder während der Gespräche, sage ich: darf ich auffällig sagen. Ja,

637 manchmal früher diese Worte, wir haben gebraucht, Behinderung. Jetzt ist auffällig.

638 I: 01:23:19 Ja, danke. Wo gibt es Konfliktpotenziale?

639 B4: In der Schule. Und bei Einschulungen. Und Oberstufeneinteilungen gibt Konflikte. Und bei
640 Therapien. Eltern akzeptieren nicht, das Kind hat diese Störung und sie wollen keine Therapie für ihr
641 Kind. Und wenn ein Kind wird in Heim platziert, da kommt ein grosser Konflikt.

642 I: 01:23:59 Und Konflikt zwischen wem?

643 B4: Diejenige, Bescheid gibt. Zum Beispiel ich habe erfahren das in Institution B. Das Kind war in der
644 Pubertät, wäre es gut wenn er im Heim platziertDas bedeutet, dass er am Wochentage im B.
645 übernachtet. Am Wochenende war er zu Hause. Und der Vater war völlig gegen. Die Mutter war in
646 der Mitte und für sie war es sehr schwierig. Sie hat verstanden, ihr Kind braucht gute Begleitung. Zu
647 Hause bekommt ihr keine gute Begleitung im Pubertät mit Auffälligkeit. Nach mehreren Gesprächen
648 Vater hat einverstanden, zum Heim platziert. Dort war ein grosser Konflikt zwischen Schule und
649 Eltern. Zum Beispiel.

650 I: 01:25:21 Zum Beispiel, ja.

651 B4: Was könnte hilfreich sein?

652 I: Ah ja, genau.

653 B4: Austausch mit anderen Eltern. Zum Beispiel, wenn zwei Eltern haben auffälliges Kind. Wenn Sie
654 gleichsprachig sind, können Sie Meinungen austauschen. (unv.) sehr hilfreich, weil es von Sprache her
655 auch, von Erfahrung her auch und Wissen her auch, das hilft viel. Und professionelle
656 Beratungsangebote mit Übersetzung. Ja, das ist auch hilfreich. Wie und welcher Art muss man mit
657 dem Kind umgehen und was zu tun.

658 I: Aber mit Übersetzung?

659 B4: Mit Übersetzung, ja. Und Therapie für das Kind und Eltern auch. Aber für die Eltern wäre
660 freiwillig.

661 I: 01:26:34 Also Therapie für die Eltern?

662 B4: Weil manchmal wissen Eltern nicht, wie muss man mit dem Kind zu Hause verhalten. Wenn es
663 eine Therapie gibt, das hilft für den Eltern auch. Und für Kinder braucht es auch Therapie. Und gute
664 Begleitung braucht es. Es gibt Organisationen zu verwenden. Zum Beispiel SRK hilft auch. Pro Infirmis
665 hilft auch. So auffällige Kinder. Das tut auch gut. Ich habe einige Familien begleitet dort. Und
666 manchmal, von Begleitung her, wenn beide Elternteile 100% arbeiten, dann ist es mühsam für das
667 Kind zu begleiten oder zu Hause zu betreuen. Sie benötigen auch finanzielle Unterstützung. Das gibt
668 es entweder in der IV oder in Pro-Infirmis. Solche Angebote erklären zu den Eltern. Das hilft auch.
669 Und im Berufswahl. BIZ oder IV-Stellen. Beratung holen. Das hilft. Und Reha. Auch gute Sache für ein
670 Kind zum zwischendurch für Eltern entlasten.

671 I: 01:28:17 Also eine Kinderreha.

672 B4: Kinderreha. Auch gute Sache. Das habe ich erfahren. Einige Eltern können auch Ferien gehen, die
673 Kinder gehen zum Reha, und dann können beide profitieren. Und dann nachher nicht ganze Zeit
674 überfordert beide. Diese Sachen sind hilfreich. Ist das gut?

675 I: 01:28:46 Das ist gut. Jetzt kommt das mit den Erwartungen.

676 B4: Erwartungen, ja. Motivierende Worte, Motivierung, und Aufmunterung, und Tipps (...)

677 I: Ja, das ist die Fachperson sehr positiv / Ja, dass die Fachperson motivierend ist. Aufmunternd.

678 B4: Und zum Beispiel, wenn du in der Schule warst, du merkst gut beim Elterngespräch. Die Lehrerin
679 fängt an mit positiven Sachen. Wenn ein Wort aber kommt (...)

680 I: Dann kommen die negativen Sachen.

681 B4: Nicht so wie / sondern sie machen gut, machen sie so und so und so. Ich sage nicht, dass es nicht
682 schlecht ist, aber ihre Art und Weise, Elterngespräche so zu führen. Aber lieber immer wieder
683 ermuntern und loben. Aber sorry, was ich habe gesagt wegen der Schule.

684 I: 01:30:11 Nein, aber das stimmt. Und manchmal beobachte ich mich auch, wie ich das mache. Das
685 muss ich immer wieder.

686 B4: Es kommt automatisch: aber. Wenn aber kommt wissen die Eltern sogar, jetzt kommt etwas. Jetzt
687 kommt etwas. Sie sagen sogar.

688 I: Ja, wieder ermutigend.

689 I: 01:30:40 Gibt es sonst Besonderheiten in der Arbeit mit Menschen mit tamilischem
690 Migrationshintergrund?

691 B4: Einige sind viel mit Kriegserfahrung, sie haben Kriegstrauma und viele negative Erfahrungen
692 durch den Krieg. Und viele sind durch diese Kriegserfahrung sehr depressiv. Zum Beispiel, wenn eine
693 Fachperson zu dieser Familienbegleitung geht oder zu einer Früherziehung geht, wenn sie merken,
694 die Familie irgendetwas hat. Dann kann etwas anderes für den Eltern auch vorstellen. Oder was soll
695 ich sagen?

696 I: Ein Angebot /

697 B4: 01:31:45 Ein Angebot geben, ja. Es gibt so solche Sachen, das hilft euch gut. Und so. Weil
698 manchmal, Eltern kommen nicht selber für dieses Angebot. Wenn sie als Fachpersonen gehen, sie
699 können dieses Angebot empfehlen. Ich kenne einige Familien mit diesen Kriegstraumen. Das ist
700 schwierig. (...) Aber trotzdem sind sie hilfsbereit und alles andere, aber einiges geht ohne etwas
701 Behandlung nicht weg. Aber wenn Eltern solche Trauma haben, sie können richtig ihre Kinder
702 erziehen. Leidet das Kind auch mit den Eltern. Verstehts du was ich meine?

703 I: Ja. Wenn die Eltern ein Trauma haben und sie geben sich Mühe, das Kind richtig zu erziehen, aber
704 das Kind bekommt das mit. Es ist immer noch / Ich glaube, ich weiss, was du meinst.

705 B4: 01:33:21 Weil sonst Kinder wie die anderen Familien nicht richtig erzogen oder / Die ganze
706 Familie leidet in diesem Trauma.

707 I: Und deswegen wird das Kind vielleicht anders erzogen als /

708 B4: Ja, anders erzogen als die normale Familie.

709 I: Ja. Weil die Familie leidet wegen dem Trauma. Ja. Kriegstrauma ist immer schwierig.

710 B4: 01:33:56 Schwierig. Eine Zeit lang, sie sind gut und dann kommen plötzlich ihre alte Gedanken
711 und es muss behandelt werden, sonst ist es schwierig.

712 I: Das muss man auch daran denken.

713 B4: Daran denken, ja. Weil Eltern wissen nicht, ob es für diese Trauma etwas zur Therapie oder
714 Behandlung gibt. Nicht alle.

715 I: 01:34:31 Ja, danke. Ich habe noch eine Frage, die ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Du
716 hast gesagt, also ganz am Anfang, dass Kinder häufig Probleme haben mit der Sprache, aber mit
717 Mathematik sind sie sehr gut. Ist das dir aufgefallen?

718 B4: Meistens. Beide Noten sind meistens gut im Rechnen.

719 I: Gut im Rechnen? Und die Sprache ist schwieriger, oder?

720 B4: Sprache ist weniger gut als Rechnen. Und Rechnen meistens sehr gut.

721 I: 01:35:24 Okay. Spannend. Und warum?

722 B4: Keine Ahnung.

723 I: Ja, das hat mich noch interessiert. Möchtest du noch etwas ergänzen? Habe ich noch etwas
724 vergessen oder so?

725 B4: Ich hoffe ich habe alles gesagt. Willst du noch etwas von mir?

726 I: 01:36:00 Ich glaube nicht.

727 B4: Aber hier ich habe einige gute Sachen und nicht gute Sachen auch erzählt. Weil allgemein wie hier
728 die Eltern und ihre Entwicklung von ihren Kindern und so. Ich sage nicht, es gibt gute und nicht gute
729 auch.

730 I: Es gibt nicht nur eine Familie, es gibt viele verschiedene Familien.

731 B4: Ich habe hier von allgemein allen Familien gemeint.

732 I: Du hast alles versucht ein bisschen zu erzählen. Da bin ich sehr dankbar.

733 B4: Merci.

734 I: 01:36:48 Ja, ich glaube dann /

735 B4: Weil ich sage, nicht alle Kinder sind gut und ihre Entwicklung sind gut oder gibt gute und
736 schlechte auch.

737 I: Ja, ja. Du hast ja auch gesagt mit dem Vater, der dominant ist, es gibt Familien, da ist es mehr so
738 und es gibt Familien, da ist es weniger.

739 B4: Weniger, ja. (...) Hast du genug Informationen?

740 I: 01:37:18 Ich denke, ja.

741 B4: Sonst du kannst immer mit mir Kontakt halten.

742 I: Super. Vielen Dank.

743 B4: Falls du nach mir brauchst oder neue Fragen kommen, du kannst mir /

744 I: 01:37:31 Ja. Vielen Dank. Auch danke für das Interview. Es war sehr spannend. Ich habe Neues
745 gelernt.

746 B4: Ich freue mich auch.

747 I: Ist immer spannend. Also ich halte das jetzt an.

748

X. Postskriptum Interview 3 (B4)

Befragte Person	B4
Datum	13.02.2024
Zeit/Dauer	1 Stunde 37 Minuten

Interviewkontext

Zuhause bei der Interviewerin, wir haben einzelne Fragen im Voraus besprochen. Sie wünschte dies, um zu klären, ob sie diese richtig verstanden hat.

Gesprächsverlauf (Schwerpunkte, Störungen, Unterbrechungen, Nebenereignisse, Unklarheiten)

Es gab eine Störung, als jemand hereinkam und die Uhren waren sehr laut. Auch hat die Uhr bei voller Stunde geklingelt, die Sprache war teilweise schwierig zu verstehen. Insbesondere, wenn sie mit einem Satz angefangen hat. Ich habe versucht die Sätze zu paraphrasieren, um zu schauen ob ich es richtig verstanden habe.

Nonverbale Aspekte der Kommunikation (Körperhaltungen, Mimik, Blickkontakte, Sprachtempo, Sprachstil, Einhaltung des persönlichen Raums, Atmosphäre)

Wir waren einander zugewandt

Eigene Emotionale Befindlichkeit

Ich fühlte mich wohl. Sie war sehr herzlich.

Erste Gedanken und/oder Interpretationen

Die Mutter hat viel Verantwortung im Erziehungsbereich, sie hält alles zusammen. Das haben wir noch nachbesprochen.

Weitere Bemerkungen

/

Nach Friebertshäuser und Langer (2013)

XI. Interview 4 (B5)

- 1 I: 00:00:01 Genau. Dann möchte ich dich herzlich bedanken / Also möchte ich mich bei dir herzlich
2 bedanken, dass du mitmachst.
- 3 B5: Gern geschehen.
- 4 I: Von der Masterarbeit habe ich dir ja schon ein bisschen erzählt, was mein Thema ist. Möchtest du
5 noch etwas dazu wissen oder ist das gut so?
- 6 B5: Für mich ist das klar, ja. Ich habe keine Fragen dazu.
- 7 I: OK. Ja, wir haben ja auch schon am Telefon das geklärt.
- 8 B5: Ich denke, wir haben sehr ausführlich ausgetauscht, weil, ich brauchte die Sicherheit, warum
9 kommst du auf mich zu. Ich habe ja erfahren, aus welchem Grund du kommst und ich bin immer
10 bereit, Themen oder auch Erlebnisse von mir weiterzugeben, wenn ich meinen Leuten helfen kann,
11 dadurch.
- 12 I: 00:00:45 Ja, vielen Dank. Dann fangen wir schon an. Also ich habe das Interview in das Thema
13 Erziehung und Thema Behinderung aufgeteilt. Und du kannst dein Fachwissen immer wieder
14 einbeziehen oder was es in der Beratung und in der Begleitung braucht. Und das mit dieser Brille ein
15 bisschen beantworten?
- 16 B5: Ich kann dir so weit wie möglich, weil, ich bin ja jetzt acht Jahre in dieser Familienbegleitung,
17 sozialpädagogische Familienbegleitung unterwegs. Zwei Jahre habe ich keine tamilischen Fälle
18 gehabt, da habe ich nur die Frühförderung gemacht und sechs Jahre mache ich jetzt aktiv Begleitung,
19 manchmal mehr, manchmal weniger. Da gibt es schon mehrere Kinder, wo ich Erlebnisse hatte. Ich
20 werde dir von diesen Erlebnissen mitteilen, sicher auch von dem, was ich von meinem Land, von der
21 tamilischen Herkunft, weiss, wie es dort funktioniert. Was haben die Eltern von ihnen erlebt? Oder
22 was wurde ihnen in die Wiege gelegt? Wie gehen sie damit hier in der Schweiz um? Das kann ich dir
23 sicher mitgeben.
- 24 I: Das ist super.
- 25 B5: Gut?
- 26 I: 00:02:02 Darauf freue ich mich schon. Also ich habe mich / oder was mich beschäftigt ist das Spiel
27 und das Lernen. Und da ist meine Frage, ja wer beschäftigt sich in welcher Art und Weise mit dem
28 Kind, inwiefern spielt das Spiel eine Rolle oder das Lernen?
- 29 B5: Vielleicht eine kleine Geschichte von Sri Lanka. In Sri Lanka ist das Lernen A und O. Je mehr du
30 gebildet bist, umso mehr Chancen hast du. Das heisst, du bist in der Schule, der Lehrer steht vor dir,
31 der diktiert und du musst machen. Wie auch in der Schweiz, das war früher auch so. Aber in der
32 Schweiz funktioniert ja das Lernen ein bisschen anders, oder? Wir haben ja ein ressourcenorientiertes
33 Lernen. Man schaut, dass der Lehrer nicht immer frontal alles erklärt, sondern man lässt auch das
34 Kind mal machen. Ah, eins, zwei, drei bis zehn kannst du schon. Also, schau doch mal, wie viele Äpfel
35 siehst du hier bildnerisch. Das denke ich ist wenig in Sri Lanka. Und die Rolle vom Lernen ist, Schule
36 lehrt. Schule ist für alles zuständig. Die Fachpersonen sind zuständig. Die Eltern sind zu Hause zum
37 Kochen. Für, dass das Kind genährt ist, gepflegt ist, gesorgt ist und vertraut. Und das weitere, was
38 noch das Kind lernt oder spielt, das findet in Sri Lanka in der Umgebung statt. Weil die Grossmama
39 und Grosspapa wohnen gerade nebendran. Die Tante wohnt zwei Häuser weiter dran. Der Grossonkel
40 ist noch zwei Häuser weiter. Das heisst, sie sind fast schon im sozialen Netz integriert, die Kinder. Das
41 heisst, für mich, weiss ich noch, oder ich kann es nachvollziehen, eigentlich erziehen die sozialen
42 Netzwerke die Kinder und nicht an sich die Eltern. Die Eltern können sich gesorgt geben. Einfach die
43 3G, die 3G kennst du ja: Nähren, pflegen, für sie da sein. Und das können sie. Sie sind vertraut und sie

44 sind da. Das haben sie mitbekommen. Aber alles andere sehen sie halt von den Eltern, Grosseltern,
45 Grosstante und sie nehmen das mit. Dann kommen diese Frauen hierher. Teilweise sind sie
46 eingeheiratet, ganz klar. Sie bringen Fluchterfahrungen mit. Vielleicht konnten sie dieses Setting gar
47 nicht erleben, weil die Grossmutter verstorben war, sie waren vielleicht in einem Auffanglager. Sie
48 haben brutale Sachen erlebt. Sie haben das Glück, dass der Mann sagt / Ich habe jetzt aktuell eine
49 Familie. Der Mann und sie haben 12 Jahre Unterschied. Und das merkst du in der Haltung. Hier in der
50 Schweiz, sie kommt hierher. Sie integriert sich nicht mal. Sie lernt die Sprache gar nicht mal. Und
51 schon hat sie drei Kinder. Ein Kind nach dem anderen. Innerhalb von vier Jahren drei Kinder. Und jetzt
52 ist die Frage: Wer kann zu Hause lernen? Die Mama, die gibt sich Mühe, das, was sie zu Hause in Sri
53 Lanka erfahren hat, hier weiterzugeben. Das heisst, sie muss zuerst einmal die Sprache können, dass
54 sie versteht, was das Kind in der Schule gelernt hat, was kann ich ihm beibringen? Und wenn sie das
55 nicht kann, sagt sie, ja, ich kann das nicht, also die Schule muss lernen. Die Schule ist verantwortlich.
56 Also ihr seid verantwortlich für das Lernen. Und Spielen; Ja, das Kind kann sich beschäftigen.

57 B5: 00:05:31 Auf dem Handy kann man auch spielen. Auf dem Fernseher sieht das: Ah mein Kind ist
58 so intelligent. Weil, es kann schon mit dem Handy. Zwei Jahre alt kann es schon mein Passwort
59 knacken. Aber die Eltern verlieren hier das Spielelement. In Sri Lanka wird viel mehr mit Natur
60 zusammen gespielt, oder? Die Kinder sind draussen. Sie können auf die Bäume klettern, dürfen Sand
61 essen, dürfen Blätter sammeln, dürfen Früchte essen. Also wirklich viel mehr spielerisch, weil die
62 Natur das gibt. Und hier in den vier Wänden sind die Eltern herausgefordert, das Spielen mit den
63 Kindern zu fördern. Und bewusst zu machen. Und das schaffen sehr viele Eltern, nach meiner
64 Meinung nach, nicht optimal. Die Eltern, die von diesem Land hierher kamen, die Eltern wie ich, die
65 hier gross geworden sind, weil ich bin ja mit acht Jahren hierhergekommen, ich bin die zweite
66 Generation. Meine Kinder sind die dritten, die werden es anders erleben. Aber ich muss sagen, ich
67 habe halt / durch das, dass ich hier so lange, ich bin jetzt 32 Jahre in der Schweiz, habe ich vieles
68 gelernt und weiss auch, was ist wichtig, warum ist das wichtig, dass die Mama auch zu Hause / Ich
69 sage jetzt mal, Karottenrüsten, ist für die Kinder so wichtig. Das vielleicht schon mit vier Jahren. Dass
70 die Mama vielleicht die Karottenschale hält. Oder das Kind, das es runterfahren kann mit diesem
71 Schaber. Aber hier haben wir tamilische Eltern, Mütter, die sagen, ja kein Messer, ja kein Schnitzer.
72 Das Kind verletzt sich. Was macht die denn? Dann muss ich sagen, ja, aber wie lernt denn das Kind?
73 Oder bei Regenwetter, Schneewetter ja nicht nach draussen gehen. Nein, mein Kind erkältet sich.
74 Dann frage ich immer, was habt ihr in Sri Lanka gemacht. Ja, im Regen da machen wir Schiffbasteln
75 und die Schiffe dürfen laufen. Wir gehen nach draussen, wir dürfen herumspringen, meine Eltern
76 haben nichts gesagt. Aber warum macht Ihr das bei euren Kindern nicht? Da kommt keine Antwort.
77 Und das heisst, es ist für uns schwierig. Wir haben kalt. Wir mögen nicht. Und ich sage immer, im
78 Element, in der Natur lebt das Kind viel mehr als in den vier Wänden. Das denke ich haben nicht alle
79 Eltern begriffen. Weil, wenn ich meine beiden Kinder anschau, sie sind zwar jetzt im Jugendalter,
80 aber meine Kinder haben von Anfang an zwei Grosseltern gehabt und auch eine Natur. Also sie haben
81 Garten mit Äpfelbäumen, Zwetschenbäumen, Karotten.

82 B5: 00:08:14 Meine Kinder kannst du fragen, wie wachsen die Karotten? Die sagen dir, die wachsen
83 unter der Erde, dann gehen wir sie pflücken. Frag mal ein Kind, ein tamilisches Kind, das vielleicht
84 noch nie das gesehen hat, das wird dir (...)

85 B5: 00:08:28 Also das Spielen ist ein schwieriges Thema hier, weil es dort in diesem Land automatisch
86 stattfand. Gegeben war. Und hier müssen die Eltern erfinderisch werden. Und dann kommt das
87 Argument, ja, ich habe keine Zeit, wir haben kein Geld. Wenn wir Geld haben, gehen wir iPad kaufen,
88 Handy kaufen, Auto kaufen. Oder ein Plastikpuzzlehäuschen, welches in zwei Monaten kaputt ist.
89 Wenn ich es ihnen erkläre, dass das Holzige länger hält und dass es für die Feinmotorik besser ist.
90 Sagen sie, ja, wir haben kein Geld. Und warum braucht es ein solches, wenn ich es mit 10 Franken

91 kaufen kann? Das kann ich nicht erklären. Sie verstehen das nicht. Das Verständnis vom Spielelement
92 ist nicht da, habe ich denn Eindruck. Ich möchte nicht verallgemeinern. Ich arbeite ja nicht nur mit
93 der tamilischen Bevölkerung. Ich arbeite in der Familienbegleitung auch mit türkischen, syrischen,
94 eritreischen Familien und ich merke, das ist fast in aller Kultur, wo die Natur, in ihrem Land das
95 Spielen wie automatisch stattgefunden hat und sie hier in den vier Wänden verloren sind.

96 I: 00:09:41 Ja. Ein spannendes Element, das beobachte ich auch bei anderen Kulturen. Aber eben,
97 dass sie es wie hatten, sie hatten es automatisch, dann kamen sie hier hin und es ist nicht mehr
98 gegeben. Und was machen sie jetzt?

99 B5: Und das, was sie machen, ist das Neue. Und das Neue ist Handy, Fernsehen, Programm, YouTube.
100 Weisst du, ich habe eine Nachbarin, die hat Zwillinge. Ich habe am Anfang gedacht, ich möchte ihr ein
101 paar Sachen beibringen. Weil, sie ist frisch, sie ist erst drei Jahre hier. Ich habe gedacht, ich möchte sie
102 unterstützen, dass sie /

103 I: 00:10:18 Sie ist auch von Sri Lanka?

104 B5: Ja, sie ist von Sri Lanka. Und ich habe gedacht, damit sie eben die Fehler nicht macht, die manche
105 Mütter machen / Ich habe ihr erklärt, schau, der Säugling sollte nicht vor dem Fernsehen essen.
106 Versuche es doch im Esszimmer auf seinem Hochstuhl. Du kannst spielerisch, vielleicht hast du
107 Material, wo es spielen kann, Löffel, Schüssel, und dann kann es essen und auch erleben. Da hat sie,
108 ich sage mal, von sechs Monate bis neun Monate hat sie es gemacht. Und dann hat sie gemerkt, ja, es
109 ist einfacher, wenn ich das Handy ablaufen lasse. Dann schaut es und mein Ziel ist, dass es genährt
110 wird, dass es aufisst. Und mein Ziel ist es nicht, dass es genießt beim Essen und selber probieren in
111 die Hand nehmen kann. Nein, es muss fest sein, gut gebaut und gut ernährt, stark. Aber das Lernen,
112 das bleibt auf der Strecke.

113 B5: 00:11:12 Die Kinder essen vor dem Fernseher. Sie sind einjährig. Jetzt haben sie Augenprobleme.
114 Ich habe der Mutter gesagt, schau, ich sage dir nichts mehr. Ich komme einfach euch besuchen, aber
115 ich werde dich nicht beraten. Weil alles, was ich gesagt habe, hast du nicht umgesetzt. Und die
116 Begründung ist: ja, ich habe Zwillinge. Ich bin überfordert. Ja, du bist überfordert. Aber du kannst es
117 auch anders gestalten. Du kannst einem Kind zuerst geben, das andere Kind kann noch ein bisschen
118 spielen. Oder es darf / jetzt, da sie eineinhalb sind, denke ich, können sie schon bereits einige kleine,
119 fein geschnittene Sachen weichgekochte selber ausprobieren. Ja, aber dann habe ich eine Sauerei, ich
120 muss aufräumen. Ja, dann räumst du auf.

121 B5: 11:59 Du gehst nicht mal arbeiten, du bist nur für die Kinder da.

122 I: 00:12:03 Die Hygiene ist auch etwas, was ich beobachte, was sehr wichtig ist.

123 B5: Ja. Das Kind muss jeden Tag oder alle zwei Tage geduscht werden. Kleinkinder müssen selber
124 duschen. Nein, nicht selber. Nein, die Mama macht das. Wenn es die Zähne putzt, nein, Mama macht
125 das. Selbstständigkeit fördern ist sehr wenig. Schau, ich habe eine Familie, dort hat die Mutter bis
126 fünfjährig, also bis in den Kindergarten, dem Kind das Essen gegeben. Wenn es vom Kindergarten
127 nach Hause kam, war das Ziel, sie mischt und sie gibt. Und dann habe ich gesagt: ja, und selber
128 ausprobieren? Selber essen? Ja, nein, das geht viel schneller. Dann habe ich nachher Ruhe, sie kann
129 noch fernsehschauen und ich kann in Ruhe essen. Also, vielleicht, ich möchte nicht falsches
130 behaupten, vielleicht ist der Umstand, der hier ist, mit den vier Wänden und dem Luxusleben,
131 entschuldigung, wenn ich dem sage, Luxusleben, gemütlicher Leben. Man muss nicht nachrennen. Ich
132 muss nicht das Kind auf meinem Schoss nehmen und ins Reisfeld mitnehmen, um meinem Mann
133 Essen zu geben. Das muss ich jetzt nicht. Früher musste man das machen, das heisst, es war nicht ein
134 gemütliches Leben. Aber das ist ja auch aktuell in Sri Lanka der gleiche Fall. Ja. Es ist nicht nur hier, es

135 ist auch dort. Die Menschen haben wie verlernt, was es heisst, eben etwas zu machen, wo wichtig ist,
136 dass man dem Zeit gibt wie beim Essen, dass man hinsitzt und der Nahrung Zeit gibt. Diese Wohltat,
137 dass es wichtig ist, dass ich die Geschmäcke wahrnehme und mich wirklich auf das konzentriere und
138 ein Gespräch führe. Es gibt so viele Eltern, die Kinder kommen vom Kindergarten, vor dem Fernsehen:
139 du kannst essen und ich esse später. Wo ist das Ritual, wo man gemeinsam isst, miteinander
140 gemeinsam sprechen kann? Wie war der Kindergarten? Was hast du erlebt? Die freudigen
141 Geschichten, die das Kind erzählen könnte, werden nicht von den Eltern aktiviert.

142 B5: 00:14:15 Ich zum Beispiel, bei mir zu Hause, ist immer ganz wichtig das Abendessen. Immer noch.
143 Mein Junior strebt sich jetzt, er ist 17, er wird 18. Gestern hatten wir genau die gleiche Diskussion.
144 Wir essen immer um acht Uhr, weil ich arbeite halt sehr lange, bis ich zu Hause bin. Und bei uns gibt
145 es halt warmes Essen zweimal am Tag. Und gestern um acht Uhr habe ich gerufen: das Essen ist fertig.
146 Es kam niemand. Und ich hatte so Hunger, dass ich gesagt habe: jetzt esse ich einfach. Und dann kam
147 er zwanzig ab acht und sagte, du hättest mich rufen können. Ich sagte, du weisst, acht Uhr haben wir
148 abgemacht. Wenn du fertig bist, brauchst du nicht da zu sein, hat er zu mir gesagt. Ich habe ihm
149 gesagt: aber wir haben abgemacht, dass wir gemeinsam diese halbe Stunde nehmen, damit wir uns
150 austauschen können. Er antwortete, ja, mir ist das nicht wichtig, ich schaue jetzt noch Avatar 2.
151 Schön, ich bleibe noch einen Moment und dann bin ich gegangen.

152 Aber, weisst du, bei ihm kann ich es zuordnen, weil, er ist in diesem Alter, wo seine Bedürfnisse
153 anders orientiert sind als meine Bedürfnisse. Da muss ich manchmal sagen, ok, das ist deine Rolle als
154 Mama, deine Erwartung als Mama. Meine Erwartung muss ja nicht ihm gegenüber auch
155 widerspiegeln. Dann ziehe ich mich zurück. Aber bei den Eltern, wo die Kinder so viele Themen lernen
156 können, wo in der Lernphase stehen, spielerisches Lernen ist ja das A und O, verstehe ich das nicht.
157 Habe ich Mühe. Und ich muss sagen / es ist immer sehr lustig, mein Chef, der war jetzt zwei Jahre da,
158 meine Chefin, die ehemalige, die war mit mir vier Jahre. Und beide haben gesagt, du hast hohe
159 Erwartungen an die tamilischen Eltern. Ich habe ihnen erklärt, ja aber, es ist doch / Die Mutter ist zu
160 Hause sind und sie kann doch mit den drei Kindern essen. Was stört denn? Dann musste mein Chef
161 immer wieder sagen, R. dass kann sie nicht.

162 B5: 00:16:20 Sie kann das nicht. Ihre Situation ist anders als deine Situation. Dann muss ich immer
163 wieder sagen, okay, Mikroschritte, Hauptsache sie haben kein Ritual, aber dafür ist das Kind nicht
164 gefährdet. Duschen, Baden, oberste Priorität. Saubere Kleider, oberste Priorität. Die Kinder dürfen ja
165 nicht schmutzig werden. Meine Kinder, du hättest sie sehen sollen, (lachen) die waren voll mit Erde,
166 jetzt auch aktuell, wenn es regnet. Meine Tochter kommt immer noch mit dreizehn Jahren mit nassen
167 Kleidern nach Hause, dann sage ich, du was ist passiert? Dann sagt sie, Mama, ich habe im Regen
168 gespielt. Das bin ich, aber sehr viele Eltern sind hygienisch. Es ist ihnen wichtig, eben wie gesagt,
169 genährt, gepflegt und geschützt. Alles andere passiert alleine.

170 I: 00:017:17 Und früher durch das Umfeld und hier?

171 B5: Niemand. Sie haben ja auch niemandem. Sie gehen ja auch auf niemand zu. Ich habe eine Familie,
172 die ich begleite mit einem besonderen Bedürfniskind. Diese Familie hat auch zwei gesunde Kinder,
173 jüngere Kinder. In dieser Familie ist das sehr schön beobachtbar. Ich bin jetzt zwei Jahre bei ihnen
174 unterwegs im Auftrag von der Beiständin. Der Auftrag ist klar, die Eltern sollen gestärkt werden mit
175 diesen besonderen Bedürfnissen von dem Sohnmann und die anderen Kinder sollen unterstützt
176 werden. Gleichzeitig Integration!

177 B5: 00:17:54 Schön, Integration. Ich habe ihnen dann erklärt, warum es wichtig wäre. Mit dem
178 besonderem Bedürfniskind ist für mich klar, er braucht etwas anderes. Das ist klar. Aber ich habe /
179 nur das gesunde Mädchen, das geht nur in den Kindergarten. Jetzt 1. Klasse. Sie hat keine
180 schweizerische Aktivitäten. Sie geht nicht ins Turnen, sie geht nicht ins Tanzen, sie geht zu keiner

181 Gruppe. Sie ist jetzt sieben Jahre alt. Nichts. Am Anfang habe ich ihnen versucht zu erklären, wäre es
182 nicht schön, wenn sie ins Turnen gehen kann, Volleyball, Unihockey, Fussball oder wäre es nicht
183 schön, wenn sie mal einfach mit einer Freundin abmachen kann? Nein, sie darf nicht! Und warum
184 darf sie nicht? Ja, wir schauen doch gut zu ihr. Wenn sie zu den Freunden, Nachbarn geht, heisst das,
185 wir schauen nicht gut zu ihr. Und dann muss ich sagen, ja, aber welches Verständnis habt ihr denn
186 hier? Warum konntet ihr in Sri Lanka dann alleine spielen gehen? Ja, das waren unsere Verwandten.
187 Das sind fremde Leute. Wir wissen ja nicht, was sie alles machen mit unseren Kindern. Aktivierung?
188 Nein! Sie muss sich nicht mit schweizerischen Kolleginnen ausserhalb der Schule treffen. Sie kann das
189 in der Schule machen, das genügt. Aber tamilische Kultur? Ja! Jede Woche tamilischer Unterricht.
190 Jede Woche tamilisches traditionelles Tanzen und jede Woche tamilisches Treffen. Dreimal in der
191 Woche tamilische Diasporatreffen. Ja, obwohl wir in der Schweiz leben.

192 B5: 00:19:41 Aber schweizerische Integration soll nur in der Schule stattfinden. Das geht ja nicht. Das
193 Mädchen hat im Kindergarten kaum gesprochen. Im zweiten Kindergarten haben sie gesagt, sie
194 überlegen, sie für ein drittes Kindergartenjahr zu behalten. Die Eltern haben interveniert. Sie haben
195 gesagt, ja, das ist ein Stempel, wo die Schule setzt, weil wir tamilisch sind, weil wir keine deutsche
196 Sprache können, heisst, dass das unser Kind nicht kann. Wir wehren uns. Und dann wurde eine EB-
197 Abklärung gemacht. Die EB hat dann gesagt, doch, sie ist schüchtern, sie spricht auch wenig für ein
198 zweites Kindergartenkind. Dann haben sie vorgeschlagen, dass sie die erste Klasse in zwei Jahren
199 macht. Jetzt ist sie im ersten Schuljahr, genau, erstes Jahr. Und jetzt kommt dann heraus, ob sie noch
200 ein zweites Jahr macht in der ersten Klasse oder ob sie lassen, sie zu gehen und dann in der zweiten
201 Klasse zwei Jahre. Und aber alles nur, weil die Eltern sich verweigern, mit der Schweizerischen
202 Gesellschaft, Nachbarn Kontakt zu pflegen. Würden sie, sei es nur Treffen zweimal, die Mama kann ja
203 auch mitgehen oder zu einmal Turnen, das Kind wird gezwungen, ausserhalb der Schule auch
204 zusprechen. Das machen sehr viele Eltern nicht. Die Generation, die von dort her hierherkam.

205 I: 00:21:11 Ja, das ist noch eine Frage. Was spielen Werte und Traditionen für eine Rolle in der
206 Erziehung?

207 B5: Für die Eltern, die / Darf ich konservativ sagen? Ist das böse gemeint? Traditionell.

208 I: Für mich nicht.

209 B5: Komm, ich sage traditionell, das ist ein liebevolles Wort. Für die Eltern, die traditionell erwachsen
210 geworden sind, sind Werte ganz, ganz wichtig. Das, was ich sage, ich bin Mama, ich bin Papa. Du
211 siehst das schon bereits bei den Eltern. Der Vater hat das sagen und nicht die Mutter. Die Mutter ist
212 für das Kochen, für das Erziehen zuständig. Wer kommt an deinen Gesprächen mit?

213 I: Der Vater.

214 B5: 00:21:56 Der Vater. Ja, voilà. Typische Rollenverteilung der traditionellen Familienmitglieder. Und
215 dabei kann der Vater gar nicht viel erzählen von dem Kind, weil die Mama beschäftigt sich den ganzen
216 Tag mit dem Kind. Und was soll er nachher am Gespräch mitnehmen? Und das ist traurig. Das
217 verstehe ich nicht. Ich konnte bei gewissen Familien das nicht fertigbringen, dass die Mama kam. Ich
218 habe es nicht geschafft. Und dann war ich die Böse, oder? Wenn ich sagte, es wäre gut, wenn die
219 Mama kommt, ich gehe mit, sie können ja zu den zwei kleineren Kindern aufpassen. Dann sagt er,
220 nein, sie versteht das Ganze nicht. Und ich bin der Mann, ich bin der Oberhaupt. Ja. Traditionell ganz
221 klar Hierarchiewert. Der Mann hat das Sagen, die Frau muss folgen. Bei dieser Familie, die ich jetzt
222 vor den Augen habe, das ist die aktuelle Begleitung, die ich mache, siehst du den Altersunterschied
223 ganz klar.

224 I: Der Vater ist auch älter?

225 B5: 00:22:58 12 Jahre älter. Ja. Und er kann schon, er hat auch schon gesagt, er will nicht mit mir
226 arbeiten, weil ich die Frau fördern will. Das hat er dann indirekt der Beiständin mitgeteilt, mit dieser
227 Frau will ich nicht arbeiten. Jetzt haben Sie keine Option, es gibt keine andere tamilische Frau, weil
228 meine Kollegin gegangen ist. Das heisst, Sie müssen mit mir arbeiten, Sie müssen jetzt arbeiten, weil
229 ihr Sohnmann, der hat Autismus, ausgeprägter Autismus. Und er hat jetzt, ich weiss nicht warum,
230 aber vielleicht ist der Grund, dass er die iPad, er hat, wie sagt man / Ich weiss nicht, das Gerät / Es ist
231 ein iPad, das man braucht für die Kommunikation.

232 I: Unterstützte Kommunikation.

233 B5: 00:23:38 Genau. Und er kann ja draufklicken und seine Bedürfnisse äussern und das gelingt in der
234 Schule recht gut. Und die Schule hatte die Idee, dass man diese Piktogramme mit diesem iPad auch
235 zu Hause umnützt, gebraucht, damit er wie das Setting in der Schule auch ein bisschen zu Hause üben
236 kann. Sie haben das iPad mitgegeben, aber weil die Mama mit dem iPad nicht zurechtkommt, es nicht
237 auf Tamilisch geschrieben, oder? Es ist Deutsch geschrieben.

238 I: Und Hochdeutsch.

239 B5: 00:24:10 Genau. Und jetzt fängt das Problem an, oder? Er hat das Gerät in der Schule für die
240 Kommunikation bewusst gezielt gebraucht. Es kommt zu ihm nach Hause. Das Gerät wurde einfach
241 gebraucht. Das heisst, er hat es als Spielzeug gebraucht. Er hat herumgedrückt, verstellt. Spielzeug
242 war es, kein Kommunikationsgerät. Und in den letzten drei Monaten ist er jetzt im Verhalten auffällig.
243 Er ist aggressiv. Er beisst die anderen Personen und er reisst an den Haaren bei jeglicher Person. Auch
244 zu Hause oder auch Lehrpersonen, fremde Menschen auf der Strasse. Und jetzt sehen die Eltern, ah,
245 unser Kind hat ein Problem, also müssen sie wieder mit Frau K. arbeiten. Egal ob sie wollen oder
246 nicht. Sie brauchen jetzt Hilfe. Aber Hilfe heisst, weisst du, das ist das Spannende im ganzen
247 Erziehungsthemen. Hilfe heisst nicht, wir stärken uns in der Erziehungskompetenz als Eltern. Nein,
248 nein, die Fachpersonen ringsherum sollen helfen. Die Fachpersonen können schon, in der besonderen
249 Schule geht es gut, sie schaffen das, er kann kommunizieren. Wo klappt es nicht? Wo treten die, in
250 der Schule? Und wann treten die Probleme häufiger auf? Wenn sie Ferien haben, wenn die Routine
251 fehlt, oder? Dann kommt das Kind ausserhalb der externen Betreuung in die häusliche Betreuung. Da
252 macht die Mama keine möglichen Kommunikationsformen, die in der Schule bewandt sind. Dann ist
253 das Kind verloren. Und dann fangen die Verhaltensauffälligkeiten an. Also traditionelle Werte ist
254 Ihnen wichtig. Tamilisch müssen sie können. Tamilisch tanzen müssen sie. Schreiben müssen sie. Bis
255 zur 10. Klasse Abschluss müssen sie. Aber he, wir sind in der Schweiz. Tamilisch sprechen, ja.

256 B5: 00:26:12 Meine Kinder, die sprechen Tamilisch. Sie können schon lesen, aber sie lesen ganz
257 langsam. Wie hier A2 Niveau könnten wir sagen. Ich bin zufrieden, weil ich sage, das genügt, sie
258 können sich verständigen. Ich will nicht ein 10. Klasse Abschluss im tamilischen Unterricht. Ich bin in
259 der Schweiz. Ich lebe in der Schweiz. Mir ist wichtiger, dass sie sich in der Schweiz integrieren und
260 weiterkommen und nicht auf der tamilischen Ebene, wo ich Anerkennung habe. Das ist ihnen ganz,
261 ganz wichtig, Anerkennung in der Diaspora. Ah, mein Kind hat 10. Schuljahr gemacht im Tamilisch.
262 Mein Kind hat jetzt getanzt und einen Auftritt gehabt. Das ist ihr Stolz. Das lieben sie. Aber die Kinder
263 bleiben dadurch auf der Strecke. Und das ist das ganz Traurige. Was ich sehr, sehr, sehr Mühe habe.
264 Ja. Nicht verstehen. Ja. Null.

265 B5: 00:27:12 Aber ich kann sie nicht bewegen durch meine Arbeit. Dann muss ich wieder sagen, gut,
266 ich ziehe mich zurück. Ich habe alles gegeben und ich lasse sie fallen. Manchmal müssen sie fallen.
267 Diese Familie musste jetzt fallen. Jetzt sind sie froh, dass ich komme. Aber es ist immer noch so, sie
268 wollen nicht an sich arbeiten.

269 I: 00:27:35 Weil es die Fachperson macht?

270 B5: Ja. Das Lernen, die Probleme behebt die Fachperson. Also du müsstest jetzt mit allen Kindern
271 eine Lösung haben. Nicht die Eltern zu Hause, nein, du.

272 I: Ja.

273 B5: Spannend, oder?

274 I: 00:27:51 Es ist sehr spannend, finde ich. Gerade auch eben, das habe ich auch schon erlebt, die
275 Fachperson. Ich komme ja einmal pro Woche und dann sollte das Kind besser sprechen? Oder das
276 Kind /

277 B5: Kann es doch nicht. Das ist eine kurze Sequenz. Kleine Aufnahme.

278 I: Muss ich etwas Besonderes beachten, wenn ich als Fachperson in die Familie gehe oder nach Hause
279 gehe?

280 B5: Nein, ich denke nicht. Sie sind eigentlich offen für Fachpersonen, erlebe ich. Wichtig für mich ist
281 immer, wenn ich in die Familie gehe, dass ich weiss, wen habe ich, wer ist alles beteiligt? Aber sonst
282 eigentlich nicht speziell, nein. Die Sprache halt. Du musst wissen, versteht dich die Mama, oder
283 versteht sie nicht. Brauchst du eine Übersetzung? Wenn eine Übersetzung, dann eine Übersetzung,
284 die auch das kann. Weil nicht jeder Übersetzer, Übersetzerin kann ein Krankheitsbild erklären. Ich
285 bleibe immer noch beim Beispiel Autismus. Beide Eltern haben das Krankheitsbild noch nicht
286 verstanden.

287 B5: 00:29:04 Es ist ja kein Krankheitsbild in dem Sinn. Es ist ja eine Veränderung vom Gehirn, ja, von
288 der Entwicklung her. Aber beide Eltern haben immer noch Hoffnung, dass dieser Junge normal wird,
289 dass er geheilt wird. Ich weiss, er wird nicht geheilt. Er wird lernen, mit dem zu leben, aber da
290 braucht es ein stabiles Netzwerk. Und das sind die Eltern. Und das ist denke ich wichtig, dass du
291 weisst, wie viel die Eltern verstehen. Die sprachliche Barriere ist wo? Und vielleicht auch, eben wie
292 lange sie in der Schweiz sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das bekommt ihr ja meistens bei der
293 Anmeldung mit.

294 I: 00:29:47 Ja, das bekommen wir mit. Das erzählen sie auch.

295 B5: Ja genau. Ihr habt ja so ein Erstgespräch, dann geht ja die Arbeit los.

296 I: Ja, genau.

297 I: 00:30:01 Okay, ich schaue mal auf die Uhr. Ja. Dann gehen wir zum Thema Behinderung. Da würde
298 es mich einerseits interessieren, was bedeutet es eine Diagnose zu haben, eine Diagnose zu
299 bekommen? Und andererseits, was ist für die Eltern gutes Verhalten, optimale Entwicklung? Diese
300 zwei Fragen würden mich interessieren.

301 B5: Starten wir mit der Diagnose. Wenn ein Kind eine Diagnose erhält von einer Fachperson, ist das
302 für die Eltern (unv.) der Untergang. Das kann nicht sein. Unsere Kinder sind normal. Das ist die
303 Fachperson, die es falsch bewertet. Weil mein Kind die Sprache nicht kann, heisst es, dass er diese
304 Diagnose hat.

305 I: Die deutsche Sprache?

306 B5: Ja. Ich denke, für mich ist ganz klar, ich weiss ja, was die Fachpersonen mit dem Kind machen. Das
307 ist nicht einfach irgendwoher geholt, sondern sie sehen ja im spielerischen, wie du vorher gefragt
308 hast, was spricht es, wie spricht es, was zeigt sich. Und für die Eltern ist das eine Abstempelung. Sie
309 sagen, nein, das ist eine Fehldiagnose. Wir machen nicht mit, wir nehmen es nicht an. Bei
310 Sonderschule, nein, mein Kind / Sie widerstehen. Die meisten sind gegen eine Sonderschule.

311 Das wird ja nachher angeordnet. Die meisten KESP-Fälle, die wir haben, sind ja wirklich eine
312 Beistandschaft, ist ja wirklich eine Anordnung. Es geht nicht anders, weil die Eltern sich blockieren.
313 Eine Diagnose ist eine schlimme Sache. Ich habe in meinen Ferien vor sechs Jahren, war ich bei
314 meiner Cousine, die hat / Meine Cousine ist älter, die hat aber ein Urgrosskind, ein Grosskind
315 Entschuldigung. Und das Grosskind ist auffällig. Es hat wahrscheinlich eine Art Autismus, weil er
316 schreit, er ist in seiner Welt, oder? Und er wird zu Hause angebunden.

317 I: Und wo wohnt sie?

318 B5: 00:32:10 In Sri Lanka. Ich war schockiert.

319 I: Ja, ich bin jetzt auch schockiert.

320 B5: Dann haben sie mir erklärt, sie waren bei verschiedenen Ärzten, sie hatten Abklärungen gemacht
321 und die Ärzte konnten nicht helfen, hiess es. Und er konnte nicht nach draussen gehen, weil er auf die
322 Leute zugebissen und gekratzt hat. Er hat mich auch gepackt und gebissen. Aber ich wusste, wie ich
323 mit ihm umgehen. Ich habe ihm Nähe gegeben, ich war da, ich habe ihn angeschaut, ohne verbal viel
324 zu sprechen. Nach fünf Minuten sass er auf meinem Schoss und war ruhig. Er spürte, dass ich nicht
325 gegen seinen Willen etwas mache, sondern auf seine Ebene. Ich bin auf dem Boden gekrochen,
326 runter, wirklich, ich war wie er. Ich bin dort hingesessen, habe ihn beobachtet, ich habe ihn beissen
327 lassen, habe auch nicht weggezogen und gewartet, was er macht. Zweimal gebissen, am dritten
328 (Marsch?), sass er auf meinem Schoss. Angebunden in Sri Lanka. Hier. Wenn man die Auffälligkeiten
329 merkt. Ich sage jetzt nicht, wir haben ein super System. Wir haben ein gutes System. Es ist okay.
330 Wenn man es nicht zu Hause merkt, kommen die Kinder in die Spielgruppe, in den Kindergarten. Da
331 merkt man schon, dass es viele Auffälligkeiten gibt, wenn der Arzt nicht vorher schon etwas versteht.
332 Spätestens im Kindergarten wird reagiert. Wird gesagt: so es ist jetzt gefährlich, wir müssen jetzt eine
333 Gefährdungsmeldung machen. Finde ich gut, weil da kommt jetzt externe Betreuung, es gibt eine
334 Abklärung. Eine Diagnose bekommen heisst für die Familie eine Schande.

335 B5: 00:33:56 Sie verlieren, also jetzt auch hier bei dieser Geschichte mit dem Autismuskind, hat der
336 Vater sich gefragt, ob er schuld ist, dass sein Sohn jetzt so ist. Weil sie haben ihn als Baby, knapp
337 einjährig, als das Mädchen auf die Welt kam, haben sie ihn unvorbereitet, in der Nacht mussten sie
338 ihn bei der Nachbarin abgeben, die er zwar kannte, aber schweizerische Familie, er war knapp neun
339 Monate, zehn Monate alt. Weil sie wurde innerhalb von drei Monaten mit dem zweiten Kind
340 schwanger. Weil eben, die Geschichten kennst du ja. Oder? Dann war es so, dass er in der Nacht
341 erwacht ist und da war keine vertraute Person da. Er musste weinen. Er musste weinen und hat
342 geschrien. Der Vater behauptet, das sei ein Trauma Erlebnis gewesen für das Kind. Und dass er jetzt
343 schuld sei, dass das Kind so ist. Aber sie denken nicht / das kann ein Ereignis sein, aber das muss ja
344 nicht der Auslöser sein für dieses Autismus, was das Kind hat. Es hat doch Entwicklung, vom Gehirn
345 eine Veränderung. Und das sehen sie nicht. Oder jetzt auch in der Werterhaltung oder Verständnis von
346 Diagnose. Dieser Junge hat für den Kopf einen Pamir erhalten von der Schule, damit er sich
347 konzentrieren kann, ruhiger wird und nicht ablenken lässt. Er läuft aktuell in der ganzen Wohnung zu
348 Hause mit diesem Pamir herum. Der Vater versteht nicht, warum das Kind das Pamir braucht. Er sagt
349 immer, warum läuft er da herum mit diesem Gerät. Was für eine Idee haben die Lehrpersonen, seit er
350 es zu Hause hat, ist er nur noch mit dem unterwegs.

351 B5: 00:35:43 Er kann nicht nachvollziehen, dass das für das Kind eine Stütze ist, eine Schutzfunktion,
352 dass es nicht sich andersweitig, sondern in seiner Welt leben kann. Das ist für die Eltern sehr schwer,
353 die Diagnose zu akzeptieren. Dann hast du die zweite Frage gestellt, muss du noch einmal
354 wiederholen.

355 I: 00:36:01 Wegen Entwicklung oder Verhalten? Was ist / Ich nenne es optimales Verhalten oder was
356 stellen sich die Eltern vor?

357 B5: Ja, das Optimale ist Lernen. Sechs, sieben, fünf, gut, sehr gut: optimal. Super gut lernen, das beste
358 Kind, das beste Resultat. Immer nur positiv, immer nur positiv, keine Fehler. Sekundarschule,
359 Gymnasiums Schule, Universität, studieren, hoch hinaus. Ihre Träume: Ärzte, Jura studieren, Medizin,
360 Jura, ja Lehrer ist schon ein äh (herablassend), aber Ärzte, Jura, Bankmanager, ja. Aber dass es noch
361 nebensächlich verschiedene Berufe gäbe, die noch spannender wären, dass das Kind eigentlich,
362 ressourcenorientiert, wo seine Stärke ist, sich fortbilden muss, dürfte, das ist für sie unverständlich.
363 Wir haben zum Glück das Glück, also ich sage jetzt, ich hatte das Glück, meine Eltern haben mich
364 machen lassen. Ich habe gesagt, Pflegefachfrau, ich durfte Pflegefachfrau werden. Ich bin jetzt sogar
365 mit FA, weil ich natürlich Ausbilderin bin. Ich bin auf Umwegen auf einen Uniabschluss, sage ich jetzt
366 mal ungefähr. Und mein Bruder, der hat, er sagt immer noch, er hat Bauingenieur studiert, weil der
367 Vater das wollte. Aber er arbeitet, seit der Lehre, seit seinem Master arbeitet er in diesem Beruf. Also
368 irgendwo gefällt es ihm doch. Aber immer wieder sagt er, ich bin nur wegen dem Papa hier, aber jetzt
369 habe ich diesen Job. Er ist selbstständig, er hat eine eigene Firma und dann verstehe ich nicht, ja
370 deine Eltern haben dir den Weg gezeigt, weil du stark warst, oder? Unsere Eltern haben uns nie
371 gesagt, nur Doktor oder Jura studieren. Mein jüngerer Bruder durfte machen, was er wollte.

372 B5: 00:37:58 Ein Beispiel. Mein junger Sohn. Ich habe diesen Wert, eben lernen ist wichtig,
373 mitbekommen. Bis zur siebten Klasse hat er immer nur fünfeinhalb, sechser mitgebracht von der
374 Schule. In der siebten Klasse, Sekundarschule, kam die Pubertät, plus noch neue Lehrer, Corona-
375 Situation. Das hat ihm das ganze Lernen runtergebracht. Er hat die Sekundarschule abgeschlossen,
376 aber teilweise knapp. Als er sagte, ich mache eine Lehre, war für mich klar, das Kind muss das
377 machen, weil er es wünscht. Er ist jetzt in der Situation, wo er nicht mehr in die Schule gehen
378 möchte, und das akzeptiere ich. Ich stand hinter ihm, ich habe seinen Wunsch recherchiert und er ist
379 aktuell in der IT-Lehre. Meine Mama und mein Papa wohnen ja hier mit mir. Die hatten Mühe, damit
380 er nicht in die Universität geht. Gymnasium, Universität.

381 B5: 00:38:58 Und ich musste oftmals mit ihnen sprechen und erklären: Mama, Papa, es gibt in der
382 Schweiz X Wege. Es kann sein, dass mein Sohn auch mal hier oben ist, Universitätsabschluss, aber er
383 macht den Weg selber. Jetzt aktuell ist er nicht bereit, noch mehr Leistung zu erbringen. Er muss vom
384 Schulsystem weg, Erfahrung sammeln, in die Welt. Meine Tochter sagt das auch schon. Mein Mann ist
385 eher traditionell. (lachen) Das heisst, wir haben oft einen Konflikt. Aber mein Mann ist jetzt schon 19
386 Jahre in der Schweiz. Und er lernt von mir viel. Er musste lernen. Und jetzt mittlerweile kann er mit
387 dem Leben, dass meine Tochter auch sagt: Papa, ich kann nicht nur Gymnasium. Ich möchte eine
388 Lehre machen. Ich werde auch nach oben kommen, Papa. Aber ich mache auf meinen Weg. Und ich
389 unterstütze meine Kinder. Das machen eben nicht alle Eltern. Es gibt Eltern, die setzen ihre Kinder
390 unter Druck. Und was passiert, wenn das Kind unter Druck steht, wissen wir. Entweder schafft es, es
391 gibt Kinder, die nehmen diesen Druck und gehen, rennen. Und es gibt Kinder, die werden psychisch
392 krank oder schaffen es nicht, haben Selbstmordgedanken, psychische Erkrankung, Schulausschluss,
393 werden auffällig, ziehen / Man sagt ja nicht ziehen aus.

394 B5: 00:40:26 Man rennt von zu Hause weg. Man rennt weg, weil es nicht mehr zu Hause ist. Sie
395 rennen weg, weil die Haltung von den Eltern leistungsorientiert ist. Leistung ist A und O. Aber in Sri
396 Lanka ist das korrekt, weil wenn du Leistung erbringst, kannst du einen angesehenen Job machen,
397 hast du einen guten Job, du verdienst gut. Ja, hier haben wir so viele Möglichkeiten. Und da müssten
398 die Eltern hinschauen.

399 I: 00:41:06 Und die Leistung ist von Anfang an wichtig?

400 B5: Ja. Aber weisst du, ich kann nicht verstehen, wie kannst du die Leistung erwarten, wenn ein
401 vierjähriges Kind nicht Äpfel schneiden darf, als Beispiel? Wie soll es dann im Kindergarten jetzt auf
402 einmal zählen? Das ist das, was ich merke. Sie möchten, dass es schreibt. Zahlen muss es zu Hause
403 schreiben. Buchstaben muss es schreiben. Das können die meisten Kinder. Zahlen und Buchstaben, ja.
404 Aber der Alltag? Kann der mit vier Jahren selber Schuhe anziehen? Die meisten Kinder nicht. Weil das
405 für die Eltern nicht wichtig ist. Für sie ist Schulbildung wichtig, aber Allgemeinbildung, der Alltag,
406 steht nebendran. Das ist ja das, was eigentlich den Kindern nützen würde. Weil nicht nur zwei Zahlen
407 auf Papier schreiben, sondern auch zwei Äpfel in die Händen nehmen, würde verbinden. Das machen
408 sehr viele Eltern nicht.

409 I: Ja, das beobachte ich auch. Ja.

410 B5: Der Transfer findet nicht statt.

411 B5: 00:42:13 Und dort denke ich, kann man viel noch erreichen, aber nur, wenn die Eltern es wollen.
412 Es sind ja immer noch die Eltern, die das Sagen haben. Wir können schon die Sequenz / Ich gehe auch
413 mit Spielsachen nach Hause und zeige. Ich habe jetzt zum Beispiel mit diesem autistischen Kind zum
414 Beispiel, ich habe mehrmals dem Vater gesagt, weil er ja für die Finanzen zuständig ist. Die Mama
415 bekommt das nicht. Sie bekommt pro Tag 10 Franken. Das ist für Früchte kaufen oder für das Kind
416 etwas kaufen. Sie darf nicht mal einkaufen gehen. Dann habe ich dreimal ihm gesagt, ich brauche
417 eine Wand, ich möchte die Piktogramme aufhängen, die das Kind in der Schule hat, dass es
418 kommunizieren lernen kann, auch zu Hause. Dreimal. Der Vater hat die Wand nicht gekauft.

419 B5: 00:43:06 Es hat schon mit dem Esstisch begonnen. Es hatte bei dieser Familie kein Esstisch. Ich
420 kenne das von mir. Esstisch ist zum Schreiben. Esstisch ist, damit man zusammenkommt, damit man
421 zusammen ist. Dann hat er den Esstisch gekauft, aber der Tisch hat er vier Monate nicht
422 zusammengesetzt. Ich habe es dann mit der Mama zusammen, provisorisch zusammengeklebt. Weil
423 Frauen können ja zum Teil nicht mitschrauben. Ich kann nicht oder, also ich bin nicht begabt. Bei der
424 Wand war dann so, dass ich selber diese Wand kaufen ging mit der Mama. Ich habe ihr gesagt,
425 schauen Sie, ich wäre froh, wir kaufen jetzt das, aber ich wäre froh, wenn der Vater es aufhängt. Vor
426 einem Jahr, letzten Frühling, habe ich es gekauft. Denkst du, die Wand hängt?

427 I: 00:43:54 So wie du es erzählst, wahrscheinlich nicht.

428 B5: Nein. Die Wand ist in der Ecke. Sie wird gebraucht zum Malen. Aber mein Ziel war, dass die Eltern
429 das sehen. Dass das Kind das anfassen kann, das Bild aufhängen kann. Die Umsetzung / Sie sagen Ja.
430 Aber die Umsetzung (fehlt?). Ah, die Frau K. hat das mal gesagt. Ja, warum machen sie es nicht? Ja, er
431 will nicht oder wollen Sie nicht? Das wäre noch die spannende Frage. Wollen Sie sich nicht mit Ihren
432 Erziehungsthemen auseinandersetzen? Das im Tun lernt ja das Kind, dort fehlt es. Dort fehlt dann
433 vielen Eltern an Wissen. Eltern, die immer wieder / Oder ich sage, Eltern, die dort gross geworden
434 sind. Eltern, die hier gross geworden sind, erleben anderes und die können sich mittlerweile
435 anpassen. Und ich stelle das immer wieder in meinem Kollegenkreis fest, für sie ist nicht nur das
436 Lernen wichtig, sondern eben Lernen im Tun. Und das ist der Unterschied, merke ich, extrem.

437 I: 00:45:07 Du hast ganz am Anfang noch angesprochen, wegen der Migration, dass das einen grossen
438 Einfluss haben kann. Möchtest du da noch etwas dazu erzählen?

439 B5: Also ich meine jetzt Migration die Erfahrung.

440 I: Die Erfahrung.

441 B5: Genau.

442 I: Zum Beispiel, du hast gesagt, wenn sie in einem Lager sind oder wenn sie Fluchterfahrungen haben
443 oder so.

444 B5: 00:45:35 Also ich denke. Oder, mittlerweile kommen ja Frauen hierher, wo diese Erfahrung nicht
445 mehr haben. Die werden eingeheiratet. Arrangierte Ehren, das heisst sie kennen den Mann nicht. Sie
446 haben ein Ziel, auch raus aus diesem Land. Und dann ist hier ein Mann, ein potenzieller Mann, ja
447 sagen. Ich kenne jetzt gerade eine Nichte von mir, die hat, obwohl ich ihr gesagt habe, sie soll diesen
448 Schritt nicht machen, hat sie es gemacht. Sie ist in der Schweiz, aber sie ist nicht zufrieden mit diesem
449 Mann. Jetzt kann sie nicht zurückgehen. Sie hatte dort einen guten Job. Sie wäre Bank-Managerin
450 gewesen. Jetzt sage ich immer wieder, ja und jetzt?

451 B5: 00:46:23 Sie antwortet, ich kann nicht, weil, ich darf nicht das Gesicht der Eltern oder die Würde
452 der Eltern ihren Entscheid hinterfragen. Ich muss leben hier. Ich muss leben. Vorher will sie. Kaum ist
453 sie hier, merkt sie, ich muss hier. Ich muss meine Bedürfnisse zurückstecken. Und dann beginnt das
454 schon bei den Eltern, bei der Mama. Ich spreche von der Mama, ganz klar, bewusst, weil die Mama
455 für die Erziehung zuständig ist. Sie soll sich um die Kinder kümmern. Aber stellt euch vor, wenn sie im
456 Auffanglager war, mit 15, 16 Jahren. Der Krieg hat ja 2008 war er fertig, oder?

457 I: Neun glaube ich.

458 B5: Neun war er fertig, aber im Acht waren sie schon auf der Flucht, waren schon im Lager. Vielleicht
459 war die Mama damals gerade knapp zehn Jahre alt. Und die hat nicht das typische Umfeld gehabt.
460 Die ist von einem Ort zum anderen gereist, geflüchtet. Leben ist das Wichtigste, alles andere nicht.
461 Und die hat das alles nicht gesehen. Und die hat auch wenig Bildung. Teilweise sind sie auch
462 Analphabeten gewesen, diese Eltern, die jetzt aktuell Kinder haben. Das fliesst in die ganze Erziehung
463 hinein. Sie wollen. Liebe geben ist das Beste. Grenzen setzten, das müssen wir nicht, weil wenn wir
464 Grenzen setzen dann sind sie traurig, dann weinen sie. Das geht nicht. Wir haben unsere Kinder so
465 fest gerne. Sie dürfen alles machen. Aber lernt das Kind durch alles machen, alles? Nein. Nein.
466 Grenzen braucht. Und dort fängt das Thema an, weil sie sehr vieles verloren haben. Auffanglager,
467 vielleicht nur ein Apfel, ein Stück Reis, ein Stück Brot gegessen, keine Spielsachen. Was machen sie?
468 Diese Erlebnisse sollen ihre Kinder nicht haben hier in der Schweiz. Also die Kinder bekommen in
469 Überfülle alles. Aber nicht Geeignetes. Einfach kaufen, einfach kaufen.

470 B5: 00:48:38 Ich habe jetzt letzte Woche ein Beispiel gehabt. Das autistische Kind. Es waren zwei
471 Packungen Popcorn. Eines war offen. Und das andere war noch verschlossen. Die Mutter hat es nicht
472 fertiggebracht, dem Kind zu sagen, dass zuerst der offene Popcorn fertig gegessen wird. Was macht
473 sie? Der Junge wollte das geschlossene, die neue Packung. Ah, ich habe Ruhe, du kannst es haben.
474 Lernt das Kind so? Was lernt das Kind? Das Kind lernt, ah, die Packung ist offen, ich kann die zweite
475 Packung aufmachen. Ah, ich kann es nachher wegwerfen. Das ist doch nicht der Sinn. Und sie
476 versteht ja das nicht. Darum kann sie das auch nicht geben. Weil sie ist immer noch in der Situation,
477 ich habe es nicht gehabt. Meine Kinder sollen es bekommen.

478 B5: 00:49:34 Dort fangen viele Geschichten an. Darum siehst du auch, meistens in den Wohnungen
479 viele Spielsachen. Viel. Wo eigentlich aber nicht auf das Lernen fokussiert. Ist einfach so Material.

480 I: Ja, das habe ich auch, oder in diesen Plastikcontainern. Alle einfach dort drin.

481 B5: Ja. Ordnung muss das Kind nicht lernen. Obwohl es in der Schule lernt, dass man alles verräumen
482 sollte. Das zu Hause, das ist ein Stauraum. Das ist so traurig. Ich bin immer wieder mit dem
483 konfrontiert. Aber ich habe in meiner Begleitung in diesen letzten acht Jahren niemanden gehabt, der
484 sich gewandelt hat und meine Ideen umgesetzt. Wenig. Vielleicht eine Mama, aber dort war, hatte
485 kein Kind eine Diagnose. Es war mehr, dass die Kinder in der Frühförderung gefördert werden sollten,

486 dass sie spielen sollen. Und die hat das umgesetzt. Ich habe ihr Regale gezeigt, die hat das gekauft.
487 Die hat dann auch immer am Abend geschaut, dass die Kinder zusammen spielerisch aufräumten. Da
488 war ich stolz. Das ist das Einzige in den acht Jahren. Ich habe sicher mehr als 30 Familien begleitet,
489 aber das ist das Einzige.

490 B5: 00:50:57 Alles andere ist immer eine Herausforderung, wo man nicht weiterkommt. Es ist nicht
491 nur Kinder, es ist auch junge Frauen, Männer, wo vielleicht eine Diagnose haben, wo die Eltern
492 überfordert sind. Die Eltern können gewisse Sachen diesen Kindern gar nicht geben. Ihre Erlebnisse
493 sind geprägt von Armut, von: kein Essen, kein Geld, also soll das Kind alles bekommen.

494 I: 00:51:26 Ja, das würde mir die Spielsachen, die unstrukturierten, teilweise einfach alles an einem
495 Ort, erklären. Ja.

496 B5: Ja, da hast du die Antwort.

497 I: 00:51:36 Ja, danke. (lachen) Also, zum Abschluss. Gibt es sonst noch Besonderheiten, die ich wissen
498 sollte im Zusammenhang mit tamilischen Familien? In Form von Herausforderungen oder Chancen?

499 B5: 00:52:02 Ich glaube, ich habe dir das Meiste gesagt. Die Risikofaktoren, die Schutzfaktoren musst
500 du zuerst einmal herausfinden. Risiko sind die Eltern selber. Die Schutzfaktoren sind die Motivationen,
501 die sie mitbringen. Und die fachliche Unterstützung, die wir in der Schweiz haben. Aber das müssen
502 die Eltern zuerst verstehen. Ohne das Verständnis kannst du als Frühförderin oder ich als
503 Familienbegleiterin nichts bewirken. Oder jetzt bei dieser Familie habe ich versucht / weil ich rutsche
504 auch in die Rolle der Übersetzung, weil ich die Muttersprache kann. Und ich habe letzten Sommer der
505 Beiständin gesagt, schauen Sie, ich möchte nicht als Übersetzerin angeschaut werden, weil meine
506 Aufgabe ist Familienbegleitung. Ein-, zweimal in der Schule mithelfen, Dinge mitnehmen, für das ich
507 zu Hause, die Mama stärken kann. Weil sonst zählt die Familie mich als Übersetzerin. Und das ist
508 passiert, oder? Wir sind wieder am gleichen. Ich gehe für Gespräche an der Stiftung X mit.

509 B5: 00:53:11 Aber die Erziehung zu Hause muss ich nicht anschauen, oder? Ich muss nicht anschauen,
510 wann wird das Kind wütend und geht an den Haaren von Mama reißen. Das muss ich nicht. Nein,
511 weil das interessiert niemand. Die Fachpersonen in der Schule können das regeln. Ich denke du /
512 Vielleicht wäre eine Frage, die du mir so gestellt hast, herauszufinden in deiner Arbeit, wie sind sie
513 unterwegs? Darf das Kind bei Ihnen auch mal, zum Beispiel Apfelschneiden, Karotten schneiden, darf
514 es mal bei Ihnen? Da hast du nachher schon die Antwort. Da bekommst du gute Antworten. Nein,
515 nein, Messer, nein. Nein, es darf es nicht. Und dann weisst du schon, ich habe hier eine traditionelle
516 Familie. Da ist vorgegeben, lernen, lernen, lernen. Aber Lernen im Tun findet kaum statt. Dann kannst
517 du anhand von dem vielleicht deine Förderung bei den Kindern bewirken. Die gute Sequenz, wo du
518 dort bist.

519 I: 00:54:22 Ja, das ist ein guter Hinweis, das nehme ich mit. Gibt es sonst noch etwas, das wichtig
520 wäre?

521 B5: Nein, von meiner Seite habe ich dir alles aus so meiner Erfahrung erzählt. Klar, ich habe dir jetzt
522 von den negativen Sachen, von den schlechteren, herausfordernden Sachen erklärt. Es gibt natürlich
523 auch die Eltern, die das verstehen, die sind wohlwollend und kommen ja gar nicht zu uns, oder?

524 I: Ja.

525 B5: Vielleicht kommen sie zu dir, das weiss ich nicht, in die Frühförderung und dann merkst du, die
526 setzten das voll um, wir können unsere Arbeit innert kürzester Zeit auch abschliessen, weil sie das gut
527 machen. Von denen gibt es wenige, die kann man mit einer Hand abzählen.

528 I: Oder dann ist die Anfangsphase harzig und irgendwann macht es (Fingerschnippen) klick. Meistens
529 beim Kindertarteneintritt.

530 B5: 00:55:22 Und die Bildung. Frag nach. Haben Sie Schule besucht?

531 I: Die Eltern?

532 B5: Ja. Wie viel obligatorische Schule? Da weisst du schon, ob die Mama die Erlebnisse mitbringt oder
533 ob sie wirklich nur im Krieg unterwegs war. Da weisst du schon, wo zu beginnen. Weil wenn sie wenig
534 Bildung bringen, kannst du noch viel erzählen, kommen sie nicht mit.

535 I: 00:55:53 Super! Gut, vielen herzlichen Dank! Das war es für mich sehr aufschlussreich.

536 B5: Gern geschehen!

537 I: 00:56:02 Ich freue mich schon auf die Auswertung.

538

XII. Postskriptum Interview 4 (B5)

Befragte Person	B5
Datum	14.02.2024
Zeit/Dauer	56 Minuten

Interviewkontext

In der Beratungsstelle von der Befragten Person mit dem zeitlichen Rahmen einer Stunde.

Gesprächsverlauf (Schwerpunkte, Störungen, Unterbrechungen, Nebenereignisse, Unklarheiten)

Ein Schwerpunkt war vor allem die Thematik, was unter Erziehung verstanden wird. Sonst keine Störungen/Unterbrechungen. Es war ein sehr fließendes Gespräch.

Nonverbale Aspekte der Kommunikation (Körperhaltungen, Mimik, Blickkontakte, Sprachtempo, Sprachstil, Einhaltung des persönlichen Raums, Atmosphäre)

Zugewandte Körperhaltung, angenehme und hilfsbereite Atmosphäre. Ich merkte, dass sie mir möglichst viel in kurzer Zeit vermitteln wollte.

Eigene Emotionale Befindlichkeit

Ich fühlte mich wohl.

Erste Gedanken und/oder Interpretationen

Eine wichtige Aussage war, dass die Menschen mit tamilischem Migrationshintergrund das Spielen und das Erkunden in Sri Lanka hatten. Sie haben das in der Schweiz aufgrund der Umstände (dass sie hier ohne weitere Familie leben und in ihren vier Wänden sind) verlernt.

Weitere Bemerkungen

Die letzten zwei Ratschläge möchte ich noch genauer darüber nachdenken und in den Kontext von ihren Erzählungen setzen

Nach Friebertshäuser und Langer (2013)

XIII. Codierregeln mit Ankerbeispielen

Hauptkategorie: Rollen und Aufgaben der beteiligten Personen		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Die Rollen und Aufgaben der Eltern	Aussagen bezüglich der Rollenaufteilung von der Mutter und vom Vater	B1:46 Ich glaube, ganz häufig ist es schon so, dass die Mutter zuständig ist für die Erziehung und auch zuständig ist dafür, wer sich mit dem Kind beschäftigt, wer mit dem Kind spielt. Und es ist schon so eine Rollenverteilung üblich, wie man es kennt. Traditionell, dass der Mann halt arbeiten geht und die Frau halt zu Hause ist. Klar, es hat sich jetzt in der heutigen Zeit schon viel gewandelt, dass die Frauen auch arbeiten gehen und trotzdem glaube ich, dass sie aber, wie es auch in vielen anderen Kulturen üblich ist, dass sie trotzdem auch viel den Haushalt und Erziehung übernehmen und eben halt auch das Spielen.
	Aussagen zu den Aufgaben der Eltern	B5:36 Die Eltern sind zu Hause zum Kochen. Für, dass das Kind genährt ist, gepflegt ist, gesorgt ist und vertraut.
Die Rollen und Aufgaben des Familiensystems	Aussagen über das Familienverständnis	B3:158-166 bei uns auf der Stufe der Geschwister. Und wenn wir von Cousins reden, sind das hauptsächlich die Cou-Cousins. Dadurch ist das Familienleben eigentlich, der Begriff Familie viel grösser gefasst. Da

		ziehen alle eigentlich mit. [...] die Erziehung erfolgt nicht nur durch deine Eltern, sondern eigentlich die ganze Familie ist eigentlich mit dabei.
	Aussagen darüber welche Rollen und Aufgaben das Familiensystem hat	B2:149f. Und ihr habt euch halt untereinander organisiert. Also alle die Geschwister deiner Mutter, die sind alle in der Nähe. Und dann wird einfach so in der Familie ausgeholfen und geschaut.
Hauptkategorie: Erziehung		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Ziele, Erwartungen und Wünsche der Eltern für ihre Kinder	Aussagen über Erwartungen und Wünsche	B3:418ff. Erfolgreich im Leben. Dass wir nicht das durch-, also erleben müssen, was sie eigentlich gemacht haben. Also das ist eigentlich das Hauptding. Sie wollen eigentlich nichts anderes, als dass es uns besser geht als den Eltern selber.
	Aussagen über Erziehungsziele	B1:168-172 Ich glaube eben, wie ich es ein bisschen schon angesprochen habe, Diszipliniertheit, sich an Regeln halten, Regeln befolgen, nicht widersprechen. Auch dieses, so das eigenständige Denken in Sachen hinterfragen, wird oft als negativ bewertet und gar nicht als, ja, das ist ja auch wie ein Denkanstoss braucht das Kind

		hinterfragt etwas. Und, (...) genau das Ruhig sitzen bleiben, Hausaufgaben machen können und da einfach stillsitzen.
Erwartungen und Wünsche gegenüber Fachpersonen	Aussagen über die Erwartungen und Wünsche an Unterstützung durch die Fachpersonen	B3:471-473 Schwierig. Dass ihr einfach das Beste tut, was ihr könnt eigentlich. Genau, also im besten Fall natürlich, dass das Kind dann geheilt ist, dass ihr eigentlich alles dazu macht, dass es in die positive Richtung geht.
Hauptkategorie: Unterstützung und Förderung durch das Spielen und Lernen		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Die Bedeutung des schulischen Lernens	Aussagen über das Lernen	B5:29f. In Sri Lanka ist das Lernen A und O. Je mehr du gebildet bist, umso mehr Chancen hast du.
Die Bedeutung des Spiels und des Lernens durch das Spiel	Aussagen über die Bedeutung des Spiels	B1:54-58 Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man das halt nicht kennt mit dem Kind zusammen zu spielen. Es ist mehr so, ich weiss, nachdem das Kind in die Schule geht, dass man dann eventuell so viel, wie man versteht, das Kind bei den Hausaufgaben unterstützt. Und da halt grossen Wert dann legt. Aber das Spielen an sich hat einfach nicht so eine grosse Bedeutung.

Die Vermittlung des Spiels	Aussagen darüber wie eine Fachperson den Eltern das Spielen vermitteln kann	B4:90-95 Du bist Fachperson und du kannst überzeugen, durch diese Spiele, Kind lernt mehr. Und du kannst versuchen, vor den Eltern diese Spiele mit den Kindern zu spielen. Einige Eltern wollen auch mitspielen in diesen Spielen. Dann merken sie auch, die Wichtigkeit dieser Spiele gut sind und gibt viele Vorteile. Und du kannst erklären durch diese Spiele, Kinder entwickeln ihre soziale Kompetenz und ihre Sprache wieder auch verbessern. Wenn ein Kind mit anderen Kindern spielt, dann kann andere auch Kulturen kennenlernen. Und Kinder durch diese Spiele werden ausdauernd und ruhiger.
Hauptkategorie: Diagnosen, Behinderung, Auffälligkeiten und Unterstützungsangebote		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Der Umgang mit und die Bedeutung einer Diagnose, Behinderung und/oder Auffälligkeit	Aussagen darüber was Eltern als auffällig erleben	B2:333-336 Schön mit der Masse mit und nicht auffallen und akademisch gut sein. Und wenn bei diesen zwei Dingen dann ein Kind auffällt, beispielsweise jetzt ein autistisches Kind an einem tamilischen Fest, das die ganze Zeit laut wäre, das wäre für die Eltern sehr unangenehm, wenn die ganze Zeit alle schauen würden.

	Aussagen über die Bedeutung und den Umgang damit	B4:519-523 Sehr schwierig und schmerzhaft. Einige haben Schock auch. Wieso diese Diagnose? Was für eine Schuld sie haben gemacht? Durch schlechte Schwangerschaft oder / Ja, Schulgefühl und unsicher. Eltern kann nicht sensibilisieren. Und: was für eine Schuld sie haben gemacht, dass durch dieses Karma, diesem Kind, diese Diagnose gestellt wurde und so?
Widerstand oder Akzeptanz gegenüber Unterstützungsangeboten oder Sonderschulen		B1:425-430 Sind auch sehr (...) Ich hab das Gefühl sehr eben gastfreundlich, dankbare Menschen, so. Ja, wenn sie sich unterstützt fühlen, dann ist es wie so (...) Sie sind dann viel näher. Es hat wieder was mit Nähe-Distanz zu tun, aber ich glaub vielleicht auch wieder durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie dann wissen, ah da ist jemand, die Gutes für uns will. Und das macht sie dann glaub ich auch sehr treu. Und wenn sie eben, wenn Sie das Gefühl haben: Nein, da ist was im Busch oder da will uns jemand Böses, dann dass sie halt schnell wie so die Waffen- oder Ritterrüstung anziehen, so. Das kann wie so in beide Extreme gehen.
Unterstützung durch Fachpersonen	Aussagen über die Haltung	B2:464-469 Die Haltung ist das A und O eigentlich. Wenn man sich das im Hinterkopf hat, dass sie eigentlich schon alles durchgemacht haben und dass sie nicht freiwillig hier sind und sich trotzdem Mühe geben und vieles einfach nicht wissen und nicht kennen und man ihnen das einfach dann aufzeigen kann, hier wäre es so und so, es wäre wichtig wegen

		dem und dem. Und einfach trotzdem respektvoll ihrererweisen gegenüber bleibt, ich denke, dann ist schon alles eigentlich. Weil eben, das Glück ist ja, dass sie so offen sind, helfen gegenüber und ja.
Hauptkategorie: Migration		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Einfluss von Migrationsursachen und -erlebnissen	Aussagen über mögliche Erlebnisse im Zusammenhang mit Migration	B5:458-469 Neun war er [der Krieg] fertig, aber im Acht' waren sie schon auf der Flucht, waren schon im Lager. Vielleicht war die Mama damals gerade knapp zehn Jahre. Und die hat nicht das typische Umfeld gehabt. Die ist von einem Ort zum anderen gereist, geflüchtet. Leben ist das Wichtigste, alles andere nicht. Und die hat das alles nicht gesehen. Und die hat auch wenig Bildung. Teilweise sind sie auch Analphabeten gewesen, diese Eltern, die jetzt aktuell Kinder haben. Das fließt in die ganze Erziehung hinein. Sie wollen. Liebe geben ist das Beste. Grenzen setzen, das müssen wir nicht, weil wenn wir Grenzen setzen, dann sind sie traurig, dann weinen sie. Das geht nicht. Wir haben unsere Kinder so fest gerne. Sie dürfen alles machen. [...] und dort fängt das Thema an, weil sie sehr vieles verloren haben. Auffanglager, vielleicht nur ein Apfel, ein Stück Reis, ein Stück Brot gegessen, keine Spielsachen. Was machen sie? Diese Erlebnisse sollen ihre Kinder nicht haben hier in der

		Schweiz. Also die Kinder bekommen in Überfülle alles. Aber nicht geeignetes. Einfach kaufen, einfach kaufen.
Einfluss von migrationsbedingten Ängsten	Aussagen über mögliche Ängste	B2:451 Angst vor dem Unbekannten.
Veränderung und Tradition – ein	Aussagen über ein Festhalten an Werten und Traditionen	B1:101-104 Und dann gibt es halt doch wirklich Familien, die sagen, wir wollen halt unsere Kultur beibehalten, unsere Traditionen beibehalten, unsere Ehre ist wichtig, was die anderen denken und ja, dementsprechend halt auch die Erziehung und alles andere so gestalten.
	Aussagen über Anpassung und Veränderung	B5:434ff. Eltern, die hier gross geworden sind, erleben das anders und die können sich mittlerweile anpassen.